

THÈSE

Pour obtenir le grade de
Docteur

Délivrée par Université Paul Valéry

Préparée au sein de l'école doctorale E58
et de l'unité de recherche LLACS
LANGUES, LITTÉRATURES, ARTS ET CULTURES DES SUDS
Mention : Études Néo-helléniques

Présentée par Monsieur Andrea Nicola SAMALTANOS

*Catastrophes d'Asie mineure :
Au-delà du désastre
Aspects de crises humanitaires,
1910-1930*

Soutenue le 10 décembre 2020 devant le jury composé de

M. Dimitrios ANOYATIS – PELÉ, Professeur, Président du jury
Département d'Histoire,
Université Ionienne, (Corfou, Grèce)

M. Constantin ANGELOPOULOS, Professeur, Directeur de la thèse
Département d'Études néo - helléniques,
Université Paul Valéry, Montpellier 3

Mme Fryni KAKOGIANNI DOA, Maître de Membre
conférences, Département d'Études Françaises et
Européennes, Université de Chypre

Mme Elpida GHAZAL, Maître de conférences, Membre
Département d'Études néo - helléniques,
Université Paul Valéry, Montpellier 3

Ευχαριστίες

Ευχαριστώ την Ζαχαρώ, την Μαρίζα, τον Χρήστο και τον Γιώργο που κατάλαβαν τον στόχο μου και αποδέχτηκαν την θυσία των κοινών στιγμών μας.

Ευχαριστώ τους καθηγητές, κύριους ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ και ΑΝΩΓΙΑΤΗ ΠΕΛΕ, που μου έδωσαν την διδαχή τους και το όραμά τους με μεγάλη υπομονή.

*«Δεν γύρισαν ποτέ πίσω,
πρόσφυγες έζησαν,
πρόσφυγες πέθαναν,
δεν ξαναφωτίστηκε ποτέ ξανά η ψυχή τους»*

Ανώνυμος Πρόσφυγας.

Περιεχόμενα

Περίληψη.....	8
Résumé.....	9
Abstract.	10
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	10
A. Πηγές και Μεθοδολογία.	10
B. Ρίζες της Κρίσης.	15
Γ. Ακτινογραφία μιας κρίσης. Διαχωρίζοντας μια κατάσταση κρίσης – έκτακτης ανάγκης από μια κατάσταση καταστροφής.	20
Δ. Θεωρία και Ορισμοί.	21
Δ.1. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης	21
Δ.2. Κατάσταση καταστροφής.	21
Δ.3. Κατάσταση Ανθρωπιστικής κρίσης.	22
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ. Σχεδιασμός ή πρόκληση των εθνικών μεγεθών - αριθμών, Αδέξια ή συγκαλυμμένη προσπάθεια;	26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αίτια.	27
A. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1822 - 1930.	28
A.1. Πρόσφυγες της επανάστασης	28
A.2. Πρόσφυγες στο νέο Ελληνικό κράτος.	28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εθνικές απογραφές όργανα οικοδόμησης εθνικών ταυτοτήτων και των εθνών στα Βαλκάνια και την Μικρά Ασία;	31

A. Διαθέσιμα Στοιχεία, Χριστιανοί ή Έλληνες της Μικράς Ασίας.....	31
A.1. Σύμφωνα με το memorandum που κατέθεσε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, BENIZEΛΟΣ Ελευθέριος, στη σύνοδο Ειρήνης του Παρισιού το 1919.....	36
A.2. Σύμφωνα με το έργο του Καθηγητή ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ Γεωργίου.....	45
A.4. Σύμφωνα με το <i>Le nombre des Grecs d' après l'égglise Orthodoxe 1919</i>	60
A.5. Σύμφωνα με τον CUINET Vital.	72
A.6. Παιχνίδια κατασκόπων; Έλληνες της Μικράς Ασίας σύμφωνα με το <i>Hand Book Of Asia Minor Aval Staff Intelligence</i>	75
A.7. Σύμφωνα με στοιχεία του Α.Α. ΠΑΛΛΗ.....	80
B. Συμπεράσματα.	83
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Η Αντιμετώπιση, Προσπάθεια συγκάλυψής της πραγματικότητας ή ad hoc δράση;	85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ad hoc αντίδραση;	87
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Πρόσφυγες στην Ελλάδα.	93
A. Σύμφωνα με την απογραφή του Υπουργείου Υγείας του 1923.....	100
B. Σύμφωνα με την απογραφή του 1928.....	102
Γ. Σύμφωνα με το Ονομαστικόν ευρετήριο αγροτών προσφύγων.	105
Δ. Σύμφωνα με τον Εποικιστικό Χάρτη της Μακεδονίας του 1926.....	109
Ε. Ανταλλάξιμοι πρόσφυγες σύμφωνα με τον ΠΑΛΛΗ Α. Αλέξανδρο.....	113
ΣΤ. Συμπεράσματα.....	114

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Ανάγκες.	117
A. Θεωρία: Πυραμίδα των αναγκών του MASLOW Abraham	117
B. Κάλυψη των Αναγκών.	118
Γ. Προσπάθεια εισαγωγής επιστημονικών στοιχείων, RATION HANSEN.	123
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ. Απόκλιση από την κοινή λογική ή λανθασμένη ερμηνεία των δεδομένων;	126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Σήμερα θα είμαστε καλύτεροι; το παράδειγμα της Σάμου.	127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εικόνα της κατάσταση υγείας των προσφύγων μέσα από τις πηγές.	138
A. Κατάσταση υγείας των προσφύγων και συνθήκες διαβίωσης.	138
B. Στοιχεία της Γενικής Στατιστικής Αρχής.	140
Γ. Στοιχεία του νοσολογικού φάσματος των προσφύγων.	145
Δ. Νοσολογικό φάσμα μέσα από τα σύγχρονα δεδομένα.	164
E. Αιτίες θανάτου.	169
ΣΤ. Συμπεράσματα.	175
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Αποκατάσταση μέσω της μη αναστρέψιμης μόνιμης Εγκατάστασης; Παράδειγμα της Μακεδονίας, η εγκατάσταση των προσφύγων. Παράδειγμα της ελονοσίας στους πρόσφυγες.	176
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ. Συμπεράσματα.	195
Παραρτήματα.	200
Πηγές.	201

Βιβλιογραφία.....	203
Ελληνική.....	203
Ξενόγλωσση μεταφρασμένη στα Ελληνικά.....	204
Γαλλόφωνη και Αγγλόφωνη.	205
Χάρτες πηγές.....	207
Χάρτες.....	208
Έντυπα.....	217
Περιοδικά και εφημερίδες.	232
Φωτογραφίες.....	242
Συλλογή Μαυρίδη – Μουσείο Παιδεστού.....	242
Προσωπικό αρχείο.	249
Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και διατάγματα που αφορούν τους πρόσφυγες.....	253
Ευρετήρια.....	277
Ευρετήριο Συντομογραφιών.....	278
Ευρετήριο Κυρίων Ονομάτων.....	279
Ευρετήριο Τοπωνυμίων.	280
Ευρετήριο Όρων.	284

Περίληψη.

«Μικρασιατικές καταστροφές, πέρα από την Καταστροφή.

Όψεις ανθρωπιστικών κρίσεων, 1910 - 1930».

Η επιλογή του τρέχοντος θέματος γεννήθηκε από μια εσωτερική έρευνα, ενός απογόνου προσφύγων που ήθελε να γνωρίσει και να κατανοήσει τις συνθήκες και τους λόγους για τους οποίους η υποδοχή των προγόνων του είχε κάνει κατά τρόπο τόσο «απαράδεκτο», βιαστικό και ελλιπή, αυτό χωρίς να αισθανθεί την επιθυμία να τιμωρήσει τους εμπλεκόμενους. Ταυτόχρονα, ήταν η βούληση να μελετηθεί αν η σημερινή μας κοινωνία, τόσο *οργανωμένη και σύγχρονη*, θα είχε μάθει από τα λάθη του παρελθόντος και γεμάτη εμπειρίες δεν θα μπορούσε να τα επαναλάβει.

Όμως η πραγματικότητα της προσφυγικής ροής του 2015 απέδειξε ότι στο τέλος της ημέρας, μια κοινωνία, ανεξάρτητα από το πόσο έτοιμη, προνοητική και πολιτισμένη θέλει να εμφανιστεί, δεν είναι παρά όμορφη και στολισμένη, που δεν μαθαίνει ή δεν θέλει καν να μάθει από τα λάθη της, από την ιστορία της, απλά μαθαίνει να αντιδρά και να θάβει *κάτω από το χαλί* τα προβλήματα που την απασχολούν ή διαταράσσουν την εικόνα της ηρεμίας. Υπό κανονικές συνθήκες, είναι αδύνατο για τον ιστορικό να βρει έναν τρόπο να βιώσει το αντικείμενο της μελέτης του, να βιώσει την ιστορική πραγματικότητα, και αυτό λόγω του χάσματος μεταξύ του παρόντος και του παρελθόντος που μελετά. Η μεταναστευτική ροή που ξεκίνησε το 2015 ήταν μια ευκαιρία η μελέτη μας να μας κάνει να βιώσουμε τη θλιβερή πραγματικότητα της μοίρας των προσφύγων της περιόδου που μελετήθηκε, με εικόνες, λέξεις, ήχους και μυρωδιές. Οι πρόσφυγες του σήμερα βίωσαν τα ίδια προβλήματα υγείας, την ίδια κοινωνική αντιμετώπιση, την ίδια κατάσταση της *πραγματικότητας* και την *προσπάθεια να τους βοηθήσουν*, με τον δικό τους τρόπο «φορούσαν» τον ίδιο μανδύα με τους πρόσφυγες στη μελέτη μας. Μπορεί ένα θέμα ιστορικής μελέτης να αλλάξει την εικόνα της κοινωνίας στην οποία ζούμε; Ναι, κάτι που φαίνεται τόσο σπάνιο όσο και αδύνατο, αλλά τελικά τόσο πιθανό, ένας ερευνητής μπορεί ξαφνικά να δει τους συγχρόνους του να μετατρέπονται σε *"τέρατα από το παρελθόν"* που μελετά.

Είναι αλήθεια ότι το μονοπάτι του ερευνητή είναι μοναχικό και απαιτεί πολλή προσπάθεια και θυσία. Αρχικά τα εμπόδια που θα βρει μπροστά του, ειδικά αν έχει οικογένεια και δουλειά, είναι πολλά, ταυτόχρονα πρέπει να αντιμετωπίσει προβλήματα γραφειοκρατίας, προκατάληψης ή εχθρότητας. Φυσικά, κανένα κράτος δεν θέλει να κατηγορηθεί για τα λάθη που έχει κάνει στο παρελθόν, ελπίζοντας ότι θα μπορούσε να κερδίσει την ασυλία του. Ωστόσο, ένα θέμα διατριβής μπορεί να επιτρέψει στον ερευνητή να αλλάξει την αντίληψή του για την οικογένειά του, να ανακαλύψει τους προγόνους του μέσω πηγών και αρχείων, διδάσκοντας έτσι στα παιδιά του την πραγματική οικογενειακή ιστορία τους χωρίς εσωτερικούς ιστορικούς μύθους χωρίς παραμορφωμένες αναμνήσεις, έτσι ώστε τα χρόνια αυτής της έρευνας και γραφής να μπορούν εύκολα να γίνουν μια προσωπική αναζήτηση για το ιερό δισκοπότηρο.

Ήταν η μόνη αντίδραση στα προβλήματα της μαζικής άφιξης προσφύγων από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα; Ή μήπως ήταν μια προσπάθεια να καλυφθεί η πραγματικότητα μετά από αυτήν την τεράστια άφιξη; Το ελληνικό κράτος γνώριζε τη δημογραφική κατάσταση στη Μικρά Ασία και δεν αντέδρασε μετά την καταστροφή, η

οποία οδήγησε σε κενό στην κοινή λογική ή έκρυψε μια εσφαλμένη ερμηνεία των δεδομένων που είχε;

Λέξεις-κλειδιά: Πρόσφυγες, Ανταλλαγή πληθυσμών, Υγεία, Νοσολογικό φάσμα, Ονησιμότητα, περίθαλψη, Εθνικισμός, Θεσσαλονίκη, Εκτουρκισμός, Βαλκάνια, Μικρά Ασία, Ιονία, Νεότουρκοι, Οθωμανική Αυτοκρατορία, Εθνικισμός, Εκτοπισμός.

Résumé.

« Catastrophes d'Asie Mineure, au-delà du désastre.

Aspects d'une crise humanitaire, 1910-1930».

Le choix du sujet actuel est né d'une recherche interne, d'un descendant de réfugiés qui voulait connaître et comprendre les conditions et les raisons pour lesquelles l'accueil de ses ancêtres avait été fait d'une façon si « inélégante », hâtive et sommaire, et tout ça sans ressentir le désir de punir les personnes impliquées. En même temps, c'était aussi la volonté d'étudier si notre société actuelle si organisée et moderne, aurait appris des erreurs du passé et pleine d'expériences ne puisse pas les répéter. Mais la réalité du flux des réfugiés de 2015 a prouvé qu'en fin de compte, une société, peu importe à quel point elle veut paraître prête, avant-gardiste et civilisée, n'est rien d'autre qu'une société belle et ornée, qui n'apprend pas ou ne veut même pas apprendre de ses erreurs, de son histoire, elle apprend simplement à réagir et à enfouir sous le tapis les problèmes qui la préoccupent ou troublent l'image son calme. Dans des circonstances normales, il est impossible pour l'historien de trouver un moyen de faire l'expérience de l'objet de son étude, de vivre la réalité historique et ceci en raison du décalage entre le présent et le passé qu'il étudie. Le flux migratoire qui a débuté en 2015 a été l'occasion pour notre étude de nous faire vivre la triste réalité du sort des réfugiés de la période étudiée, avec des images, des mots, des sons, des odeurs. Les réfugiés d'aujourd'hui vivaient les mêmes problèmes de santé, le même traitement social, le même état de réalité et de sous-effort pour les aider, à leur façon « portaient » le même manteau de misère que les réfugiés de notre étude. Un sujet d'étude historique peut-il changer l'image de la société dans laquelle on vit ? Oui, quelque chose qui semble à la fois rare et impossible, mais finalement si vraisemblable, un chercheur peut soudainement voir ses contemporains se transformer en « monstres du passé » qu'il étudie.

Il est vrai que le chemin du chercheur est solitaire et demande beaucoup d'efforts et de sacrifices, les obstacles qu'il trouvera devant lui, surtout s'il a une famille et travaille, sont nombreux, en même temps il doit faire face à des problèmes de bureaucratie, de préjugés ou d'hostilité. Bien sûr, aucun État ne veut être blâmé pour les erreurs qu'il a commises dans le passé, en espérant qu'il pourrait gagner son immunité. Cependant, un sujet de thèse peut permettre au chercheur de changer sa perception de sa propre famille, de découvrir ses ancêtres à travers des sources et des archives, enseignant ainsi à ses enfants leur véritable histoire familiale sans mythes historiques internes sans des souvenirs déformés, de sorte que les années de cette

recherche et de cette écriture peuvent facilement devenir une quête personnelle du st Graal.

La réaction aux problèmes de l'arrivée massive des réfugiés d'Asie Mineure en Grèce étaient-elles la seule que pouvait avoir l'État grec ? Ou était-ce une tentative de dissimuler une ou la réalité après cette arrivée massive ? L'État grec était-il au courant de la situation démographique en Asie Mineure et n'a-t-il pas réagi après la catastrophe, qui a entraîné un écart de bon sens ou a-t-il caché une mauvaise interprétation des données dont il disposait ?

Mots Clés : Réfugiés, Échange de population, santé, bien-être, Mortalité, Nationalisme, Salonique, Turkification, Persécution anti-grecque, Balkans, Asie Mineure, Ionie, Jeunes Turcs, Empire Ottoman, Nationalisme, Déportation.

Abstract.

«Asia Minor Disaster, beyond the disaster.

Aspects of a humanitarian crisis, 1910-1930».

The choice of the current subject was born of an internal research, of a descendant of refugees who wanted to know and understand the conditions and the reasons for which the reception of his ancestors had done in a way so "inelegant", hasty, and summary, and all without feeling the desire to punish those involved. At the same time, it was also the will to study whether our present society, so organized and modern, would have learned from the mistakes of the past and full of experiences could not repeat them. But the reality of the 2015 refugee flow proved that at the end of the day a society, no matter how ready, forward-thinking and civilized it wants to appear, is nothing but a beautiful and adorned, who does not learn or does not even want to learn from her mistakes, from her history, she simply learns to react and to bury under the carpet the problems which preoccupy her or disturb the image her calm. Under normal circumstances, it is impossible for the historian to find a way to experience the object of his study, to experience historical reality, and this because of the gap between the present and the past he is studying. The migratory flow that began in 2015 was an opportunity for our study to make us experience the sad reality of the fate of the refugees of the period studied, with images, words, sounds, smells. The refugees of today experienced the same health problems, the same social treatment, the same state of reality and of under-effort to help them, in their own way "wore" the same cloak of misery as the refugees in our study. Can a subject of historical study change the image of the society in which we live? Yes, something that seems both rare and impossible, but ultimately so likely, a researcher can suddenly see his contemporaries transform into "monsters from the past" that he studies.

It is true that the path of the seeker is lonely and requires a lot of effort and sacrifice, the obstacles that he will find before him, especially if he has a family and works, are numerous, at the same time he must face problems of bureaucracy, prejudice

or hostility. Of course, no state wants to be blamed for the mistakes it has made in the past, hoping it could earn its immunity. However, a thesis topic can allow the researcher to change their perception of their own family, to discover their ancestors through sources and archives, thus teaching their children their true family history without internal historical myths without distorted memories, to so that the years of this research and writing can easily become a personal quest for the holy grail.

Was the reaction to the problems of the massive arrival of refugees from Asia Minor in Greece the only one the Greek state could have? Or was it an attempt to cover up one or the reality after this massive arrival? Was the Greek state aware of the demographic situation in Asia Minor and did it not react after the disaster, which resulted in a gap in common sense or did it hide a misinterpretation of the data that he had?

Keywords: Refugees, Population exchange, health, welfare, Mortality, Nationalism, Salonika, Turkification, Anti-Greek persecution, Balkans, Asia Minor, Ionia, Young Turks, Ottoman empire, Nationalism, Deportation.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο κεφάλαιο αυτό της παρούσας διατριβής, θα παρουσιάσουμε τις πηγές, τον τρόπο επιλογής αυτών, της μεθοδολογίας και των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσουμε για την ανάλυση τους. Ταυτόχρονα θα αναζητήσουμε και θα αναδείξουμε τις ρίζες της κρίσης μέσα από το Κοινωνικό, Οικονομικό και Ιστορικό πλαίσιο ενώ θα γίνει και εισαγωγή στις νέες θεωρίες διαχείρισης κρίσεων και της ορολογίας που θα μας είναι απαραίτητη στην συνέχεια και αυτό, μέσα από την ακόλουθη θεματική δομή:

A. Πηγές και Μεθοδολογία.

B. Ρίζες της Κρίσης.

Γ. Ακτινογραφία μιας κρίσης Διαχωρίζοντας μια κατάσταση κρίσης – έκτακτης ανάγκης από μια κατάσταση καταστροφής.

Δ. Θεωρία και Ορισμοί.

A. Πηγές και Μεθοδολογία.

Το πλήθος των πληροφοριών που διαθέτουμε καθώς και η πλούσια βιβλιογραφία σχετικά με την Μικρασιατική καταστροφή και τους πρόσφυγες τείνει να μας παρασύρει σε διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης ή και προσέγγισης του θέματος μας. Η μεθοδολογία και οι πηγές μας είναι οι ακόλουθες:

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ανάγνωση των αρχειακών πηγών για την εξαγωγή συμπερασμάτων είναι η ερμηνευτική ιστορική μέθοδος¹, αυτό σε συνδυασμό με στατιστική επεξεργασία των στοιχείων των πηγών με χρήση του Excel και

¹ Συλλογή, ιεράρχηση, σύγκριση πληροφοριών, Προσδιορισμός αρχικού πλαισίου των πηγών και σύνδεση το με την ιστορική κατάσταση, κριτική αναλυτική προσέγγιση.

των δυνατοτήτων που προσφέρει, με στόχο την δημιουργία ποσοτικών² και ποιοτικών³ στατιστικών δεδομένων φτάνοντας ακόμα και στο συνδυασμό στοιχείων των πηγών που μελετώντας τα κατέληξαν μερικές φορές να αλληλοσυμπληρώνουν η μία την άλλη ως προς την μεθοδολογία της άντλησης των στοιχείων που απλά παρουσίαζε η άλλη πηγή.

Η απόφαση χρήσης του Excel και όχι κάποιου άλλου «έτοιμου» στατιστικού πακέτου πήγασε από την θέληση του ερευνητή για μια προσωποποιημένη επεξεργασία των στοιχείων αλλά και για να υπάρξει μια μερική αιρετική ματιά τους που θα ξέφευγε από την πεπατημένη των αναλύσεων που ήδη είχαν γίνει στο παρελθόν.

Βέβαια, τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας υπόκεινται σε περιορισμούς, οι οποίοι προκύπτουν είτε από την μη δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας των πηγών όχι ως παραχαραγμένες ή αλλοιωμένες, είτε του ίδιου πρωτογενούς υλικού⁴ κυρίως λόγω των κοινωνικών, πολιτικών συνθηκών ή συμφερόντων της εποχής ή ακόμα και των επίσημων κρατικών, εθνικών, θέσεων και διεκδικήσεων της περιόδου στην οποία συντάχθηκαν, στην επιλογή χρήσης τους, ή του τρόπου ερμηνείας τους.

Η μελέτη των πηγών έγινε λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους, όσο αυτό ήταν δυνατό και επιδιώκοντας, πάνω από όλα, την προσωπική αποποίηση συναισθημάτων ή προσωπικών μνημών (οικογενειακών και εθνικών) και απόψεων που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν την ερμηνεία τους προσθέτοντας το φίλτρο τους.

Στην μελέτη μας αποφασίσαμε:

² {Σκοπός της ποσοτικής έρευνας είναι η εύρεση σχέσεων μεταξύ διαφόρων παραγόντων, αναφέρεται στη συστηματική διερεύνηση φαινομένων με στατιστικές μεθόδους, μαθηματικά μοντέλα και αριθμητικά δεδομένα. Χρησιμοποιεί συνήθως αντιπροσωπευτικό δείγμα παρατηρήσεων και επιδιώκεται γενίκευση σε ένα ευρύτερο πληθυσμό}. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ, *Είδη Έρευνών*, <https://www.ucy.ac.cy/pakepe/el/research-services/research-kind>, επίσκεψη 5 Σεπτεμβρίου 2019, 11:11.

³ {Αυτοτελώς ή συμπληρωματικά προς τις ποσοτικές τεχνικές, η ποιοτική προσέγγιση στην έρευνα στοχεύει στην διερεύνηση και κατανόηση σε βάθος των κοινωνικών φαινομένων. Παρέχοντας τη δυνατότητα στον ερευνητή να αντλήσει πλούσιες πληροφορίες για το υπό εξέταση θέμα, η ποιοτική έρευνα αποτελεί την ενδεδειγμένη μεθοδολογία για να απαντηθούν τα ερωτήματα που σχετίζονται με το "Γιατί;" και το "Πώς;" των φαινομένων. Η ποιοτική προσέγγιση αποτελεί μια κατά βάση διερευνητική (exploratory) μέθοδο}. Όπ.π.

⁴ Ένα μεγάλο μέρος των αρχείων που αφορούν την ΕΑΠ και το προσφυγικό καταστράφηκε από τους Γερμανούς κατά την αποχώριση τους από την Ελλάδα το 1944.

- να μην εμπλακούμε με την μελέτη των αιτιών του προβλήματος, όσο αυτό είναι δυνατό, αλλά μόνο με το αποτέλεσμα τους,
- να μην προσπαθήσουμε να αιτιολογήσουμε την ιστορική συνέχεια ή την ιστορική εισαγωγή του θέματος,
- να μην σταθούμε σε θέματα *γενοκτονίας, απόδοσης τιμωρίας ή δικαιοσύνης* κτλ.

Βέβαια πρωταρχικός σκοπός του ερευνητή είναι η αναζήτηση, η εύρεση, η αξιολόγηση του υλικού, η εξέτασή του και η μελέτη μέσα στο γενικότερο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο της εποχής στην οποία δημιουργήθηκε⁵. Ήταν πάντα στις βασικές προτεραιότητες μας - ενώ η χρήση εργαλείων ανάλυσης της σύγχρονης αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων, έγινε με χρήση εργαλείων τα οποία επέτρεψαν να αναλυθούν τα προαναφερόμενα στατιστικά δεδομένα και να προκύψουν συμπεράσματα με σημερινή απεικόνιση - προσομοίωση αυτών επιτρέποντας την ασφαλέστερη εξαγωγή στοιχείων και συμπερασμάτων.

Όλες οι αριθμητικές πράξεις που αναφέρονται στις πηγές ή ακόμα και στις βιβλιογραφικές αναφορές έγιναν εκ νέου, για να εξακριβωθεί η ορθότητά τους. Έτσι διαπιστώθηκαν λάθη στις πράξεις των πηγών, για τα οποία δεν μπορεί βέβαια να στοιχειοθετήσει η παρούσα διατριβή, με απόλυτο ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εάν έγιναν από πρόθεση ή όχι.

Στην στατιστική ανάλυση προσπαθήσαμε να αποφύγουμε τυχόν προβλήματα που μπορούσαν να δημιουργηθούν από την χρήση των εργαλείων της, όπως για παράδειγμα, προσπαθώντας να τοποθετήσουμε μαζί, προς ανάλυση ανομοιογενή στοιχεία ή εκτός χρονολογικής σειράς και να οδηγηθούμε σε λάθος ιστορική ανάλυση ή ιστορική κριτική των στοιχείων αυτών.

Τέλος, στο επίκεντρο της ανάλυσης μας, η υγεία θεωρείται ως ένα *συνεχές*, που περνώντας από την αρχική κατάσταση της καλής υγείας, περνά στην ασθένεια και μετά στην ίαση ή στον θάνατο.⁶ Ακόμη προσπαθήσαμε να μην παρασυρθούμε από την ανάγκη των στατιστικών εργαλείων και μοντέλων για την *δημιουργία δεδομένων*, αλλά έγινε προσπάθεια να παραμείνουμε στα αρχικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην ξεφύγουμε από τον

⁵ Ενώ μπορεί να χρειαστεί και η μελέτη και ένταξη του μέσα στο οικονομικό ή και πολιτικό πλαίσιο.

⁶ Sante, maladie, guérison ou mort.

πρωταρχικό στόχο αυτής της μελέτης: την εύρεση, την μελέτη και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων από τις ίδιες τις πηγές.

Η επιλογή ενός θέματος διατριβής πηγάζει μέσα από μια εσωτερική αναζήτηση του ερευνητή σε σχέση με τις μέχρι τότε σπουδές του, τις εμπειρίες του, τα ακούσματα, την ερευνητική περιέργειά του σχετικά με κάποιο θέμα ή και τα στοιχεία της συλλογικής μνήμης που τον στοιχειώνουν.

Έτσι η επιλογή του παρόντος θέματος γεννήθηκε από μια εσωτερική αναζήτηση, διερεύνηση ενός απογόνου προσφύγων που ήθελε να αντιληφθεί και να κατανοήσει τις συνθήκες και τους λόγους που η «υποδοχή» των προγόνων του είχε γίνει τόσο «άκομψα», βεβιασμένα και πρόχειρα, χωρίς όμως να υπάρχει η ανάγκη απόδοσης τιμωρίας των εμπλεκομένων.

Ταυτόχρονα, ήταν και ένας διακαής πόθος πως σήμερα, μια οργανωμένη κοινωνία, θα είχε μάθει από τα λάθη του παρελθόντος και γεμάτη εμπειρίες θα μπορούσε να μην τα επαναλάβει.

Η πραγματικότητα όμως του προσφυγικού ρεύματος του 2015 απέδειξε ότι μια κοινωνία όσο και να θέλει να δείχνει έτοιμη, προνοητική και πολιτισμένη τελικά δεν είναι άλλο παρά μια όμορφη, στολισμένη κοινωνία που δεν μαθαίνει ή δεν θέλει καν να μάθει από τα λάθη της, ούτε διδάσκεται από την ιστορία της, απλά μαθαίνει να αντιδρά και να θάβει κάτω από το χαλί τα προβλήματα που την απασχολούν ή ταράζουν την εικόνα ηρεμίας της.

Υπό κανονικές συνθήκες είναι αδύνατο ο ιστορικός ερευνητής να μπορεί να βρει τρόπο, ώστε να βιώσει το αντικείμενο της μελέτης του και αυτό λόγω της χρονικής απόστασης ανάμεσα στο σήμερα και στο παρελθόν που μελετά.

Το προσφυγικό – μεταναστευτικό ρεύμα που ξεκίνησε το 2015 στάθηκε για την μελέτη μας η αφορμή να αποκτήσει το θέμα εικόνες, λέξεις, ήχους, μυρωδιές. Οι πρόσφυγες του σήμερα ζούσαν τα ίδια προβλήματα υγείας, την ίδια κοινωνική αντιμετώπιση, την ίδια κρατική ημιμάθεια ή υποπροσπάθεια υποστήριξής τους, «φορούσαν» τον ίδιο μανδύα δυστυχίας με τους πρόσφυγες της μελέτης μας.

Ένα θέμα ιστορικής μελέτης μπορεί να αλλάξει την εικόνα που έχει κάποιος για την κοινωνία στην οποία ζει;

Ναι, κάτι που μοιάζει να είναι σπάνιο ως και αδύνατο, τελικά όμως τόσο πιθανό, ένας ερευνητής μπορεί να δει ξαφνικά τους συγχρόνους του να μεταμορφώνονται στα «τέρατα του παρελθόντος» που μελετά.

Είναι αλήθεια πως ο δρόμος του ερευνητή είναι μοναχικός και απαιτεί πολλές προσπάθειες και θυσίες, τα εμπόδια που θα βρει μπροστά του, ιδίως αν έχει οικογένεια και εργάζεται, είναι πολλά, ταυτόχρονα μπορεί και να αντιμετωπίσει θέματα γραφειοκρατίας ή και ανάλογα του θέματος προκατάληψη ή και εχθρότητα. Φυσικά κανένα κράτος δεν θέλει να του πετάνε κατάμουτρα τα λάθη που έκανε στο παρελθόν ελπίζοντας ίσως να αποκτήσει την ασυλία του «δεν ήξερα».

Ταυτόχρονα όμως ένα θέμα διατριβής μπορεί να επιτρέψει στον ερευνητή να αλλάξει την αντίληψη του για την ίδια του την οικογένεια, ανακαλύπτοντας τους προγόνους του μέσα από πηγές και αρχεία, διδάσκοντας έτσι στα παιδιά του την αληθινή οικογενειακή ιστορία τους, απαλλαγμένη από τους εσωτερικούς ιστορικούς μύθους ή παραποιημένες οικογενειακές ή επίσημες μνήμες. Συνεπώς τα χρόνια αυτής της αναζήτησης και της συγγραφής μπορούν να γίνονται εύκολα προσωπικό *Quest du st graal*.

Η Αντίδραση και η Αντιμετώπιση στα προβλήματα της μαζικής άφιξης των προσφύγων της Μικράς Ασίας στον Ελλαδικό χώρο ήταν η μόνη που μπορούσε να έχει το Ελληνικό κράτος; ή ήταν προσπάθεια συγκάλυψης της πραγματικότητας μετά την μαζική αυτή άφιξη;

Το Ελληνικό κράτος γνώριζε την πληθυσμιακή κατάσταση στην Μικρά Ασία και δεν κατάφερε να αντιδράσει μετά την καταστροφή, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα την απόκλιση από την κοινή λογική ή έκρυβε μια λανθασμένη ερμηνεία των δεδομένων που διέθετε;

Αυτή η προβληματική εμφανίζει έτσι την θεματική αρχιτεκτονική της παρούσας διατριβής η οποία στηρίζεται στα ακόλουθα τρία μέρη:

- Σχεδιασμός,
- Αντίδραση,
- Αποκατάσταση - Απόκλιση.

B. Ρίζες της Κρίσης.

Στην συνέχεια θα εξετάσουμε την κεντρική θεματική έντασης, σε μια περίοδο κρίσης της οποίας οι ρίζες είναι οι ακόλουθες:

Η Ευρώπη στις αρχές του 20ου αιώνα βγαίνει λαβωμένη από μια σειρά “τοπικών” πολέμων και φυσικά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Οθωμανική αυτοκρατορία την περίοδο 1815 -1920, βγαίνει και αυτή λαβωμένη και εν μέρη, διαλυμένη από τις νέες εθνικές και απελευθερωτικές διεκδικήσεις, που έχουν ξεκινήσει, από κινήματα εθνικής αναβίωσης ή συνέπεια ξένης παρέμβασης ή και ακόμα από τον αγώνα μιας νέας τάξης ελίτ ενάντια στην παραδοσιακή και την αυταρχική δομή της, με πρόσχημα την φιλελεύθερη, μοντερνιστή, ατομικιστική αντίδραση.

Μια ολόκληρη γενιά αντιλαμβάνεται την νέα πραγματικότητα του πολέμου και την οδηγεί να ξεκινήσει διεκδικήσεις ως αποτέλεσμα των ωφελούμενων στην θυσία τους. Μια πραγματικότητα πολέμου, που εκτός από μεγάλο αριθμό στρατιωτικών και μη απωλειών, επέφερε και αλλαγές στην παγκόσμια σκακιέρα, αφού αυτοκρατορίες διασπάστηκαν και νέοι παίκτες διεκδικούν αρχηγικούς ρόλους.

Νέοι μπερλιαριστικοί πόλεμοι ξεσπούν, ξεκαθαρίζοντας ή και εξαλείφοντας εθνικές – εθνολογικές διεκδικήσεις. Ένα νέο σύνολο *τοπικών πολέμων*, οι οποίοι μέσα από μια *εθνικιστική – εθνολογική κάλυψη*, που όμως βρίσκουν στην πραγματικότητα τις ρίζες τους στην ανάγκη *απάντησης* των ανεπτυγμένων βιομηχανικών οικονομιών και να ξεπεράσουν τις οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες τους. Φαινόμενο που τόσο καλά περιγράφει λίγα χρόνια αργότερα ο KONDRATIEV Nikolai με τις οικονομικές θεωρίες του στο έργο του *Les vagues longues de la conjoncture*, σύμφωνα με τον οποίο {*οι Δυτικές οικονομίες περνούσαν την Τρίτη Περίοδο του κύκλου ανάπτυξής τους και μοναδικοί τρόποι ανάπτυξης ήταν ή η δημιουργία νέων αγορών, κάτι δύσκολο σε περίοδο με “εθνικές”, κλειστές, εσωστρεφείς οικονομίες οι οποίες σε πλαίσια έντονου προστατευτισμού και κλειστών αγορών για εξαγωγές – εισαγωγές, με την χρήση ψηλών δασμών και φόρων⁷ ή με δημιουργία τεχνητών καταναλώσεων των προϊόντων τους, όπως για παράδειγμα με κύριο άξονα την βαριά πολεμική βιομηχανία.* }.

⁷ KONDRATIEFF Nikolai, *Waves in the World System Perspective. Kondratieff Waves. Dimensions and Perspectives at the Dawn of the 21st Century* Ed. by Leonid E. GRININ, Tessaleno C. DEVEZAS, and Andrey V. KOROTAYEV. σελίδες 23-64.

Οι πόλεμοι της περιόδου αυτής έρχονται λοιπόν, ως μια λογική ακολουθία δημιουργώντας:

- συνθήκες μεγάλης κατανάλωσης,
- νέες αγορές, με την κατάληψη – δημιουργία αποικιών ή νέων κρατών, μεγαλώνοντας τεχνητά τους πληθυσμούς των νικητών.

Μεταναστευτικά ρεύματα που στην συνέχεια θα προσδιορίσουν την νέα ταυτότητα της Ευρώπης αναπτύσσονται, οι Ιταλοί του 1831⁸, οι Ισπανοί των περιόδων 1833-1839⁹, 1846-1849 και 1872-1876, οι Πολωνοί από το 1830 μέχρι το 1863 και τέλος οι οικονομικοί μετανάστες της περιόδου 1830-1918.

Η Ελλάδα αποφασίζει και παίζει τον δικό της εθνικιστικό¹⁰ και επεκτατικό ρόλο, εκμεταλλευόμενη και διεκδικώντας, τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας υπό τον ανθρωπιστικό μανδύα διάσωσης τους. Μίας περιοχής μωσαϊκό εθνοτήτων και θρησκευτικών κοινοτήτων, όπου η Ελληνική κοινότητα κατέγραφε μια ισχυρή παρουσία, της όποιας η δυναμική πολλαπλασιαζόταν λόγω της ταχύτατα αυξανόμενης οικονομικής της ευρωστίας. Έτσι η Ελλάδα από το 1912 έως το 1923 ήταν σχεδόν συνεχόμενα σε

⁸ Λαϊκή εξέγερση της Μπολόνια.

⁹ Καρλικοί Πόλεμοι.

¹⁰ Εθνικισμός όπως τον ερμηνεύει ο HOBBSAWM Eric { Χρησιμοποιώ τον όρο «εθνικισμός» έτσι όπως τον όρισε ο GELLNER, δηλαδή «πρότιστα ως αξίωμα που θεωρεί ότι η πολιτική και η εθνική ενότητα πρέπει να συμπίπτουν» } στο HOBBSAWM Eric, *ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1780 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Πρόγραμμα, μύθος, πραγματικότητα*, στη σελίδα 16, και τον ορίζει ο GELLNER Ernest, στο GELLNER ERNEST, *ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ* στη σελίδα 11, {... Ο εθνικισμός είναι πρώτα πρώτα, μια πολιτική αρχή, η οποία υποστηρίζει την εναρμόνιση της πολιτικής και της εθνικής οντότητας. Ο εθνικισμός ως αίσθημα ή ως κίνημα μπορεί να οριστεί κατά τον καλύτερο τρόπο υπό το πρίσμα αυτής της αρχής. Εθνικιστικό αίσθημα, είναι το αίσθημα οργής που προκαλεί η παραβίαση αυτής της αρχής, ή το αίσθημα ικανοποίησης που προκαλεί η εκπλήρωση της. Εθνικιστικό κίνημα είναι αυτό που υποκινείται από ένα τέτοιου είδους αίσθημα. Οι τρόποι κατά τους οποίους μπορεί να παραβιαστεί η αρχή του εθνικισμού ποικίλλουν. Είναι δυνατόν τα πολιτικά όρια ενός δεδομένου κράτους να μην κατορθώνουν να περιλάβουν όλα τα μέλη του αντίστοιχου έθνους ή μπορεί να τα περιλαμβάνουν μεν όλα αυτά, να περιλαμβάνουν όμως επίσης και κάποιους ξένους ή μπορεί να αποτυγχάνουν ταυτοχρόνως και κατά τα δύο σκέλη: μη ενσωματώνοντας όλους τους ομοεθνείς, συμπεριλαμβάνοντας όμως κάποιους αλλοεθνείς. Ή πάλι, ένα έθνος μπορεί να ζει σ' ένα πλήθος κρατών, χωρίς ν' αναμειγνύεται με ξένους, κατά τέτοιο τρόπο ώστε κανένα από τα κράτη αυτά να μην μπορεί να υποστηρίξει πως είναι το εθνικό.}.

πόλεμο, αρνούμενη ίσως τον ιστορικό συμβιβασμό της και θυσιάζοντας μια ολόκληρη γενιά.

Μέσα σε έντεκα χρόνια, συμμετείχε σε πέντε πολεμικές περιόδους, τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο κατά της Τουρκίας την περίοδο 1912 - 1913, τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο του 1913 κατά της Βουλγαρίας, τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στον οποίο συμμετείχε από το 1917 από την πλευρά της Entete, την αποστολή του 1913 στην Ουκρανία σε συνεργασία με τους συμμάχους εναντίον των μπολσεβίκων και τέλος ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1919 - 1923, αφού η μικρή Ελλάδα θέλοντας να εκμεταλλευτεί τις *μπεριαλιστικές ανάγκες* των δυτικών κρατών, διεκδικεί και πετυχαίνει να λάβει «νέες χώρες», μεγαλώνοντας εδαφικά και πληθυσμιακά μέσω νέων συνθηκών αλλά αναλαμβάνοντας και μεγάλο αριθμό υποχρεώσεων. Με την μέγιστη στιγμή των Ελληνικών διεκδικήσεων να ολοκληρώνεται με την απόβαση του Ελληνικού στρατού στην Σμύρνη στις 2 Μαΐου 1919.

Το «παιχνίδι» της όμως αυτό στην *αυλή των μεγάλων δυνάμεων* σύντομα καταρρέει και οδηγεί στην προσφυγιά το σύνολο των χριστιανικών πληθυσμών¹¹ της Μικράς Ασίας ενώ το όνειρο της *Μεγάλης Ιδέας*¹² γίνεται απλά, για την Ελλάδα και την Τουρκία, η ευκαιρία για τον ορισμό συνόρων νέων εθνικών κρατών καθαρών και απαλλαγμένων από μειονότητες που θα μπορούσαν να προβάλουν στο μέλλον εκ νέου εθνικιστικές ή εδαφικές διεκδικήσεις.

Σύντομα, όπως αναφέρει και ο HOWLAND P Charles. στον πρόλογο του *L' établissement des Refugies en Grèce*¹³, { ...σε μια μικρή χώρα 5.000.000 κατοίκων, κουρασμένη από 10¹⁴ συνεχόμενα χρόνια πολεμικής προσπάθειας, έφτασαν 1.400.000 πρόσφυγες, κάτι τόσο πρωτόγνωρο που ακόμα και η πιο δημιουργική φαντασία αδυνατεί να δημιουργήσει.. }¹⁵, κάτι που ο ίδιος συνεχίζοντας αναφέρει για να δώσει το μέγεθος της καταστροφής, πως,

¹¹ Όπως τα πρόβλεπε η συνθήκη της Λοζάνης της 24 Ιουλίου 1923.

¹² Πολιτική του Ελληνικού κράτους της περιόδου 1830-1922 που με πρόσχημα την επανένωση του συνόλου των Ελληνικών πληθυσμών των Βαλκανίων και της Ανατολής σε ένα ενιαίο Ελληνικό κράτος το ενέπλεξε σε σειρά πολέμων.

¹³ SOCIETE DES NATIONS, *L' établissement des Refugies en Grèce*, Genève 1926.

¹⁴ Στο κείμενο.

¹⁵ Ιδία μετάφραση.

{αν είχε συμβεί την ίδια εποχή στην Γαλλία των 40.000.000 κατοίκων, θα αντιστοιχούσε σε 12.000.000 πρόσφυγες¹⁶..}

Οι συνεχόμενες αυτές πολεμικές συρράξεις της περιόδου είχαν ως αποτέλεσμα για την Ελλάδα και στα βαλκάνια:

- Νέα Εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού των κρατών,
- Νέα δεδομένα στον αριθμό του πληθυσμού των κρατών,
- Νέα εδαφικές διαστάσεις των κρατών,
- Μεγάλο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό αντίκτυπο με ανατροπές στις κοινωνίες τους.

Όμως ξεκινούσε και μια νέα κατάσταση για τους πληθυσμούς, η υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών ή μετεγκατάσταση τους προς την χώρα καταγωγής με τον ορισμό εθνολογικών ή θρησκευτικών κριτηρίων. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν είναι κάτι νέο και αποτελεί *monnaie courante* από τις συνθήκες του RYSWICK¹⁷ και μετά. Η ρήτρα επιλογής, εμφανίζεται δε για πρώτη φορά στην συνθήκη της Κωνσταντινούπολης στις 16 - 29 Σεπτεμβρίου 1913 που έθεσε τέλος του Βαλκανικού πολέμου μεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας. Η συνθήκη¹⁸ περιέχει αμοιβαίες παραχωρήσεις εδαφών, δίνοντας στον πληθυσμό που ζούσε εκεί το δικαίωμα είτε:

¹⁶ Όπ.π. σελίδα 2.

¹⁷ Σύνολο συνθήκων που υπογραφήκαν το διάστημα 20 Σεπτεμβρίου με 30 Οκτωβρίου 1697 και τερμάτισαν τον Εννεαετή Πόλεμο, οι συνθήκες αυτές για πρώτη φορά στην φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας όρισαν πως οι πληθυσμοί των περιοχών του Δουκάτου της Άνω Λωρραίνης, που δόθηκαν από την ηττημένη Γαλλία στους Νικητές, έπρεπε υποχρεωτικά, να εγκαταλείψουν την περιοχή, με προορισμό την Γαλλία, αντί να παραμείνουν και να αποκτήσουν την υπηκοότητα του νικητή. Οι λεπτομέρειες καθορίστηκαν και με το άρθρο 14 της συνθήκης του UTRECHT (Συνθήκη ή ειρήνη της Ουτρέχτης) του 1713.

¹⁸ Άρθρο 7 της συνθήκης: *{Les originaires des territoires cédés par l'Empire ottoman au gouvernement royal de Bulgarie et qui y sont domiciliés deviendront sujets bulgares. – Ces originaires devenus sujets bulgares auront, pendant un délai de quatre ans, la faculté d'opter sur place en faveur de la nationalité ottomane, par une simple déclaration aux autorités locales bulgares et un enregistrement aux consulats impériaux ottomans. Cette déclaration sera remise, à l'étranger, aux chancelleries des consulats bulgares et enregistrée par les consulats ottomans. L'option sera individuelle et n'est pas obligatoire pour le gouvernement impérial ottoman. Les mineurs actuels useront de l'option dans les quatre ans qui suivent leur majorité. Les musulmans des territoires cédés devenus sujets bulgares ne seront pas assujettis pendant*

- να συνεχίσει να ζει εκεί, αλλά με την υποχρέωση σε αυτήν την περίπτωση, να παραιτηθεί της ιθαγένειας της παραχωρούμενης χώρας και να αποδεχτεί την νέα είτε
- να φύγει από τη χώρα, διατηρώντας την πρώτη ιθαγένεια αλλά και στις δύο περιπτώσεις, να διατηρηθεί η ελεύθερη διάθεση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του.

Η ίδια ρήτρα αποτελεί μέρος και της Ελληνοτουρκικής συνθήκης της 1-14 Νοεμβρίου 1913¹⁹, αν και εν τέλει όπως απέδειξε η Ιστορία σε καμιά περίπτωση οι όροι αυτοί των συνθηκών δεν εφαρμόζονταν στην πραγματικότητα οδηγώντας τους πληθυσμούς στην έξοδο και την υποχρεωτική Προσφυγιά.

ce délai au service militaire, et ne payeront aucune taxe militaire. Apres avoir use de leur faculté d'option, ces musulmans quitteront les territoires cédés et cela jusqu'à échéance du délai de quatre ans prévu plus haut, en ayant la faculté de faire passer en franchise de droits de sortie leurs biens meubles. ns peuvent toutefois conserver leurs biens immeubles de toutes catégories, urbains et ruraux, et les faire administrer par des tiers ... }

¹⁹ Άρθρα 4 και 6 της συνθήκης: *{...article 6. • Les habitants des territoires cédés qui, se conformant aux dispositions de l' article 4 de la présente convention et conservant la nationalité ottomane, auraient émigré dans l'Empire ottoman OU à l'étranger OU qui y auraient fixe leur domicile, continueront à conserver leurs propriétés immobilières sises dans ces territoires, à les affermer ou à les faire administrer par des tiers. Les droits de propriété sur les immeubles urbains et ruraux, possédés par des particuliers en vertu de titres émanant de l'Etat ottoman, ou bien de par la loi ottomane dans les localités cédées à la Grèce et antérieures à l'occupation, seront reconnus par le gouvernement royal hellénique. Il en sera de même des droits de propriété sur les dits immeubles inscrits au nom des personnes morales ou possédés par elles en vertu des lois ottomanes antérieures à l'occupation précitée. Nul ne pourra être privé de sa propriété, partiellement ou totalement, directement ou indirectement, que pour cause d'utilité dument constatée. moyennant une juste et préalable indemnité...}*

Γ. Ακτινογραφία μιας κρίσης. Διαχωρίζοντας μια κατάσταση κρίσης – έκτακτης ανάγκης από μια κατάσταση καταστροφής.

Σήμερα γνωρίζουμε πως το 3% του πληθυσμού²⁰ του πλανήτη, διαμένει εκτός της χώρας καταγωγής του ως μετανάστης ή πρόσφυγας, πως {Κάθε λεπτό που περνάει, 20 άνθρωποι αφήνουν πίσω τους τα πάντα για να γλυτώσουν}²¹.

Κινητήριες δυνάμεις της μετακίνησης των πληθυσμών αποτελούν :

- *{Η Οικονομική ανάπτυξη και εργασία,*
- *η αστικοποίηση,*
- *η κλιματική αλλαγή,*
- *φυσικές καταστροφές,*
- *οι εμπόλεμες καταστάσεις και*
- *οι εθνικές συγκρούσεις ή διώξεις}*²².

Γίνεται αντιληπτό πως στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η μετακίνηση αυτή δεν είναι από επιλογή και δεν αφορά απλά μεταναστευτικά ρεύματα αλλά στην πλειοψηφία τους προσφυγικά ρεύματα.

Στα πλαίσια της αθροιστικής κρίσης, η επιλογή της μετανάστευσης είναι λοιπόν επιλογή επιβίωσης ή και στρατηγική επιβίωσης, αφού τα φαινόμενα που οδηγούν ολόκληρες κοινότητες στην λήψη της απόφασης αυτής για να εγκαταλείψουν τις εστίες τους είναι οι καταστροφές και οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Καταστροφή.

Ο πρώτος διαχωρισμός μιας καταστροφής σύμφωνα με τις σημερινές θεωρίες, είναι σε Φυσική²³ και Ανθρωπογενή.

Η Φυσική καταστροφή οφείλετε σε φυσικά αίτια, όπως:

- Γεωφυσικά αίτια: Σεισμούς, Εκρήξεις ηφαιστειών, Κατολισθήσεις, Τσουνάμι.

²⁰ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα, *Υγεία των Μεταναστών Επιδημιολογικά δεδομένα για την Ελλάδα*, Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων, Αθήνα 2012, σελίδα 2.

²¹ ΊΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, αναφορά για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων τις 20 Ιουνίου 2020.

²² <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002DC0703:EL:HTML>. Επίσκεψη 15 Φεβρουαρίου 2019.

²³ Αντίστοιχα στην διεθνή ορολογία, Natural Disasters και Man Made Disasters.

- Υδρολογικά αίτια: Πλημμύρες, Χιονοστιβάδες.
- Κλιματολογικά αίτια: Ξηρασίες, Ακραίες θερμοκρασίες, Δασικές Πυρκαγιές.
- Μετεωρολογικά αίτια: Καταιγίδες, Άνεμοι, Κύματα.
- Βιολογικά αίτια: Επιδημίες, Επιδρομές εντόμων.

Η Ανθρωπογενής καταστροφή οφείλεται σε τεχνητά – ανθρωπογενή αίτια:

- Πολέμους.
- Τεχνολογικά ατυχήματα.
- Πείνα.
- Ατυχήματα μέσων μεταφοράς.

Βέβαια, υπάρχει και η περίπτωση του συνδυασμού αιτιών και των αποτελεσμάτων τους, όπως για παράδειγμα, λοιμός μετά από σεισμό, ή και έναρξη επιδημίας στους πληγωμένους πληθυσμούς.

Δ. Θεωρία και Ορισμοί.

Δ.1. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει ένα εντελώς διαφορετικό ορισμό από μια κατάσταση καταστροφής. Σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης επικρατούν ή πρόκειται να επικρατήσουν συνθήκες στις οποίες μια κοινωνία, μία οργανωμένη - κοινότητα ή ένα δομημένο κράτος μπορεί να αντιμετωπίσει. Είναι μια κατάσταση που ξεκινά με την εμφάνιση ενός γεγονότος ή μιας κατάστασης που χρειάζεται την άμεση προσοχή της κοινωνίας ή του κράτους και στην οποία είναι απαραίτητη η άμεση διάθεση των πόρων της υλικών, ανθρώπινου δυναμικού κτλ. ώστε να αντιμετωπιστεί.

Δ.2. Κατάσταση καταστροφής.

Σύμφωνα με τους θεωρητικούς της διαχείρισης καταστροφής *{Καταστροφή είναι μια κατάσταση την οποία η κοινωνία – κράτος δεν μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα ή και καθόλου.*

Μπορεί να προκληθεί από φυσικά, ή τεχνολογικά ή ακόμα και από ανθρωπογενή αίτια και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις δομές, στις υπηρεσίες, στους ανθρώπους, στις περιουσίες τους, στις ζωές τους ή και στο περιβάλλον.

Μπορεί να υπάρχει μια προετοιμασία για ενδεχομένη καταστροφή²⁴ και η οποία θα πρέπει να έχει τους ακόλουθους στόχους:

- Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων,
- Μείωση της θνητότητας²⁵ και θνησιμότητας²⁶,
- Μείωση της νοσηρότητας²⁷, αντιμετώπιση των τραυματισμών,
- Να απαλυνθεί η ταλαιπωρία των θυμάτων.}

Δ.3. Κατάσταση Ανθρωπιστικής κρίσης.

Ως ανθρωπιστική κρίση, σύμφωνα με την Coalition Humanitaire, {..είναι κατανοητή κάθε κατάσταση κατά την οποία υπάρχει μια ασυνήθιστη και γενικευμένη απειλή για την ανθρώπινη ζωή, την υγεία ή τη διαβίωση}²⁸.

{Οι απειλές αυτές μεγάλου συνήθως μεγέθους, οδηγούν άτομα, οικογένειες, φυλές ή ακόμα και ολόκληρους λαούς να μετακινηθούν - προσφύγουν στην μετανάστευση ή στην προσφυγιά.

Στα πλαίσια μιας ανθρωπιστικής κρίσης, όπως είναι το αντικείμενο της μελέτης μας, η υγεία και η ζωή των πληθυσμών είναι σε κίνδυνο, λόγω των συνθηκών της καταστροφής, στην περίπτωση της παρούσης μελέτης εμπόλεμης και διώξης. Ταυτόχρονα όμως προστίθενται και ανθρωπογενείς παράγοντες που επιβαρύνουν την κατάσταση της υγείας τους, όπως για παράδειγμα, με θέληση από διώκτες για εσκεμμένους τραυματισμούς, βιογραφίες, βιασμούς, πείνα κτλ.

²⁴ ΓΕΡΑΝΙΟΣ Άγγελος, *Παρουσίαση Προετοιμασία για Μαζική Καταστροφή*, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων".

²⁵ Fatality Mortality, Η συχνότητα θανατηφόρων κρουσμάτων μιας παθήσεως στον γενικό πληθυσμό, σε συγκεκριμένο χρονικό όριο.

²⁶ Mortality, Το σύνολο των θανατηφόρων περιπτώσεων, μεταξύ του συνόλου των κρουσμάτων μιας παθολογικής εκτροπής, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε συγκεκριμένο τόπο.

²⁷ Morbidity, Το σύνολο ατόμων που νοσούν από την ίδια ασθένεια σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο

²⁸<http://coalitionhumanitaire.ca/medias-ressources/fiches-dinformation/quest-ce-quune-urgence-humanitaire> δεδομένα της 29 Φεβρουαρίου 2015, 21:30.

Έτσι αναφορικά με τις δύο ομάδες παραγόντων που ευθύνονται για τους θανάτους, κάποιιοι είναι:

- εξωγενείς και προέρχονται από την επίδραση του περιβάλλοντος, για παράδειγμα, οι μολυσματικές ασθένειες.
- Οι άλλοι οι ενδογενείς, είναι βιολογικοί, για παράδειγμα οι κληρονομικές αιτίες που επηρεάζουν περισσότερο ή λιγότερο την ταχεία προσαρμογή των οργανικών λειτουργιών.

Η υπεροχή της μιας ή της άλλης ομάδας παραγόντων ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα και την περίοδο. Θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε, μελετώντας τις αίτιες θανάτου, την κατάσταση της υγείας των προσφύγων στα πλαίσια της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνουν²⁹.

Σήμερα γνωρίζουμε πως {Ορισμένα προβλήματα υγείας παρατηρούνται συχνά κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικών κρίσεων: τραυματισμοί, ιλαρά, διάρροιες ασθένειες (χολέρα, δυσεντερία κ.λπ.), σοβαρές αναπνευστικές λοιμώξεις, ελονοσία. Επιδημίες όπως μηνιγγίτιδα, κίτρινος πυρετός, ιογενής ηπατίτιδα και τυφοειδής εμφανίζονται σε αυτές τις καταστάσεις που ευνοούν επίσης την εμφάνιση ψυχιατρικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Σε ορισμένα στρατόπεδα προσφύγων, οι διαρροϊκές παθήσεις αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40% των θανάτων, εκ των οποίων περισσότερο από το 80% των περιπτώσεων αφορούν παιδιά κάτω των δύο ετών. Η κακή ποιότητα του νερού, η κακή υγιεινή και ο υπερπληθυσμός ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για αυτό. Οι συνθήκες διατροφής ενισχύουν την επίδραση αυτών των νοσημάτων, ενώ ο υποσιτισμός και οι διατροφικές ανεπάρκειες συνδέονται στενά με τους κινδύνους μόλυνσης και σχετίζονται με τη θνησιμότητα}³⁰, ενώ γνωρίζουμε πως οι ιδιαιτερότητες υγείας μεταναστών υπάρχουν και λόγω³¹: {.....

- Διαφορετικής νοσηρότητας και συνθηκών διαβίωσης στις χώρες καταγωγής τους
- Του μεταναστευτικού ταξιδιού,
- Δυνατότητας πρόσβασης στην υγεία και στην εργασία,

²⁹ Οπ.π.

³⁰ LALIBERTE Danièle, *Crises humanitaires, santé des réfugiés et des déplacés : un cadre analytique*, Revue européenne des migrations internationales, vol. 23 - n°3 | 2007, 85-96 σελίδα 88.

³¹ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα, Όπ.π.. σελίδα 3.

- *Παραγόντων σχετικών με την εθνικότητα και τον πολιτισμό τους και*
- *Της νοσηρότητας στις χώρες προορισμού.*

Στην Μελέτη αυτή θα κάνουμε εισαγωγή και χρήση συγχρόνων όρων διαχείρισης κρίσεων καθώς και όρων διαχείρισης ανθρωπιστικών και ιατρικών κρίσεων και θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε πως επίσημα στατιστικά στοιχεία πηγών μπορούν να ερμηνευτούν με διαφορετικούς τρόπους, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες είτε των σύγχρονων τους είτε των ιστορικών, ώστε να «κρύψουν» ή να αναδείξουν κάποια χαρακτηριστικά των στατιστικών στοιχείων.

Κάθε σύγχρονο κράτος, ακόμη και αυτό των αρχών του 20^{ου} αιώνα, περίοδο την οποία μελετούμε, όφειλε να έχει μια προετοιμασία για την διαχείριση περιόδων κρίσεων κάθε μορφής³², μια προετοιμασία σε τρία επίπεδα που θα καθόριζαν το Macro περιβάλλον, τις δομές που υπήρχαν και που θα έπρεπε να ανταποκριθούν, τις δομές που κινδύνευαν να καταρρεύσουν και θα χρειάζονταν υποστήριξη και τέλος σχεδιασμούς ανάλογα με καταγεγραμμένους κινδύνους π.χ. επιδημία, λιμός, στρατιωτική ήττα κτλ.

Βέβαια, η Ευρώπη, τα Βαλκανικά κράτη και φυσικά και το Ελληνικό, στην ιστορική περίοδο της μελέτης μας, διανύουν όπως προαναφέραμε, μια περίοδο έντονης κρίσης που απορρέει από μια περίοδο διαρκών εχθροπραξιών είτε στα πλαίσια της προσπάθειάς τους για εδαφική επέκταση του νεοσύστατου κράτους τους, είτε στην προσπάθεια αναζήτησης νέων αγορών ή πηγών πρώτων υλών για την υπό ανάπτυξη βιομηχανία τους.

Οι προτεραιότητές τους στρέφονται στην πρόβλεψη για μελλοντικούς εχθρούς ή συμμάχους, στην διεκδίκηση νέων εδαφών ακόμα και πληθυσμών και που θα τους στηρίζουν στην προσπάθειά τους να εξοπλιστούν ή να ενδυναμώσουν.

Ωστόσο εσκεμμένα ή από προχειρότητα ξεχνούν ή και αγνοούν πως ένα κράτος πρέπει να προβλέπει και να σχεδιάζει, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στα τρία στάδια διαχείρισης κρίσεων και αυτό για όποια μορφή κρίσης μπορεί να αντιμετωπίσει: *ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*³³.

³² Όπως σήμερα υπάρχει το ως κέντρο αναφοράς το ΚΕΕΛΠΝΟ, φορέας για τις πηγές επιδημιολογικών πληροφοριών σχετικά με την υγεία,

³³ R. TOMASINI, L. VAN WASSENHOVE, Luk VAN WASSENHOVE, *Humanitarian Logistics*, 2009.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Βασικό Μοντέλο Κύκλου Διαχείρισης Κρίσεων.³⁴

³⁴ Οπ.π.

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ. Σχεδιασμός ή πρόκληση των εθνικών μεγεθών - αριθμών, Αδέξια ή συγκαλυμμένη προσπάθεια;

Ξεκινώντας θα πρέπει να μελετηθούν τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν από το Ελληνικό κράτος για να προχωρήσει σε εδαφικές διεκδικήσεις, αν τα στοιχεία προϋπήρχαν ή δημιουργήθηκαν, αν τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο θεσμικής προετοιμασίας για την ομαλή ένταξη των Ελληνικών ή και των Χριστιανικών πληθυσμών των υπό διεκδίκηση εδαφών στο Ελληνικό κράτος.

Ταυτόχρονα θα μελετήσουμε μέσα από την ακόλουθη θεματική δομή, αν τα προσφυγικά ρεύματα προς το νέο Ελληνικό κράτος στάθηκαν η αφορμή για κάποια μορφής προετοιμασίας:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αίτια.

A. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1822 – 1930.

A.1. Πρόσφυγες της επανάστασης.

A.2. Πρόσφυγες στο νέο Ελληνικό κράτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εθνικές απογραφές, όργανα οικοδόμησης εθνικών ταυτοτήτων και των εθνών στα Βαλκάνια και την Μικρά Ασία;

A. Διαθέσιμα Στοιχεία, Έλληνες – Χριστιανοί της Μικράς Ασίας.

A. 1. Σύμφωνα με το *Memorandum που κατέθεσε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Βενιζέλος Ελευθέριος, στη σύνοδο Ειρήνης του Παρισιού το 1919.*

A.2. Σύμφωνα με το έργο του Καθηγητή ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ Γεωργίου.

A.3. Σύμφωνα με το έργο του κου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Αλεξάνδρου.

A.4. Σύμφωνα με το *Le nombre des Grecs d' après l'église Orthodoxe 1919.*

A.5. Σύμφωνα με τον CUINET Vital.

A.6. Παιχνίδια κατασκόπων; Έλληνες της Μικράς Ασίας σύμφωνα με το *Hand Book Of Asia Minor Aval Staff Intelligence.*

A.7. Σύμφωνα με στοιχεία του Α.Α. ΠΑΛΛΗ.

B. Συμπεράσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αίτια.

Σύμφωνα με τον Βρετανό πρωθυπουργό Benjamin DISRAELI { *Υπάρχουν τριών ειδών ψέματα : Τα ψέματα, τα καταραμένα ψέματα και οι στατιστικές*}. Ενώ και οι HELLER και PECOUD αναφέρουν πως { *...χάρη στα στατιστικά στοιχεία, τα κράτη "βλέπουν" την επικράτειά τους και τον πληθυσμό τους και, κατά τον ίδιο τρόπο, τους κυβερνούν. Οι στατιστικές εισάγουν μια παραγωγική και κυκλική σχέση μεταξύ κράτους, πληθυσμού, γνώσης και κυβέρνησης. Από κονστρουκτιβιστική³⁵ προοπτική, «δημιουργούν» ένα κράτος ή μια χώρα παράγοντας ένα ομοιογενές έδαφος και πληθυσμό. Χωρίς στατιστικά στοιχεία, το έδαφος και ο πληθυσμός δεν θα γινόταν αντιληπτό ως σύνολο, αλλά ως ετερόκλητη συλλογή στοιχείων χωρίς συνοχή ή συνέχεια. Επιπλέον, η ίδια η παραγωγή αυτής της στατιστικής γνώσης συνδέεται με την κυβέρνηση του πληθυσμού, στο βαθμό που οι στατιστικές παράγονται μέσω μιας διοικητικής συσκευής που με τη σειρά της λειτουργεί βάσει αυτής της γνώσης. Οι στατιστικές, ως μορφή γνώσης, είναι συνεπώς άρρηκτα συνδεδεμένες με τις σχέσεις εξουσίας...}*³⁶

Η ιστορική βιβλιογραφία συχνά εξυπηρετεί πολιτικούς, εθνικιστικούς, κομματικούς σκοπούς ή ακόμα και εδαφικές διεκδικήσεις από κράτη ή κοινότητες, έτσι οι ιστορικοί που ασχολήθηκαν με το θέμα των εθνικοτήτων ή των διαφορετικών μειονοτήτων που συνυπήρξαν στην αρχή του 20ου αιώνα στην Οθωμανική αυτοκρατορία δίνουν αριθμούς ή ερμηνείες τους που δεν συμβαδίζουν ποτέ μεταξύ τους.

Το ίδιο συμβαίνει όμως και σε *επίσημα κείμενα πηγών*, ίσως γιατί αποτελούσαν και αυτά στην εποχή τους μέρος ή εργαλεία των εδαφικών διεκδικήσεων π.χ. της *Μεγάλης Ιδέας*.

Θα μελετήσουμε έναν αριθμό πηγών και βιβλιογραφικών κειμένων που ανακυκλώνονται συχνά ως "πηγές", για να προχωρήσουμε στην συνέχεια σε μια σύνθεση των αριθμών για να αποκτήσουμε μια «στιγμιαία εικόνα» της πληθυσμιακής σύνθεσης της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε ένα μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης την οποία θα ερευνήσουμε.

³⁵ Κοινωνικός Οικοδομισμός στα πλαίσια της Μάθησης.

³⁶ HELLER Charles, PECOUD Antoine, *Compter les morts aux frontières : des contre-statistiques de la société civile à la récupération (inter)gouvernementale*, In Revue européenne des migrations internationales, vol. 33 - n°2 et 3 | 2017, σελίδες 63-90, σελίδα 73.

A. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1822 - 1930.

A.1. Πρόσφυγες της επανάστασης.

Το νέο Ελληνικό κράτος, πριν καν την στιγμή της επίσημης ύπαρξής³⁷ του, βρέθηκε αντιμέτωπο με μεγάλα και μικρά προσφυγικά ρεύματα, άμαχου πληθυσμού, που από την έναρξη εχθροπραξιών αναγκάστηκε σε μετακινήσεις.

Ως πρώτο προσφυγικό κύμα στην νεότερη ιστορία πρέπει μάλλον να δεχτούμε αυτό που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1822, με τους αμάχους που ξέφυγαν από την σφαγή της Χίου.³⁸ Ακολούθησαν τον Ιούνιο οι πρόσφυγες των Ψαρών³⁹, του Μεσολογγίου⁴⁰ τον Απρίλιο του 1826 και τους Κρητικούς πρόσφυγες μετά την Επανάσταση του 1866 -1869.

Τα προσφυγικά αυτά κύματα ήταν μικρά σε μέγεθος και δεν αντιμετωπίστηκαν οργανωμένα, αφού δεν υπήρχε ακόμα το οργανωμένο Κράτος, έτσι μοναδική μορφή πρόνοιας ήταν η *ευγενική, εθελοντική* υποστήριξή τους από τους κατοίκους των περιοχών όπου κατέφευγαν.

A.2. Πρόσφυγες στο νέο Ελληνικό κράτος.

Το 1905 η πρώτη Ρωσική επανάσταση οδήγησε Έλληνες της Ρωσίας να έρθουν στην Ελλάδα. Το 1906 οι βιοπραγίες των Βουλγάρων ανάγκασαν τους Έλληνες της Ανατολικής Ρωμυλίας να μεταναστεύσουν στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος, τους ακολούθησαν οι Έλληνες της Ρουμανίας.

Το 1913 το τέλος των Βαλκανικών πολέμων οδήγησε στην προσφυγιά, λόγω της αναδιανομής εδαφών, 5.000 Έλληνες της Βουλγαρίας⁴¹, της Δυτικής Θράκης, της Ανατολικής Μακεδονίας, της Σερβίας, 3.260 από τον Καύκασο⁴² και της Ρωσίας, το 1914 ακολούθησαν πρόσφυγες από την Βόρειο Ήπειρο και 81.333 πρόσφυγες από την Μικρά Ασία⁴³ και την Θράκη.

³⁷ Τον Φεβρουάριο του 1830.

³⁸ 30 Μαρτίου 1822

³⁹ 20 Ιουνίου 1824

⁴⁰ 10 Απριλίου 1826

⁴¹ *Έκθεσις περί των εν Μακεδονία Προσφύγων* – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΩΝ, Αθήνα 1915, σελ. 5.

⁴² Οπ.π..

⁴³ Οπ.π.. Μάιος - Σεπτέμβριος 1914.

Η Ελλάδα προσπαθούσε να αντιδράσει αναλαμβάνοντας διπλωματική δράση, ώστε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή Ελλήνων (ορθοδόξων) της Τουρκίας και Μουσουλμάνων της Ελλάδας σε εθελούσια βάση. Ιδρύθηκε μάλιστα Μικτή Επιτροπή που όμως δεν πρόλαβε να λειτουργήσει λόγω της εισόδου της Τουρκίας στον Α' Παγκόσμιο πόλεμο, τον Οκτώβριο του 1914. Έτσι, έγιναν αθρόες εκδιώσεις στους Έλληνες της Μικράς Ασίας και της ανατολικής Θράκης από τους Τούρκους με το πρόσχημα της εκκένωσης του Ανατολικού Αιγαίου, για στρατιωτικούς λόγους.

Παράλληλα με την άφιξη προσφύγων από την Τουρκία, πρόσφυγες ήλθαν το 1915 και 1916 από Βόρειο Ήπειρο και την Ανατολική Μακεδονία, την οποία είχαν καταλάβει οι Βούλγαροι, πρόσφυγες που το 1918 με την λήξη των εχθροπραξιών, επέστρεψαν στις εστίες τους με την υποστήριξη της *Υπηρεσίας Ανοικοδομήσεως Ανατολικής Μακεδονίας*.

Τον Νοέμβριο του 1919⁴⁴ η συνθήκη του Neuilly προέβλεπε την παραχώρηση της Δυτικής Θράκης από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Μέρος της συνθήκης αποτελούσε και το «*Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας*». Με βάση αυτό, ήρθαν στην Ελλάδα από την Βουλγαρία περίπου 30.000 – 50.000 Έλληνες. Πρόσφυγες έφταναν, επίσης, από περιοχές της Ρωσίας λόγω της Οκτωβριανής Επανάστασης και από την Ρουμανία (από περιοχές που αποτέλεσαν πεδίο πολεμικών συγκρούσεων), από την υπό ιταλική κατοχή Νοτιοδυτική Μικρά Ασία, το Αϊδίνιο και το εσωτερικό της Μικράς Ασίας καθώς και από τα Ιταλοκρατούμενα Δωδεκάνησα (κατά διαστήματα από το 1912 και μετά).

Την περίοδο 1917 - 1921, η Οκτωβριανή Επανάσταση στην Ρωσία και η κατάληψη ρωσικών επαρχιών από τους Τούρκους, ανάγκασε μέρος των Ελλήνων της Ρωσίας να καταφύγουν στην Ελλάδα.

Τους Έλληνες ακολούθησαν Αρμένιοι και “Λευκοί Ρώσοι“, ενώ δεν πρέπει να ξεχάσουμε να αναφερθούμε στα διάφορα μικρά σε μέγεθος για την Ελλάδα προσφυγικά κύματα από την Κρήτη (1895 - 1898), τους πρόσφυγες της Συρίας Ασσύριοι - Sayfo 1895, 1914 - 1920⁴⁵ και τους Αρμένιους τις περιόδους 1890 - 1897, 1908, 1914 - 1918.

⁴⁴ 27 Νοέμβριου 1919.

⁴⁵ Génocide assyrien ou araméen / chaldéen / syriaque.

Οι πρόσφυγες μόνο για το χρονικό διάστημα 1917 - 1920 που ήρθαν στο Ελληνικό κράτος υπολογίζονται σύμφωνα με το Υπουργείο Περιθάλψεως⁴⁶ σε 800.000 άτομα ενώ δόθηκε βοήθεια σε άλλα περίπου 450.000 άτομα.

Στις περισσότερες των προαναφερόμενων “κυμάτων” αυτοί επαναπατρίστηκαν στις εστίες τους μετά το τέλος των πολέμων, μάλλον για να συνεχίσουν να μπορούν να υφίσταντο οι πληθυσμοί που θα επέτρεπαν τις μελλοντικές εδαφικές διεκδικήσεις, κάτι που η υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών του 1922-1923 απέκλεισε και στις δύο συνθήκες της Λωζάνης⁴⁷.

⁴⁶ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ, *Η περίθαλψις των προσφύγων 1917-1920 : Δυτική Θράκη, Ανατολική Θράκη, Μικρά Ασία, Βόρειος Ήπειρος, Ανατολ. Μακεδονία, Νότιος Ρωσία, Πόντος, Ρουμανία, Δωδεκάνησσα*. ΑΘΗΝΑ 1920 σελ.6

⁴⁷ Η Σύμβαση “Περί ανταλλαγής των Ελληνικών και Τουρκικών πληθυσμών”, υπογράφηκε στην Λοζάνη της Ελβετίας στις 30 Ιανουαρίου 1923, έξι μήνες πριν την τελική συνθήκη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εθνικές απογραφές όργανα οικοδόμησης εθνικών ταυτοτήτων και των εθνών στα Βαλκάνια και την Μικρά Ασία;

A. Διαθέσιμα Στοιχεία, Χριστιανοί ή Έλληνες της Μικράς Ασίας.

Το πρώτο ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε απάντηση είναι:

- Γνώριζε το Ελληνικό κράτος τον αριθμό των Ελλήνων ή των Ορθόδοξων Χριστιανών που συχνά παρουσιάζονται ως Έλληνες στην Μικρά Ασία και στην Θράκη;
- Και αν ναι, υπήρχε κάποια ακρίβεια σε αυτά τα δεδομένα με αξιόπιστες πηγές;

Σε πολλές περιπτώσεις η βιβλιογραφία, Ελληνική αλλά και διεθνής, αναφέρεται σε στατιστικά στοιχεία κυρίως όταν αναφέρεται στην Ελληνικότητα της Μικράς Ασίας και της Θράκης ή όταν αναφέρεται στις εδαφικές διεκδικήσεις του Ελληνικού κράτους στην περιοχή.

Μπορούσαν αυτά τα στοιχεία να επιτρέψουν στο Ελληνικό κράτος της εποχής να έχει μια σωστή εικόνα που θα του επέτρεπε μια σωστή προετοιμασία ;

Προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε τις κυριότερες αναφορές έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε:

- αν υπήρχε αυτή η γνώση,
- αν είναι αυθεντικά,
- αν χρησιμοποιήθηκαν με κάποιο τρόπο αλλοιωμένα ή όχι,
- για τι σκοπό χρησιμοποιήθηκαν και πότε.

Πριν απ' όλα θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο αν υπήρχαν και από την Τουρκική, Οθωμανική, πλευρά στοιχεία καταγραφής - απογραφής των πληθυσμών και αυτό διότι όπως θα δούμε στην συνέχεια τόσο οι Ελληνικές πηγές όσο και η Ελληνική βιβλιογραφία αναφέρουν την αναποτελεσματικότητα του Οθωμανικού κράτους να κατέχει και να παρουσιάσει σωστά στατιστικά δεδομένα. Γνωρίζουμε πως την περίοδο που μας ενδιαφέρει υπήρξαν απογραφές τα έτη 1831, 1844, 1884 - 89, 1893 - 1894, 1906 και 1914.

Βέβαια αν δούμε την απέναντι πλευρά των Τούρκων ιστορικών θα δούμε αυτό που αναφέρει ο KARPAT H. Kemal ⁴⁸ {... Οι πιο σταθερά αξιόπιστες πηγές δημογραφικών δεδομένων ήταν τα στοιχεία που εκδόθηκαν από την ίδια την οθωμανική κυβέρνηση και αποδείχθηκε ότι οι πιο αξιόπιστοι Ευρωπαίοι συγγραφείς για τον Οθωμανικό πληθυσμό - π.χ. UBICINI, HELLE VON SAMO, KUTSHERA και CUINET, για να αναφέρουμε μερικά μόνο - βασίστηκαν το έργο τους σε οθωμανικά επίσημα δεδομένα. Από όλα τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία, μόνο εκείνα της οθωμανικής κυβέρνησης καταρτίστηκαν κάνοντας πραγματική μέτρηση του πληθυσμού. Οι καταγραφές καταρτίστηκαν για αυστηρά πρακτικούς σκοπούς, όπως φορολογικές εισφορές, στρατιωτικές υποχρεώσεις, καθορισμός δημοτικών συνόρων και κατασκευή σιδηροδρόμων και αυτοκινητοδρόμων στις πιο χρήσιμες τοποθεσίες. Έτσι, έπρεπε να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Οι απογραφές πληθυσμού και το σύστημα εγγραφής, στην πραγματικότητα, συνόψισαν την οθωμανική δέσμευση για διοικητική μεταρρύθμιση και τη δημιουργία μιας νέας, ορθολογικής, συστηματικής γραφειοκρατίας και εγκαινίασε την περίοδο του εκσυγχρονισμού.

Πρέπει να σημειωθεί στην αρχή ότι η οθωμανική "απογραφή" συνίστατο στην εγγραφή του πληθυσμού κάθε περιοχής από μια επιτροπή. Μεταγενέστερα ετήσια στοιχεία πληθυσμού ελήφθησαν αθροιστικά προσθέτοντας γεννήσεις και αφαιρώντας τους θανάτους καθώς αυτοί καταγράφηκαν σε κάθε περιφέρεια από το γραφείο πληθυσμού. Δεδομένου ότι αυτά τα δεδομένα προορίζονταν για εσωτερική διοικητική χρήση, ένα ή δύο αποτελέσματα απογραφής δημοσιεύθηκαν σε μορφή βιβλίου και ήταν σε αραβικά κείμενα και σε περιορισμένο αριθμό αντιγράφων...} ⁴⁹.

Αντίστοιχα ο SERVET Mutlu ⁵⁰ αναφέρει {... Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, το ζήτημα της απογραφής των μειονοτήτων και η κατανομή τους στην κλίμακα του συνολικού πληθυσμού ανά περιφέρεια έγινε ένα σημαντικό ζήτημα μετά τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας των μειονοτήτων στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι απογραφές από την κεντρική κυβέρνηση έχουν δυσφημιστεί από τις εν λόγω μειονότητες]....[Οι Οθωμανοί αποδίδουν μεγάλη σημασία στην απογραφή του πληθυσμού ως μέρος της εγγραφής των φορολογουμένων στην αυτοκρατορία. Αυτά τα αρχεία έδειξαν τον αριθμό των ενήλικων ανδρών σε κάθε

⁴⁸ KARPAT H. Kemal, *Ottoman Population 1830-1914 Demographic and Social Characteristics*, The University of Wisconsin press 1985, σελ.4

⁴⁹ Ιδία μετάφραση.

⁵⁰ SERVET Mutlu, *Les recensements ottomans et les Arméniens*, Université de Marmara, Ankara 2012, σελίδα 1.

νοικοκυριό. Η οθωμανική αρχή, ιδιαίτερα τον 19ο αιώνα, έδωσε έναν αυξανόμενο ρόλο στην απογραφή του πληθυσμού και την ταξινόμησή του ανάλογα με την ηλικία, την εθνικότητα και την τοπική κατανομή. Η πρώτη επίσημη απογραφή της Αυτοκρατορίας πραγματοποιήθηκε το 1826 μεταξύ ανδρών, κατά την καταστολή της τάξης των Γενίτσαρων και για τον εκσυγχρονισμό του στρατού, προκειμένου να έχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και την ηλικία του ανδρικού πληθυσμού.]]}.

Ενώ και ο VEINSTEIN Gilles ⁵¹ αναφέρει πως {.. μια νέα σειρά μεγάλων κρατικών απογραφών, σε πολύ διαφορετικές βάσεις και σε πολύ διαφορετικό πλαίσιο, ξεκίνησε το 1831 και συνεχίστηκε μέχρι τις τελευταίες ημέρες της αυτοκρατορίας, στις αρχές του 20ού αιώνα: αυτές οι απογραφές ανήκουν στη σύγχρονη φάση και δυτικοποίηση της οθωμανικής ιστορίας}

Στη συνέχεια πολύ συχνά οι πηγές της εποχής ή δεν αναφέρουν την πηγή των στοιχείων τους ή αναφέρονται στην αναποτελεσματικότητα του Οθωμανικού κράτους να πραγματοποιήσει σωστές απογραφές, εδώ θα δώσουμε και την θέση ενός σύγχρονου γεωγράφου της περιόδου που εξετάζουμε, ο οποίος αν και Γάλλος υπηρετεί και εξυπηρετεί τα οθωμανικά συμφέροντα πρόκειται για τον SYNDET Alexandre ⁵² ο οποίος, δημοσιεύει στο *Les grecs de l'Empire Ottoman. Étude statistique et ethnographique*⁵³, {...Avant l'apparition de la première édition de cet ouvrage nous lisions et depuis nous continuons à lire dans les nouveaux travaux publiés sur la Turquie et même dans la plupart des journaux les plus sérieux et les plus estimables, que les données statistiques sur l'Empire Ottoman font, jusqu'à ce jour, complètement défaut.

Si le lecteur se donne en effet, la peine de comparer les assertions des auteurs qui ont écrit sur l'Orient, il ne peut que douter de la valeur de leurs renseignements statistiques, car, s'ils ne sont pas copiés, ils se trouvent en contradiction flagrante.

Cette idée que nous n'avons pas d'éléments pour faire de la statistique en Turquie a tellement gagné du terrain est tellement accréditer au dehors que nous devons à nos lecteurs quelques explications sur la provenance de nos renseignements.

⁵¹ VEINSTEIN Gilles. *Les registres de recensement ottomans. Une source pour la démographie historique à l'époque moderne*. In: *Annales de démographie historique*, 1990. Démographie des villes et des campagnes. Σελίδες 365-378; Σελίδα 366.

⁵² ή SYNDET,

⁵³ SYNDET Alexandre, *Les Grecs de l'Empire Ottoman. Etude Statistique et Ethnographique*, Constantinople, 1878.

1) *Le Gouvernement Impérial Ottoman se fait donner aujourd'hui comme de tout le temps, des rapports statistiques sur la population, les revenus, les dépenses etc. de chaque Vilayet ou Gouvernement Général seulement quant à la population, on a dû se restreindre jusqu'ici, pour des raisons qu'il semble inutile d'énumérer, au dénombrement des personnes du sexe masculin, le sel soumis soit au service militaire, soit à l'impôt militaire.*

Ce dénombrement même laisse beaucoup à désirer parce qu'il est fait par des employés subalternes, peu initiés à la science statistique et qui se laissent facilement tromper par des délégués des quartiers, bourgs et villages intéressés, sur tous les rapports, à les induire dans une erreur en moins.

Ce fait que les données des administrations provinciales sont erronées dans le sens indiqué par nous c'est qu'il a dû être l'objet d'une remarque insérée, il y a peu de mois, dans le Journal officiel ottoman, à propos d'une publication scientifique basée sur ces mêmes données.

Dans la plupart des Almanachs officiels des vilayets dont une collection est envoyée chaque année à la bibliothèque du Ministère de l'Instruction Publique, on divise la population masculine en Musulmans et non Musulmans (c'est-à-dire tout ceux qui ne professent pas l'islamisme et on ne fait aucune distinction entre les Grecs, les Bulgares, les Arméniens etc.

2) *Cependant, il y a un moyen de connaître le chiffre de ces dernières populations, car depuis la conquête ottomane, elles sont régies par des lois spéciales et leurs chefs religieux ont même sur elle une autorité s'étendant sur presque toutes les affaires civiles : mariages, divorces, successions, etc. Pour exercer ce pouvoir avec connaissance de cause, le Chef religieux a dû nécessairement se procurer des données statistiques et il a dû, en conséquence, s'adresser pour obtenir ses données à ces subordonnés répandus dans tout l'Empire,*

3) *Dans la Communauté Grecque, la seule dont nous nous occupons, ces subordonnés s'appellent suivant l'importance de leurs diocèses Métropolitains ou Evêques et ces autorités religieuses provinciales, dans le dénombrement de leurs fidèles, se sont contentées de donner jusqu'à présent le nombre de maisons (οικίαι) et le nombre de personnes mariées (στέφανα). Une remarque importante, c'est de faire ressortir la différence de $\frac{1}{4}$ de plus pour les στέφανα, ce qui indique que les personnes mariées continuent à habiter la maison du chef de famille et que l'on mène dans la province la vie patriarcale).*

Cependant nous devons l'avouer, le recensement fait par l'intermédiaire des évêques du clergé est encore sujet à caution, d'autant plus que le dénombrement a lieu généralement lorsqu'on veut établir sur la population, souvent indigente, un impôt proportionnel dit (επιχορήγησις) destiné à couvrir les dépenses du Patriarcat et des Métropolitains. On comprend que les contribuables, ainsi qu'on le voit dans tous les pays cherchent le moyen de ne pas être inscrits ; nos renseignements nous autorisent à croire qu'ils y réussissent souvent.

*Mais si d'un côté le dénombrement des autorités ecclésiastiques donnent des chiffres trop faibles, de l'autre il dépasse quelquefois la vérité en englobant des populations diverses qui, bien que restées attachées à l'orthodoxie et dévouées à l'hellénisme ne peuvent pas cependant être considérées comme des vrais Grecs...}*⁵⁴.

Με αυτές τις δύο τούρκικες βιβλιογραφικές αναφορές και την ιστορική αναφορά, θεωρούμε πως στα πλαίσια της παρούσης διατριβής θέτουμε σε ισορροπία, την παρουσίαση των πηγών που θα ακολουθήσει, επιτρέποντας την αποστασιοποίηση από την εθνική προέλευση τους. Ταυτόχρονα δίνουμε μια απάντηση με βιβλιογραφική αναφορά άλλα και με πηγή, στο ερώτημα που θέσαμε.

Μπορούμε να πούμε πως το Οθωμανικό κράτος είχε λόγους να πραγματοποιεί ολοκληρωμένες απογραφές του πληθυσμού του. Σίγουρα λόγω του μεγέθους και λόγω της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείτο, για την οποία δεν διαθέτουμε αυτή την στιγμή στοιχεία πηγών⁵⁵, δεν μπορεί να υπάρξει απάντηση για την ορθότητα τους, ενώ η μη δημοσιοποίηση τους ξεκινούσε από την ίδια την λογική του Οθωμανικού κράτους πως αυτά αποτελούσαν στοιχεία για εσωτερική χρήση και επεξεργασία.

⁵⁴ Όπ.π.. σελίδες 3-5.

⁵⁵ Τα στοιχεία των vilayets που αναφέρει ο SYNDET Alexandre.

A.1. Σύμφωνα με το memorandum που κατέθεσε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, BENIZEΛΟΣ Ελευθέριος, στη σύνοδο Ειρήνης του Παρισιού το 1919⁵⁶.

Η πηγή μας αυτή αποτελεί επίσημο μέρος του φακέλου των Ελληνικών διεκδικήσεων στην σύνοδο του Παρισιού, δεν αποτελεί μέρος της μελέτης μας, το αν βοήθησε στην επιτυχία ή όχι τις Ελληνικές επιδιώξεις ή αν *ζαναμοίρασε την τράπουλα* στο τραπέζι της συνόδου στηρίζοντας τελικά τις Ελληνικές διεκδικήσεις. Η χρήση της και η μελέτη της αφορά ΜΟΝΟ για τα ίδια στατιστικά στοιχεία που περιέχει.

Σύμφωνα με το έγγραφο⁵⁷, το Ελληνικό έθνος αποτελείται από:

<i>Έλληνες</i>	<i>Τόπος κατοικίας</i>	<i>%</i>
4.300.000	Ελληνικό Βασίλειο	52,08
151.000	Βόρειος Ήπειρος και Αλβανία	1,83
731.000	Θράκη και Κωνσταντινούπολη	8,85
43.000	Βουλγαρία	0,52
1.694.000	Μικρά Ασία	20,52
102.000	Δωδεκάνησα	1,24
235.000	Κύπρος	2,85
150.000	Αίγυπτο και Βόρειο Αφρική	1,82
450.000	Βόρειο και Νότια Αμερική	5,45
400.000	Ρωσία	4,84
8.256.000	Σύνολο	100,00

Πίνακας 1, *Memorandum του BENIZEΛΟΥ, στη σύνοδο Ειρήνης του Παρισιού, σελίδα 1.*

⁵⁶ VENIZELOS Eleftherios, *La Grèce avant la Conférence de paix de 1919*, PARIS 1919.

⁵⁷ Για την μελέτη μας κάναμε χρήση του κειμένου που βρέθηκε στην Γαλλική γλώσσα στο προσωπικό αρχείο του Ελευθέριου BENIZEΛΟΥ στην Αθήνα., το οποίο συγκρίναμε με το αντίστοιχο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα που βρήκαμε στην Εθνική Βιβλιοθήκη ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του

Διάγραμμα 1, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων ό.π.π, σελίδα 1*

Ξεκινώντας την μελέτη πρέπει να πούμε πως διαπιστώνουμε πως δεν υπάρχει καμία αναφορά στην πηγή των στατιστικών αυτών δεδομένων του, ούτε δίνεται κάποια σχετική ένδειξη για να στηριχθεί η εγκυρότητά τους ή αν είναι πχ εκτιμήσεις, ή απλώς τα παραθέτει.

Στην συνέχεια, ο συγγραφέας, στην ροή του κειμένου, καταθέτει τα επιχειρήματά του για την παρουσία έντονου Ελληνικού στοιχείου σε Μικρά Ασία, Θράκη και στα Νησιά Αιγαίου. Καταθέτει ακόμη άλλους τρεις πίνακες, στους οποίους άλλοτε γίνεται αναφορά της εθνότητας και άλλοτε της θρησκείας, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των Ισραηλιτών.

Ο πρώτος πίνακας κάνει μια σύγκριση ανάμεσα στους πληθυσμούς της Θράκης.

Η αθροιστική αποτύπωση του δίνει στον πίνακα που ακολουθεί τους Έλληνες στην δεύτερη συνολικά θέση μετά τους Τούρκους αλλά σε πρώτη θέση σε σχέση με τους υπόλοιπους πληθυσμούς της Θράκης⁵⁸.

⁵⁸ Η σειρά στο πρωτότυπο κείμενο είναι Τούρκοι, Έλληνες, Αρμένιοι, Άλλες Εθνικότητες, Βούλγαροι, Ισραηλίτες.

	ΕΛΛΗΝΕΣ	ΤΟΥΡΚΟΙ	ΆΛΛΕΣ ⁵⁹ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ
Vilayet d' Adrianople	366.363	508.311	152.299	1.026.973
Vilayet de Constantinople	364.459	449.114	360.100	1.173.673
Σύνολο Θράκης	730.822	957.425	512.399	2.200.646

Πίνακας 2, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων ό.π.π, σελίδα 35*

Ενώ αν δημιουργηθεί από τα στοιχεία αυτά, για ευκολότερη ανάγνωση, πίνακας με ποσοστιαία αναγωγή των δεδομένων γίνεται αντιληπτό πως οι Τούρκοι, αν και πρώτοι, αντιπροσωπεύουν το 43,51% επί του συνόλου έναντι των Ελλήνων και των άλλων εθνικοτήτων που αντιπροσωπεύουν το 56,49%. Κάτι που επιβεβαιώνει και η Οπτικοποίηση σε διάγραμμα.

	ΕΛΛΗΝΕΣ	ΤΟΥΡΚΟΙ	ΆΛΛΕΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
Vilayet d' Adrianople	35,67	49,50	14,83
Vilayet de Constantinople	31,05	38,27	30,68
Σύνολο Θράκης	33,21	43,51	23,28

Πίνακας 3, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων ό.π.π, σελίδα 35*

Διάγραμμα 2, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων ό.π.π, σελίδα 35.*

⁵⁹ Αθροίζονται Βουλγάροι, Αρμένιοι, Ισραηλίτες και άλλες Εθνικότητες.

Στην συνέχεια δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία Ελληνικών πληθυσμών τα οποία και παραθέτει σε πίνακες στο τέλος του memorandum.

Vilayet d' Aidin	622.810
Vilayet de Brousse	278.421
Sandjak Independent d' Ismidt	73.134
Sandjak Independent des Dardanelles	38.830
Tenedos	3.752
Imbros	8.125
Metelin	115.773
Chio	69.724
Samos	47.277
Nicaria	12.760
Castellorizon	10.000
Rhodes et Dodecanese	102.727
Σύνολο	1.383.333

Πίνακας 4, *Όπ.π.*, σελίδα 36.

Και

Vilayet de Sivas	99.376
Vilayet d' Angora	45.873
Vilayet de Trabizonde	353.533
Vilayet de Koniah	87.021
Vilayet de Kastamouni⁶⁰	24.919
Vilayet d' Adana	70.000
Partie du Vilayet de Brousse	129.859
Sandjak Independent d' Ismidt	73.134
Sandjak Independent des Dardanelles	38.830
Σύνολο Μικράς Ασίας	922.545

Πίνακας 5, *όπ.π.*, σελίδα 36.

⁶⁰ Πρωτότυπη ορθογραφία της πηγής.

Εδώ πλέον δεν υπάρχει καμία άλλη αναφορά ή σύγκριση σε άλλους πληθυσμούς και θεωρούμε πως αν και αυτό δεν αποτελεί στόχο αυτής της μελέτης, η αναλυτική αναφορά στην Θράκη έγινε για να αναδειχθεί η δύναμη του Ελληνικού στοιχείου της ή να ενδεχόμενα να απαντήσει σε αντίστοιχα στοιχεία της Βουλγαρικής πλευράς και να κλείσει παρόμοια προσπάθεια επιχειρηματολογίας της για ενδεχόμενη εδαφική διεκδίκηση αλλά και την υποστήριξη των διεκδικήσεως της στην περιοχή.

Βέβαια το 1920 ο Βενιζέλος έχει στα χέρια του μια άλλη στατιστική σχετικά με την *Εθνολογική σύνθεση της Μικράς Ασίας*⁶¹.

Statistique ethnologique de la région attribuée à la Grèce en Asie Mineure ⁶² .					
Sandjaki	Cazas	Turcs	Grecs	Divers	Totaux
Smyne	Smyne	96.250	243.879	76.365	416.494
	Vourla	4.445	40.670	275	45.390
	Chesmeh ⁶³	7.780	50.709	550	59.039
	Karaburun	8.000	15.510	0	23.510
	Sivri hissar	9.800	11.667	140	21.607
	Eski Thocha	2.100	19.514	700	22.314
	Menemen	10.309	11.216	2.108	23.633
	Kuch Adassi ⁶⁴ 2/3	5.850	7.368	266	13.484
	Baindyr ⁶⁵	9.300	6.850	175	16.325
	Tireh	20.500	5.000	310	25.810
	Odemish	19.500	7.700	1.400	28.600
	Bergama	22.735	25.277	3.086	51.098
	Nif	?66	12.562	?67	12.562
		216.569	457.922	85.375	759.866
Magnesie	Magnesie	37.900	38.926	3.600	80.426

⁶¹ A.E.B., *Statistique ethnologique de la région attribuée à la Grèce en Asie Mineure*, Φάκελος 027/89, 1920.

⁶² Ορθογραφία πηγής.

⁶³ Tchesme.

⁶⁴ Kouch-Adassi.

⁶⁵ Bayındır.

⁶⁶ Στο κείμενο.

⁶⁷ Στο κείμενο.

	Soma 1/10⁶⁸	500	189	0	689
	Ak Hissar 3/4⁶⁹	10.875	7.188	660	18.723
	Kassaba	26.900	6.090	1.600	34.590
	Salihli 1/5⁷⁰	4.264	444	0	4.708
		80.439	52.837	5.860	139.136
Carassi⁷¹ - Kesri	Aïvali	89	46.130	0	46.219
	Kemer 3/4⁷²	9.411	5.427	0	14,838
		9.500	51,557	0	61,057
Totaux généraux		306.508	562.316	91.235	960.059

Πίνακας 6, *Statistique ethnologique de la région attribuée à la Grèce en Asie Mineure*, Φάκελος 027/89, 1920.

Δεν έχουμε καμία πληροφορία στον φάκελο για αυτά τα στοιχεία, δεν γνωρίζουμε την χρήση τους, την προέλευση τους, την μεθοδολογία άντλησης τους. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι πως δείχνουν μια ξεκάθαρη Ελληνικότητα των περιοχών αυτών.

Αν με τα παραπάνω στοιχεία αυτά προχωρήσουμε σε ποιοτική ανάλυση διαπιστώνουμε τα ακόλουθα,

Εθνολογική σύνθεση της Μικράς Ασίας σε % αναφορά				
Sandjaki	Cazas	Turcs	Grecs	Divers
Smyne	Smyne	23,11	58,56	18,34
	Vourla	9,79	89,60	0,61
	Chesmeh	13,18	85,89	0,93
	Karaburun	34,03	65,97	0,00
	Sivri hissar	45,36	54,00	0,65
	Eski Thocha	9,41	87,45	3,14
	Menemen	43,62	47,46	8,92
	Kuch Adassi 2/3	43,38	54,64	1,97

⁶⁸ Στο κείμενο.

⁶⁹ Στο κείμενο.

⁷⁰ Στο κείμενο.

⁷¹ Καταστραμμένο κείμενο.

⁷² Στο κείμενο.

	Baindyr	56,97	41,96	1,07
	Tireh	79,43	19,37	1,20
	Odemish	68,18	26,92	4,90
	Bergama	44,49	49,47	6,04
	Nif	? ⁷³	100,00	? ⁷⁴
		28,50	60,26	11,24
Magnesie	Magnesie	47,12	48,40	4,48
	Soma 1/10	72,57	27,43	0,00
	Ak Hissar 3/4	58,08	38,39	3,53
	Kassaba	77,77	17,61	4,63
	Salihli 1/5	90,57	9,43	0,00
		57,81	37,98	4,21
Carassi - Kesri	Aïvali	0,19	99,81	0,00
	Kemer 3/4	63,42	36,58	0,00
Totaux généraux		31,93	58,57	9,50

Πίνακας 7, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων ό.π.*

Παρατηρούμε την υπεροχή του Ελληνικού στοιχείου σε 11 Cazas, και του Τουρκικού σε 7 ενώ ένα Caza δεν μπορεί να αποδοθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.

Τα στοιχεία αυτά είναι μεν ελλιπή, αλλά μας δείχνουν ξεκάθαρα τον δρόμο που ήθελαν να ακολουθήσουν στην χρήση τους, καθώς και τις πληροφορίες που το Ελληνικό κράτος χρειαζόταν και προσπαθούσε να συγκεντρώσει.

Βέβαια εδώ, καλό θα ήταν να αναφερθούμε εκ νέου στις Οθωμανικές απογραφές, με στόχο αυτή την φορά όχι να δούμε την αποτελεσματικότητα του κράτους τους ή την μεθοδολογία αλλά να αντιπαραθέσουμε για την τιμή των όπλων κάποια αντίστοιχα Τουρκικά στοιχεία.

Γνωρίζουμε πως η τελευταία απογραφή της περιόδου, είναι αυτή του 1914. Στο γράφημα που ακολουθεί βλέπουμε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της Οθωμανικής απογραφής πληθυσμού του 1914, απεικόνιση για την οποία η βιβλιογραφία αναφέρει πως ήταν η μοναδική που κυκλοφορούσε εκτός των αρμόδιων Τουρκικών υπηρεσιών. Θα μας

⁷³ Στο κείμενο.

⁷⁴ Στο κείμενο.

επιτραπεί να γίνει χρήση μόνο αυτής της βιβλιογραφικής αναφοράς και αυτό διότι δεν υπήρξε δυνατό να βρεθούν αντίγραφα των Τουρκικών πηγών των εγγράφων απογραφών προσβάσιμες με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Έτσι θα γίνει χρήση των πηγών του *Armenian activities in the archive documents 1914-1918*,⁷⁵ όχι όμως και χρήση της ανάλυσης των συγγραφέων. Ταυτόχρονα θα γίνει χρήση γνωρίζοντας πως το βιβλίο αυτό είναι εκπαιδευτικό εργαλείο του Τουρκικού στρατού.

Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε πως παρουσιάζεται η υπεροχή του Μουσουλμανικού στοιχείου σε όλες τις καταγεγραμμένες περιοχές και αυτό με μεγάλη διαφορά σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες πληθυσμιακές ομάδες της αυτοκρατορίας.

⁷⁵ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, TURKISH GENERAL STAFF MILITARY HISTORY AND STRATEGIC RESEARCH AND INSPECTION, *Armenian activities in the archive documents 1914-1918* In VOLUME I, ANKARA 2005, σελίδα 630.

Έντυπο 44⁷⁶,

Γίνεται έτσι εύκολα αντιληπτό πως τα Ελληνικά και Τουρκικά στοιχεία τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση απέχουν αριθμητικά μεταξύ τους, τονίζοντας με αυτό τον τρόπο την χρήση των απογραφών στην θεσμοθέτηση των θέσεων και των διεκδικήσεων της κάθε χώρας.

⁷⁶ Οπ.π..

A.2. Σύμφωνα με το έργο του Καθηγητή ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ Γεωργίου.⁷⁷

Το βιβλίο⁷⁸ του καθηγητή ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ, *An Ethnological Map illustrating Hellenism in the Balkan Peninsula and Asia Minor*, εμφανίζεται συχνά ως σοβαρή πηγή στατιστικών της ελληνικής βιβλιογραφίας. Ταυτόχρονα γίνεται χρήση στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας⁷⁹ ως πηγή. Πιστεύουμε πως αυτό οφείλεται κυρίως στους ακαδημαϊκούς τίτλους του συγγραφέα.

Από την άλλη, βέβαια, γνωρίζουμε πως η μελέτη αυτή έγινε μετά από παραγγελία της Ελληνικής κυβέρνησης και πιο συγκεκριμένα του Ελευθέριου ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει τηλεγράφημα του Ιωάννη ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, πρέσβη στο Λονδίνο προς το υπουργείο εξωτερικών της 21 Ιουλίου 1913, με το οποίο *{ζητεί να καταρτισθεί και να δημοσιευθεί εθνογραφικός χάρτης υπό το όνομα επιφανούς ιδιώτη, και προτείνει τον καθηγητή Σωτηριάδη}*⁸⁰.

Παρουσιάζει την δομή ενός βιβλίου – μελέτη, με συλλογή στατιστικών πινάκων των εθνοτήτων της Μικράς Ασίας⁸¹ και της Ανατολικής Μακεδονίας⁸² του 1912 και αυτό όταν ο τίτλος το εμφανίζει ως *μια αυτεπάγγελτη καταγραφή - απόδειξη* του Ελληνισμού μέσα στην Βαλκανική χερσόνησο και την Μικρά Ασία.

Η μεθοδολογία, της αναπαράστασης – καταγραφής, της εθνικότητας παρουσιάζεται από τον Βρετανό εκδότη⁸³ στην εισαγωγή. Φαίνεται να λαμβάνει υπόψη της την θρησκεία, χωρίς να γίνεται πουθενά αναφορά, ούτε από τον συγγραφέα ούτε από τον εκδότη, της αρχικής πηγής των στατιστικών δεδομένων ή της μεθοδολογίας άντλησης και επεξεργασίας που χρησιμοποιήθηκαν ούτε και τον λόγο που έγινε η μελέτη και

⁷⁷ Γεννήθηκε στο Σιδηρόκαστρο, σπούδασε στην Αθήνα και στη Γερμανία. Διορίστηκε στην αρχαιολογική υπηρεσία. Ενώ διετέλεσε καθηγητής των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, του οποίου ήταν ο πρώτος πρόεδρος, αποτέλεσε ενεργό μέλος του κόμματος των Φιλελευθέρων του Βενιζέλου.

⁷⁸ SOTIRIADIS Georges, *An Ethnological Map illustrating Hellenism in the Balkan Peninsula and Asia Minor*, Stanford's Geographical Establishment London: Edward Stanford, LTD. 12, 13, 14 Long Acre, W.C.2. 1918.

⁷⁹ Για παράδειγμα στα βιβλία της Γ' Λυκείου, Ιστορία Δέσμης της δεκαετίας του 80.

⁸⁰ Αρχείο ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Φάκελος 008-052.

⁸¹ 58,82% των σελίδων του βιβλίου.

⁸² 5,88 % των σελίδων του βιβλίου.

⁸³ STANFORD Edward

εκδόθηκε. Για παράδειγμα δεν αναφέρεται αν τα στοιχεία αποκτήθηκαν από Ελληνικές πηγές, ή από Οθωμανικές κτλ.

Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα στοιχεία του καθηγητή ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ για τέσσερις λόγους:

1. Για να διαπιστώσουμε την αντίληψη και την θέση των συγχρόνων του - της εποχής του σχετικά με την Ελληνικότητα που διεκδικούσαν με κάθε τρόπο οι Χριστιανοί Ελληνικής καταγωγής της Μικράς Ασίας και της Θράκης.
2. Για να διαπιστώσουμε την ορθότητα της χρήσης του στην Ελληνική βιβλιογραφία
3. Για να διαπιστώσουμε με σύγκριση τους, την χρήση των στοιχείων του σε επίσημα κρατικά έγγραφα συγχρόνων του, όπως και θα παρουσιάσουμε στην συνέχεια.
4. Τέλος, γνωρίζοντας πως είναι έργο παραγγελία από τον BENIZEΛΟ, εξετάζουμε αν τελικά έγινε χρήση του; και αν ναι, υπό ποιες συνθήκες και πότε.

Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε από την αρχή της μελέτης αυτής δύο σημεία του κειμένου.

Θα ξεκινήσουμε με την αναφορά στην *φύση – υφή* των αριθμών⁸⁴, οι αριθμοί είναι *υπερβολικά στρογγυλοποιημένοι*, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν λάθη στα αθροίσματα των πινάκων είτε οριζόντια είτε κάθετα.

Ταυτόχρονα αναφέροντας την μεθοδολογία της μελέτης του, δείχνει να μην λαμβάνει υπόψη της την γλώσσα που μιλούν οι πληθυσμοί⁸⁵ που μελετά, *{The present map, on the other hand, takes not language but national consciousness as the only satisfactory criterion of nationality... }*, αλλά αναφέρει πως αναφέρει μια μελέτη που βασίζεται στο *αίσθημα του να ανήκουν κάπου εθνικά* οι ίδιοι αυτοί πληθυσμοί, το οποίο στην συνέχεια το καταγράφει ως αναφορά στην θρησκεία. Αυτό μοιάζει άστοχο, αφού θα μπορούσε δύσκολα να προσδιοριστεί με κάποια ανεξάρτητη καταγραφή και μπορεί μόνο

⁸⁴ Την επιλογή δηλαδή του ΤΙ επιλέγει να αναδείξει και ΠΩΣ το παρουσιάζει.

⁸⁵ σελ. 1

να πραγματοποιηθεί με προσωπική συνέντευξη ολοκλήρου του προαναφερόμενου πληθυσμού, κάτι το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να γίνει:

- χωρίς υψηλό κόστος,
- χωρίς την επίσημη υποστήριξη του επίσημου Οθωμανικού κράτους,
- και φυσικά θα ήθελε με τα μέσα της εποχής τεράστιους χρόνους.

Έτσι γίνεται αντιληπτή και η ανάγκη εξεύρεσης τρόπου του ορισμού αυτού, ίσως να ορίζεται απλά όπως αναφέρει και ο GELLNER Ernest {....*Τι είναι λοιπόν αυτή η τυχαία ιδέα του έθνους, που μοιάζει ωστόσο οικουμενική και κανονιστική στην εποχή μας; Η συζήτηση δύο πρόχειρων, προσωρινών ορισμών θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό αυτής της φευγαλέας έννοιας. 1. Δύο άνθρωποι ανήκουν στο ίδιο έθνος εάν, και μόνο εάν, μοιράζονται τον ίδιο πολιτισμό, όπου πολιτισμός σημαίνει με τη σειρά του ένα σύστημα ιδεών, συμβόλων, συνειρμών και τρόπων συμπεριφοράς και επικοινωνίας. 2. Δύο άνθρωποι ανήκουν στο ίδιο έθνος εάν, και μόνο εάν, αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον ως μέλος του ιδίου έθνους..}*⁸⁶, ακόμα και αυτό όμως δεν μπορούσε να μετρηθεί από τον συγγραφέα της μελέτης,

Από την άλλη όμως, μελετώντας τους πίνακες δεν αντιλαμβανόμαστε πως υποστηρίζουν – δικαιολογούν τον τίτλο της μελέτης.

Μετατρέποντας τους πίνακες σε διαγράμματα για καλύτερη ανάλυση και γρηγορότερη οπτικοποίηση των δεδομένων τους, γίνονται ορατά τα ακόλουθα στο Vilayet ⁸⁷ της Andrinople⁸⁸ σε πληθυσμό 1.027.273 ⁸⁹ κατοίκων.

⁸⁶ Οπ.π., σελίδα 21.

⁸⁷ Η οθωμανική αυτοκρατορία, όπως αυτή εισήχθη με τον νόμο του 1867, ήταν διαιρεμένη σε επαρχίες beylerbeyliks, σε μεγάλες διοικητικές περιφέρειες τα Vilayets (Επαρχίες) και σε μικρότερες διοικητικές περιφέρειες, τα Sandjaks (διαμερίσματα) και τα Kaza (Νομαρχίες) .

⁸⁸ Κρατήθηκε η γλώσσα και η ορθογραφία του αρχικού κειμένου για να μην υπάρξει αλλοίωση της ανάλυσής μας.

⁸⁹ 1.026.973 στην πηγή.

Διάγραμμα 3, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων SOTIRIADIS Georges, An Ethnological Map illustrating Hellenism in the Balkan Peninsula and Asia Minor.*

Το διάγραμμα οριζόντια περιγράφει τα δεδομένα πληθυσμού ανά χιλιάδες κατοίκους, ενώ κάθετα περιγράφει τις καταγεγραμμένες εθνικότητες ανά Sandjaks.

Από το πρώτο αυτό διάγραμμα αντιλαμβανόμαστε πως οι Έλληνες⁹⁰ παρουσιάζονται ως ο δεύτερος εν τη τάξη πληθυσμός στην περιφέρεια αυτή, ενώ οι Τούρκοι κατέχουν την πρώτη και οι Βούλγαροι την Τρίτη πληθυσμιακά θέση.

⁹⁰ Σύμφωνα με τους ορισμούς που δίνει ο ίδιος και αναφέρονται προηγούμενα.

Στο Vilayet Constantinople, Dardanelles et Ismid⁹¹, σε σύνολο 1.613.525⁹² κατοίκων συνεχίζοντας την μελέτη με τον ίδιο τρόπο αντιλαμβανόμαστε από το διάγραμμα πως ο Τούρκικος πληθυσμός κατέχει την πρώτη θέση σε τέσσερις από τις πέντε περιοχές. Ο Ελληνικός πληθυσμός είναι δεύτερος στην Constantinople με τους Αρμένιους στην Τρίτη θέση, ενώ την πρώτη θέση φαίνεται να κατέχουν οι Έλληνες μόνο στην Chatalja⁹³.

Διάγραμμα 4, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων Όπ.π.*

⁹¹ Έτσι εμφανίζονται στην πηγή που μελετούμε.

⁹² 1.593.495 στην πηγή από λάθος άθροισμα.

⁹³ Δυτική όχθη Βοσπόρου.

Στο επόμενο Vilayet de Sivas σε σύνολο 1.109.525 κατοίκων διαπιστώνουμε με την πρώτη ματιά στο διάγραμμα την μεγάλη υπεροχή του Τουρκικού πληθυσμού και στις τέσσερις περιοχές ενώ την δεύτερη θέση έχουν οι Αρμενικοί πληθυσμοί, πλην της περιοχής Kara Hissar Sarkhi, με μικρή διαφορά από τους Ελληνικούς. Βέβαια τα στοιχεία αναφέρονται στο 1912, και δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η μαζική δίωξη των Αρμενίων⁹⁴.

Διάγραμμα 5, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων Όπ.π.*

⁹⁴ Επισήμανση που πρέπει να γίνει ακόμα και αν δεν γνωρίζουμε την προέλευση των δεδομένων όπως προαναφέραμε.

Στο Vilayet de Brussa, σε σύνολο 1.565.115 κατοίκων, φαίνεται να υπάρχει υπεροχή των Τουρκικών πληθυσμών, με την δεύτερη θέση για τον Ελληνικό πληθυσμό και την Τρίτη για τον Αρμενικό.

Διάγραμμα 6, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων Όπ.π.*

Στο Vilayet d' Aidin, σε πληθυσμό 1.659.535 ατόμων το Τούρκικο στοιχείο φαίνεται και εδώ να υπερέχει πλην της περίπτωσης της Σμύρνης, στην οποία ο Ελληνικός πληθυσμός έχει την πρώτη θέση με 59,55% του συνολικού πληθυσμού της με 449.044 άτομα.

Διάγραμμα 7, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων Όπ.π.*

Γνωρίζοντας τις Ελληνικές διεκδικήσεις που θα υπάρξουν στην συνέχεια⁹⁵, θα σταθούμε για μια μεγαλύτερη ανάλυση, διότι θεωρούμε πως ο πραγματικός λόγος συγγραφής αυτού του εντύπου είναι τα στοιχεία που κρύβονται στον επόμενο πίνακα και

⁹⁵ Στην Συνδιάσκεψη Ειρήνης του Παρισιού του 1919.

που δείχνουν σε τι θα μπορούσαν να στηριχθούν οι Ελληνικές διεκδικήσεις στην Μικρά Ασία.

Έτσι στον επόμενο πίνακα, αθροίσαμε όλες τις επιμέρους περιοχές με τον τρόπο που ακολουθείται στο memorandum του Ελευθέριου Βενιζέλου που αναλύσαμε προγενέστερα.

	Έλληνες	τούρκοι	Άλλες Εθνικότητες	Σύνολο
Vilayet d' Adrianople	366.363	507.811	152.299	1.026.473 ⁹⁶
Vilayet de Constantinople & Sandjaks Indépendants d'Ismidt & des Dardanelles	476.423	704.965	418.107	1.599.495
Vilayet de Sivas	99.376	839.514	170.625 ⁹⁷	1.109.515 ⁹⁸
Vilayet de Brousse	278.421	1.192.749	98.954	1.570.124
Vilayet d' Aidin	622.810	940.841 ⁹⁹	95.876 ¹⁰⁰	1.659.527 ₁₀₁
Vilayet d' Angora	45.873	668.406 ₁₀₂	108.025	822.304 ¹⁰³
Vilayet de Trabizonde	353.533	957.866	50.624 ¹⁰⁴	1.362.023
Vilayet de Koniah	87.021	888.723 ₁₀₅	25.767	1.001.511 ₁₀₆
Vilayet de Kastamouni¹⁰⁷	24.919	938.435	5.292	968.646
Σύνολο	2.354.739	7.639.310	1.125.569	11.119.618

Πίνακας 8, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων Οπ.π.*

⁹⁶ Στο κείμενο 1.026.973

⁹⁷ Καταγράφονται μόνο οι Αρμένιοι.

⁹⁸ Στο κείμενο 1.109.535.

⁹⁹ Στο κείμενο 940.843.

¹⁰⁰ Στο κείμενο 105.876.

¹⁰¹ Στο κείμενο 1.659.529.

¹⁰² Στο κείμενο 668.400.

¹⁰³ Στο κείμενο 822.298.

¹⁰⁴ Καταγράφονται μόνο οι Αρμένιοι.

¹⁰⁵ Στο κείμενο 988.723.

¹⁰⁶ Στο κείμενο 1.101.549.

¹⁰⁷ Πρωτότυπη ορθογραφία της πηγής.

Διαβάζοντας τα στοιχεία αυτά διαπιστώνουμε:

1. πως τα στοιχεία είναι κοινά με του BENIZEΛΟΥ, τόσο που ίσως είναι η πηγή από την οποία άντλησε τα στοιχεία του ο BENIZEΛΟΣ για να διατυπώσει το MEMORANDUM του ή πως και οι δύο έκαναν χρήση της ίδιας πηγής την οποία δεν κατονομάζουν.
2. πως αυτή είναι η πηγή από την οποία άντλησε τα στοιχεία της η εκκλησία για να διατυπώσει το MEMOIRE¹⁰⁸ *Le nombre des Grecs d' après l'Église Orthodoxe 1919. Dans le Mémoire soumis à Georges Clemenceau président de la Conférence de la paix par DOROTHEOS Métropolitite de Brousse, Locum tenens du Patriarcat Œcuménique, Président de la Délégation*, ή το αντίστροφο¹⁰⁹ ή πως και οι δύο έκαναν χρήση της ίδια πηγής την οποία δεν κατονομάζουν.

Δημιουργούμε από τα δεδομένα αυτά έναν νέο με ποσοστά, όπου κάθε γραμμή αθροίζει 100% στον εαυτό της.

	Έλληνες	Τούρκοι	Άλλες Εθνικότητες
Vilayet d' Adrianople	35,69	49,47	14,84
Vilayet de Constantinople & Sandjaks Indépendants d'Ismidt & des Dardanelles	29,79	44,07	26,14
Vilayet de Sivas	8,96	75,66	15,38
Vilayet de Brousse	17,73	75,97	6,30
Vilayet d' Aidin	37,53	56,69	5,78
Vilayet d' Angora	5,58	81,28	13,14
Vilayet de Trabizonde	25,96	70,33	3,72
Vilayet de Koniah	8,69	88,74	2,57
Vilayet de Kastamouni	2,57	96,88	0,55
ΣΥΝΟΛΟ	21,18	68,70	10,12

Πίνακας 9, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων Όπ.π.*

¹⁰⁸ Θα το εξετάσουμε στην συνέχεια.

¹⁰⁹ Στην συνέχεια θα διαπιστωθεί πως η εκκλησία, είχε πραγματοποιήσει «ιδία απογραφή» των ορθόδοξων ελληνικών πληθυσμών.

Βλέπουμε πως σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Τούρκοι υπερτερούν σε επτά περιοχές από τις εννέα, ενώ οι Έλληνες αθροισμένοι με τους υπόλοιπους πληθυσμούς υπερέχουν σαν σύνολο σε δύο:

Στο Vilayet d' Andrinople και Vilayet de Constantinople & Sandjaks indépendants D' Izmit & des Dardanelles .

Ο Ελληνικός πληθυσμός στο σύνολο είναι στην δεύτερη θέση με 21,18 %, 10,21% για τις υπόλοιπες εθνικότητες και 68,70% για τον Τούρκικο πληθυσμό.

Το ίδιο αντιλαμβανόμαστε και με την δημιουργία διαγράμματος.

Διάγραμμα 8, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων Όπ.π.*

Εδώ πρέπει να τονίσουμε όμως πως κατά την έρευνα μας βρέθηκε και ένας άλλος εθνολογικός χάρτης του 1877, του ίδιου εκδότη του STANFORD Edward, χάρτης που παρουσιάζει πολλές ομοιότητες, αφού η μοναδική διαφορά του αφορά στο ότι δεν γίνεται παρουσίαση στοιχείων για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Αυτό μας οδηγεί να πιστέψουμε πως ο Σωτηριάδης τελικά απλά υπέγραψε τον συγκεκριμένο εθνολογικό χάρτη και πως πραγματικός δημιουργός είναι ο εκδότης, ο οποίος κατά την διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και στην συνέχεια είναι αποκλειστικός εκδότης χαρτών του Βρετανικού War Office.

Εξάλλου γνωρίζουμε πως ο Σωτηριάδης είναι Αρχαιολόγος και όχι Εθνολόγος ή Γεωγράφος το βιβλιογραφικό του έργο είναι περιορισμένο σε μελέτες αρχαιολογικών ανασκαφών ενώ οι περίοδος δεν εμφανίζει ερευνητικό έργο {... *Μεμονωμένες ήταν οι φιλοβενιζελικές φωνές ακαδημαϊκών δασκάλων που είχαν τοποθετηθεί από το Κόμμα των Φιλελευθέρων, και οι οποίοι δεν είχαν πάντοτε επαρκή ακαδημαϊκά προσόντα. Οι κάποιες εξαιρέσεις (Κ. Άμαντος) δεν αναίρεσαν το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών διατήρησε σταθερά συντηρητικό προσανατολισμό, γι' αυτό και «γλωσσικά φιλελεύθερο αντιστάθμισμα στη Β. Ελλάδα» θα αποτελούσε το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ο Γ. Σωτηριάδης, με περιορισμένο ερευνητικό έργο, αλλά σταθερό φιλοβενιζελικό προσανατολισμό, διορισμένος το 1912,....}*.¹¹⁰

Δεν αρνούμαστε την σχετικά μεγάλη πληθυσμιακή ύπαρξη – παρουσία του Ελληνικού στοιχείου στην Μικρά Ασία και Θράκη και δεν προσπαθούμε να αποδείξουμε κάτι διαφορετικό, απλώς μελετούμε τον τρόπο αλλά και το αν είναι δυνατή, η δημιουργία των στοιχείων αυτών καθώς και τον τρόπο χρήσης τους από το Ελληνικό κράτος όπως για παράδειγμα στο MEMORANDUM του Βενιζέλου. Σήμερα μπορούμε να πούμε με σχετική ασφάλεια πως το έργο αυτό είναι στην ουσία ο *Χάρτης των εθνικών διεκδικήσεων* του Βενιζέλου και όχι η απόδειξη του. Η δημιουργία του τελικά έχει ως λόγο ύπαρξης την υποστήριξη των διεκδικήσεων. Την ίδια ιστορική περίοδο αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες με την δημιουργία και έκδοση εθνολογικών χαρτών προς χρήση για λόγους προπαγάνδας (εσωτερικής ή εξωτερικής), για λόγους εδαφικών, εθνικών διεκδικήσεων. Μπορούμε να αναφέρουμε ως παράδειγματα, τον εθνολογικό χάρτη του KIEPERT Heinrich¹¹¹, του Jovan CVIJIC¹¹² αλλά και τον χάρτη του Ιωάννη ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ.¹¹³

Ταυτόχρονα όμως η πηγή αυτή μας επιβεβαιώνει την προσπάθεια ή και την ανάγκη καταγραφής, εμφάνισης Ελληνικού ή Χριστιανικού ορθόδοξου στοιχείου από το Ελληνικό επίσημο Κράτος, αφού γίνεται χρήση σε κρατικά έγγραφα.

¹¹⁰ Β. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ, *«Από τη δειλή μεταρρύθμιση του 1911 στη δημιουργία του Ιστορικού – Αρχαιολογικού Τμήματος. Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ιστορία στα χρόνια των βενιζελικών κυβερνήσεων»*, Βαρουχάκη – Βατσάκη (σημ. 12), σελίδες 212-213.

¹¹¹ *Ethnographische Übersicht des Europäischen Orients / zusammengestellt von H. KIEPERT*, Berlin im Mai 1876.

¹¹² *Ethnographic map of the Balkan Peninsula*, Drawn by Wm. BRIESEMEISTER, Originally published in the Geographical review, vol. 5, no. 5, 1918, plate 3.

¹¹³ *Ethnological map of Balkans in 1877*.

Στην τελευταία σελίδα, την πηγή ολοκληρώνει ένας χάρτης ο οποίος παρουσιάζει τα δεδομένα με τρόπο που να ενισχύσει την Ελληνική θέση των διεκδικήσεων ακόμα και με τον τίτλο του *HELLENISM IN THE NEAR EAST*.

Χάρτης 1¹¹⁴

¹¹⁴ Όπ.π.. σελίδα 15, col. ; 63 x 51 cm ; Scale 1:2,155,000.

A.3. Σύμφωνα με το έργο του κου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Αλεξάνδρου.¹¹⁵

Τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρει ο Αλέξανδρος ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ¹¹⁶, αναφέρονται συχνά στην Ελληνική ιστορική βιβλιογραφία που ασχολείται με την Μικρασιατική καταστροφή.

Ταυτόχρονα, αναφέρονται και από τους συγχρόνους του σε επίσημα έγγραφα.¹¹⁷ Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τους λόγους, βρήκαμε και τις δύο εκδόσεις του εν λόγω έργου του, καθώς και μία τρίτη έκδοση, στην οποία θα αναφερθούμε στην συνέχεια. Θεωρούμε πως βιβλιογραφικά δεν θα έπρεπε να δίνουμε τόση μεγάλη βάση στα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτά, αφού εκ πρώτης ο ίδιος ο συγγραφέας στις πρώτες Σελίδες του βιβλίου του αναφέρει την αδυναμία του ίδιου αλλά και του ίδιου του Οθωμανικού Κράτους να δημιουργήσει την χρονιά έκδοσής¹¹⁸ του, στατιστικά δεδομένα που μπορούν να επιβεβαιωθούν με κάποιο τρόπο, { *..De pareilles statistiques n'existent malheureusement point en Turquie. Les Turcs ne se sont guère occupés de statistiques sérieuses.* } και παρουσιάζει ως πηγές των στατιστικών του βιβλίου του διάφορα βιβλία γεωγραφίας¹¹⁹.

Ο ίδιος στις πρώτες γραμμές του προλόγου της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου του¹²⁰ παρουσιάζει πλέον το έργο του¹²¹ { *..comme un recueil traitant de la fraternité et du héroïsme des soldats Grecs et Français et comme une étude sur le rôle économique des Grecs* }.

¹¹⁵ Ο μηχανικός Αλέξανδρος Αντωνιάδης εξελέγη βουλευτής Αδριανούπολης το 1922, ως μέλος του υπουργείου εξωτερικών του Βενιζέλου, συμμετείχε, ως διπλωματικός αντιπρόσωπος, σε διάφορες αποστολές ενώ διατέλεσε και μέλος της επιτροπής του Υπουργείου Εξωτερικών που ασχολούνταν, μετά το 1919, με τους πρόσφυγες από τη Βουλγαρία. Το 1919 είχε συμμετάσχει με, τον Σαχτούρη, κατόπιν εντολής του Βενιζέλου, ως τεχνικός σύμβουλος του Ανώτατου Συμβουλίου στη Θράκη.

¹¹⁶ ANTONIADES Alexandre, *Le développement économique de la Thrace, Le Passe, Le Présent, L'Avenir*, Athènes 1919.

¹¹⁷ ΠΑΛΛΗΣ Α. Α. *Στατιστική Μελέτη περί των Φυλετικών Μεταναστεύσεων Μακεδονίας και Θράκης κατά την περίοδο 1912 -1924 Αθήνα 1925*, Μέρος της ομιλίας του ως βουλευτής Σερρών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στην σχολή Πολιτικών επιστημών, στις 20 Απριλίου 1933, σελ. 19.,

¹¹⁸ 1919.

¹¹⁹ Όπ.π.. σελίδα 9,

¹²⁰ ANTONIADES Alexandre, *Le développement économique de la Thrace, Le Passe, Le Présent, L'Avenir*, Athènes 1922, σελίδα 3

¹²¹ Ως Βουλευτής Αδριανούπολης.

Βέβαια, οφείλουμε να σταθούμε ακόμα λίγο στο έργο του κου Αντωνιάδη και να επισημάνουμε μια άλλη ανάγνωση του έργου του που γίνεται από τους Μελετητές και τους παρασύρει να το παρουσιάσουν ως πηγή και όχι ως βιβλιογραφία.

Η συχνή αναφορά των στοιχείων του από τους συγχρόνους του, όπως προαναφέραμε, και μάλιστα από μέλη της ΕΑΠ ή βουλευτές προσδίδουν μια επισημότητα στους αριθμούς αυτούς. Σύγχυση βέβαια δημιουργείται και με την χρήση των στοιχείων σε «διαφορετικά» βιβλία ή έντυπα και από τον ίδιο τον συγγραφέα.

Όμως στην πραγματικότητα το 1919, ο συγγραφέας επανεκδίδει το βιβλίο του με άλλο τίτλο *Le Rôle Economique des Grecs en Thrace rapport soumis à la Conférence de la Paix le 27 Février 1919*¹²². Στην νέα αυτή έκδοση ο συγγραφέας παρουσιάζεται πλέον στο εξώφυλλο και ως *Ingénieur Civil à Constantinople, représentant des Grecs Irrédimés*¹²³ *de la Thrace*. Στην ουσία όμως, δεν υπάρχει καμία άλλη αλλαγή και οι αριθμοί, όπως και το σύνολο του κειμένου του παραμένουν ίδια, πρόκειται απλά για μια προσπάθεια να έρθει ξανά στο προσκήνιο.

Την συγκεκριμένη χρονική περίοδο ο αριθμός των εκδόσεων ή επανεκδόσεων εντύπων που στηρίζουν ή “αναδεικνύουν” την Ελληνικότητα της Μικράς Ασίας είναι μεγάλος και η όποια επιλογή ή χρήση τους ως πηγή θα πρέπει να γίνει με προσοχή, αφού πολλά από αυτά μπορούν απλώς να είναι μια προσπάθεια θα λέγαμε *Marketing*, για *προώθηση πωλήσεων* εκ μέρους των εκδοτών ή των συγγραφέων τους.

¹²² Paris 1919.

¹²³ Πρωτότυπη ορθογραφία.

A.4. Σύμφωνα με το *Le nombre des Grecs d'après l'église Orthodoxe 1919*.¹²⁴

Ο συγγραφέας¹²⁵ του από την αρχή δεν κρύβει το ρόλο ύπαρξης του κειμένου ούτε το λόγο για τον οποίο το συνέταξε. Ο ίδιος το περιγράφει {..ως ένα κείμενο για την προάσπιση των δικαιωμάτων των χριστιανικών πληθυσμών Αρμενικών αλλά κυρίως Ελληνικών.}.

Είναι από τα ελάχιστα κείμενα της εποχής που περιγράφουν την μεθοδολογία της προέλευσης των στατιστικών στοιχείων που χρησιμοποιούν. Έτσι αναφέρει¹²⁶ { *Il est de notoriété publique qu' il n'y a pas de statistiques exactes en Turquie. Les différents auteurs qui se sont occupés de la question des nationalités de l'Empire ottoman donnent des chiffres qui ne concordant guère, par exemple, à la même époque, CUINET donnait 80.000 Reclus 120.000 Grecs pour la ville de Smyrne.*

Les statistiques officielles turques sont entachés d'un double défaut : elles sont inexactes parce que jamais il n'y a eu un recensement régulier en Turquie ; elles sont partiales forcement au profit de l'élément turc et au détriment des éléments chrétiens.

Les seules statistiques exactes sont celles des écoles grecques du Patriarcat Œcuménique, elles sont de 1912, bien avant l'éclosion de la guerre des Balkans. }

Η μεθοδολογία που παρουσιάζεται μοιάζει απλή, μέτρησαν τους μαθητές των χριστιανικών σχολείων και υπολόγισαν πως πρέπει υπάρχει μια αντιστοιχία 8 μαθητών για 100 κατοίκους, αυτό όμως όταν στο ίδιο έγγραφο γίνεται αναφορά πως την ίδια εποχή στην Αθήνα γινόταν χρήση της ίδιας μεθόδου με αντιστοιχία 7 μαθητών για 100 κατοίκους¹²⁷.

¹²⁴ *Le nombre des Grecs d'après l'Eglise Orthodoxe 1919. Dans le Mémoire soumis à Georges Clemenceau président de la Conférence de la paix par DOROTHEOS Métropolitte de Brousse, Locum tenens du Patriarcat Œcuménique, Président de la Délégation. Paris 1919. Σελίδες 16*

¹²⁵ Πρέπει να συντάχθηκε από επιτροπή υπό τον Μητροπολίτη Προύσας ΔΩΡΟΘΕΟΥ (Δωρόθεος ΜΑΜΜΕΛΗΣ), εξελέγη τοποτηρητής του Πατριαρχικού Θρόνου τον Οκτώβριο του 1918 μετά την παραίτηση του Οικουμενικού Πατριάρχη ΓΕΡΜΑΝΟΥ του Ε΄.

¹²⁶ Όλο το κείμενο είναι στα Γαλλικά, στις αναφορές μας κρατήσαμε την ορθογραφία του πρωτότυπου κειμένου, σελίδα 11.

¹²⁷ Όπ.π.. σελίδα 14 σημείωση του πρώτου πίνακα. {*Nous donnons la statistique officielle plus la statistique basée sur le nombre des élèves à raison de 8 élèves par 100 habitants, statistique conforme à celle de la Grèce libre.*}

Με την πρώτη αποτύπωση των δεδομένων σε πίνακα των στοιχείων που παρουσιάζονται ως «επίσημη στατιστική¹²⁸».

	Έλληνες	Μουσουλμάνοι	Αρμένιοι	Σύνολο
Vilayet d' Adrianople	366.363	508.311	24.060	898.734
Vilayet de Constantinople & Sandjaks Indépendants d'Ismidt & Des Dardanelles	526.423	704.965	210.164	1.441.552
Vilayet de Sivas	99.376	839.514	170.635	1.109.525
Vilayet de Brousse	278.421	1.192.749	89.966	1.561.136
Vilayet d' Angora	45.873	668.400	98.798	813.071
Vilayet de Trabizonde	353.533	957.866	50.624	1.362.023
Vilayet de Konia¹²⁹	87.021	988.723	9.729	1.085.473
Vilayet de¹³⁰ Castamoni	24.919	938.435	3.203	966.557
Σύνολο	2.123.859	6.798.963	657.179	9.580.001

Πίνακας 9, *Le nombre des Grecs d' après l' Eglise Orthodoxe 1919*. Σελίδα 14.

Βέβαια μοιάζει και θα μας επιτραπεί η χρήση του όρου, αστείο να παρουσιάζονται τα στοιχεία αυτά ως μια νέα καταγραφή πληθυσμών απόλυτα σωστή και αυτό διότι δεν αναφέρει πουθενά την πηγή από την οποία αντλήθηκαν τα στοιχεία που αφορούν τους μη Έλληνες.

Γίνεται αντιληπτό αμέσως πως είναι τα ίδια στοιχεία που αναφέρουν ο Βενιζέλος και ο Σωτηριάδης, επιλέγοντας όμως αυτή τη φορά να μη φανεί ο αριθμός των υπολοίπων

¹²⁸ *Statistique officielle* στην πηγή.

¹²⁹ Ορθογραφία πηγής.

¹³⁰ Όπ.π..

εθνικοτήτων παρά μόνο των Αρμενίων¹³¹, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει αναφορά σε εθνικότητα (Έλληνες, Αρμένιοι) και θρησκεία (Μουσουλμάνοι).

	Έλληνες	Μουσουλμάνοι	Αρμένιοι
Vilayet d' Adrianople	40,76	56,56	2,68
Vilayet de Constantinople & Sandjaks Indépendants d'ismidt & des Dardanelles	36,52	48,90	14,58
Vilayet de Sivas	8,96	75,66	15,38
Vilayet de Brousse	17,83	76,40	5,76
Vilayet d' Angora	5,64	82,21	12,15
Vilayet de Trabizonde	25,96	70,33	3,72
Vilayet de Konia	8,02	91,09	0,90
Vilayet de Castamoni	2,58	97,09	0,33
Σύνολο	19,29	73,60	7,11

Πίνακας 10, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων Οπ.π.*

Το κείμενο αυτό προσπαθεί να εισαγάγει ως σωστά τα «Σχολικά στατιστικά». Δεν μοιάζει το αποτέλεσμα να αλλάζει κάτι σε σχέση με τα «επίσημα» στατιστικά ακόμα και αν εξεταστούν ως απόλυτα νούμερα.

	Έλληνες	Μουσουλμάνοι	Αρμένιοι	Σύνολο
Vilayet d' Adrianople	435.737	508.311	24.060	968.108
Vilayet de Constantinople & Sandjaks Indépendants d'Ismidt & Des Dardanelles	553.412	704.965	210.164	1.468.541
Vilayet de Sivas	135.062	839.514	170.635	1.145.211

¹³¹ Των Χριστιανών δηλαδή.

Vilayet de Brousse	318.937	1.192.749	89.966	1.601.652
Vilayet d' Angora	55.312	668.400	98.798	822.510
Vilayet de Trabizonde	464.937	957.866	50.624	1.473.427
Vilayet de Konia	130.887	988.723	9.729	1.129.339
Vilayet de Castamoni	29.575	938.435	3.203	971.213
Σύνολο	2.123.859	6.798.963	657.179	9.580.001

Πίνακας 11, *Οπ.π. Σελίδα 14.*

Ή εξεταστούν σε επεξεργασμένη ποσοστιαία μορφή % στον ακόλουθο νέο πίνακα.

	Έλληνες %	Μουσουλμάνοι %	Αρμένιοι %
Vilayet d' Adrianople	45,01	52,51	2,49
Vilayet de Constantinople & Sandjaks Indépendants d'Ismidt & des Dardanelles	37,68	48,00	14,31
Vilayet de Sivas	11,79	73,31	14,90
Vilayet de Brousse	19,91	74,47	5,62
Vilayet d' Angora	6,72	81,26	12,01
Vilayet de Trabizonde	31,55	65,01	3,44
Vilayet de Konia	11,59	87,55	0,86
Vilayet de Castamoni	3,05	96,63	0,33
Σύνολο	22,17	70,97	6,86

Πίνακας 12, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων Οπ.π.*

Ωστόσο αν κάνουμε διαγράμματα για γρηγορότερη οπτική εικόνα χρωματίζοντας με κόκκινο χρώμα τους Μουσουλμάνους, με μπλε τους Έλληνες και με πράσινο τους Αρμένιους, έχουμε μια «γρήγορη» οπτική απεικόνιση των Ελλήνων σε σχέση με τους υπόλοιπους καταγεγραμμένους πληθυσμούς, όπως αυτά καταγράφονται στο έγγραφο που εξετάζουμε.

Διάγραμμα 9, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων Όπ.π.*

Vilayet d' Adrianople: Πάνω από 50% οι Μουσουλμάνοι, δεύτερη θέση για τους Έλληνες.

Διάγραμμα 10, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων Όπ.π.*

Vilayet de Constantinople & Sandjaks Indépendants d' Ismidt & des Dardanelles : Πρώτη θέση για τους Μουσουλμάνους αλλά 52% οι υπόλοιποι πληθυσμοί.

Διάγραμμα 11, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων Όπ.π.*

Vilayet de Sivas: Ισχυρή παρουσία των Μουσουλμάνων με 73,31%.

Διάγραμμα 12, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων Όπ.π.*

Vilayet de Brousse: Ισχυρή πρώτη θέση για το Μουσουλμανικό στοιχείο με 74,47%

Διάγραμμα 13, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων Όπ.π.*

Vilayet d' Angora: Πρώτη θέση 81,26% για τους Μουσουλμάνους.

Διάγραμμα 14, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων Όπ.π.*

Vilayet de Trabizonde: Ισχυρή πρώτη θέση των Μουσουλμάνων με 65,01%

Διάγραμμα 15, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων Όπ.π.*

Vilayet de Konia: Ισχυρή πρώτη θέση για το Μουσουλμανικό στοιχείο με 87,55%

Διάγραμμα 16, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων Όπ.π.*

Vilayet de Castamoni: Ισχυρότερη η Μουσουλμανική παρουσία πληθυσμού.

Διάγραμμα 17, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων Όπ.π.*

Ενώ και στο σύνολο, είναι ισχυρή η πρώτη θέση των Μουσουλμάνων με 70,97%

Αντιλαμβανόμαστε πως τα στοιχεία αυτά, ακόμα και με την ποσοτική ανάλυση, παρουσιάζουν μια δυνατή *Ελληνική, εθνική μειονότητα*. Εξηγώντας εν μέρη και την επιλογή του διαχωρισμού των στοιχείων σε εθνικά για τους Έλληνες και τους Αρμένιους και σε θρησκευτικά για τους υπόλοιπους. Διαπιστώνουμε πως ΔΕΝ υπάρχει αναφορά σε *Τουρκικό στοιχείο*¹³². Η χρήση τους ως «*επίσημα στοιχεία*» αλλά και για την «*ψυχολογική ανάταση*» των αναγνωστών τους, αφού τονίζουν την «*εθνική παρουσία*» των Ελλήνων και «*το δίκιο*» της διεκδίκησης εδαφών από την πιο ισχυρή πληθυσμιακή μειονότητα, με τον *αέρα της ηθικής διεκδίκησης*.

Σήμερα αντιλαμβανόμαστε εύκολα τον ρόλο αυτών των εργαλείων για λόγους προπαγάνδας ή διεκδικήσεων αφού λίγα χρόνια αργότερα από τον Αμερικανό κοινωνιολόγο Louis WIRTH¹³³, θα δοθεί ο ορισμός της μειονότητας ως¹³⁴ *{..ομάδα πληθυσμού που εξ αιτίας φυσικών ή πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους φέρονται να έχουν διαχωρισθεί από τους άλλους πληθυσμούς στη κοινωνία που ζουν, αντιμετωπιζόμενοι κατά*

¹³² Η αναφορά σε Τουρκικό έθνος θα ξεκινήσει από το κίνημα των Νεότουρκων και θα εδραιωθεί από τον Kemal ATATÜRK.

¹³³ *The Problem of Minority Groups*. In: Linton, Ralph (ed.), *The Science of Man in the World Crisis*, New York 1984; σελίδες 347 - 372.

¹³⁴ Σελίδα 347.

τρόπο άνισο και διαφορετικό και που για τους λόγους αυτούς οι ίδιοι θεωρούν πως είναι αντικείμενα συλλογικής διάκρισης.¹³⁵, ορισμός που σήμερα είναι η βάση όλων των μειωτικών διεκδικήσεων παγκόσμια.

Πριν ολοκληρώσουμε είναι ενδιαφέρον να θυμίσουμε την *Τουρκική πλευρά*, που όπως ήδη αναφέραμε κάνει χρήση στοιχείων της εκκλησίας. Τα ίδια δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν και από τον SYNRET Alexandre ¹³⁶ για να συντάξει μελέτες του, χρόνια βέβαια πριν την περίοδο έκδοσης της παρούσας πηγής, δίνοντας όμως ακόμα και έτσι μια ένδειξη της αποτελεσματικότητας και της σοβαρότητας τους στα μάτια των σύγχρονων της για τα στοιχεία της Εκκλησίας,

Μάλιστα τα στοιχεία της εκκλησίας ήταν η βάση και του έργου του *Les grecs de l'Empire Ottoman. Étude statistique et ethnographique*, που σύμφωνα με την ιστοριογραφία ήταν βάση τεκμηρίωσης κατά των Σλαβικών διεκδικήσεων της εποχής, σε αυτή την περίπτωση μάλιστα υιοθετούσε την ελληνική και τουρκική οπτική γωνία, παρουσιάζοντας ως Τούρκους όλους τους Μουσουλμάνους για να ενδυναμωθεί η τεκμηρίωση αυτή. Σε αυτή την περίπτωση το σύνολο του Ελληνικού πληθυσμού στο προαναφερόμενο έργο του¹³⁷ οι Έλληνες είναι 4.324.369. άτομα, κατά πολύ μεγαλύτερος αριθμός από την πηγή μας.

¹³⁵ Ιδία μετάφραση του “...any group of people who, because of their physical or cultural characteristics, are singled out from the others in the society in which they live for differential and unequal treatment, and who therefore regard themselves as objects of collective discrimination.”

¹³⁶ Είχε υπηρετήσει ως απεσταλμένος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε πολλά συνέδρια γεωγραφίας στην Ευρώπη, είχε διατελέσει επίτροπος της Υψηλής Πύλης στο Παγκόσμιο Συνέδριο των Γεωγραφικών Επιστημών στο Παρίσι και αντιπρόσωπος στην Κωνσταντινούπολη του Ινστιτούτου Εθνογραφίας της Γαλλίας.

¹³⁷ Όππ σελίδα 8.

RÉSUMÉ.

D'après nos recherches, les Grecs répandus dans les possessions immédiates de l'Empire Ottoman sont au nombre de *quatre millions trois cent vingt-quatre mille trois cent soixante-neuf*.

Turquie d'Europe.	Thrace	728,747
	Macédoine	387,860
	Epire	617,892
	Thessalie	247,776
	Dobroudja (Ancien diocèse de Preslava) et villes de la rive droite du Danube,	30,000
	Mœsie, Rascie, Métochie (anciens diocèses de Rasco -- Prisrend, d'Uskub et de Dibra).	40,000
	Iles de l'Archipel et de la Méditerranée	724,000
Turquie d'Asie.	Asie-Mineure	4,188,094
	Syrie septentrionale, Coëlésyrie, Palestine et Phénicie.....	425,000
	Grecs Catholiques répandus un peu partout.....	35,000
	Total.....	4,324,369

REMARQUE. -- Nous n'avons pas dénombré les Grecs relevant du Patriarcat d'Alexandrie (Egypte) ni ceux qui habitent les principautés danubiennes.

Εικόνα 1¹³⁸

¹³⁸ SYNDET Alexandre, *Carte ethnographique de la Turquie d'Europe et dénombrement de la population grecque de l'Empire ottoman*, Paris 1877, σελίδα 8

Ο ίδιος παρουσιάζει το σύνολο του Ελληνικού πληθυσμού στο *Carte ethnographique de la Turquie d'Europe et dénombrement de la population grecque de l'Empire Ottoman*¹³⁹, με πηγή όπως αναφέρει, τα επίσημα Οθωμανικά στοιχεία, τα στρογγυλεύουν και καταγράφουν 3.129.000 άτομα στις περιοχές που σύντομα θα διεκδικούσε η μικρή Ελλάδα.

Χάρτης 2¹⁴⁰

¹³⁹ Οπ.π., σελίδα 8.

¹⁴⁰ Οπ.π., σελίδα 46

A.5. Σύμφωνα με τον CUINET Vital.

Στην Βιβλιογραφία, Ελληνική αλλά και Τούρκικη, συναντούμε συχνά στοιχεία του έργου του CUINET Vital, *La Turquie d'Asie, géographie administrative : statistique, descriptive et raisonnée de chaque province de l'Asie Mineure*¹⁴¹.

Ο ίδιος ο συγγραφέας, ενώ ξεκινά με τις καλύτερες προθέσεις το μεγαλεπήβολο ακόμα και για σήμερα έργο του, απογοητεύτηκε από την συνεργασία του με την Οθωμανική Διοίκηση και τα στοιχεία που του προσέφεραν και αναφέρει,¹⁴² {.. *Notre titre seul indique que nous n'avons pas la prétention de présenter une œuvre savante mais nous avons pensé que l'on ne lirait pas sans intérêt des notices statistiques inédites, recueillies sur les lieux mêmes et judicieusement contrôlées; et si nous insistons sur ce mot de statistiques, c'est pour bien préciser que cette science a été jusqu'ici totalement négligée, soit parce que les autorités administratives n'en ressentent pas l'utilité, soit plutôt parce que, si elles possèdent quelques données relatives au dénombrement de la population, aux productions et aux besoins du pays, par quantités et valeurs, pour le recouvrement des diverses taxes et impôts, elles se font un devoir de refuser systématiquement toute communication de cette nature.*

C'est donc seulement au prix des plus grands sacrifices de tout genre, de temps et de patience surtout, que nous sommes parvenu à réunir, pour chaque province, un ensemble assez considérable de documents statistiques entièrement inédits, encore bien incomplets, il est vrai, mais suffisants cependant pour donner une idée exacte de l'état présent de ce beau et intéressant pays}{ Nous voudrions rendre un hommage public à ces précieux collaborateurs, en citant ici leurs noms et en indiquant la nature et l'importance de leur généreuse coopération, mais nous sommes arrêté par un scrupule que, dans leur propre intérêt, il nous est impossible de vaincre. Ce serait, effectivement, pour la plupart d'entre eux, leur rendre un mauvais service que de les signaler nommément, car cela les exposerait à des reproches et à la méfiance des autorités locales, qui croient, de bonne foi peut-être, que c'est nuire à l'empire que d'en faire connaître les beautés, les ressources et les besoins. Nous nous bornerons donc, à notre grand regret, à exprimer ici à nos collaborateurs, collectivement, toute notre gratitude et nos vifs remerciements, et nous

¹⁴¹ CUINET Casimir Vital, *La Turquie d'Asie, géographie administrative : statistique, descriptive et raisonnée de chaque province de l'Asie Mineure T1, T2, T3, T4*, Paris 1892.

¹⁴² Préface, ορθογραφία της πηγής, σελίδα 3.

ajoutons que, en nous rendant un service signalé, ils n'en ont pas rendu un moindre cz leur pays d'origine ou d'adoption, quoi qu'en puissent dire ou penser les autorités administratives de ce pays.}

Και συνεχίζει {... *lorsque nous avons conçu le projet de livrer à la publicité le produit de nos recherches, nous ne pouvions nous appuyer sur aucune autre base officielle que sur les renseignements généraux publiés chaque année dans le saluamèh (almanach officiel) de la capitale, et ces renseignements eu mêmes étaient et sont encore incomplets, souvent inexacts.*

La statistique officielle proprement dite fait absolument défaut en Turquie.

*Toutefois, depuis peu d'années, on a créé au ministère de l'intérieur un « Bureau du dénombrement de la population » (noufouz idaressi¹⁴³), et ce bureau a même publié le résultat partiel d'un recensement de la population de l'empire, par vilayets, commencé il y a près de quatre ans, en indiquant seulement le chiffre de la population par sexes, sans faire aucune mention des diverses communautés ou confessions. Nous nous sommes particulièrement attachés à cette dernière classification qui, selon nous, offre un intérêt réel d'actualité. Il n'existe non plus aucun travail sur la statistique des écoles, des productions naturelles du pays, de l'industrie, du commerce, de l'exportation et de l'importation, de la navigation, etc., etc.}*¹⁴⁴.

Η τοποθέτησή του αυτή οδηγεί, πολλούς σύγχρονους ιστορικούς, στην απλή αμφισβήτηση των στοιχείων του, όπως για παράδειγμα τον KARAYAN Y. Sarkis, στο άρθρο του *Vital Cuinet's La Turquie d'Asie : A Critical Evaluation of Cuinet's Information about Armenians*¹⁴⁵ που θεωρεί ότι αυτά εντάσσονταν στον προαναφερόμενο « πόλεμο των στατιστικών » και επέτρεψαν ακόμα και την Αρμενική Γενοκτονία.

Δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε σχετικά με την «άθελη συμβολή» στατιστικών στοιχείων της κάθε εποχής στις γενοκτονίες. Μπορούμε όμως να συμφωνούμε στις θέσεις αυτές της αμφισβήτησης των στοιχείων, εντάσσοντάς τα στις πολιτικοκοινωνικές

¹⁴³ Bureau du recensement (Sidjili- noufouz-Idaressi).

¹⁴⁴ Όπ.π.. σελίδες 4 και 5.

¹⁴⁵ KARAYAN Y Sarkis., *Vital Cuinet's La Turquie d'Asie: A Critical Evaluation of Cuinet's Information about Armenians*, In Journal of the Society for Armenian Studies, Volume 11,, σελίδες 53-63.

συνθήκες και θέσεις της εποχής και των ενδεχόμενων σκοπιμοτήτων των πρωτογενών Οθωμανικών στοιχείων που του δόθηκαν.

Δεν θεωρούμε πως τα στοιχεία πρέπει να μελετηθούν ως *πηγή στατιστικών*, για την παρούσα μελέτη, αλλά μπορούν απλά να θεωρηθούν ως *έγγραφο πηγή* σε σχέση με την προσπάθεια των εντύπων της εποχής σε *αποδεκτές επιστημονικές εκδόσεις*, ή και ως *πηγή προπαγάνδας*, καθώς στην συνέχεια θα βρούμε εκ νέου αναφορές τους σε άλλες πηγές.

A.6. Παιχνίδια κατασκόπων; Έλληνες της Μικράς Ασίας σύμφωνα με το *Hand Book Of Asia Minor Aval Staff Intelligence*.¹⁴⁶

Η πηγή αυτή παρουσιάζεται ως ένας απόρρητος οδηγός για την ενημέρωση των στελεχών των πρεσβειών της Μεγάλης Βρετανίας, με πληροφορίες για τις οποίες είναι υπεύθυνα τα ίδια τα στελέχη των υπηρεσιών¹⁴⁷.

Η ίδια η ύπαρξη της δείχνει την ανάγκη που έχουν τα κράτη για στατιστικά δεδομένα, περιέχει στοιχεία γεωγραφίας, χάρτες, στοιχεία για δρόμους, δρομολόγια τρένων, την οικονομία και τέλος για τον πληθυσμό της Μικράς Ασίας.

Στο Appendix 2¹⁴⁸ παραθέτει την πηγή των δεδομένων του, όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζει.

Αυτά είναι τα:

- CUIINET Vital La Turquie d'Asie, géographie administrative,
- Η απογραφή του 1912 του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης,
- Η απογραφή του 1914 του Τουρκικού κράτους.

Στα στοιχεία του CUIINET προαναφερθήκαμε.

Από την μελέτη των δεδομένων του Οικουμενικού Πατριαρχείου διαπιστώνουμε πως τα στοιχεία είναι ίδια που αναφέρονται στο «*Mémoire soumis à Georges Clemenceau président de la Conférence de la paix*¹⁴⁹» που ήδη εξετάσαμε. Εδώ όμως υπάρχει ένα δεδομένο άξιο αναφοράς και αυτός είναι, ο χαρακτηρισμός των στοιχείων της δεύτερης παραγράφου αναφοράς ως «*Η απογραφή του 1912 του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης*».

Αξίζει να τονίσουμε πως συχνά γίνεται στην βιβλιογραφία αναφορά σε μια απογραφή του Πατριαρχείου για την οποία όμως ΔΕΝ καταφέραμε να βρούμε στα αρχεία οποιαδήποτε επίσημη αναφορά, ενώ δεν μας δόθηκε ποτέ απάντηση για την ύπαρξή της

¹⁴⁶ *Hand Book of Asia Minor Aval Staff Intelligence* DPT, T1, T2, T3, T4, Λονδίνο July 1919.

¹⁴⁷ Σελίδα 5

¹⁴⁸ Σελίδα 288.

¹⁴⁹ Όπ. π.

ή μη, όπως και δεν μας δόθηκε πρόσβαση στα αρχεία ή στην βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης προς αναζήτηση της και επιβεβαίωση της.

Έτσι θα σταθούμε στα στοιχεία που παρουσιάζονται ως στοιχεία της Τουρκικής απογραφής του 1914, θα τα μελετήσουμε όπως δίνονται στην πηγή¹⁵⁰ δεχόμενοι απλά πως αποτελούν την επίσημη Τουρκική θέση. Αυτό χωρίς να υπάρχει δυνατότητα διασταύρωσης και επαλήθευσης τους από άλλη πηγή. Γνωρίζουμε σήμερα από πηγές και βιβλιογραφία που ήδη παρουσιάσαμε πως και τα στοιχεία αυτά μπορεί να έχουν αντληθεί από κάποια έκδοση της εποχής.

Ξεκινώντας την μελέτη τους το πρώτο που καταγράφουμε είναι πως και εδώ υπάρχει αναφορά σε Μουσουλμάνους που είναι «*θρησκευτικός χαρακτηρισμός*» και σε Έλληνες και Αρμένιους που είναι «*εθνικός χαρακτηρισμός*» και *Άλλα Στοιχεία*.

	Μουσουλμάνοι ¹⁵¹	Έλληνες ¹⁵²	Αρμένιοι ¹⁵³	Άλλα Στοιχεία ¹⁵⁴	Σύνολο
Vilayet Adana ¹⁵⁵	344.903	8.974	57.686	2.460	414.023
Vilayet Aidin	1.249.067	299.097	20.766	39.812	1.608.742
Vilayet Angora	877.285	20.240	53.957	2.335	953.817
Vilayet Broussa	474.114	74.927	61.191	5.995	616.227
Vilayet Kastamuni	737.302	20.958	89.59	8	767.227
Vilayet Konia	750.712	25.150	13.225	221	789.308
Vilayet Sivas	939.735	75.324	151.674	2.710	1.169.443
Vilayet Of Trabizond	921.128	161.574	40.237	8	1.122.947
Sanjak Adalia	235.762	12.385	630	909	249.686

¹⁵⁰ T1 σελίδα 308.

¹⁵¹ Moslems στην πηγή.

¹⁵² Greeks στην πηγή.

¹⁵³ Armenians στην πηγή.

¹⁵⁴ Other Elements στην πηγή.

¹⁵⁵ Σε όλα τα τοπωνύμια κρατήσαμε την ορθογραφία της Πηγής.

Sanjak Boli	399.281	5.151	2.972	1.244	408.648
Sanjak Janyk	265.950	98.739	28.576	37	393.302
Sanjak Eskishehir	140.578	2.613	8.807	728	152.726
Sanjak Izmid	226.859	40.048	57.789	457	325.153
Sanjak Tchili	102.034	2.507	341	312	105.194
Sanjak Kaisari	184.292	26.590	52.192	0	263.074
Sanjak Kale Sultanie	149.903	8.550	2.541	4.821	165.815
Sanjak Hissar Sahib	277.659	632	7.448	81	285.820
Sanjak Karasi	359.804	97.497	8.704	6.965	472.970
Sanjak Kutahia	303.348	8.755	4.548	243	316.894
Sanjak Menteshe	188.916	19.923	12	2.023	210.874
Sanjak Nigade	227.100	58.312	5.705	0	291.117
Σύνολο	9.355.732	1.067.946	587.960	71.369	11.083.007

Πίνακας 13, *Hand Book of Asia Minor Aval Staff Intelligence DPT, T1*, σελίδα 308.

Με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε πως οι καταγραφές καταφέρνουν να αθροίσουν σε μια κύρια κατηγορία όλους τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς δηλαδή Τούρκους, Κούρδους και Άραβες. Σήμερα γνωρίζουμε πως μέσα στους Μουσουλμάνους υπήρχε η καταγραφή 22 κατηγοριών¹⁵⁶. Βέβαια και στις υπόλοιπες εθνότητες αθροίζονται πληθυσμοί συχνά πχ Οι Ορθόδοξοι, με τους Καθολικούς, τους Ευαγγελιστές, τους Διαμαρτυρόμενους κτλ.

Αν επεξεργαστούμε τα στοιχεία αυτά με την δημιουργία πίνακα με ποσοστιαία αναφορά επί τοις εκατό στην συμμετοχή κάθε «εθνικότητας» στο σύνολο της οριζόντιας στήλης, του δηλαδή της κάθε περιοχής προκύπτει:

¹⁵⁶ PANZAC Daniel. *L'enjeu du nombre. La population de la Turquie de 1914 à 1927*. In: Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, n°50, Turquie, la croisée des chemins. 1988, σελίδα 48.

	Μουσουλμάνοι	Έλληνες	Αρμένιοι	Άλλα στοιχεία	Σύνολο
Vilayet Adana	83,31	2,17	13,93	0,59	100
Vilayet Aidin	77,64	18,59	1,29	2,47	100
Vilayet Angora	91,98	2,12	5,66	0,24	100
Vilayet Broussa	76,94	12,16	9,93	0,97	100
Vilayet Kastamuni	96,10	2,73	1,17	0,00	100
Vilayet Konia	95,11	3,19	1,68	0,03	100
Vilayet Sivas	80,36	6,44	12,97	0,23	100
Vilayet of Trabizond	82,03	14,39	3,58	0,00	100
Sanjak Adalia	94,42	4,96	0,25	0,36	100
Sanjak Boli	97,71	1,26	0,73	0,30	100
Sanjak Janyk	67,62	25,11	7,27	0,01	100
Sanjak Eskishehir	92,05	1,71	5,77	0,48	100
Sanjak Izmid	69,77	12,32	17,77	0,14	100
Sanjak Tchili	97,00	2,38	0,32	0,30	100
Sanjak Kaisari	70,05	10,11	19,84	0,00	100
Sanjak Kale Sultanie	90,40	5,16	1,53	2,91	100

Sanjak Hissar Sahib	97,14	0,22	2,61	0,03	100
Sanjak Karasi	76,07	20,61	1,84	1,47	100
Sanjak Kutahia	95,73	2,76	1,44	0,08	100
Sanjak Mentesh	89,59	9,45	0,01	0,96	100
Sanjak Nigade	78,01	20,03	1,96	0,00	100
Σύνολο	84,42	9,64	5,31	0,64	100

Πίνακας 14, *Ιδία επεξεργασία Οπ.π.*

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία αυτά, οι Έλληνες είναι η πρώτη εθνική μειονότητα, με συμμετοχή στο σύνολο 9,64% και δεύτερη είναι η Αρμενική με 5,31%.

Σε 14 από τις 21 περιοχές το Ελληνικό στοιχείο είναι ισχυρότερο από το Αρμενικό που υπερτερεί μόνο σε 7 περιοχές.

Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα οι Μουσουλμάνοι βάσει αυτών των καταγραφών υπερτερούν σε όλες τις περιοχές με υψηλά ποσοστά της τάξεως άνω του 67,62% στο Sanjak Janyk και ως 97,71% στο Sanjak Boli.

Είναι, βέβαια, άξιο προσοχής πως υπάρχει ταυτόχρονη αναφορά, σε εθνικά (Έλληνες, Αρμένιοι) και θρησκευτικά (Μουσουλμάνοι) χαρακτηριστικά, κάτι που θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε στο πρωτότυπο Τουρκικό κείμενο αναφοράς, αλλά τραβά την προσοχή σε έναν οδηγό του διπλωματικού σώματος. Αυτό μας δίνει μια αίσθηση πως εκείνη την εποχή η *Εθνική Ταυτότητα* του ατόμου προκύπτει μόνο από τον Θρησκευτικό του προσδιορισμό, κάτι που όμως δεν συμφωνεί με την Τουρκική βιβλιογραφία και πηγές¹⁵⁷, που αναφέρουν πως η Οθωμανική διοίκηση κατέγραφε τους πληθυσμούς ΜΟΝΟ σε Τούρκους και ΜΗ Μουσουλμάνους αν και αυτό όπως προαναφέραμε είναι λάθος της Τουρκικής βιβλιογραφίας.

¹⁵⁷ Οπ.π. KEMAL H. KARPAT, σελ.4.

Α.7. Σύμφωνα με στοιχεία του Α.Α. ΠΑΛΛΗ.

Εδώ θα μας επιτραπεί να παρουσιάσουμε μια βιβλιογραφική αναφορά πολύ πιο σύγχρονη. Πρόκειται για ένα άρθρο, που όμως λόγω της φύσεως του και λόγω της γνώσης του θέματος από τον συγγραφέα του, θα το εντάξουμε, για να μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία καταγραφής του Ελληνισμού, τις πηγές και τα εργαλεία της εποχής.

Ο Πάλλης, το 1963, στο παράρτημα άρθρου¹⁵⁸ του για το Κ.Μ.Σ.,¹⁵⁹ *Φυλετικές Μεταναστεύσεις στα Βαλκάνια και Διωγμοί του Ελληνισμού (1912-1924)*,¹⁶⁰ κάνει αναφορά στην Τουρκική Στατιστική του 1912, παραθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία,

Στατιστική των Ιθαγενών Ελληνικών πληθυσμών της Τουρκίας κατά τις παραμονές του Α' Βαλκανικού Πολέμου (Τουρκική στατιστική του 1912)¹⁶¹.		
Α/Α	Βιλαέτι (Νομός) ή Ανεξάρτητο Σαντζάκι (Διοίκησης)¹⁶²	Έλληνες
1	Νομός Κωνσταντινουπόλεως	364.459
2	Νομός Αδριανουπόλεως	366.363
3	Ανεξάρτητο Σαντζάκι Δαρδανελλίων ¹⁶³	32.830
4	Νομός Ικονίου	87.021
5	Νομός Αϊδινίου	622.810
6	Νομός Αγκύρας	45.873
7	Νομός Προύσης	278.421
8	Νομός Τραπεζούντας	353.533
9	Νομός Σεβάστειας	99.376

¹⁵⁸ Σελ. 88.

¹⁵⁹ ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

¹⁶⁰ ΠΑΛΛΗ Α.Α., *Φυλετικές Μεταναστεύσεις στα Βαλκάνια και Διωγμοί του Ελληνισμού (1912-1924)*, Δελτίο Κ.Μ.Σ.1, σελίδες 75-88.

¹⁶¹ Πρωτότυπος τίτλος.

¹⁶² Πρωτότυπη ορθογραφία πηγής.

¹⁶³ Όπ.π..

10	Νομός Κασταμονής	24.919
11	Ανεξάρτητο Σαντζάκι Νικομήδειας	73.134
Σύνολο		2.348.739

Πίνακας 15, ΠΑΛΛΗΣ Α.Α., *Φυλετικές Μεταναστεύσεις στα Βαλκάνια και Διωγμοί του Ελληνισμού (1912-1924)*, Δελτίο Κ.Μ.Σ.Ι, σελίδα 88.

Δεν παραλείπει να μας αναφέρει πως {δεν περιλαμβάνονται οι Έλληνες της Κιλικίας (Νομός Αδάνων), που ήταν περίπου 10.000 άτομα}, όπως δεν περιλαμβάνονται και οι Αραβόφωνοι Ορθόδοξοι που ανήκαν στο Πατριαρχείο Αντιόχειας και δεν συμμετείχαν στην υποχρεωτική ανταλλαγή.

Γνωρίζοντας την βιογραφία του Αλέξανδρου Α. Πάλλη γίνεται αντιληπτό πως ένας μελετητής που διατέλεσε:

- Πρεσβευτής,
- Βουλευτής,
- Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής Περιθάλψεως και Εγκατάστασης των Προσφύγων του 1914,
- Κυβερνητικός Επίτροπος στην Πατριαρχική Επιτροπή Παλινοστήσεως των Ελληνικών Πληθυσμών του 1919-1920¹⁶⁴,
- Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής των Ελληνοτουρκικών Πληθυσμών το 1923 και
- Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης στην Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων το διάστημα 1924-1930,

Και ως εκ τούτου έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα από τους συγχρόνους του.

¹⁶⁴ Τον Οκτώβριο του 1918 ιδρύθηκε η «Πατριαρχική Κεντρική Επιτροπή υπέρ των μετατοπισθέντων ελληνικών πληθυσμών» με πρόεδρο τον Μητροπολίτη Αίνου ΙΩΑΚΕΙΜ και μέλη διακεκριμένους Έλληνες της Κωνσταντινουπόλεως.

Βέβαια, την ίδια στιγμή το ίδιο το βιογραφικό του μας καθιστά επιφυλακτικούς στον κίνδυνο πρωτογενούς αλλοίωσης των στοιχείων, για «Εθνικούς Λόγους», αυτό όμως είναι που κάνει ελκυστική την Ιστορική έρευνα και δίνει όραμα στον ερευνητή.

Τα στοιχεία παρόλες τις ελλείψεις που παρουσιάζουν, αθροίζουν έναν πληθυσμό 2.348.739 Ελλήνων σε μη αναφερόμενο σύνολο πληθυσμού, ενώ η προηγούμενη πηγή αναφέρει 1.067.946 άτομα και ο Βενιζέλος 2.123.859 άτομα.

Εύκολα αντιλαμβανόμαστε πως ο Πάλλης δίνει στοιχεία κοντά στα στοιχεία του Βενιζέλου μετά από 44 χρόνια, ίσως και για να δικαιολογήσει ή να υποστηρίξει τις επιλογές και τις θέσεις των Ελλήνων ή και για να τις στηρίξει διαχρονικά.

B. Συμπεράσματα.

Οι Έλληνες και οι Τούρκοι είχαν επαρκή στατιστικά στοιχεία για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας, τα οποία παρουσίαζαν την στιγμή των διεκδικήσεων τους.

Το Ελληνικό κράτος σε συνεργασία με το Πατριαρχείο και τις Ελληνικές κοινότητες, είχε την δυνατότητα δημιουργίας απογραφών. Από αυτά τα στοιχεία είχε μια «αίσθηση» του αριθμού του Ελληνικού στοιχείου ως πρώτη εθνική μειονότητα, με στοιχεία που χρησιμοποίησε όπως είδαμε και όπως γνωρίζουμε ιστορικά.

Παράλληλα, είναι ενδιαφέρον το γεγονός πως, αν και η κάθε πλευρά παρουσιάζει τα δικά της στατιστικά στοιχεία, τελικά οι μεταξύ τους αποκλίσεις στηρίζουν τις θέσεις τους, με αποτέλεσμα να καταλήγουν σε *παραπλήσια συμπεράσματα*, στις στατιστικές αναφορές του συνόλου του Ελληνικού πληθυσμού, με αποκλίσεις που είναι σήμερα, είναι μέσα στα αποδεκτά όρια του στατιστικού λάθους από την επιστήμη της Στατιστικής. Ενώ είναι τουλάχιστον αστείο που μέρος των εντύπων της εποχής αν και θέλουν να επιχειρηματολογήσουν για την μια ή την άλλη πλευρά, απλά κατανοούν τα ίδια στοιχεία με διαφορετική ερμηνεία. Έτσι ώστε τελικά, ενώ οι αριθμοί ήταν ίδιοι, οι ερμηνείες απλά να αλλάζουν και να στηρίζουν τα σχέδια ή τις διεκδικήσεις της κάθε χώρας.

Οι Ελληνικοί ή Ορθόδοξοι χριστιανοί πληθυσμοί ανά πηγή.		
Προέλευση στοιχείων	Έτος	Έλληνες στην Μικρά Ασία και Θράκη
Βενιζέλος	1919	2.424.822
SOTIRIADIS Georges, An Ethnological Map illustrating Hellenism in the Balkan Peninsula and Asia Minor.	1918	2.354.739
Le nombre des Grecs d'après l'église Orthodoxe.	1919	2.123.859
Carte ethnographique de la Turquie d'Europe et	1896	3.129.000

dénombrement de la population grecque de l'Empire ottoman.		
Les grecs de l'Empire Ottoman. Étude statistique et ethnographique,	1897	4.324.369
Hand Book of Asia Minor Aval Staff Intelligence βάση τουρκικών πηγών.	1919	1.067.946
Πάλλης Τουρκική στατιστική του 1912,	1963	2.348.739
M.O.		2.539.068

Πίνακας 16. *Ίδια επεξεργασία στοιχείων που παρουσιάστηκαν*

Σχεδόν τα ίδια στοιχεία υποστηρίζουν ή πολεμούν την προσπάθεια της μεγαλύτερης εθνικής μειονότητας να διεκδικήσει για λογαριασμό της μια νέα εδαφική περιοχή, κάτι που στο μέλλον θα το ξαναδούμε να επαναλαμβάνεται συχνά στα Βαλκάνια, μια τέτοια διεκδίκηση γνωρίζουμε πως οδηγεί σε σύγκρουση αλλά ακόμα και σε εθνικές καθάρσεις.

Οι αριθμοί αυτοί μπορούσαν από την Ελληνική πλευρά, εκτός από την προετοιμασία και την οργάνωση της υποδοχής των προσφύγων να χρησιμοποιηθούν αν το ήθελαν και σε άλλες περιπτώσεις όπως:

- στις εθνικές εκλογές του 1920, αν τελικά αποφασιζόταν η συμμετοχή του Μικρασιατικού Πληθυσμού σε αυτές,
- για την δημιουργία της «Ελληνικής Μικρασιατικής Άμυνας» με Μικρασιάτες άνδρες.

Αποφάσεις που τελικά μπορεί να οδηγούσαν την Ιστορία και σε άλλα μονοπάτια που όμως είναι εκτός του αντικειμένου της παρούσας μελέτης και που ελπίζουμε να προσφέρουν στον επόμενο μελετητή στοιχεία προς μελέτη.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Η Αντιμετώπιση, Προσπάθεια συγκάλυψής της πραγματικότητας ή ad hoc δράση;

Σε αυτό το τμήμα της εργασίας μας θα ασχοληθούμε με τα στοιχεία από πηγές που μας δίνουν πληροφορίες:

- για τον αριθμό των προσφύγων,
- τα προβλήματα και την κατάσταση των προσφύγων,
- τις πρώτες αντιδράσεις απέναντι στα κύματα των προσφύγων και την υποστήριξή τους,
- τον τρόπο με τον οποίο μπόρεσε να αντιδράσει το Ελληνικό κράτος, η Διεθνής κοινότητα και οργανισμοί.

Η βοήθεια, για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να παρασχεθεί:

- με Ταχύτητα,
- δραστικά,
- να προκύψει όφελος,
- με επαγγελματισμό – Οργάνωση.

ενώ υπάρχει ανάγκη οργάνωσης – σχεδιασμού λόγω των προβλημάτων – επακόλουθων.

Προβλήματα – Επακόλουθα Μαζικών Καταστροφών ¹⁶⁵.					
	Αριθμός θανάτων	Βαριές κακώσεις	Κίνδυνος λοιμωδών νόσων	Ανεπάρκεια προϊόντων διατροφής	Μετακίνηση πληθυσμών
Πόλεμος	Πολλοί	Πολλές	Κυμαίνεται	Κυμαίνεται	Μεγάλη

¹⁶⁵ Πιστοποιημένο από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και με ISO 9001:2015, Πρόγραμμα εκπαίδευσης πολιτικής προστασίας, *Πολίτης για την Ζωή*, RSF Hellas, 2019.

Βιομηχανικό Ατύχημα	Κυμαίνεται	Κυμαίνεται	Πιθανός	Όχι	πιθανή
Σεισμός	Κυμαίνεται	Κυμαίνεται	Πιθανός	Πιθανή	Πιθανή
Ξηρασία - Λοιμός	Κυμαίνεται	Χαμηλή	Ναι	Ναι	Πιθανή
Πλημμύρα	Πολλοί	Χαμηλή	Ναι	Ναι	Πιθανή

Πίνακας 17. Στοιχεία RSF Hellas.

Η μελέτη μας θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη θεματική διάταξη:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ad hoc αντίδραση;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Πρόσφυγες στην Ελλάδα.

- α. Σύμφωνα με την απογραφή του Υπουργείου Υγείας του 1923.
- β. Σύμφωνα με την απογραφή του 1928.
- γ. Σύμφωνα με το *Ονομαστικόν ευρετήριο αγροτών προσφύγων*.
- δ. Σύμφωνα με Εποικιστικό Χάρτη της Μακεδονίας του 1926.
- ε. Ανταλλάξιμοι πρόσφυγες σύμφωνα με τον ΠΑΛΛΗ Α. Α..
- στ. Συμπεράσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Ανάγκες.

- α. Θεωρία: Πυραμίδα των αναγκών του Abraham MASLOW.
- β. κάλυψη των Αναγκών.
- γ. Προσπάθεια εισαγωγής επιστημονικών στοιχείων, RATION HANSEN.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ad hoc αντίδραση;

Σήμερα γνωρίζουμε πως {... Η βοήθεια σε άτομα που έχουν συγκεντρωθεί σε καταυλισμούς είναι ευκολότερη από εκείνη για τους πρόσφυγες ή τους εκτοπισμένους που είναι διασκορπισμένοι σε μια μεγάλη περιοχή. Από την άλλη πλευρά, η υψηλή πυκνότητα του πληθυσμού στα στρατόπεδα ευνοεί την εξάπλωση μεταδοτικών ασθενειών και θέτει προκλήσεις υγιεινής και υγιεινής. Έτσι, σε καταυλισμούς προσφύγων, η θνησιμότητα παιδιών κάτω των πέντε ετών φαίνεται να σχετίζεται με το μέγεθος του πληθυσμού. Ωστόσο, μια τέτοια συσχέτιση είναι πιθανό να ποικίλλει ανάλογα με την εξέλιξη της ανθρωπιστικής κρίσης και να είναι λιγότερο εμφανής όταν σταθεροποιηθεί η φάση έκτακτης ανάγκης. Η υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων ανοσοποίησης, είναι θεωρητικά πιο διαθέσιμη και εύκολα προσβάσιμη. Η υγειονομική κατάσταση των προσφύγων που είναι εγκατεστημένοι δίπλα σε πληθυσμούς υποδοχής, εξαρτάται από την ικανότητά τους να έχουν πρόσβαση σε ένα αποτελεσματικό τοπικό σύστημα υγείας, ικανό να ικανοποιήσει τόσο τη ζήτηση των υπηκόων όσο και των προσφύγων. Η τοποθεσία των καταυλισμών έχει σημαντική επίδραση στην κατάσταση της υγείας: ο πολύ μικρός χώρος / χρόνος μεταξύ του τόπου και της ζώνης σύγκρουσης αυξάνει τον κίνδυνο έκθεσης τους σε βία..}¹⁶⁶.

Από συστάσεως του Ελληνικού κράτους το 1834¹⁶⁷ {[...η υγειονομική προστασία του πληθυσμού ανατίθεται στη τοπική αυτοδιοίκηση ως ένα φορέα π/υ βρίσκεται πολύ κοντά στον Έλληνα πολίτη και θεωρητικά δύναται να γνωρίζει τα προβλήματα του..]}

[...Επίσης, πρωτοβάθμια περίθαλψη όμως τη περίοδο αυτή προσφέρουνε και τα μοναστήρια. Η εκκλησία την περίοδο αυτή δραστηριοποιείται και ενισχύει οικονομικά αυτά, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην αποστολή τους όχι μόνο ως χώρος άσκησης και προσευχής, αλλά και ως μικρές μονάδες υγείας στελεχωμένες είτε με λιγοστούς γιατρούς είτε με πρακτικούς¹⁶⁸, οι οποίοι προσπαθούσαν να παρέχουν υπηρεσίες υγείας κατά παράβαση των κανόνων της Ιατρικής Επιστήμης. Αυτό όμως είχε σαν συνέπεια την δημιουργία ανασφάλειας στον πληθυσμό και την έναρξη προστριβών με τους επιστήμονες

¹⁶⁶ LALIBERTE Danièle, Όπ.π.. σελίδα 16.

¹⁶⁷ ΦΕΚ 3 - 10.01.1834.

¹⁶⁸ Η θεραπεία γινόταν βάσει της δημόδους ιατρικής η οποία είναι πρακτικές που πήγαζαν από τις παραδόσεις και τις ιατροσοφίες.

ιατρούς, που είναι τη περίοδο αυτή λιγοστοί σε αριθμό και έτσι δεν ήταν δυνατό να καλύψουν ούτε τις βασικές υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού.]].¹⁶⁹

Η πρώτη προσπάθεια οργανωμένης υποδοχής προσφύγων έγινε στην Θεσσαλονίκη στις 24 Απριλίου 1914 με την σύσταση της 7μελούς, *Κεντρικής Επιτροπής προς Περιθάλψιν και Εγκατάστασιν των Εν Μακεδονία εποίκων ομογενών*.¹⁷⁰

Στην συνέχεια το 1917¹⁷¹ με τον νόμο 357 και το άρθρο 4 της 8 Ιουλίου 1917 ΝΔ, φρόντισε να υπάρξει ένα υποτυπώδες πλαίσιο για την στέγαση των προσφύγων, ενώ και με το Αρ. 112/Α/14-06-1917 γίνεται πλέον επίσημα η σύσταση του Υπουργείου Περιθάλψεως,¹⁷² το οποίο το 1922 μετονομάστηκε σε Υπουργείο Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας¹⁷³ συγκεντρώνοντας ταυτόχρονα για πρώτη φορά τον συντονισμό όλων των υγειονομικών υπηρεσιών, {...η κρατική μηχανή αναλαμβάνει για πρώτη φορά (δεκαετίες του 1920 και του 1930) πρωταγωνιστικό ρόλο –και όχι απλώς επικουρικό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας (όπως ίσχυε μέχρι τότε)– δράσης για την οργάνωση κρατικών θεραπευτηρίων και ευρύτερου κρατικού συστήματος υγείας (π.χ. ίδρυση κρατικών σανατορίων και θεραπευτηρίων, κρατικών νοσοκομείων και κλινικών, οργάνωση του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ), το οποίο διέθετε αρκετές κατά τόπους υγειονομικές υπηρεσίες περίθαλψης, όπως θεραπευτήρια ή αγροτικά ιατρεία, κ.ά.)....}¹⁷⁴

Βέβαια, τα νομικά κείμενα μπορεί να επέτρεπαν τη χρήση δημοσίων κτιρίων και τη μίσθωση ιδιωτικών οικημάτων, αλλά η πραγματικότητα ήταν διαφορετική, αφού τα δημόσια κτίρια δεν ήταν πολλά και κάλυπταν ανάγκες του στρατού ή υπηρεσιών που δεν

¹⁶⁹ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Σ.Α., ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Ε.Α., ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ Α., *Η Ιστορική Εξέλιξη του Νοσοκομείου στην Ελληνική. Επικράτεια*, τεύχος 33, Διοικητική Ενημέρωση, Αθήνα 1991. Σελίδες 106 , 107.

¹⁷⁰ Νόμος 350/31-10-1914.

¹⁷¹ Εδώ γίνεται αναφορά στο «επίσημο υπουργείο», σε αυτό της κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης θα αναφερθούμε στην συνέχεια.

¹⁷² Ν.Δ./1917 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος Αρ. 112/Α/14-06-1917 «Περί Συστάσεως Υπουργείου Περιθάλψεως».

¹⁷³ Ν. 2882 ΦΕΚ 122/Α'22-07-1922, Περί μεταρρυθμίσεως και συμπληρώσεως του Υπουργείου της Περιθάλψεως μετονομαζόμενου εις Υπουργείον Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

¹⁷⁴ ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ - ΡΕΛΕ Δημήτρης, ΜΑΡΣΕΛΟΥ Αδαμαντία, *Ιατρικές υπηρεσίες στην Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο. Γεωγραφική κατανομή σύμφωνα με μια αναλυτική καταγραφή του 1926*, περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες, Τεύχος 104, Σεπτέμβριος 2007, σελίδα 10.

μπορούσαν να διακόψουν την λειτουργία τους κάνοντας έστω και μερική παραχώρηση των κτιρίων τους.

Ταυτόχρονα, από το 1912 η χώρα αντιμετωπίζει ένα έντονο στεγαστικό πρόβλημα με ελλείψεις ακόμα και για τις ιδιωτικές κατοικίες.¹⁷⁵

Έτσι, διαθέσιμα δημόσια κτίρια ήταν κυρίως σχολεία, θέατρα και αποθήκες.

Σήμερα γνωρίζουμε πως η περίθαλψη των προσφύγων, τουλάχιστον στην αρχή της, ήταν κυρίως έργο ντόπιων εθελοντών και ξένων οργανώσεων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε με έκτακτες αποφάσεις, επιτροπές με μοναδικό σκοπό τη διανομή τροφίμων, ιματισμού και την παροχή στοιχειώδους οικονομικής βοήθειας και όταν αυτό δεν ήταν εφικτό την απλή κρατική ψυχολογική υποστήριξη των προσφύγων με την παρουσία τους, *{Αναπότρεπτος ανάγκη οι πρόσφυγες θα παρέμεναν εις την ύπαιθρον αλλά πλησίον αυτών θα ευρίσκοντο οι υπάλληλοι οίτινες θ' αποτελούσαν μίαν μικράν παρηγορίαν δι' αυτούς.}*¹⁷⁶

Τα έσοδα περίθαλψης προέρχονταν κυρίως από τοπικούς εράνους, δωρεές και μικρή κρατική επιχορήγηση, όταν οι συνθήκες το επέτρεπαν.

Το 1916 όπως προαναφέραμε, ιδρύθηκε για πρώτη φορά, στη Θεσσαλονίκη το *Υπουργείο Περιθάλψεως Οικογενειών Επιστράτων και προσφύγων*.¹⁷⁷ Έτσι για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε στο Ελληνικό κράτος, η περίθαλψη για τις οικογένειες των εφέδρων που βρίσκονταν στο μέτωπο και των θυμάτων του πολέμου, ενώ ταυτόχρονα ξεκινά και η οργανωμένη από το κράτος υποστήριξη των προσφύγων με την άμεση περίθαλψη και στη συνέχεια την εγκατάστασή τους σε εγκαταλελειμμένα Τουρκικά και Βουλγαρικά χωριά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Εκεί, εκτός από την προσωρινή στέγη, παρέχονταν συσσίτιο, και ιατρική περίθαλψη, ωστόσο οι πρόσφυγες να αποκτήσουν γεωργικό κλήρο ή να βρουν εργασία.

¹⁷⁵ Όπ.π. *Η περίθαλψη των προσφύγων 1917-1920 : Δυτική Θράκη, Ανατολική Θράκη, Μικρά Ασία, Βόρειος Ηπειρος, Ανατολ. Μακεδονία, Νότιος Ρωσία, Πόντος, Ρουμανία, Δωδεκάνησα*, σελίδα 57.

¹⁷⁶ Όπ.π..

¹⁷⁷ Το 1917 θα επανιδρυθεί στην Αθήνα ως *Υπουργείο Περιθάλψεως* και το 1922 θα μετονομαστεί σε *Υπουργείο Υγιεινής και Προνοίας*.

Γνωρίζουμε πως ενώ το ίδιο θα γινόταν σε κάθε *νέα προσαρτημένη περιοχή* καμία κυβέρνηση δεν έκρινε απαραίτητο μέχρι και τις 13 Μαρτίου 1923, αντίστοιχης δομής στην Αθήνα ώστε να υπάρχει κεντρική διαχείριση και όχι επιμέρους¹⁷⁸.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εποχής 100.000 άτομα στεγάσθηκαν – υποστηρίχθηκαν έκτακτα¹⁷⁹. Επίσημα την περίοδο αυτή {η υγιεινή κατάσταση των προσφύγων, παρά τον πλημμυρή στεγασμόν και τα μειονεκτήματα της κακής διαίτης διαρκούντος του πολέμου, είναι σχετικώς καλή..}¹⁸⁰.

Βέβαια, την ίδια περίοδο καταγράφονται¹⁸¹:

- Η Πανώλη¹⁸² του 1916: μια από τις 5 σοβαρότερες μεταδιδόμενες ασθένειες¹⁸³ που είναι αποτέλεσμα της κακής υγιεινής κατάστασης των προσφύγων, αλλά ακόμα και των ντόπιων *Ελλαδιτών*. Μεταδίδεται στον άνθρωπο εύκολα και γρήγορα ή από το τσίμπημα ψύλλων που παρασιτούν σε αρουραίους ή σε κάποιες μορφές της πνευμονικής εντόπισης με σταγονίδια από άνθρωπο σε άνθρωπο.
- Ο Υπόστροφος πυρετός¹⁸⁴ κατά την διάρκεια του 1917: Πυρετός κατά τον οποίο πυρετικά κύματα λίγων ημερών εναλλάσσονται απότομα με ολιγοήμερα μεσοδιαστήματα πλήρους απυρετίας. Λόγω των συνθήκων της εποχής και της υγιεινής μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως συνδυάστηκαν με λοιμώξεις (Συστηματικές: φυματίωση, ιογενή ηπατίτιδα, Τοπικές: τραύμα ή αποστήματα).
- Ο Εξανθηματικός τύφος¹⁸⁵ με επιδημίες το 1917, 1918, 1920: αποτέλεσμα της κακής κατάστασης υγιεινής των προσφύγων, μεταδίδεται στον άνθρωπο εύκολα και γρήγορα ή από το τσίμπημα ψειρών ή αερογενώς από την εισπνοή των μολυσματικών εξωπαρασίτων. Το 1918 στο νησί της Μυτιλήνης επλήγησαν και οι κάτοικοι του νησιού για έναν χρόνο (Ιανουάριο του 1918 με Ιανουάριο του

¹⁷⁸ Télégramme de la Commission des épidémies de la Société des Nations, 13 Mars 1923, Φάκελος D.17205 σελ. 65.

¹⁷⁹ Όπ.π..

¹⁸⁰ Όπ.π..

¹⁸¹ Όπ.π..

¹⁸² Πανούκλα.

¹⁸³ Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

¹⁸⁴ Πυρετός αδιευκρίνιστης αιτιολογίας, που μπορεί να έχει ως αίτια, Λοιμώξεις, Νεοπλάσματα, Νοσήματα συνδετικού Ιστού ή ακόμα και πυρετός μετά από ταξίδι.

¹⁸⁵ Η Κλασικός επιδημικός τύφος ή εξανθηματικός τύφος.

1919), ενώ ξέσπασε και στους καταυλισμούς, για τους πρόσφυγες του μεγάλου πολέμου, της Καλαμαριάς και της Καβάλας, στην οποία μάλιστα παρέμεινε ενεργός μέχρι το 1922¹⁸⁶.

- Η γρίπη του χειμώνα του 1918 – 1919: πρόκειται για την περίφημη *Ισπανική γρίπη* που έπληξε την Ευρώπη αμέσως μετά τον Α' παγκόσμιο πόλεμο. Η μετάδοση γίνεται κυρίως αερογενώς ή από αντικείμενα που μολύνθηκαν πρόσφατα από ρινικές και φαρυγγικές εκκρίσεις. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στατιστικά έπληξε κυρίως νέους ενήλικες.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΛΕΙΩΝ ΕΞ ΓΡΙΠΗΣ		
Μέχρι σήμερον 9 Μαρτίου 1919		
άπεβίωσαν εκ γρίπης εν τῷ Δ. Μακεδονία εν ὅλῳ 10264 ὡς ἑξῆς:		
	Ἄρρῆνα	Θῆλυ
Ἐπαρχία Κοζάνης	893	941
> Καϊλαριῶν	928	1050
> Σερβίων	50	44
> Ἀνασελίτης	249	246
> Σιατίσσης	255	319
> Γρεβενῶν	331	1336
> Φλωρίνης	591	721
> Σόροβις	221	175
> Καστοριά	816	1098
	<u>4334</u>	<u>5930</u>

Εικόνα 2¹⁸⁷.

- Βλέπουμε πως υπάρχουν κρούσματα Μηνιγγίτιδας. Στην πηγή δεν υπάρχει αναφορά του τύπου της, αλλά λόγω της κατάστασης των προσφύγων θεωρούμε, πως πρόκειται για την μορφή της *επιδημικής Μηνιγγίτιδας*,¹⁸⁸ η οποία προσβάλλει κυρίως τα βρέφη μικρότερα του ενός έτους και τα παιδιά ηλικίας 5 - 10 χρονών.

¹⁸⁶ Dr. WROCZYNSKI C., *Rapport du 19 Février 1923 sur de la situation Sanitaire des refugies Grecs en Macédoine et Thrace Occidentale*, Αρχείο Κοινωνίας των Εθνών, Φάκελος D17205, 1923, σελίδα 10 .

¹⁸⁷ *Εφημερίδα Ηχώ της Μακεδονίας της 10 Μαρτίου 1919*, Συλλογή κ. ΤΣΙΟΜΠΙΑΝΟΥ Γιάννη.

¹⁸⁸ N. Meningitidis

Μεταδίδεται από τις εκκρίσεις τρωκτικών και μέσου επαφής, με μολυσμένη επιφάνεια. Στα βρέφη μεταδίδεται κυρίως κατά τον τοκετό, όταν πρόκειται για πρωτολοίμωξη και όχι υποτροπή.

- Αναφέρονται κρούσματα Διφθερίτιδας¹⁸⁹, η οποία μεταδίδεται με εκκρίματα του ρινοφάρυγγα ασθενών και υγείων μικροβιοφόρων. Προσβάλλει συνήθως παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης του ενός έτους, αφού τα νεογνά προστατεύονται ακόμη από τα μητρικά αντισώματα.
- Κρούσματα Ευλογιάς: η μολυσματική αυτή νόσος είναι ιογενής, με μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας που ανάλογα με τον τύπο της και τις συνθήκες, κυμαίνεται από 10% έως 75%.¹⁹⁰ Η μετάδοσή της γίνεται κυρίως αερογενώς και από την σωματική επαφή με ασθενή. Ήταν υψηλού κινδύνου την εποχή της πηγής, λόγω της φύσεως των προσφυγικών καταυλισμών και των συνθηκών διαβίωσης.
- Κρούσματα Ιλαράς: Ιογενής λοίμωξη, υψηλής μεταδοτικότητας (90%)¹⁹¹ με θνησιμότητα της τάξεως του 25%.¹⁹² Η μετάδοση γίνεται κυρίως αερογενώς από σταγονίδια που αποβάλλουν οι ασθενείς και πιο σπάνια από αντικείμενα επιμολυσμένα από ρινικές και φαρυγγικές εκκρίσεις.

Από την έναρξη της άφιξης των προσφύγων του 1922, διεθνής ανθρωπιστικοί φορείς θέλησαν να υποστηρίξουν και υγειονομικά τους εν λόγω πληθυσμούς, έτσι οι πηγές μας αναφέρουν πως από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν και οι προληπτικοί εμβολιασμοί¹⁹³ είτε με την χρήση τετραδύναμου εμβολίου TETRA,¹⁹⁴ είτε με την χρήση εμβολίου ευλογιάς, με στόχο την προστασία τους από τις πιο θανατηφόρες λοιμώξεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Βέβαια τα εμβόλια γίνονταν χωρίς κεντρικό συντονισμό και στην αρχή τουλάχιστον γινόταν MONO στους πρόσφυγες και όχι στους ντόπιους Ελλαδικούς πληθυσμούς.¹⁹⁵

¹⁸⁹ Μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονία, νεφρίτιδα κτλ.

¹⁹⁰ CDC. *Ep Όπ.π..Biology and Prevention of vaccine. Atkinson W, Wolfe, eds. 12th ed. Washington DC Public Health Foundation 2011.*

¹⁹¹ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 2016.

¹⁹² Όπ.π..

¹⁹³ Όπ.π.. σελίδα 2.

¹⁹⁴ Ιλαράς, Ερυθράς, Παρωτίδας, Ανεμοβλογιάς (βαρικήλλα).

¹⁹⁵ Όπ.π.. σελίδα 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Σήμερα υπάρχουν πλέον εργαλεία να μετρηθεί η αληθινή συμμετοχή προσφυγικών και μεταναστευτικών κυμάτων στο σύνολο του πληθυσμού μια χώρας.

Γνωρίζουμε πως με μια απλή απογραφή και καταγραφή τους ΔΕΝ μπορεί να υπάρξει μια αληθινή εικόνα του πραγματικού μεριδίου. Υπάρχουν στατιστικά μοντέλα Ιστορικής Δημογραφίας, που μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε το πραγματικό ορόσημο συνεισφοράς τους στον πληθυσμό, ακόμα και πάνω σε μεγάλα χρονικά διαστήματα ή γενεών. Στην περίπτωση αυτής της μελέτης δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο.

Αν πούμε πως δοκιμάζαμε το κλασικό στατιστικό μοντέλο όπως ο HAMILTON, C.H.¹⁹⁶ ή ο HENRY L¹⁹⁷, θα δούμε πως με τα στοιχεία των πηγών που διαθέτουμε θα βρεθούμε σε αδιέξοδο και αυτό διότι αν εφαρμόσουμε τον τύπο $P_i = P_0 + (N - D) + (I - E)$, όπου P_i είναι τα στοιχεία της νεότερης (στην χρονική περίοδο που θέλουμε να μελετήσουμε) διαθέσιμης απογραφής πληθυσμού, P_0 η πρώτη διαθέσιμη, N ο αριθμός των γεννήσεων, D ο αριθμός των θανάτων, I οι νέες εισοδοι πληθυσμού και E οι έξοδοι πληθυσμού στο διάστημα της μελέτης.

Γίνεται αντιληπτό πως έχουμε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία του τύπου P_i , P_0 , N , D και δεν διαθέτουμε κανένα στοιχείο για τα I και E . Έτσι ΔΕΝ μπορούμε να μπούμε παρά σε βασική στατιστική μελέτη των στοιχείων και μάλιστα βασιζόμενοι στις ποσοτικές καταγραφές και όχι στις αναλύσεις.

Η παλαιότερη αναλυτική καταγραφή των προσφύγων της περιόδου που μελετάμε και όχι απλή αναφορά σε κείμενο, που μπορέσαμε να βρούμε ως πηγή, είναι ένα αντίγραφο αναφοράς της 27ης Οκτωβρίου 1922¹⁹⁸, στην οποία υποβάλλεται κατάλογος ανά περιφέρεια με τους πρόσφυγες και τις ανάγκες τους.

Το ανυπόγραφο σημείωμα αναφέρει {...Επισυνάπτεται κατάλογος κατά περιφέρειας εξ ου συνάγεται ότι το σύνολον των προσφύγων μετά τα τελευταία γεγονότα είναι 808.820.

¹⁹⁶ HAMILTON, C.H. *The Vital Statistics Method of Estimating Net Migration By Age Cohorts*. In *Demography* 4, 1967, σελίδες 464–478.

¹⁹⁷ HENRY L, *The Verification of Data in Historical Demography*, In *Population Studies*, vol. XXII, n° 1, mars 1968, σελίδες 61-81.

¹⁹⁸ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΙΕΝΑΚΗ, ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, φάκελος 125, σελίδα 1.

Υπολογίζομεν ότι εις τον αριθμόν αυτόν θα προστεθούν έτι 100.000. Συνεπώς εν όλοι θελούσι ανέλθθ οι πρόσφυγες σε 900.000....}

Ο ανώνυμος συντάκτης δεν δίνει στοιχεία για την πηγή των πληροφοριών του, για την χρήση τους και για τον τελικό αποδέκτη ή αποδέκτες της αναφοράς του.

Ωστόσο τα νούμερα που αναφέρονται είναι πολύ στρογγυλοποιημένα, κάτι που θα διαπιστώσουμε κατά επανάληψη στα διάφορα έγγραφα της εποχής.

Παρόλες τις ελλείψεις του, θα πρέπει να το μελετήσουμε και αυτό ως πηγή.

Στις Σελίδες που ακολουθούν καταγράφονται τα ακόλουθα δεδομένα, με τα οποία δημιουργήσαμε πίνακα με αλφαβητική σειρά για ευκολότερη ανάλυση.

	Μικρασιάτες	Θράκες	Πόντιοι	Σύνολο
Αγρίνιο	1.000	0	0	1.000
Αθήνα	75.000	0	0	75.000
Αίγινα	1.000	0	0	1.000
Αίγιο	2.100	4.000	0	6.100
Αιδηψός	2.400	1.200	0	3.600
Άμφισσα	3.300	0	0	3.300
Άνδρος	1.400	0	0	1.400
Άστρος	2.000	0	0	2.000
Αταλάντη	500	0	0	500
Βόλος	20.000	0	0	20.000
Γλώσσα	100	0	0	100
Γύθειο	3.700	0	0	3.700
Δυτική Θράκη και Ανατολική Μακεδονία μετακινούμενοι	90.000	20.000	0	110.000
Ελέα (Θεσπρωτίας)	2.100	0	0	2.100
Ελευσίνα	2.100	0	0	2.100
Ηράκλειο	20.000	0	0	20.000

Θάσος¹⁹⁹	3.900	0	0	3.900
Θεσσαλονίκη και περιφέρειά της	100.000	60.000	0	160.000
Θήρα	1.200	0	0	1.200
Ικαρία	700	0	0	700
Ίος	800	0	0	800
Ιτέα	1.500	2.000	0	3.500
Καβάλα	10.000	23.000	0	33.000
Κάλαμος	6.200	0	0	6.200
Κέα	2.000	0	0	2.000
Κομοτηνή - Ξάνθη	3.000	10.000	0	13.000
Κόρινθος	800	0	0	800
Κρανίδι	2.000	0	0	2.000
Κύθηρα	300	0	0	300
Κύθνος	300	0	0	300
Κύμη	2.000	0	0	2.000
Λαμία και περιφέρεια	4.500	0	0	4.500
Λάρισα - Τρίκαλα	5.000	4.000	0	9.000
Λαύριο²⁰⁰	1.000	0	0	1.000
Λήμνος²⁰¹	4.000	3.500	0	7.500
Λίμνη, Πάργα Παραμυθιά κτλ.	0	1.200	3.800	5.000
Μέγαρα	2.000	0	0	2.000
Μεσολόγγι	2.000	0	0	2.000
Μύκονος	570	0	0	570
Μήλος	1.100	0	0	1.100
Μονεμβασιά	1.000	0	0	1.000
Μυτιλήνη	40.000	0	0	40.000
Νάξος	1.800	0	0	1.800

¹⁹⁹ Από την Κωνσταντινούπολη.

²⁰⁰ 1.500 τον Μαρμαρά.

²⁰¹ Από την Κωνσταντινούπολη.

Νεάπολη	150	0	0	150
Νομός Λασιθίου	4.000	0	0	4.000
Πάρος	2.000	0	0	2.000
Πάτρα	10.100	0	0	10.100
Πειραιάς	50.000	0	0	50.000
Πόρος	1.000	0	0	1.000
Ρέθυμνο	4.000	0	0	4.000
Σαλαμίνα	300	0	0	300
Σάμος	35.000	0	0	35.000
Σέριφος	500	0	0	500
Σέρρες και περιφέρεια	12.000	7.000	0	19.000
Σκιάθος	1.500	0	0	1.500
Σκόπελος	500	0	0	500
Σπέτσες	750	0	0	750
Στυλίδα	5.000	0	0	5.000
Σύρος	5.500	0	0	5.500
Τένεδος	450	0	0	450
Τήνος	2.000	0	0	2.000
Τρίπολη	1.000	0	0	1.000
Φλώρινα	700	500	0	1.200
Χαλκίδα	2.800	2.900	0	5.700
Χανιά	20.000	0	0	20.000
Χίος	30.000	0	0	30.000
Ωρειοί ²⁰²	850	0	0	850
Σύνολο	614.470²⁰³	139.300²⁰⁴	3.800	757.570

Πίνακας 18, *Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ι.Α.Μ.Μ., Α.Ε.Β., φάκελος 125, σελίδα 1.*

²⁰² Από τον Μαρμαρά.

²⁰³ Στο κείμενο 595.420.

²⁰⁴ Στο κείμενο 204.580.

Βλέπουμε εδώ ένα άθροισμα 757.570 προσφύγων που περιλαμβάνει Μικρασιάτες, Θράκες και Πόντιους. Βέβαια γνωρίζουμε πως ο πολύ μικρός αριθμός των Ποντίων οφείλεται στο ότι, στις αρχικές καταγραφές καταγράφονταν ως Μικρασιάτες, ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη η μαζική άφιξη τους στην Ελλάδα.

Διαπιστώνουμε πως η ποσοστιαία επί τις εκατό συμμετοχή της κάθε προέλευσης προσφύγων δίνει 81,50% για τους Μικρασιάτες, 18,38% για τους Θράκες και 0,11% για τους εκ Πόντου προερχόμενους

Συνεχίζουμε δημιουργώντας έναν πίνακα με το εκατοστιαίο ποσοστό διανομή τους ανά ζώνη. Σύμφωνα με αυτή την πηγή το 1922 και αυτό είναι αναμενόμενο, μια και οι πρόσφυγες βρισκόταν ακόμα στα σημεία πρώτης εισόδου τους στην Ελλάδα. Μέχρι εκείνη την περίοδο έχει πραγματοποιηθεί, ένας πολύ μικρός αριθμός προωθήσεων προς το εσωτερικό της χώρας.

	Πρόσφυγες.	Εκατοστιαίο ποσοστό επί του συνόλου των προσφύγων.
Θεσσαλονίκη και περιφέρειά της	160.000	21,12
Δυτική Θράκη και Ανατολική Μακεδονία μετακινούμενοι	110.000	14,52
Αθήνα	75.000	9,90
Πειραιάς	50.000	6,60
Μυτιλήνη	40.000	5,28
Σάμος	35.000	4,62
Καβάλα	33.000	4,36
Χίος	30.000	3,96
Βόλος	20.000	2,64
Ηράκλειο	20.000	2,64
Χανιά	20.000	2,64
Σέρρες και περιφέρεια	19.000	2,51
Κομοτηνή - Ξάνθη	13.000	1,72
Πάτρα	10.100	1,33

Λάρισα - Τρίκαλα	9.000	1,19
Λήμνος	7.500	0,99
Κάλαμος	6.200	0,82
Αίγιο	6.100	0,81
Χαλκίδα	5.700	0,75
Σύρος	5.500	0,73
Λίμνη, Πάργα Παραμυθιά κτλ.	5.000	0,66
Στυλίδα	5.000	0,66
Λαμία και περιφέρεια	4.500	0,59
Νομός Λασιθίου	4.000	0,53
Ρέθυμνο	4.000	0,53
Θάσος	3.900	0,51
Γύθειο	3.700	0,49
Αιδηψός	3.600	0,48
Ιτέα	3.500	0,46
Άμφισσα	3.300	0,44
Ελέα (Θεσπρωτίας)	2.100	0,28
Ελευσίνα	2.100	0,28
Άστρος	2.000	0,26
Κέα	2.000	0,26
Κρανίδι	2.000	0,26
Κύμη	2.000	0,26
Μέγαρο	2.000	0,26
Μεσολόγγι	2.000	0,26
Πάρος	2.000	0,26
Τήνος	2.000	0,26
Νάξος	1.800	0,24
Σκιάθος	1.500	0,20
Άνδρος	1.400	0,18
Θήρα	1.200	0,16
Φλώρινα	1.200	0,16
Μήλος	1.100	0,15

Αγρίνιο	1.000	0,13
Αίγινα	1.000	0,13
Λαύριο	1.000	0,13
Μονεμβασιά	1.000	0,13
Πόρος	1.000	0,13
Τρίπολη	1.000	0,13
Ωρεοί²⁰⁵	850	0,11
Ίος	800	0,11
Κόρινθος	800	0,11
Σπέτσες	750	0,10
Ικαρία	700	0,09
Μύκονος	570	0,08
Αταλάντη	500	0,07
Σέριφος	500	0,07
Σκόπελος	500	0,07
Τένεδος	450	0,06
Κόθηρα	300	0,04
Κύθνος	300	0,04
Σαλαμίνα	300	0,04
Νεάπολη	150	0,02
Γλώσσα	100	0,01

Πίνακας 19, *Ιδία επεξεργασία στοιχείων Οπ.π.*

Η εικόνα του εγγράφου αυτού ανταποκρίνεται στην εικόνα της κατάστασης της άφιξης των προσφύγων που περιγράφουν και οι άλλες πηγές, όπως προαναφέραμε λόγω των στρογγυλοποιήσεων που γίνονταν στους αριθμούς πρέπει να μελετηθούν ως αποτύπωση των στοιχείων που διαχειριζόταν το κράτος της εποχής,

²⁰⁵ Οι Ωρεοί είναι χωριό της Βόρειας Εύβοιας.

A. Σύμφωνα με την απογραφή του Υπουργείου Υγείας του 1923.²⁰⁶

Το εξώφυλλο της έκδοσης μας ενημερώνει ότι αφορά απογραφή που έγινε τον Απρίλιο του 1923 και επισημοποίησε το Βασιλικό Διάταγμα της 18ης Οκτωβρίου 1923.

Από τη δημοσίευση του Βασιλικού Διατάγματος, μαθαίνουμε πως η απογραφή πραγματοποιήθηκε το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου 1923. Ήταν μια *εθελοντική απογραφή*²⁰⁷ που αφορούσε τους πρόσφυγες από την Μικρά Ασία και Θράκη.

Πιστεύουμε πως πρέπει να διατάχθηκε για να υπάρξει μια πρώτη εικόνα του προσφυγικού θέματος και της διαχείρισής του.

Ο Αλέξανδρος Α. Πάλλης²⁰⁸ στο έγγραφό του «*Συλλογή των κυριότερων στατιστικών των αφορρώσεων την ανταλλαγής των πληθυσμών και προσφυγικήν αποκατάστασιν μετά αναλύσεως και επεξηγήσεων*²⁰⁹» αναφέρει για την συγκεκριμένη απογραφή:

- Το συνολικό πλήθος των προσφύγων σε 847.931²¹⁰.
- Πρόσφυγες συνέχιζαν να καταφτάνουν από την Τουρκία, την Βουλγαρία και την Ρωσία ανεβάζοντας τον αριθμό στους 1.400.000, κάτι που αποτελεί προσωπική εκτίμησή του, η οποία δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί εξαιτίας του γεγονότος ότι, όπως ο ίδιος αναφέρει, { ...εις τας πόλεις όπου οι πρόσφυγες είναι αναμεμιγμένοι με τους γηγενείς- εις τοι αυτάς δυσκολίας τεχνικής φύσεως ώστε το αποτέλεσμα θα ήτο ελλιπές... }

Από τα στοιχεία προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας:

	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο	% Άνδρες	% Γυναίκες	% Συμμετοχής στο σύνολο
Ανατολική Μακεδονία	38.471	42.220	80.691	47,68	52,32	10,26
Δυτική Μακεδονία	5.661	6.503	12.164	46,54	53,46	1,55
Ήπειρος	5.060	6.922	11.982	42,23	57,77	1,52

²⁰⁶ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, *Απογραφή Προσφύγων Ενεργηθείσα κατ' Απρίλιον 1923*, Αθήνα 1923, σελίδα 1

²⁰⁷ Στο κείμενο οικειοθελώς δ' απογραφέντων.

²⁰⁸ Ως μέλος της ΕΑΠ.

²⁰⁹ Αθήνα 1929.

²¹⁰ Κάτι που δεν συμφωνεί με το αντίγραφο της αναφερόμενης πηγής που περιήλθε στα χέρια μας.

Θεσσαλία	14.710	19.315	34.025	43,23	56,77	4,33
Θεσσαλονίκη	74.911	87.507	162.418	46,12	53,88	20,65
Θράκη	47.906	52.007	99.913	47,95	52,05	12,70
Ιόνια Νησιά	10.298	15.157	25.455	40,46	59,54	3,24
Κρήτη	12.611	16.210	28.821	43,76	56,24	3,66
Κυκλάδες	7.620	11.230	18.850	40,42	59,58	2,40
Λέσβος	26.114	31.394	57.508	45,41	54,59	7,31
Πελοπόννησος	20.322	26.519	46.841	43,39	56,61	5,96
Σάμος	9.194	12.181	21.375	43,01	56,99	2,72
Στερεά και Εύβοια	66.120	91.956	158.076	41,83	58,17	20,10
Χίος	12.315	15.997	28.312	43,50	56,50	3,60
ΣΥΝΟΛΟ	351.313	435.118	786.431	44,67	55,33	100

Πίνακας 20, *Οπ.π. Πίνακας 1, σελ. 9*

Το σύνολο αυτό των ατόμων δεν περιλαμβάνει τους ανταλλάξιμους της συνθήκης της Λωζάνης ²¹¹.

Αυτό επιβεβαιώνεται όπως θα δούμε και στην συνέχεια και από τον αριθμό των προσφύγων σύμφωνα με το *ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ*

²¹².

²¹¹ 24 Ιουλίου 1923.

²¹² ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΝ, *Ονομαστικόν ευρετήριον αγροτών προσφύγων*, Αθήνα 1928.

Β. Σύμφωνα με την απογραφή του 1928.

Ο Πάλλης στην *Σύλλογή των κυριότερών στατιστικών των αφορώσων την ανταλλαγή των πληθυσμών και προσφυγικήν αποκατάστασιν μετά αναλύσεως και επεξηγήσεων*, μας δίνει τα ακόλουθα στοιχεία ως προς τον αριθμό και την προέλευση των προσφύγων.

Έλληνες από την Τουρκία	Άτομα	% Συμμετοχή στο μερικό Σύνολο Α	% Συμμετοχή στο Γενικό Σύνολο
Μικρασιάτες	626.954	56,78	51,31
Θράκες	256.635	23,24	21,00
Πόντιοι	182.169	16,50	14,91
Κωνσταντινουπολίτες	38.458	3,48	3,15
Σύνολο Α	1.104.216	100,00	90,37
	Άτομα	% Συμμετοχή στο μερικό Σύνολο Β	% Συμμετοχή στο Γενικό Σύνολο
Έλληνες από Βουλγαρία	49.027	41,68	4,01
Έλληνες από τον Καύκασο	47.091	40,03	3,85
Έλληνες από την υπόλοιπη Ρωσία	11.435	9,72	0,94
Έλληνες από Αλβανία	2.186	1,86	0,18
Έλληνες από Σερβία	5.250	4,46	0,43
Έλληνες από Δωδεκάνησα	561	0,48	0,05
Α/Ο	2.083	1,77	0,17
Σύνολο Β	117.633	100,00	9,63
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β	1.221.849		100,00

Πίνακας 21,²¹³ Και ίδια επεξεργασία.

Βλέπουμε πως σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό 90,37%, ήρθε από την Τουρκία και πως από αυτούς το 56,78% από την Μικρά Ασία.

Τα αρχικά στοιχεία της απογραφής κρατώντας τον ίδιο τρόπο παρουσίασης μας δίνουν τον ακόλουθο πίνακα:

Προέλευση	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Μικρασιάτες	259.589	300.967	560.556
Θράκες	104.658	112.095	216.753
Πόντιοι	77.766	82.179	159.945

²¹³ Α.Ε.Β. ΠΑΛΛΗΣ Α. Α. *Σύλλογή των κυριότερων στατιστικών των αφορώσων την ανταλλαγή των πληθυσμών και προσφυγικήν αποκατάστασιν μετά αναλύσεως και επεξηγήσεων*, 1929, σελ. 4.

Κωνσταντινούπολη	26.304	23.321	49.625
Σύνολο Α	468.317	518.562	986.879
Βουλγαρία	27.144	25.696	52.840
Καύκασο	17.197	16.493	33.690
Υπόλοιπη Ρωσία	7.297	5.346	12.643
Αλβανία	9.612	5.159	14.771
Γιουγκοσλαβία	8.075	6.929	15.004 ²¹⁴
Δωδεκάνησα	6.195	5.182	11.377
Α/Ο	16.185	15.922	32.107
Σύνολο Β	91.705	80.727	172.432
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β	560.022	599.289	1.159.311

Πίνακας 22,²¹⁵ *Ίδια επεξεργασία.*

Συνεχίζουμε με νέο πίνακα με την συμμετοχή της κάθε περιοχής στο ίδιο άθροισμα:

Προέλευση	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Μικρασιάτες	46,31	53,69	100
Θράκες	48,28	51,72	100
Πόντιοι	48,62	51,38	100
Κωνσταντινούπολη	53,01	46,99	100
Σύνολο Α	47,45	52,55	
Βουλγαρία	51,37	48,63	100
Καύκασο	51,04	48,96	100
Υπόλοιπη Ρωσία	57,72	42,28	100
Αλβανία	65,07	34,93	100
Γιουγκοσλαβία	53,82	46,18	100
Δωδεκάνησα	54,45	45,55	100
Α/Ο	50,41	49,59	100
Σύνολο Β	53,18	46,82	100
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β	48,31	51,69	100

Πίνακας 23, *Ίδια επεξεργασία Όπ.π.*

Βλέπουμε ότι στις περιοχές όπου υπήρξαν στρατιωτικές επιχειρήσεις, το ποσοστό των διασωθέντων γυναικών είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό των ανδρών με μικρή όμως διαφορά.

²¹⁴ 10.024 στο κείμενο.

²¹⁵ *Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 15-16 Μαΐου 1928 - Πραγματικός πληθυσμός*, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο 1935, σελίδα 23, πίναξ 6.

Στον ακόλουθο πίνακα βλέπουμε πως την περίοδο της απογραφής το μεγαλύτερο ποσοστό προσφύγων προήλθε από την Μικρά Ασία, οι πρόσφυγες της Θράκης ήταν ο δεύτερος πληθυσμός, ενώ οι εκ Πόντου πρόσφυγες ήταν ο τρίτος πληθυσμός προσφύγων.

Προέλευση	Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Μικρασιάτες	22,39	25,96	48
Θράκες	9,03	9,67	19
Πόντιοι	6,71	7,09	14
Κωνσταντινούπολη	2,27	2,01	4
Σύνολο Α	40,40	44,73	85
Βουλγαρία	2,34	2,22	5
Καύκασο	1,48	1,42	3
Υπόλοιπη Ρωσία	0,63	0,46	1
Αλβανία	0,83	0,45	1
Γιουγκοσλαβία	0,70	0,60	1
Δωδεκάνησα	0,53	0,45	1
Α/Ο	1,40	1,37	3
Σύνολο Β	7,91	6,96	15
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β	48,31	51,69	100

Πίνακας 24, *Ιδία επεξεργασία Οπ.π.*

Γ. Σύμφωνα με το Ονομαστικόν ευρετήριο αγροτών προσφύγων.²¹⁶

Το ευρετήριο²¹⁷ αυτό, 20 τόμων, αποτελεί ένα εργαλείο, της Ε.Α.Π.²¹⁸ και του Υπουργείου Γεωργίας, καταγραφής των Αγροτών Προσφύγων που έκαναν αίτηση αποζημίωσης.

Στόχος του η αποφυγή διπλών εγγραφών – διπλών ή και πολλαπλών αιτήσεων. Γνωρίζουμε πως για την κατάρτισή του χρησιμοποιήθηκαν οι δηλώσεις αποζημίωσης που είχαν κατατεθεί από τους αγρότες, ενώ περιλαμβάνονται όσοι εγκατέλειψαν τις αγροτικές περιοχές στις οποίες το κράτος εγκατέστησε τους πρόσφυγες, αλλά και όσοι εγκαταστάθηκαν μετά την 1η Ιουλίου του 1928.

Οι αιτήσεις που φαίνονται σε πρώτη ανάγνωση να καταγράφηκαν σε όλη την Ελλάδα από τα γραφεία εποικισμού είναι 219.275.

Στα τέσσερα γραφεία καταγραφής της *Επιθεώρησης Εποικισμού Κρήτης* καταγράφηκαν 8.900 αιτήσεις.

Στα δεκατέσσερα *Γραφεία εποικισμού Παλαιάς Ελλάδος Ηπείρου και Νήσων* φαίνονται να καταγράφηκαν 18.100 αιτήσεις. Στην πραγματικότητα όμως 99 αιτήσεις βλέπουμε στην συνέχεια πως μεταφέρθηκαν στην Μακεδονία, άρα οι αιτήσεις που καταγράφηκαν ήταν $18.100 - 99 = 18.001$ αιτήσεις.

Στα επτά²¹⁹ *Γραφεία της Διεύθυνσης Εποικισμού Θράκης*, καταγράφηκαν 30.640 αιτήσεις.

Τέλος στα τριάντα γραφεία καταγραφής της Γενικής Διεύθυνσης Εποικισμού Μακεδονίας φαίνονται να καταγράφηκαν 161.635 αιτήσεις. Μελετώντας όμως την σειρά των αριθμών πρωτοκόλλων διαπιστώνουμε ένα κενό 141 αριθμών και την μεταφορά από το πρωτόκολλο των *Γραφείων εποικισμού Παλαιάς Ελλάδος Ηπείρου και Νήσων* 99 αιτήσεων, έτσι ο αριθμός των αιτήσεων διαμορφώνεται σε 161.593.

Αθροίζοντας αυτά τα νούμερα διαπιστώνουμε πως στο σύνολο κατατέθηκαν 228.034 αιτήσεις αποκατάστασης αγροτών προσφύγων.

²¹⁶ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΝ, *Ονομαστικόν ευρετήριο αγροτών προσφύγων*, Αθήνα 1928

²¹⁷ Έγινε χρήση της πηγής που βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη με αντιπαραβολή των δεδομένων της ψηφιοποιημένης πηγής που βρίσκεται στην Βιβλιοθήκη της Βουλής.

²¹⁸ Επιτροπή αποκατάστασης Προσφύγων.

²¹⁹ Προσμετρήθηκε και το γραφείο Ορεστιάδας.

Γνωρίζουμε πως αυτές τις υπέβαλαν *αρχηγοί οικογενειών*²²⁰ ή *μέλη αγροτικών οικογενειών*.

Αυτό συνεπάγεται πως υπήρχαν τουλάχιστον δύο μέλη στην αίτηση, δηλαδή οι αιτήσεις αυτές αφορούσαν τουλάχιστον 456.068 ενήλικα άτομα, ενώ, αν προσθέσουμε άλλα δύο παιδιά σε κάθε οικογένεια,²²¹ ²²² σε αυτή την περίπτωση οι αιτήσεις αυτές αντιστοιχούν σε 912.136 άτομα.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Αρχής²²³, το 1928 η εκατοστιαία κατανομή του πληθυσμού ήταν σε αστικό, ημιαστικό, και αγροτικό αντίστοιχα 31,1% , 14,5% και 54,4%

Δεδομένου πως μέχρι και το 1991

- *{ ο Αστικός πληθυσμός περιλαμβάνει τον πληθυσμό των δήμων και κοινοτήτων, εκ των οποίων ο πολυπληθέστερος οικισμός είχε 10.000 κατοίκους και άνω, καθώς, επίσης και τον πληθυσμό των 18 πολεοδομικών συγκροτημάτων στο σύνολό τους, ανεξάρτητα από το μέγεθος του πληθυσμού του πολυπληθέστερου οικισμού (δήμου ή κοινότητας) του συγκροτήματος.*
- *Ο ημιαστικός πληθυσμός περιλάμβανε τον πληθυσμό των δήμων και κοινοτήτων, εκ των οποίων ο πολυπληθέστερος οικισμός ήταν 2.000 - 9.999 κατοίκους, εκτός αυτών που ανήκαν στα πολεοδομικά συγκροτήματα.*
- *Ο αγροτικός πληθυσμός περιλάμβανε τον πληθυσμό των δήμων και κοινοτήτων, εκ των οποίων ο πολυπληθέστερος οικισμός είχε λιγότερους από 2.000 κατοίκους, εκτός αυτών που ανήκαν σε πολεοδομικά συγκροτήματα. Ο χαρακτηρισμός του συνόλου του πληθυσμού του δήμου ή της κοινότητας ως αστικού, ημιαστικού ή αγροτικού έγινε βάσει του συγκεντρωμένου πληθυσμού του πολυπληθέστερου*

²²⁰ ΟΔΗΓΙΑΙ – Όπ.π...

²²¹ Εκτίμηση – προβολή βασισμένη στον μέσο όρο παιδιών 2,32 ανά γυναίκα των πρώτων στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Αρχής του 1956. Εδώ για την πραγματοποίηση της μελέτης δεχόμαστε πως το 0,32 μεταφέρετε σε άκληρα ζευγάρια ή σε μεγάλης ή μικρής (ανήλικα) ηλικίας ζευγάρια που έκαναν αιτήσεις για να δεχτούν ενδεχόμενη αποζημίωση ή κλήρο.

²²² ΠΑΛΛΗ Α.Α, *Συλλογή των κυριωτέρων στατιστικών των αφορώσεων την ανταλλαγή των πληθυσμών και προσφυγικήν αποκατάσιν μετά αναλύσεως και επεξηγήσεων*, Αθήνα 1929, σελ. 19.

²²³ ΕΣΥΕ, *Στατιστικές Επετηρίδες της Ελλάδας*, Αθήνα 1853-2001.

οικισμού του δήμου ή της κοινότητας (δηλαδή δεν έχει ληφθεί υπόψη ο διασπαρμένος πληθυσμός)}.²²⁴

Αθροίζοντας το ποσοστό του ημιαστικού και αγροτικού φτάνουμε σε ένα ποσοστό της τάξεως του 68,9% των προσφύγων που μπορεί ή πρέπει να έκαναν αίτηση ως αγρότες, άρα, αν το 68,9% αντιστοιχεί σε 912.136 άτομα, το 31,1% του αστικού πληθυσμού αντιστοιχεί σε 411.719²²⁵ άτομα άρα στο σύνολο 1.323.855 άτομα.

Σύμφωνα με την απογραφή της ίδια χρονιάς ο καταγεγραμμένος πληθυσμός της χώρας, βάσει τόπου γέννησης πληθυσμού περιλαμβάνει και τα ακόλουθα:

Διαμέρισμα	Πληθυσμός
Μικρά Ασία	560.556
Ανατολική Θράκη	216.753
Πόντος	159.945
Βουλγαρία	52.840
Κωνσταντινούπολη	49.625
Καύκασος	33.690
Γιουγκοσλαβία	15.024
Αλβανία	14.771
Ρωσία	12.643
Δωδεκάνησα	11.377
Σύνολο	1.127.224

Πίνακας 25, *ΕΣΥΕ, Στατιστικές Επετηρίδες της Ελλάδας 1853 - 2001.*

Η διαφορά ανάμεσα στους δύο αριθμούς είναι 196.631, άτομα που είναι ορθή στατιστική διαφορά, αφού είναι πλησίον του 10%. Η απογραφή που προαναφέραμε

²²⁴ Ορισμός του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

²²⁵ Τον Ιούνιο του 2020 το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής και Υπολογιστικών Οικονομικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με την ΟΙΟΜΚΩ, ανακοίνωσαν την εύρεση καταλόγου αστών προσφύγων, με την καταγραφή ~350.000 προσφύγων.

καταγράφει πληθυσμό 6.204.684 ατόμων στον Ελλαδικό χώρο, έτσι οι πρόσφυγες αντιστοιχούν στο 21,33% του συνολικού πληθυσμού.

Δ. Σύμφωνα με τον Εποικιστικό Χάρτη της Μακεδονίας του 1926.

Στον χάρτη της Γενικής Διεύθυνσης Εποικισμού Μακεδονίας που ακολουθεί, διαπιστώνουμε την γεωγραφική κατανομή των προσφύγων σε 17 εποικιστικές ζώνες. Υπάρχει καταγραφή των προσφύγων της κάθε περιοχής σε αριθμό οικογενειών και σε απόλυτο αριθμό ατόμων.

Βέβαια, δεν μας δίνει καμία άλλη πληροφορία για την χρήση του ή τον τρόπο καταγραφής, αν έγινε πραγματική μέτρηση ή είναι απλά μια εκτίμηση.

Πρόσφυγες ανά γραφείο εποικισμού			
A/A	Γραφείο Εποικισμού	Αριθμός Οικογενειών	Αριθμός προσφύγων
1	Βέροιας	3.916	15.022
2	Βοεμίτσης	4.314	15.074
3	Γενιτσών	6.861	27.234
4	Δράμας	16.980	62.295
5	Εδέσσης	6.729	25.287
6	Θεσσαλονίκης	9.379	36.357
7	Καβάλας	10.760	39.698
8	Καϊλαρίων	5.428	21.418
9	Καστοριάς	1.941	7.202
10	Κατερίνης	3.177	12.410
11	Κιλκίς	10.271	35.249
12	Κοζάνης	8.042	29.457
13	Λαγκαδά	6.877	25.613
14	Σερρών	7.187	27.516
15	Σιδηροκάστρου	7.149	24.761
16	Φλωρίνης	3.170	12.220
17	Χαλκιδικής	4.200	14.931
Σύνολο		116.381	431.744

Πίνακας 26,²²⁶ *Ιδία επεξεργασία στοιχείων χάρτη*

Ο χάρτης αυτός μας δίνει ένα «στοιχείο φωτογραφία» μιας συγκεκριμένης στιγμής και γεωγραφικής ζώνης, γνωρίζοντας πως οι πρόσφυγες μεταφέρονταν πλέον κατά προτεραιότητα στην Μακεδονία. Αντιλαμβανόμαστε ότι αφορά περίπου το 1/3 των προσφύγων που περιγράφουν οι άλλες πηγές. Ταυτόχρονα, μια «Ιδία» ανάλυση των στοιχείων αυτών μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε άλλα δύο στοιχεία:

- την ποσοστιαία κατανομή των προσφύγων στην Μακεδονία

²²⁶ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Θεσσαλονίκη 31 Μαρτίου 1926. Gennadius Library ; HG 738.7 Q

- τον Μέσο Όρο των μελών των προσφυγικών οικογενειών²²⁷ ανά περιοχή.

Δυστυχώς, η πηγή δεν μας δίνει ορισμούς ή μεθοδολογία συλλογής ή η πηγή των στοιχείων, έτσι δεν έχουμε π.χ. τον ορισμό της οικογένειας που μας ερμηνεύουν τα στοιχεία που εμφανίζονται. Έτσι μπορούμε ΜΟΝΟ να υποθέσουμε πως αφορά την οικογένεια με τον «προσφυγικό» ορισμό που συναντάμε και στο *ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ* της ΕΑΠ και που όπως προαναφέραμε, αυτή συγκροτείται από ένα αρχηγό οικογένειας και τα μέλη της, έναν ενήλικα²²⁸ minimum και τα υπόλοιπα μέλη χωρίς να μπορούν να προσδιοριστούν αν έχει και άλλο γονέα, αδέρφια ή γονείς – παππούδες.

²²⁷ Χωρίς όμως να μπορούμε να διαπιστώσουμε αν πρόκειται για ιδιωτικά νοικοκυριά λόγω έλλειψης στοιχείων, θυμίζουμε πως σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat (guidelines censuses, 2001), { το ιδιωτικό νοικοκυριό αποτελείται είτε (α) από ένα άτομο που ζει μόνο του σε χωριστή κατοικία ή σε ενοικιαζόμενο χώρο εντός μιας κατοικίας (όμως σε αυτή την περίπτωση, δεν γευματίζει με τους συγκατοίκους του ώστε να αποτελεί μέλος ενός πολυεστιακού νοικοκυριού), είτε (β) από μία ομάδα δύο ή περισσότερων ατόμων τα οποία ζουν κάτω από την ίδια στέγη, μοιράζονται την τροφή και ενδεχομένως άλλα αγαθά αναγκαία για τη ζωή. Δεν είναι όμως απαραίτητο τα μέλη της ομάδας να μοιράζονται και τα εισοδήματά τους}.

²²⁸ Η ηλικία του αρχηγού οικογένειας έπρεπε να είναι πάνω των 20 ετών.

Ποσοστιαία επί της εκατό κατανομή των προσφύγων ανά γραφείο εποικισμού.			
A/A	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ	%
1	Βέροιας	15.022	3,47
2	Βοεμίτσης	15.074	3,49
3	Γενιτσών	27.234	6,30
4	Δράμας	62.295	14,42
5	Εδέσσης	25.287	5,85
6	Θεσσαλονίκης	36.357	8,42
7	Καβάλας	39.698	9,19
8	Καϊλαρίων ²³⁰	21.418	4,96
9	Καστοριάς	7.202	1,66
10	Κατερίνης	12.410	2,87
11	Κιλκίς	35.249	8,16
12	Κοζάνης	29.457	6,82
13	Λαγκαδά	25.613	5,93
14	Σερρών	27.516	6,37
15	Σιδηροκάστρου	24.761	5,73
16	Φλωρίνης	12.220	2,83
17	Χαλκιδικής	14.931	3,45
Σύνολο		431.744	100

Πίνακας 27, *Ιδία επεξεργασία στοιχείων*

Την πρώτη θέση έχει η Δράμα και ακολουθούν η Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Κοζάνη, Σέρρες, Γενιτσά, Λαγκαδάς, Έδεσσα, Σιδηρόκαστρο, Καϊλάρια, Βοεμίτσα, Βέροια, Χαλκιδική, Κατερίνη, Φλώρινα και Καστοριά.

Μέσος όρος μελών των προσφυγικών οικογενειών ανά γραφείο εποικισμού		
A/A	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ	Μ.Ο. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
1	Βέροιας	3,83
2	Βοεμίτσης	3,49
3	Γενιτσών	3,96
4	Δράμας	3,66
5	Εδέσσης	3,75
6	Θεσσαλονίκης	3,87
7	Καβάλας	3,68
8	Καϊλαρίων	3,94
9	Καστοριάς	3,71
10	Κατερίνης	3,90
11	Κιλκίς	3,43
12	Κοζάνης	3,66
13	Λαγκαδά	3,72

²³⁰ Πτολεμαΐδας.

14	Σερρών	3,82
15	Σιδηροκάστρου	3,46
16	Φλωρίνης	3,85
17	Χαλκιδικής	3.55
Σύνολο		3,70

Πίνακας 28, *Ίδια επεξεργασία στοιχείων*

Παρατηρούμε πως ο οικογενειακός Μέσος Όρος των μελών μια προσφυγικής οικογένειας, των γραφείων εποικισμού είναι πλησίον του εθνικού ΜΟ χωρίς μεγάλη απόκλιση κάτι που επιβιώνει την μέχρι τώρα μεθοδολογία μας και τεκμηριώνει τις μεθοδολογικές παραδοχές μας,

Ε. Ανταλλάξιμοι πρόσφυγες σύμφωνα με τον ΠΑΛΛΗ Α. Αλέξανδρο.

Ο ΠΑΛΛΗΣ Α.Α., όπως προαναφέραμε ως βιβλιογραφική αναφορά και ως πρώην μέλος της Επιτροπής Ανταλλαγής των Ελληνοτουρκικών πληθυσμών, μας δίνει το 1929, στοιχεία για τους ανταλλάξιμους Τούρκους (Μουσουλμάνους) 388.146 ²³¹ άτομα και 149.851 ²³² Χριστιανούς Έλληνες.

Αντιλαμβανόμαστε πως και τα στοιχεία θα πρέπει να καταγραφούν και χρησιμοποιηθούν με προσοχή και αυτό διότι ο Πάλλης, όπως προαναφέραμε, εκτός από την εμπειρία του στα θέματα των προσφύγων και των ανταλλάξιμων πληθυσμών στην συνέχεια έπαιξε και ρόλο στην πολιτική σκηνή της χώρας ως βουλευτής.

²³¹ Όπ.π , σελ. 13

²³² ΠΑΛΛΗΣ Α. Α., *Στατιστική Μελέτη περί των Φυλετικών Μεταναστεύσεων Μακεδονίας και Θράκης κατά την περίοδο 1912 -1924*, Αθήνα 1925, σελ. 8

ΣΤ. Συμπεράσματα

Η βιβλιογραφία καταγράφει πλήθος αριθμών είτε με μια απλή αναφορά καταγραφή αριθμών είτε κάνοντας χρήση βιβλιογραφικών αναφορών.

Σκοπός της διατριβής μας δεν είναι η αντιπαράθεση με την βιβλιογραφία ή τους ιστορικούς που μελέτησαν και μελετούν το προσφυγικό ζήτημα αλλά όπως και προαναφέραμε η μελέτη των στοιχείων με μια αντικειμενική ματιά που δεν θα εμπεριέχει προσωπικά βιώματα, μνήμες ή απόψεις.

Η βιβλιογραφία μιλά συχνά για 500.000 πρόσφυγες, όπως είδαμε αυτός ο αριθμός είναι πολύ κοντά στα στοιχεία της αρχικής απογραφής του Υπουργείου Υγείας του 1923, όπως είδαμε βέβαια αναλυτικά οι επόμενες πηγές που παρουσίασε η παρούσα διατριβή καταγράφουν ad hoc έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό.

Θα σταθούμε και σε μια άλλη προσπάθεια που διαπιστώσαμε στην βιβλιογραφία και αφορά την διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στα στοιχεία δυο απογραφών αυτής του 1920 και αυτής του 1928, πριν δηλαδή την μαζική άφιξη των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής και μετά.

Έτος απογραφής	Άνδρες	%	Γυναίκες	%	Σύνολο
1920	2.750.904	49,69	2.785.471	50,31	5.536.375
1928	3.076.235	49,6	3.128.449	50,40	6.204.684
Διαφορά	325.331		342.978		668.309

Πίνακας 29, *Ιδία επεξεργασία στοιχείων.*

Σε αυτή την περίπτωση κάνοντας την παραδοχή πως ο ελλαδικός πληθυσμός, παρέμεινε σταθερός δηλαδή υπήρξε αναλογία θανάτων – γεννήσεων 1-1 και η μοναδική αύξηση προέρχεται από την άφιξη των προσφύγων, τότε οι πρόσφυγες ήταν 668,309 άτομα.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως αυτό είναι λάθος, πως δεν μπορεί να σταθούν αυτές οι παραδοχές, διότι δεν λαμβάνεται υπόψη πχ πως και πρόσφυγες πέθαναν επί Ελληνικού εδάφους το ίδιο χρονικό διάστημα.

Αν βασιστούμε στα επίσημα στοιχεία της απογραφής του 1928 η απάντηση είναι πως στην Ελλάδα ήρθαν πάνω από 1.221.849 πρόσφυγες και αυτό επιβεβαιώνεται και από τις υπόλοιπες πηγές που παρουσιάσαμε όμως θα πρέπει να προσέξουμε το γεγονός πως μέσα σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι πρόσφυγες από Αρμενία και Ρωσία

Σήμερα ΔΕΝ μπορεί κανένας να δώσει τον ακριβή αριθμό των προσφύγων και αυτό απλά διότι δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό:

- το μέγεθος των θανάτων προσφύγων που δεν έχουν καταγραφεί, δεν έχει βρεθεί κάτι ολοκληρωμένο που να το επιτρέπει, έτσι δεν μπορεί να μετρηθεί ΣΥΝΟΛΙΚΑ είτε λόγω της τοποθεσίας πχ θάνατος στην θάλασσα, ή λόγω ταφικής διαδικασίας χωρίς καταγραφή πχ σε ομαδικό τάφο, εντός και εκτός Ελλαδικού χώρου.

- ο αριθμός των προσφύγων - μεταναστών που έφυγαν προς άλλους προορισμούς χωρίς να περάσουν από την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα αυτούς που έφυγαν προς την Γαλλία και εγκαταστάθηκαν στην Μασσαλία, στην Λυών, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, την Αίγυπτο κτλ.

Αν όμως συγκεντρώσουμε τα τελικά στοιχεία όλων των πηγών που παραθέσαμε σε έναν πίνακα, καταλήγουμε:

Οι πρόσφυγες ανά πηγή.		
Πηγή	Έτος	Πρόσφυγες
Κείμενο ανυπόγραφης αναφοράς.	27ης Οκτωβρίου 1922 ²³³	900.000
Πίνακας αναφοράς.	27ης Οκτωβρίου 1922	757.570
Απογραφή Υπουργείου Υγείας.	1923.	786.431
L'établissement des Refugies en Grèce ²³⁴ .	1926	1.400.000

²³³ Όπ.π., φάκελος 125, σελίδα 1.

²³⁴ Όπ.π.. SOCIETE DES NATIONS, *L'établissement des Refugies en Grèce*.

Ονομαστικόν Ευρετήριο αγροτών προσφύγων, σενάριο Α ²³⁵ .	1928	1.323.855
Ονομαστικόν Ευρετήριο αγροτών προσφύγων, σενάριο Β ²³⁶ .	1928	1.262.136
ΠΑΛΛΗΣ Α.Α. ²³⁷	1929	1.221.849
Μ.Ο.		1.041.974

Πίνακας 30, *Ιδία επεξεργασία στοιχείων.*

Ο Μέσος όρος που προκύπτει από όλες τις πηγές μας δίνει 1.041.974 πρόσφυγες να έχουν τελικά φτάσει στην Ελλάδα. Γίνονται αντιληπτές αμέσως οι συνέπιες για το Ελληνικό κράτος που κουρασμένο από τους συνεχείς πολέμους και σε κακή οικονομική κατάσταση θα πρέπει να αναλάβει γρήγορα την διαχείριση της ανθρωπιστικής αυτής καταστροφής η οποία θα αφήσει ανεξίτηλα σημάδια στην οικονομία, την εθνική ταυτότητα, την κοινωνική συνοχή και την πολιτική της χώρας.

²³⁵ Με βάση τις παραδοχές και των αναγωγών που παρουσιάσαμε προγενέστερα.

²³⁶ Με βάση τις παραδοχές, των αναγωγών και των νέων στοιχείων που προαναφέραμε.

²³⁷ Όπ.π..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Ανάγκες.

Α. Θεωρία: Πυραμίδα των αναγκών του MASLOW Abraham.

Σύμφωνα με τον ψυχολόγο MASLOW Abraham και την *πυραμίδα των αναγκών*, {..ο Άνθρωπος ιεραρχεί τις ανάγκες του με συγκεκριμένο τρόπο και πρέπει να τις ικανοποιεί με συγκεκριμένη σειρά..}²³⁸.

Έτσι, πριν απ' όλα πρέπει να τις καλύψει με σειρά από την βάση προς την κορυφή, δηλαδή Επιβίωση, Ασφάλεια, Κοινωνικότητα, Εκτίμηση, Αναγνώριση, Καλαισθησία και Αυτοπραγμάτωση.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως προηγούνται { οι ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:

²³⁸ MASLOW, A. H. (1943). *A theory of human motivation*. Psychological Review, 50(4), 370-396.

- ανάγκη για στέγη,
- ανάγκη για τροφή,
- ανάγκη για ύπνο,
- ανάγκη για νερό,
- ανάγκη για σεξ }²³⁹.

Ακολουθούν οι ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ανάγκη για ασφάλεια από κάθε κίνδυνο, φόβο, στέρηση και γενικά από κάθε φόβο που θα στερήσει ίσως και την κάλυψη των βασικών αναγκών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: με την μορφή επιθυμίας, για δημιουργία κοινωνικών δικτύων και συναναστροφών, παρέας και φιλικών σχέσεων.

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΓΩ ή ΕΓΩΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: που αφορούν την ελευθερία, τον αυτοσεβασμό, την αυτοπεποίθηση, και την προσωπική επιτυχία σε σχέση με την κοινωνία στην οποία ζούμε.

Και τέλος η ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ: με την εκπλήρωση των φιλοδοξιών, των προσδοκιών και των προσωπικών στόχων.

Θα μελετήσουμε, λοιπόν, αν οι ανάγκες των προσφύγων καλύφθηκαν έστω και μερικώς.

B. Κάλυψη των Αναγκών.

Μία από τις ρεαλιστικότερες περιγραφές για την κατάσταση των προσφύγων κατά την άφιξη τους την δίνει ο ΚΟΠΑΝΑΡΗΣ Φωκίων στο βιβλίο του *Η δημόσια υγεία εν Ελλάδι* αναφέρει {...*Η υγειονομική κατάσταση, η δημιουργηθείσα εκ του προσφυγικού ζητήματος, υπήρξε δια το κράτος πράγματι τραγική... Είναι γεγονός ότι πολυάριθμοι αφίξεις προσφύγων εις Θεσσαλονίκην παρουσίαζαν εικόνα μάλλον πτωμάτων κινουμένων ή ζώντων ατόμων. Η κατά τας πρώτας μέρας της αφίξεώς των θνησιμότης υπήρξε μεγίστη...*}²⁴⁰.

²³⁹ Ως διαιώνιση είδους από ένστικτο, σύμφωνα με τους οργανισμούς FNUAP, HCR et OMS, *La santé reproductive en situation de réfugiés, Manuel de terrain inter organisations*, Genève 2010, σελίδα 5.

²⁴⁰ ΚΟΠΑΝΑΡΗΣ, Φωκίων, *Η δημόσια υγεία εν Ελλάδι*, σελ. 48.

Το σημείωμα της 27ης Οκτωβρίου 1922 που προαναφέραμε, περιείχε εκτός από την πρώτη καταγραφή των προσφύγων, και μια πρώτη ανάλυση των μηνιαίων αναγκών τους, όπως αυτές γίνονταν αντιληπτές εκείνη την εποχή.

Έτσι, στο σημείωμα που την συνοδεύει καταγράφει τα ακόλουθα:

Είδος	Πληθυσμός προς κάλυψη	Ποσότητα
Γάλα	100.000 ²⁴¹	3.000.000 ²⁴²
Ρύζι	500.000 ²⁴³	750.000 ²⁴⁴
Καφές ή Τσάι	500.000 ²⁴⁵	45.000 ²⁴⁶
Ζάχαρη	500.000 ²⁴⁷	1.500.000 ²⁴⁸
Κρέας	500.000 ²⁴⁹	250.000 ²⁵⁰
τυρί	500.000 ²⁵¹	250.000 ²⁵²
Όσπρια	500.000 ²⁵³	250.000 ²⁵⁴
Αλεύρι	500.000 ²⁵⁵	6.000.000 ²⁵⁶

Πίνακας 31, *Οπ.π. αναφορά της 27ης Οκτωβρίου 1922 σελίδα 1.*

Με έκπληξη διαπιστώνουμε πως δεν γίνεται όμως καμία αναφορά σε φάρμακα, ρούχα, κουβέρτες, σκηνές κτλ.

²⁴¹ Μόνο για παιδιά και ασθενείς. Με βάση 1 Χιλιόγραμμα/ημέρα/άτομο.

²⁴² Χιλιόγραμμα.

²⁴³ Με βάση 100g/ημέρα/άτομο παροχή ανά δύο ημέρες.

²⁴⁴ Χιλιόγραμμα.

²⁴⁵ Με βάση 1 δράμι/ημέρα/άτομο.

²⁴⁶ Χλγμ στην πηγή.

²⁴⁷ Με βάση 100g/ημέρα/άτομο.

²⁴⁸ Χλγμ στην πηγή.

²⁴⁹ Με βάση 50g/ημέρα/άτομο παροχή ανά 3 ημέρες.

²⁵⁰ Χλγμ στην πηγή.

²⁵¹ Με βάση 50g/ημέρα/άτομο παροχή ανά 3 ημέρες.

²⁵² Χλγμ στην πηγή.

²⁵³ Με βάση 50g/ημέρα/άτομο παροχή ανά 3 ημέρες.

²⁵⁴ Χλγμ στην πηγή.

²⁵⁵ Με βάση 50g/ημέρα/άτομο παροχή ανά 3 ημέρες.

²⁵⁶ Χλγμ στην πηγή.

Το 1923 ο Dr. WROCZYNSKI C.²⁵⁷ αναφέρει²⁵⁸ προς την Κοινωνία των εθνών πως οι διανομή τροφίμων γίνεται με δυσκολία, από το Ελληνικό κράτος, τον Αμερικάνικο Ερυθρό Σταυρό και άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις.²⁵⁹ Γύρω από μεγάλες πόλεις η διανομή αφορά κυρίως μερίδες ψωμιού των 300 - 400g ανά άτομο και συμπυκνωμένο γάλα στους ηλικιωμένους. Μαθαίνουμε επίσης πως στους προσφυγικούς πληθυσμούς των αγροτικών περιοχών δεν δίδεται ψωμί αλλά σπόροι σιταριού.

Στην επόμενη σελίδα της ίδιας αναφοράς, μας δίνει την καταγραφή των τροφίμων που δίδονται από τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό στους 6.000 πρόσφυγες στον καταυλισμό του Lembet²⁶⁰

Τρόφιμα	Γραμμάρια ανά πρόσφυγα.	Σχόλια
Ψωμί	400g ²⁶¹	Κάθε μέρα
Γάλα	250gr-500g	Κάθε ημέρα σε εγκυμονούσες και θηλάζουσες γυναίκες
Κουκιά ξερά	45g	Μια φορά την εβδομάδα
Φασόλια Ξερά	45g	Δύο Φορές την εβδομάδα
Δημητριακά²⁶²	45g	Τρεις φορές την εβδομάδα, σε παιδιά, αρρώστους και ηλικιωμένους

Πίνακας 32, *Οπ.π. σελίδα 5.*

Η καταγραφή δείχνει, αν μας επιτραπεί να την ερμηνεύσουμε, μια πρόχειρη προσέγγιση του θέματος της διατροφής και της κάλυψης των αναγκών των προσφύγων χωρίς μεθοδολογία και στόχο, χωρίς να λαμβάνονται πραγματικά υπόψη οι ανάγκες των προσφύγων. Είναι μια προσπάθεια να προβάλουν έργο.

²⁵⁷ Γιατρός, απεσταλμένος της Κ.τ.Ε., πρώην γενικός διευθυντής δημόσιας Υγείας και Σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας στην συνέχεια υφυπουργός υγείας της Πολωνίας.

²⁵⁸ *όπ.π. σελίδα 4.*

²⁵⁹ Στο κείμενο *sociétés philanthropiques.*

²⁶⁰ Σημερινή Σταυρούπολη.

²⁶¹ Στο κείμενο *gr.*

²⁶² Στο κείμενο *gruau.*

Σήμερα γνωρίζουμε πως για να υποστηρίξουμε – υποδεχτούμε πρόσφυγες πρέπει να φροντίσουμε αμέσως για:

- Πόσιμο νερό, 15 -20L την ημέρα,²⁶³ και αυτό διότι είναι βασικό για την επιβίωση του ανθρώπου. Ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρχει διασφάλιση για την μη μόλυνσή του, ώστε να προλαμβάνονται επιδημίες που προκαλούνται από ακατάλληλο νερό (τύφος, γαστρεντερίτιδα κτλ.).
- Εγκαταστάσεις υγιεινής, οι οποίες θα σώσουν ζωές, αφού θα αποτρέψουν την έναρξη και την εξάπλωση επιδημιών.
- Έλεγχος εντόμων & τρωκτικών με ψεκασμούς, απεντόμωση, κτλ.
- Τρόφιμα, φροντίζοντας να μπορεί να υπάρχει κάλυψη κάθε πρόσφυγα με <1.500 kcal στους ενήλικες πρόσφυγες²⁶⁴ και 100 kcal/κιλό για τα παιδιά.²⁶⁵ Έχει μεγάλη σημασία να διασφαλιστεί αφού, σήμερα γνωρίζουμε πως αν κατέβει οριακά στις 1.500 kcal στους ενήλικες ο αριθμός των θανάτων αυξάνεται σε έναν πληθυσμό εξαντλημένο σωματικά και ψυχολογικά ανάστατο.
- Καταυλισμούς, πρέπει να οργανώνονται το γρηγορότερο δυνατό, ώστε να επιτρέπουν την εγκατάσταση προσφύγων και την στέγασή τους σε καλές συνθήκες, προσφέροντας ασφάλεια και μια πρώτη οικειοποίηση και αίσθηση “εστίας”.

²⁶³ Για την κάλυψη και των αναγκών υγιεινής.

²⁶⁴ Βέβαια, μια «κανονική διατροφή για άνδρες 18-30 χρονών είναι ανάλογα με τη σωματική τους ανάπλαση και την δραστηριότητά τους 2.250 – 4.030 kcal, για άνδρες 31-60 χρονών είναι ανάλογα με τη σωματική τους ανάπλαση και την δραστηριότητα τους 2.250 – 3.780 kcal, και για τους άνω των 60 χρονών είναι ανάλογα με τη σωματική τους ανάπλαση και την δραστηριότητά τους 1.780 – 3.280 kcal, για γυναίκες 18-30 χρονών είναι ανάλογα με τη σωματική τους ανάπλαση και την δραστηριότητά τους 1.680 – 2.930 kcal, για γυναίκες 31-60 χρονών είναι ανάλογα με τη σωματική τους ανάπλαση και την δραστηριότητά τους 1.840 – 2.730 kcal, και για γυναίκες άνω των 60 ετών 1.590-2.530 kcal πάντα σε σχέση με τη σωματική τους ανάπλαση και την δραστηριότητα.

²⁶⁵ Μια «κανονική διατροφή σήμερα για εφήβους 10-18 χρονών είναι κατά μέσο όρο ανάλογα με τη σωματική τους ανάπλαση και την δραστηριότητα τους 2.200 – 2.820 kcal, ενώ για τις έφηβες 10-18 χρονών είναι κατά μέσο όρο ανάλογα με τη σωματική τους ανάπλαση και την καθημερινή δραστηριότητά τους 1.950 – 2.110 kcal,

- Ιατρικές υποδομές – ιατρικές υπηρεσίες, για να αντιμετωπιστούν γρήγορα επιδημίες, αλλά και για να υποστηρίξουν τις ανάγκες των παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων που είναι και οι πιο ευάλωτοι πληθυσμοί προσφύγων.
- Δομή παρατήρησης της Υγείας του πληθυσμού, για να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν προβλήματα δημόσιας υγείας πριν αυτά αναπτυχθούν εντός των προσφύγων αλλά και του ντόπιου πληθυσμού.

Αυτά συνδυαστικά θα επιτρέψουν την πρώτη αντιμετώπιση της κρίσης, την στήριξη των προσφύγων και θα αποτρέψουν αιτίες & διάδοση μεταδοτικών νοσημάτων (ιοί, ρικέτσιες, βακτηρίδια, μύκητες, πρωτόζωα, έλμινθες) και αυτό διότι κάθε μεταδιδόμενο νόσημα το χαρακτηρίζει:

- μια πηγή (μολυσμένος άνθρωπος ή ζώο),
- ο τρόπος μετάδοσης,
- το επιδεκτικό στη δεδομένη νόσο υποκείμενο – ασθενής.

Η βιβλιογραφία αναφέρει *{Χωρίς την επαρκή γνώση αυτών είναι αδύνατος ο εναρμονισμός της πραγματικότητας σε κατεύθυνση πρόληψης. Αυτά τα τρία συστατικά στοιχεία αποτελούν κατά κάποιο τρόπο μία αλυσίδα μετάδοσης της νόσου, άρα η αποκοπή της αλυσίδας σε ένα τουλάχιστον σημείο ή έστω η τοποθέτηση ενός εμποδίου μεταξύ δύο σημείων της είναι απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου της προστασίας των επιδεκτικών στη νόσο ατόμων}*.²⁶⁶

Τέλος, ιδεατά θα πρέπει να δημιουργηθεί και δομή *ψυχολογικής υποστήριξης*, κάτι που την εποχή που μελετούμε δεν ήταν ακόμη αναπτυγμένο και εφικτό, αφού η μοντέρνα ψυχολογία τότε ξεκινούσε,²⁶⁷ αν και υπάρχει πλήθος προφορικών μαρτυριών και

²⁶⁶ ΓΕΡΑΝΙΟΣ Άγγελος, *Η επόμενη ημέρα: προβλήματα δημόσιας υγείας, επακόλουθα μαζικών καταστροφών*, Νοσοκομείο η Αγία Όλγα, Αθήνα 2002.

²⁶⁷ Η πρώτη αναφορά του όρου ψυχολογίας γίνεται το 1732 από τον Γερμανό Christian WOLFF, έχει όμως ως βάση την φιλοσοφία και όχι την θεραπευτική προσέγγιση. Ο SIGMUND Freud ξεκινά να το διαχειρίζεται ως θεραπευτικό – υποστηρικτικό εργαλείο.

βιβλιογραφικές αναφορές που αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος της μη διαχείρισής τους ιδίως με μεγάλο αριθμό αυτοκτονιών²⁶⁸.

Γ. Προσπάθεια εισαγωγής επιστημονικών στοιχείων, RATION HANSEN.

Μέσω των πηγών που μελετούμε, διαπιστώνουμε όμως πως στους οργανισμούς που διαχειρίζονται το προσφυγικό διαφαίνεται μια «επιστημονική ανησυχία» να τεθούν πρότυπα, αυτό μάλλον εξαιτίας του στρατιωτικού παρελθόντος των περισσότερων εμπλεκομένων αλλά και της κατάστασης, όπως αυτή της αναφοράς που προαναφέραμε του Dr. WROCZYNSKI C., στην οποία μας δίνει μια γλαφυρή εικόνα της κατάστασης των προσφύγων, { *Στα χωριά η άφιξη των προσφύγων προκαλεί μεγάλη συμφόρηση στην υγιεινή των κατοίκων που υποφέρουν σημαντικά. Αυτοί οι πρόσφυγες δεν λαμβάνουν σχεδόν καμία ιατρική βοήθεια. Είναι αδύνατο κάτω από τις συνθήκες στην χώρα και εξαιτίας λόγω της έλλειψης γιατρών στην ύπαιθρο να επιβληθούν κανόνες υγιεινής.*

Στις πόλεις η κατάσταση δεν είναι καλύτερη μερικές φορές είναι ακόμη και πολύ απειλητικές. Η έλλειψη νερού, η έλλειψη υπονόμων, η διασπορά προσφύγων σε όλες τις πόλεις είναι όλα δύσκολα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, το μέγεθος του προβλήματος είναι ακραίο.....}, από τον ΚΟΠΑΝΑΡΗ μαθαίνουμε²⁶⁹ { ...ότι πολλοί θάνατοι προσφύγων οφείλονταν όχι απλώς στην κακή διατροφή τους αλλά στην πλήρη ασιτία... }.

Το 1922 – 1923 κάνει την εμφάνισή της για πρώτη φορά η RATION NANSEN,²⁷⁰ μια πρώτη προσπάθεια κοινού προτύπου κάλυψης των αναγκών, μερίδας ημερήσιας διατροφής, η οποία περιγράφει την καθημερινή ανάγκη των προσφύγων σε τροφή μέσα από μια επιστημονική προσέγγιση. Μάλιστα στο πρωτότυπο έγγραφο έχει προστεθεί χειρόγραφα η υποσημείωση «*Distribuée par la mission de la société des nations*», μάλλον για να τονιστεί η “επιστημονικότητα” του εγχειρήματος.

²⁶⁸ Grigoryan HASMIK, *Suicide as a Form of Marginal Culture Within the Context of Armenian Genocide*, Grigoryan HASMIK, The Institute of Oriental Studies, Yerevan 2011.

²⁶⁹ Όπ.π. σελ. 49.

²⁷⁰ Έχει το όνομα του Dr Fridtjof NANSEN, Υπατου Αρμοστή για τους Πρόσφυγες της Κοινωνίας των Εθνών, Αρχείο Κοινωνίας των Εθνών, Φάκελος R1760, ANNEXE , 1922-1923, Γενεύη σελ. 97.

Τρόφιμα ²⁷¹	Γραμμάρια ²⁷²	Θερμίδες	Σχόλια
Ψωμί	223	864 ²⁷³	Εάν είναι εφικτό διπλή μερίδα ²⁷⁴
Κρέας	85	195 ²⁷⁵	
Γάλα	56,69	125 ²⁷⁶	
Κουκιά ξερά²⁷⁷	28,34	103 ²⁷⁸	Εάν είναι εφικτό διπλή μερίδα.
Ζάχαρη	28,34	123 ²⁷⁹	
Ρύζι	14,17	52,5 ²⁸⁰	Εάν είναι εφικτό διπλή μερίδα.
Ελαιόλαδο	7,08	68,5 ²⁸¹	
Αλάτι	7,08	-	
Καφές	7,08	-	Αμελητέες ποσότητες θερμίδων ²⁸²
Πιπέρι	0,283	-	
Ελιές	14,17	52,5 ²⁸³	

Πίνακας 33, *ΑΚΤΕ, Φάκελος R1760, ANNEXE, 1922-1923. σελ. 97.*

²⁷¹ Στον πληθυντικό στο πρωτότυπο κείμενο.

²⁷² Σε Ουγκιές - ounces στο πρωτότυπο κείμενο.

²⁷³ 575 θερμίδες σήμερα.

²⁷⁴ Si possible double ration, στο πρωτότυπο κείμενο

²⁷⁵ 102 θερμίδες σήμερα.

²⁷⁶ 37,62 θερμίδες σήμερα

²⁷⁷ Pois στο πρωτότυπο κείμενο ΣΣ πρέπει να είναι *pois chiches secs* συνήθεις υλικό στην διατροφή της εποχής.

²⁷⁸ 40,31 θερμίδες σήμερα.

²⁷⁹ 115 θερμίδες σήμερα.

²⁸⁰ 22,68 θερμίδες σήμερα.

²⁸¹ 62 θερμίδες σήμερα.

²⁸² Στο κείμενο *Quantités négligeables* ενώ χειρόγραφα προστέθηκε το *de calories*.

²⁸³ 22,68 θερμίδες σήμερα.

Ο Μεγάλος Πόλεμος είχε διαμορφώσει τις συνθήκες για κάτι τέτοιο, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν βασίζονται κατά μεγάλο μέρος στις μελέτες που είχαν πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ όπως την *Principles of nutrition and nutritive value of food*.²⁸⁴

Μελετώντας τα δεδομένα του πίνακα, διαπιστώνουμε πως δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με την ηλικία, το φύλο ή κάποια ιδιαιτερότητα πχ εγκυμονούσες²⁸⁵. Αυτό δημιουργεί μια ημερήσια κατανομή 1.583,5 θερμίδων, όμως υπολογίζοντας εκ νέου τις θερμίδες ανά τρόφιμο με τα σημερινά δεδομένα και τον σημερινό τρόπο υπολογισμού τους, διαπιστώνουμε πως τελικά οι θερμίδες που δίνονται είναι 978.14 Kcal, την στιγμή που, όπως προαναφέραμε, σήμερα γνωρίζουμε πως λιγότερες από 1.500 kcal στους ενήλικες πρόσφυγες και από 100 kcal/κιλό για τα παιδιά, δημιουργούν προβλήματα και έχει μεγάλη σημασία η διασφάλιση τους αφού αν η ημερήσια κατανάλωση θερμίδων κατέβει οριακά στις 1.500 kcal, στους ενήλικες ο αριθμός των θανάτων αυξάνεται σε έναν πληθυσμό εξαντλημένο.

²⁸⁴ UNITED STATES. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. *Principles of nutrition and nutritive value of food*, Washington D.C., 1902.

²⁸⁵ Οι οποίες θα χρειάζονταν, όπως και όλοι βέβαια αλλά ιδιαίτερα οι εγκυμονούσες και μια ημερήσια ποσότητα πρωτεΐνης, δηλαδή μια ημερήσια ποσότητα από ή Αυγά, ή Αμύγδαλα, ή Τυρί, ή Γιαούρτι, ή Ψάρια.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ. Απόκλιση από την κοινή λογική ή λανθασμένη ερμηνεία των δεδομένων;

Ακολουθώντας την επόμενη θεματική διάταξη, θα ξεκινήσουμε την προβολή των στοιχείων μέσω της αντιπαραβολή τους με δεδομένα του προσφυγικού του 2015 αρχικά και στην συνέχεια με την αντιπαραβολή των νέων θεωριών αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων με τα δεδομένα των πηγών, με στόχο να απαντήσουμε στους προβληματισμούς που θέτουμε στην παρούσα διατριβή.

Ακόμη θα μελετήσουμε και το αν τεκμηριώνεται η *αποκατάσταση των προσφύγων μέσα από μηχανισμούς μόνιμης Εγκατάστασης*.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Σήμερα θα είμαστε καλύτεροι; Το παράδειγμα της Σάμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εικόνα της κατάστασης υγείας των προσφύγων μέσα από τις πηγές.

A. Κατάσταση υγείας των προσφύγων και συνθήκες διαβίωσης.

B. Στοιχεία της Γενικής Στατιστικής Αρχής.

Γ. Στοιχεία του νοσολογικού φάσματος των προσφύγων.

Δ. Νοσολογικό Φάσμα μέσα από το σύγχρονα δεδομένα.

E. Αιτίες θανάτου.

ΣΤ. Συμπεράσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Αποκατάσταση μέσω της μη αναστρέψιμης μόνιμης Εγκατάστασης; Παράδειγμα της Μακεδονίας, η εγκατάσταση των προσφύγων. Παράδειγμα της ελνοσίας στους πρόσφυγες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Σήμερα θα είμαστε καλύτεροι; το παράδειγμα της Σάμου.²⁸⁶

Σύμφωνα με τους ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ Νικολέττα, ΜΕΛΛΟΥ Κασσιανή και ΝΤΑΝΗ Κώστα²⁸⁷ {επιδημία είναι η εμφάνιση αυξημένου αριθμού κρουσμάτων μιας νόσου, σε σύγκριση με τον αναμενόμενο, σε ένα δεδομένο τόπο, σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό και κατά την διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, οποιαδήποτε επείγουσα κατάσταση από άποψη δημόσιας υγείας με πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις. Θέτει σε δοκιμασία το σύστημα υγείας, απαιτεί ταχεία αντιμετώπιση, αναδεικνύει οργανωτικές αδυναμίες και επιτρέπει αλλαγές, βελτιώσεις και εκπαίδευση των εμπλεκόμενων}.

Γιατί διερευνάται μία επιδημία; Ποιος είναι ο στόχος της διερεύνησης;

- Να σταματήσει η επιδημία.
- Να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες στον τομέα υγείας και δημόσιας υγείας
- Να ελαχιστοποιηθούν οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.
- Να κατανοηθεί το τι έγινε και γιατί.
- Να βελτιωθεί η γνώση μας – εκπαίδευση.
- Να βελτιωθεί το σύστημα επιτήρησης – ανίχνευσης επιδημιών.
- Να προληφθούν μελλοντικές επιδημίες → Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα πρόληψης και ελέγχου.

Πριν ξεκινήσουμε την μελέτη των πηγών, ας δούμε κάποια πρόσφατα δεδομένα, τα οποία θα μας επιτρέψουν να μπούμε στο κλίμα της διαδικασίας υποδοχής προσφύγων. Θα κάνουμε χρήση των στοιχείων αυτών διότι *αφορούν μια κατάσταση που μοιάζει με την κατάσταση της υποδοχής των προσφύγων της περιόδου που μελετούμε.*

Πρόκειται δηλαδή για μια έκτακτη πρωτοβουλία που ξεκίνησε από ΜΚΟ, με Ιδία μέσα λόγω της κρίσιμης κατάστασης και της ανάγκης επείγουσας αντιμετώπισης των

²⁸⁶ Τελική Έκθεση Παραχθέντος Έργου Α' Κινητής Μονάδας στα Πλαίσια του Προγράμματος με τίτλο: *Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών* ('Support of the First Reception Mobile Units operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows & Ref no: HOME/2012/EBFX/CA/E A/3000') 1/11/2013 – 15/12/2015

²⁸⁷ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, *Στόχοι και φάσεις διερευνήσεις Επιδημίας*, Αθήνα 2011.

προβλημάτων υποδοχής και στην συνέχεια υποστηρίχθηκε από κρατικά ή κοινοτικά κεφάλαια και θεσμικά όργανα.

Έτσι, από τις αρχές Νοεμβρίου του 2013 οργανώθηκε από την ΜΚΟ *Ιατρική Παρέμβαση*²⁸⁸, { η ομάδα δράσης η οποία αποτελείται από δυο Ιατρούς, Κοινωνικό επιστήμονα, Ψυχολόγο, δυο Νοσηλεύτριες, έναν οικονομικό διαχειριστή, ένα διοικητικό υπεύθυνο για την καταγραφή των στοιχείων στη βάση δεδομένων και το συντονισμό της ομάδας και ένα διερμηνέα Φαρσί.

Για την εξοικείωση της ομάδας δράσης με τους νεοεισερχομένους στο κέντρο ταυτοποίησης και τη μέθοδο της συγκεκριμένης παρέμβασης, υποβλήθηκαν σε ειδική σύντομη εκπαίδευση.

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο λειτούργησαν δυο ιατρεία, εξοπλισμένα με μηχανήματα, εργαλεία και φάρμακα, απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όπως πιεσόμετρα, ωτοσκόπια, στηθοσκόπια καρδιογράφοι, απινιδωτές και έντυπα στα οποία καταγράφονταν όλες οι ενέργειες της ιατρικής υπηρεσίας.

Σε άλλο χώρο στεγάστηκε η κοινωνική και ψυχολογική υπηρεσία, εξοπλισμένη με τα ανάλογα έντυπα για την καταγραφή του ιστορικού των επωφελούμενων .

Η οικονομική κάλυψη των ιατρικών αναλωσίμων, φαρμάκων, ειδών προσωπικής υγιεινής, ρουχισμού και γραφικής ύλης για το διάστημα από 1/11/2013 και έως και τέλος Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε από ίδιους πόρους. Το κόστος όλων των ειδών ανήλθε στις 30.000 Ευρώ, ενώ το πρόγραμμα για αυτό το διάστημα κάλυψε τις δαπάνες προσωπικού .} Η ενέργεια σύντηξης, οργάνωσης, εκπαίδευσης της ομάδας και η προμήθεια υλικών απαραίτητων για τη λειτουργία των ιατρείων και της ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας ολοκληρώθηκε από τις αρχές του Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει στην έκθεσή της, η δράση της στην Σάμο είχε τρεις κύριους άξονες:

- Την Παροχή Ιατρικών υπηρεσιών,

²⁸⁸ Η ιατρική παρέμβαση ιδρύθηκε στην Αθήνα 8 Μαρτίου 2004. Είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με διακριτό τίτλο ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – MEDICAL INTERVENTION (MEDIN) και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ). Παρέχει επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας. Κεντρικός στόχος της είναι να συνδράμει, ώστε να αντιμετωπιστούν βασικά προβλήματα επιβίωσης, όπως φαγητό, στέγη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

- Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής συμβουλευτικής,
- Παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης.

Η Παροχή Ιατρικών υπηρεσιών,

{Από την 1η Νοεμβρίου του 2013 έως και 15 Δεκεμβρίου 2015 οι ιατροί μαζί με τους νοσηλευτές σε καθημερινή βάση από τις 9.00 π.μ. έως τις 5.00 μμ. παρείχαν τις υπηρεσίες τους εντός του ιατρείου στο χώρο του κέντρου ταυτοποίησης Σάμου.

Οι υπηρεσίες που παρέχονταν περιλάμβαναν:

- Αρχικό ιατρικό έλεγχο όλων των νεοεισερχομένων στο κέντρο ταυτοποίησης.
- Λήψη ιατρικού ιστορικού ασθενών και συμπλήρωση των αντιστοίχων εντύπων.
- Εξέταση ασθενών. Αντιμετώπιση οξέων παθήσεων και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.
- Παραπομπή περιστατικών στο κρατικό νοσοκομείο Σάμου για περαιτέρω έλεγχο και εξετάσεις.
- Συνεργασία με το κρατικό νοσοκομείο για την βέλτιστη αντιμετώπιση των περιστατικών και τον βασικό έλεγχο για μεταδοτικές νόσους όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο.
- Έλεγχος ειδικών προβλημάτων υγείας (π.χ. διαβήτη, TB) και συνεργασία με τους ιατρούς του νοσοκομείου.
- Παράδοση της «κάρτας υγείας» στους φιλοξενούμενους κατά την έξοδό τους από το κέντρο.
- Αντιμετώπιση κρίσεων.
- Συμβουλευτική υγείας – οδηγίες προληπτικής ιατρικής.
- Τα ιατρικά περιστατικά που έχουν αντιμετωπιστεί κατά το διάστημα αναφοράς ανέρχονται σε 10.085 επισκέψεις στο ιατρείο).

Μαθαίνουμε επίσης, πως καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, πραγματοποιήθηκαν 245 παραπομπές στο νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο.

Η Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής συμβουλευτικής,

Από την αναφορά²⁸⁹ μαθαίνουμε πως {Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε από κοινωνικό επιστήμονα σε καθημερινή βάση από τις 9.00 έως τις 17:00, ο οποίος από την 1η Νοεμβρίου του 2013 έως και 15 Δεκεμβρίου του 2015 παρείχε τις υπηρεσίες του εντός του ιατρείου του κέντρου ταυτοποίησης Σάμου.

Η ενέργεια αυτή περιλάμβανε:

1. Καταγραφή ιστορικού από τον κοινωνικό επιστήμονα με ατομική συνέντευξη.
2. Εισήγηση και διευκόλυνση διαδικασιών για την ανηλικότητα των ασυνόδευτων.
3. Ενημέρωση για τη διαδικασία εύρεσης στέγασης στα άτομα που εκφράζουν βούληση για διεθνή προστασία στην Ελλάδα.
4. Καταγραφή αιτημάτων και παραπομπή στο Υπουργείο Εργασίας για την προστασία ευάλωτων περιπτώσεων και την τοποθέτησή τους σε Δομή Φιλοξενίας ανάλογα με τα κριτήρια ευαλωτότητας.
5. Διερεύνηση ευαλωτότητας:
 - α. Εάν είναι οικογένεια,
 - β. Γυναίκα σε κατάσταση εγκυμοσύνης,
 - γ. Υπερήλικας,
 - δ. Ασυνόδευτος ανήλικος,
 - ε. Αναφερόμενο θύμα βασανιστηρίων,
 - στ. Θύμα σωματεμπορίας και
 1. Θύμα κακοποίησης (εργασιακή, σεξουαλική και σωματική).
6. Παροχή κοινωνικής στήριξης και περαιτέρω διερεύνησης, εξατομικευμένα σε πρώτη φάση, και ομαδικά, όπου κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο.
7. Κάλυψη βασικών αναγκών, όπως ενδύματα, υποδήματα, γραφική ύλη.
8. Αναγνώριση των θυμάτων βασανιστηρίων ή των θυμάτων «trafficking» κατόπιν δήλωσης του ωφελούμενου, σε συνεργασία με τον ιατρό και άλλους φορείς.

²⁸⁹ Σελίδες 6-8.

9. Συνεργασία με φορείς – παραπομπές²⁹⁰.

Πραγματοποιήθηκαν 120 παραπομπές σε ξενώνα φιλοξενίας καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.}

Γίνεται αντιληπτό πως παρόλη την επείγουσα κατάσταση δημιουργήθηκαν δομές πρώτης ανταπόκρισης με δομή και στόχους , που καλύπτουν ήδη μεγάλο μέρος της πυραμίδας των αναγκών του *Abraham MASLOW* και αυτό λόγω της προετοιμασίας και των μεθοδολογικών βάσεων που η οργάνωση φαίνεται να διαθέτει.

Παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης.

Αν και ήδη γνωρίζουμε πως στις πηγές δεν υπάρχει καταγραφή παρόμοιας παροχής υπηρεσίας ή ακόμα και καταγραφή της ανάγκης παροχής της, θα παραθέσουμε τα σημερινά δεδομένα για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της σύγχρονης αντιμετώπισης

Έτσι, από την αναφορά ενημερωνόμαστε πως: «*Η ενέργεια αυτή*²⁹¹ *πραγματοποιήθηκε από ψυχολόγο σε καθημερινή βάση από τις 9.00 έως τις 17:00, ο οποίος από 1 Νοεμβρίου του 2013 έως και 15 Δεκεμβρίου 2015 παρείχε τις υπηρεσίες του εντός του ιατρείου στο χώρο του κέντρου ταυτοποίησης Σάμου. Η ενέργεια αυτή περιλάμβανε:*

- 1. Καταγραφή ιστορικού ψυχικής υγείας με βάση το ιστορικό της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΚΕΠΥ και με ατομική συνέντευξη.*
- 2. Διερεύνηση παρούσας κατάστασης και περαιτέρω παρακολούθηση κατά την παραμονή του φιλοξενούμενου στο κέντρο.*
- 3. Παροχή ψυχολογικής παρακολούθησης ευάλωτων περιπτώσεων σε συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό ή τον κοινωνιολόγο.*
- 4. Παροχή εξειδικευμένων παρεμβάσεων σε επείγουσες καταστάσεις «κρίσεων», προκειμένου να αποφευχθούν επιπρόσθετες ασύμβατες συμπεριφορές κατά την ομαλή λειτουργία του κέντρου.*

²⁹⁰ ΣΣ παραπομπή σε ιατρικές εξετάσεις ή γιατρό.

²⁹¹ Ψυχολογικής στήριξης.

5. Συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό για την διεξαγωγή συγκεκριμένων ψυχοκοινωνικών δραστηριοτήτων ανά ομάδα στόχου.

6. Εξειδικευμένη προσέγγιση ως προς την ευαλωτότητα αναφερόμενων θυμάτων βασανιστηρίων είτε θυμάτων trafficking.

7. Καταγραφή ψυχικής υγείας όλων των φιλοξενούμενων του κέντρου ταυτοποίησης ακόμη και των παιδιών.

8. Τέλος, ο εντοπισμός ατόμων που βρίσκονται στο κέντρο με στερητικά συμπτώματα.

Επιπλέον, από την ψυχολογική υπηρεσία πραγματοποιήθηκαν 805 συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα με συμπτώματα άγχους κ.λπ.}

Η αναφορά συνεχίζει με τα προβλήματα που αντιμετώπισαν λόγω των αυξημένων ροών προσφύγων.

{Υπήρξε μεγάλη δυσκολία στη διερεύνηση ευάλωτων ομάδων κατά το διάστημα που το κέντρο ταυτοποίησης ήταν ανοιχτό, αφενός μεν γιατί ήταν δύσκολο να βρεθούν οι νεοεισερχόμενοι, αφού δεν διέμεναν μέσα στο κέντρο, αφετέρου λόγω των πολύ αυξημένων ροών και του μικρού χρονικού διαστήματος παραμονής των φιλοξενούμενων στο κέντρο.

Το πλαίσιο και οι συνθήκες διαβίωσης στο κέντρο δεν λειτουργήσαν βοηθητικά έτσι ώστε το κάθε άτομο να μπορεί να ανοιχθεί και να αναζητήσει ουσιαστική βοήθεια για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Οι συνθήκες υγιεινής ήταν προβληματικές λόγω του μεγάλου αριθμού φιλοξενούμενων.

Μεγάλο πρόβλημα προέκυψε μετά το κάψιμο του οικίσκου όπου διέμεναν οι Ασυνόδετοι Ανήλικοι και αυτό γιατί δεν υπήρχε πλέον ξεχωριστός Χώρος φιλοξενίας για τα παιδιά.}

Τελειώνει με μνεία των υποστηριχτών και χορηγών

{Καθώς οι ροές για το χρονικό διάστημα της υλοποίησης του προγράμματος ξεπέρασαν κατά πολύ τις αναμενόμενες αναζητήθηκε ενίσχυση και βοήθεια από διάφορους φορείς.

Οι φορείς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας ήταν :

1. Η Αγγλικανική Εκκλησία με χορηγία Φαρμάκων και ειδών προσωπικής υγιεινής.

2. Η εταιρεία Toms μέσω της οργάνωσης “Μαζί για το παιδί” διέθεσε 450 ζευγάρια παπούτσια «Toms» για τα παιδιά του κέντρου.

3. Το σωματείο Άνοιξη από την Πάτρα διέθεσε μεγάλη ποσότητα ρουχισμού.

4. Η Εταιρεία Προστασίας περιβάλλοντος Ρίου της Πάτρας διέθεσε ρουχισμό, φάρμακα και είδη προσωπικής Υγιεινής
5. Η οργάνωση 'Μαζί για το Παιδί' διέθεσε είδη προσωπικής υγιεινής, φάρμακα και βρεφικό γάλα - Κρέμες για τα παιδιά του κέντρου.
6. Η Ένωση των Ορθοδόξων Εκκλησιών ΙΟCC μέσω της ΜΚΟ της Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αποστολή» διέθεσε Βρεφικό Γάλα -κρέμες για τα παιδιά του κέντρου και βραστήρες.
7. Η ΜΚΟ « Αποστολή» διέθεσε είδη προσωπικής υγιεινής ρουχισμό, γάλα, κρέμες, υπνόσακους.
8. Η Οργάνωση Γιατροί χωρίς Σύνορα με τη διάθεση φαρμάκων και ενημέρωση όλων όσων απευθύνονταν σε αυτούς για τις ανάγκες σε φάρμακα του κέντρου.
9. Δωρητές από Σουηδία με χορηγία χρημάτων για αγορά φαρμάκων.
10. Δωρητές από Αυστρία με χορηγία ειδών προσωπικής υγιεινής, πάνες, Μωρομάντηλα, κ.α.
11. Την εταιρεία Violax Bic με χορηγία Ξυριστικών μηχανών.
12. Δωρητές από Κατοίκους Ασπρων Σπιτιών, Αντίκυρας, Αράχοβας, Διστόμου, Κυριακίου και τριγύρω χωριών νομού Βοιωτίας με χορηγία ειδών ρουχισμού, κουβέρτες, Λευκά είδη, Φαρμακευτικό υλικό, Πάνες, Μωρομάντηλα, γάλατα, μπιμπερό, είδη υγιεινής, κάλτσες, τρόφιμα και παπούτσια.
13. Δωρητές από κατοίκους Ληξουρίου Κεφαλλονιάς με χορηγία ειδών ρουχισμού και φαρμάκων.
14. Δωρητές απλών πολιτών Αθήνας με χορηγίες φαρμάκων και ειδών διατροφής για τα παιδιά}.

Ενώ ο επίλογος της αναφοράς αυτής είναι μιάμιση γραμμή, {Με αυτή τη βοήθεια η οργάνωση μας κατάφερε να καλύψει επιπλέον ανάγκες των επωφελούμενων του κέντρου}, όπως ακριβώς θα δούμε γινόταν συχνά και στις πηγές της εξεταζόμενης στην διατριβή αυτής περιόδου.

Με τα στοιχεία του διαγράμματος που ακολουθεί θα λειτουργήσουμε ανάποδα, θα δημιουργήσουμε δηλαδή έναν πίνακα των στοιχείων. Σκοπός είναι να αναδείξουμε κάποιες αδυναμίες και προβλήματα που διαπιστώθηκαν από την μελέτη των στοιχείων της αναφοράς. Την μελέτη αυτή θα την κάνουμε ΜΟΝΟ στο διάγραμμα των ιατρικών περιστατικών αφού και τα στοιχεία που θα μελετήσουμε στην συνέχεια από τις πηγές αφορούν μόνο τέτοια στοιχεία.

Ιατρική Υπηρεσία 10085 Επισκέψεις 1/11/2013 - 15/12/2015
Κέντρο Ταυτοποίησης Σάμου

Διάγραμμα 18, Οπ.π. σελίδα 8

Ο πίνακας που προκύπτει είναι ο ακόλουθος:

Τύπος Περιστατικού	Ασθενείς	Ποσοστό επί του συνόλου.
Ειδικές λοιμώξεις	8	0.08
Καρδιολογικά	35	0.35
Νευρολογικά	50	0.50
Ψυχιατρικά	75	0.74
Ουρολογικά	83	0.82
Πνευμονολογικά	103	1.02
Οφθαλμολογικά	112	1.11
ΩΡΛ	202	2.00
Γυναικολογικά	259	2.57
Ορθοπαιδικά	267	2.65
Οδοντιατρικά	288	2.86
Παραπομπή	365	3.62
Χειρουργικά	406	4.03
Δερματολογικά	648	6.43
Συμπτώματα	1.307	12.96
Παθολογικά	5.876	58.27
ΣΥΝΟΛΟ	10.084	100

Πίνακας 34, *Ιδία επεξεργασία.*

Βέβαια, πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση – μελέτη των στοιχείων αυτών, διαπιστώνουμε κάποια καταγεγραμμένα στοιχεία στα ιατρικά περιστατικά τα οποία δεν έχουν ακριβή λεπτομερή καταγραφή. Αυτά είναι:

- Ειδικές λοιμώξεις,
- Πνευμονολογικά,
- Γυναικολογικά,
- Συμπτώματα και
- Παθολογικά.

Κάποια άλλα δεν θα έπρεπε να είναι σε κοινό πίνακα με τα υπόλοιπα.

Αυτά είναι τα:

- Ψυχιατρικά,
- Οδοντιατρικά,
- Παραπομπή σε γιατρό ειδικότητας.

Φυσικά δεν είναι ο ρόλος μας αλλά και δεν υπάρχει τρόπος να βρούμε την αιτία αυτών των προβλημάτων. Έτσι, θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία εκ νέου σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Τύπος Περιστατικού	Ασθενείς	Ποσοστό επί του συνόλου.
Ειδικές λοιμώξεις	8	0,10
Καρδιολογικά	35	0,42
Νευρολογικά	50	0,60
Ουρολογικά	83	1,00
Πνευμονολογικά	103	1,24
Οφθαλμολογικά	112	1,34
ΩΡΛ	202	2,42
Γυναικολογικά	259	3,11
Ορθοπαιδικά	267	3,20
Οδοντιατρικά	288	3,45
Χειρουργικά	406	4,87
Δερματολογικά	648	7,77
Παθολογικά	5.876	70,48
ΣΥΝΟΛΟ	8.337	100,00

Πίνακας 35, *Ιδία επεξεργασία.*

Βλέπουμε αμέσως ότι οι αριθμοί μας παρέχουν άλλες πληροφορίες. Γίνεται αντιληπτό πως τα παθολογικά περιστατικά αποτελούν πλέον το 70,48% από το 58,27% του προηγούμενου πίνακα.

Διάγραμμα 19, *Ιδία επεξεργασία.*

Με την μικρή αυτή μεταβολή γίνεται αντιληπτή η σημασία χρήσης κοινής μεθοδολογίας καταγραφής ακόμα και σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εικόνα της κατάστασης υγείας των προσφύγων μέσα από τις πηγές.

Α. Κατάσταση υγείας των προσφύγων και συνθήκες διαβίωσης.

Ο Κώστας ΚΑΤΣΑΠΗΣ στο βιβλίο του «Πέρα από την καταστροφή - Μικρασιάτες Πρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου»²⁹² αποτυπώνει αναλυτικά την κατάσταση υγείας των προσφύγων καθώς και τις συνθήκες διαβίωσης:

{Άνθρωποι καταβεβλημένοι σωματικά και ψυχικά, οι πρόσφυγες έφτασαν στην Ελλάδα στοιβαγμένοι κατά εκατοντάδες μέσα στα καράβια που τους μετέφεραν. Οι μολυσματικές ασθένειες κυριολεκτικά τους θέριζαν, ενώ η σωματική ταλαιπωρία επιδείνωνε διαρκώς την κατάστασή τους. Όταν έφτασαν στην Ελλάδα, οι περισσότεροι από αυτούς παρουσίαζαν την εικόνα...πτωμάτων.[...]

Ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα για τους πρόσφυγες ήταν η ύδρευση. Το διαθέσιμο στους πρόσφυγες νερό ήταν σχεδόν πάντοτε μολυσμένο και αποτελούσε τον ιδανικό καταλύτη για την εκδήλωση και τη μετάδοση επιδημικών ασθενειών, όπως οι δυσεντερίες και ο τύφος.[...]

Ο εξανθηματικός τύφος ήταν η πρώτη δοκιμασία στην οποία υποβλήθηκαν όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν από το πλήθος των ασθενειών που ενδημούσαν στα μικρασιατικά παράλια και στα καράβια που τους μετέφεραν στην Ελλάδα.[...] Στους αγροτικούς πληθυσμούς τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα, με μεγαλύτερη πληγή εκεί την ελονοσία.[...] οι κακουχίες και τα βάσανα, ιδίως του πρώτου καιρού, οδηγούσαν σε χιλιάδες πρόωρους τοκετούς και αποβολές.[...] η διατροφή των προσφύγων ήταν πολύ κάτω από τα ελάχιστα όρια που απαιτούνταν για να ανταπεξέλθει ο οργανισμός τους στις δυσκολίες της καθημερινής ζωής.[...] η σκληρή εργασία τους, συνήθως κάτω από εξαιρετικά ανθυγιεινές συνθήκες, έθετε σε μία ακόμη δοκιμασία την ήδη κλονισμένη υγεία τους.[...] Πολύ χειρότερου επιπέδου ήταν οι συνθήκες στέγασης...[...] Χιλιάδες αυτοσχέδια σπίτια- τρώγλες, ανήλιαγα και χωρίς εξαερισμό, στέγαζαν προσφυγικές οικογένειες για δεκαετίες ολόκληρες.[...] Σημαντικότερα ήταν εκείνα τα προβλήματα που είχαν να κάνουν με την απουσία απαραίτητων για τη δημόσια υγεία υποδομών, όπως της ύδρευσης και της αποχέτευσης, η

²⁹² Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, *Πέρα από την καταστροφή. Μικρασιάτες Πρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου*, Αθήνα (2003), σσ.52-61

έλλειψη των οποίων δημιούργησε ιδανικές συνθήκες για την εμφάνιση και την εξάπλωση λοιμωδών ασθενειών}.

Γιατί ένα κράτος πρέπει να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις αιτίες θνησιμότητας των κατοίκων του;

Ο κύριος λόγος είναι για να μπορεί να γνωρίζει την αποτελεσματικότητα των δομών και υποδομών δημόσιας υγείας, τον τρόπο που γίνεται χρήση των μέσων που διαθέτει και να καθορίσει τυχόν αλλαγές στην πολιτική δημόσιας υγείας του.

Ταυτόχρονα, η καταγραφή επιτρέπει τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων της δημόσιας υγείας – υγιεινής και την διανομή των κεφαλαίων σε αυτές.

Έτσι μπορεί να μειωθεί η θνησιμότητα σε όλες τις ηλικίες αυξάνοντας το προσδόκιμο ζωής των πολιτών του κράτους.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου²⁹³: *{Οι αιτίες θανάτου, διαχρονικά και σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου, αποτελούν την κυριότερη πηγή επιδημιολογικών πληροφοριών για τη δημόσια υγεία. Σήμερα με τη χρήση των προτύπων καταγραφής και κωδικοποίησης που δημιούργησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε συνεργασία με την Eurostat και τον OECD διασφαλίζεται ικανοποιητικού βαθμού συγκρισιμότητα των δεδομένων μεταξύ χωρών και μεταξύ διαφορετικών χρονικών περιόδων.*

Η μεθοδολογία συλλογής και κωδικοποίησης των δεδομένων βασίζεται, από το 2011 και μετά, στους πιο κάτω κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. α) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία β) Εφαρμοστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 328/2011 της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, όσον αφορά τις στατιστικές για τις αιτίες θανάτου}.

Στα αρχεία με τα οποία ασχοληθήκαμε, τα στοιχεία που προκύπτουν από τις αναφορές των διαφόρων οργανισμών και φορέων που ασχολήθηκαν με την υποστήριξη των

²⁹³ Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας, Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας, *Αιτίες θανάτου στην Κύπρο (2004-2014)*, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, <https://goo.gl/ho4s6E>, επίσκεψη 22 Μαρτίου 2015, 21:30.

προσφύγων, καταγράφουν και αυτό είναι ενδιαφέρον, κυρίως τα χρηματικά ποσά που δόθηκαν για την δράση τους ή και σε κάποιες περιπτώσεις καταγράφουν τα υλικά ή το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολήθηκε.

Η καταμέτρηση των προσφύγων γίνεται σε σύνολα ή ανά περιοχή και σχεδόν ποτέ ως προς τα προβλήματα και την κατάστασή τους. Αυτό μοιάζει να γίνεται όχι από πρόθεση ή δόλο, αλλά περισσότερο για να αποδείξουν οι «καταγραφείς» των στοιχείων την αποτελεσματικότητά τους με τα όσα μέσα διαθέτουν. Μια απλή καταγραφή χωρίς αξιολόγηση της χρήσης τους δεν επιτρέπει να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα ή η ικανότητα των εμπλεκομένων.

Ταυτόχρονα βέβαια αυτό δείχνει πως οι ξένοι φορείς που επόπτευαν τις διαδικασίες, ενδιαφέρονταν για τα χρηματικά ποσά και όχι για τους ανθρώπους, όπως άλλωστε συμβαίνει και σήμερα με την *τρόικα ή τους θεσμούς*.

Το νοσολογικό φάσμα της Ελλάδας εκείνης της περιόδου {κυριαρχείται από τα λοιμώδη νοσήματα, όπως ελονοσία, φυματίωση, τύφος, δυσεντερίες ακόμα και χολέρα στους αστικούς και μη προσφυγικούς πληθυσμούς}²⁹⁴.

B. Στοιχεία της Γενικής Στατιστικής Αρχής.

Τα στατιστικά στοιχεία πάντα αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα μιας δεδομένης χρονικής στιγμής, ιδίως αν οι καταστάσεις είναι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, και υπάρχει καθυστέρηση ή και αδυναμία *on the spot* καταγραφών. Ταυτόχρονα τα στοιχεία μια κρατικής αρχής μπορούν να φανερώνουν ή να κρύβουν την πραγματικότητα κατά το δοκούν, έτσι ώστε να παρουσιάζουν ή να αποσιωπούν την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού ή και των διοικούντων, να δικαιολογούν τα χρήματα που αναλώθηκαν για κάποια δράση ή την ορθότητα της επιλογής τους για την συγκεκριμένη θέση και αυτό μπορεί να συμβεί σε όλα τα επίπεδα, από τον καταγραφέα στο πεδίο μέχρι την ανώτερη εξουσία.

²⁹⁴ Société des Nations, Commission des épidémies, *Lettre 524, Athènes le 31 Mai 1923*, σελίδα 5.

Μέχρι το 1921, σύμφωνα με τους ΛΙΒΑΔΑ και ΣΦΑΓΓΟΥ²⁹⁵, {τα στοιχεία Κινήσεως του πληθυσμού} δεν ετηρούντο πλημμελώς [...]στατιστικά θνησιμότητας αφορώσιν ομάδας πληθυσμού (στρατός κτλ.) ο καταρτισμός δε αυτών εγένετο, ως επί το πλείστον κατά προσέγγισίν.}

Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη, καθώς και το γεγονός της αναδιοργάνωσης της Γενικής Στατιστικής Αρχής το 1921, αποφασίσαμε να κάνουμε χρήση των στοιχείων της Γ.Σ.Α.²⁹⁶ για το διάστημα 1921-1924. Η επιλογή της περιόδου έγινε κυρίως λόγω του μεγάλου μεγέθους του ανθρωπιστικού προβλήματος. Στόχος μας είναι να μελετήσουμε την θνησιμότητα και το νοσολογικό φάσμα των προσφύγων – ΟΣΟ και ΑΝ αυτό ήταν δυνατό, μέσω των στοιχείων – πηγών αυτών.

Ταυτόχρονα όμως τα στοιχεία αυτά δεν μας επιτρέπουν την διερεύνηση των Επιδημιών και τις Παράλληλες Δράσεις και αυτό διότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία τέτοιου τύπου.

{Έτσι δεν μπορεί να μελετηθεί πάντα:

- *η Εργαστηριακή διερεύνηση, δηλαδή να γίνει η αναζήτηση και ο προσδιορισμός του παθογόνου ώστε να μπορεί να γίνει η Ταυτοποίηση του μικροοργανισμού.*

Κάτι που έχει μεγάλη σημασία για την δημόσια υγεία διότι η επιβεβαίωση της διάγνωσης μέσω του προσδιορισμού αυτού, επιτρέπει την λήψη κατάλληλων μέτρων και την τεκμηρίωση της προέλευσης του παθογόνου ή της πηγής του για την γρηγορότερη αντιμετώπιση ή εξάλειψή της.

- *Αν υπήρξε Περιβαλλοντική διερεύνηση και επισκόπηση με επίσκεψη ώστε να ελεγχθεί – βρεθεί ο τόπος πηγή με λήψη δειγμάτων περιβάλλοντος (νερό, φαγητό, συσκευές κλπ.) και*
- *η Παρέμβαση στην Πηγή (ζώο, άνθρωπος, περιβάλλον) ο τρόπος ή το μέσο Μετάδοσης, η Προστασία των ατόμων που ευρίσκονται σε Κίνδυνο / Δευτερογενής πρόληψη, αν έγινε παρακολούθηση της πορείας της επιδημίας με καταγραφή, αν ελήφθησαν ή όχι μέτρα πχ στην περίπτωση της ελονοσίας και των βάλτων που είναι*

²⁹⁵ ΛΙΒΑΔΑ Α. Γρηγορίου και ΣΦΑΓΓΟΥ Κ. Ιωάννου, *Η ελονοσία εν Ελλάδι (1930-1940) : έρευνα - καταπολέμησης* Αθήνα 1940, σελ. 63.

²⁹⁶ Γενική Στατιστική Αρχή.

*αλληλένδετα αν απομακρύνθηκαν οι προσφυγικοί πληθυσμοί που υπέφεραν με επανεγκατάσταση τους ή έπρεπε να περιμένουν την μακροχρόνια λήψη απόφασης και την τεχνική πραγματοποίηση της αποξήρανσης τους}*²⁹⁷.

Πριν ξεκινήσουμε για να αντιληφθούμε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν οι πρόσφυγες και την στιγμή των καταγραφών θα πρέπει να έχουμε κατά νου τον ορισμό της Υγείας του Π.Ο.Υ.²⁹⁸ το 1946 ως²⁹⁹ { ... μια «κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς ως την απουσία νόσου ή αναπηρίας}³⁰⁰.

Αυτή η σύλληψη της έννοιας της υγείας έγινε αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τονίζει την αίσθηση της εποχής πως η ειρήνη και η υγεία είναι αδιαχώριστες.

Στην συνέχεια θα γίνει χρήση πίνακα με την καταγραφή των αιτιών θανάτου ανά έτος για το διάστημα 1921 – 1924, έτσι ώστε να μπορεί να μελετηθεί η τυχόν θετική ή αρνητική εξέλιξη – επιβάρυνση στους πληθυσμούς του Ελλαδικού χώρου λόγω της παρουσίας των προσφύγων στον Ελλαδικό χώρο:

Αιτίες θανάτου	1921	1922	1923	1924
Τυφοειδής πυρετός	1.142	1.294	1.860	1.465
Εξανθηματικός τύφος	46	56	752	38
Ελώδης πυρετός και ελώδης καχεξία	3.679	3.447	7.822	6.398
Ευλογιά	250	292	924	118
Ιλαρά	285	296	689	274
Οστρακιά	434	673	758	223
Κοκίτης	276	394	453	664
Διφθερίτις	362	350	328	304
Γρίπη	3.514	3.534	3.164	4.204
Χολέρα Ασιατική	4	4	4	10
Εντερίτις χολεροειδής	4	58	62	43

²⁹⁷https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/esoterikos_kanonismos_2015.doc, επίσκεψη 24/8/2018.

²⁹⁸ Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

²⁹⁹ Ιδία μετάφραση.

³⁰⁰ Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19 juin - 22 juillet 1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats. (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948»

Έτεροι επιδημικοί νόσοι	1.429	2.101	3.346	3.100
Φυματίωσης του αναπ. συστήματος	6.211	6.465	8.172	7.746
Φυματίωσης των μηνίγγων ή του κεντ. Νευρικού συστ.	352	521	831	623
έτεροι φυματιώσεις	230	497	784	548
Καρκίνος και άλλοι κακοήθεις όγκοι	920	1.069	1.253	1.249
Μηνιγγίτις	914	863	1.005	887
Αιμορραγία και εγκεφαλική μαλάκυνση	1.181	1.357	1.576	1.468
Νοσήματα καρδιάς (πλην στηθικού κατάρρου)	1.865	1.924	2.340	2.331
Βρογχίτης οξεία (άτομα άνω των 5)	549	556	803	575
Βρογχίτης χρόνια (άνω των 5 ετών)	327	386	438	395
Πνευμονία	9.166	7.448	8.613	8.737
Άλλαι παθήσεις αναπνευστικού	3.042	4.493	5.721	5.280
Παθήσεις στομάχου	326	316	360	387
Διάρροια και εντερίτης (κάτω των 2 ετών)	3.370	4.942	6.059	4.896
Σκωληκοειδίτις και τυφλίτις	92	95	102	118
Κήλη, εντερική έμφραξις	222	210	240	229
Κίρρωση του ήπατος	179	168	252	240
Νεφρίτις χρόνια και οξεία	1.381	1.684	2.426	2.219
Όγκοι μη καρκινωματώδεις και έτεροι παθήσεις των γεν. οργάνων της γυναικός	42	55	63	44
Σηψαιμία επιλόχειος	341	392	462	540
Αλλά συμβάντα επιλόχεια	517	399	507	494
Αδυναμία εκ γενετής και ελαττωματική διάπλασις	2.682	2.361	3.384	3.645
Γεροντικός μαρασμός	8.852	8.817	9.802	9.808
Βίαιοι θάνατοι	1.829	1.915	2.022	1.858
Αυτοκτονία	95	95	96	108
Άλλαι ασθένειαι	6.042	7.739	9.994	9.117
Νόσοι άγνωστοι	14.255	14.452	14.575	12.937
Σύνολο	76.407	81.718	102.042	93.320

Πίνακας 36, *Ιδία επεξεργασία δεδομένων ΕΣΥ, Αιτίες Θανάτου ετών 1921, 1922, 1923, 1924.*

Από αυτόν τον πρώτο πίνακα αντιλαμβανόμαστε πως τα στοιχεία καταγράφουν μια αύξηση το 1923, κάτι που είναι αναμενόμενο, αφού το 1922 η χώρα δεν διέθετε τα μέσα για την οργανωμένη υποδοχή ή καταγραφή *Ad hoc* των προσφύγων. Για την ακρίβεια δεν διέθετε τα μέσα για την υποδοχή ενός τόσο μεγάλου και ειδικών αναγκών πληθυσμού προσφύγων ενώ ταυτόχρονα, οι νοσηλευτικές δομές της χώρας είχαν αποδιοργανωθεί εξαιτίας των βαλκανικών πολέμων και της Μικρασιατικής εκστρατείας.

Στόχος αυτής της μελέτης δεν είναι μόνο η αποτύπωση των δεδομένων αλλά και η μελέτη αυτών, μέσω συγχρόνων εργαλείων. Έτσι θα πρέπει να γίνει η *Κατανομή Αιτιών Θανάτου* με βάση το *Global Burden of disease cause categories WHO*³⁰¹.

Η Κατανομή Αιτιών Θανάτου με βάση το *Global Burden of disease cause categories* ξεκίνησε το 1990 ως εργαλείο κατηγοριοποίησης και επιτρέπει την δημιουργία κοινών βάσεων δεδομένων οπουδήποτε και από οποιονδήποτε, με διασφάλιση της χρήσης των στοιχείων με κοινό τρόπο, ώστε να αποφεύγονται οι αλλοιώσεις ή παρερμηνείες τους.

Στην κατηγοριοποίηση αυτή των Αιτιών Θανάτου, οι αιτίες διακρίνονται σε τρεις ομάδες:

Ομάδα I: Λοιμώδη νοσήματα, ή μεταδιδόμενα,

Ομάδα II: Χρόνια νοσήματα,

Ομάδα III: Τραυματισμοί.

Υπάρχει ακόμη μια ομάδα, η οποία αναφέρεται στις ασαφείς αιτίες θανάτου³⁰².

Θα μελετήσουμε λοιπόν τα δεδομένα μας βάσει αυτών των ομάδων κατάταξης τους.

³⁰¹ World Health Organization.

³⁰² Ill-defined causes in cause-of-death registration.

Γ. Στοιχεία του νοσολογικού φάσματος των προσφύγων.

Πριν όμως κάνουμε χρήση του έτους 1921 ως σταθερή στιγμή,³⁰³ η οποία θα επιτρέψει την καταγραφή και ανάλυση ως η *φυσιολογική στιγμή, εικόνα* της Ελληνικής κοινωνίας, με *σταθερές και δεδομένα χαρακτηριστικά*, χωρίς τις απότομες αποκλείσεις που περιμένουμε να δούμε από την *βίαιη προσθήκη των προσφύγων* στα δεδομένα μας, πρέπει να ξεκινήσουμε με την παρουσίαση των ίδιων των πρωτογενών δεδομένων με ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα που θα μας επιτρέψει την οπτική αντίληψη των στοιχείων και τον λόγω ανάλυσης τους.

³⁰³ $t=0$, δηλαδή στιγμή μηδέν.

Διάγραμμα 20, Ιδία επεξεργασία δεδομένων ΕΣΥ, Αιτίες Θανάτου ετών 1921, 1922, 1923, 1924.

Τα ίδια δεδομένα σε μορφή πίνακα που καταγράφει την ποσοστιαία συμμετοχή κάθε αιτίας θανάτου μέσα στο αντίστοιχο έτος:

Αιτίες θανάτου.	1921	1922	1923	1924
	% στην Χρονιά			
Τυφοειδής πυρετός	1,49	1,58	1,82	1,57
Εξανθηματικός τύφος	0,06	0,07	0,74	0,04
Ελώδης πυρετός και ελώδης καχεξία	4,82	4,22	7,67	6,86
Ευλογιά	0,33	0,36	0,91	0,13
Ιλαρά	0,37	0,36	0,68	0,29
Οστρακιά	0,57	0,82	0,74	0,24
Κοκκίτις	0,36	0,48	0,44	0,71
Διφθερίτης	0,47	0,43	0,32	0,33
Γρίπη	4,60	4,32	3,10	4,50
Χολέρα Ασιατική	0,01	0,00	0,00	0,01
Εντερίτις χολεροειδής	0,01	0,07	0,06	0,05
Έτεροι επιδημικοί νόσοι	1,87	2,57	3,28	3,32
Φυματίωσης του αναπ. συστήματος	8,13	7,91	8,01	8,30
Φυματίωσης των μηνίγγων ή του κεντ. Νευρικού συστ.	0,46	0,64	0,81	0,67
έτεροι φυματιώσεις	0,30	0,61	0,77	0,59
Καρκίνος και άλλοι κακοήθεις όγκοι	1,20	1,31	1,23	1,34
Μηνιγγίτις	1,20	1,06	0,98	0,95
Αιμορραγία και εγκεφαλική μαλάκυνση	1,55	1,66	1,54	1,57
Νοσήματα καρδιάς (πλην στηθικού κατάρρου)	2,44	2,35	2,29	2,50
Βρογχίτης οξεία (άτομα άνω των 5)	0,72	0,68	0,79	0,62
Βρογχίτης χρόνια (άνω των 5 ετών)	0,43	0,47	0,43	0,42
Πνευμονία	12,00	9,11	8,44	9,36
Άλλαι παθήσεις αναπνευστικού	3,98	5,50	5,61	5,66
Παθήσεις στομάχου	0,43	0,39	0,35	0,41

Διάρροια και εντερίτις (κάτω των 2 ετών)	4,41	6,05	5,94	5,25
Σκωληκοειδίτις και τυφλίτις	0,12	0,12	0,10	0,13
Κήλη, εντερική έμφραξις	0,29	0,26	0,24	0,25
Κίρρωση του ήπατος	0,23	0,21	0,25	0,26
Νεφρίτις χρόνια και οξεία	1,81	2,06	2,38	2,38
Όγκοι μη καρκινωματώδεις και έτεροι παθήσεις των γεν. οργάνων της γυναικός	0,05	0,07	0,06	0,05
Σηψαιμία επιλόχειος	0,45	0,48	0,45	0,58
Αλλά συμβάντα επιλόχεια	0,68	0,49	0,50	0,53
Αδυναμία εκ γενετής και ελαττωματική διάπλασις	3,51	2,89	3,32	3,91
Γεροντικός μαρασμός	11,59	10,79	9,61	10,51
Βίαιοι θάνατοι	2,39	2,34	1,98	1,99
Αυτοκτονία	0,12	0,12	0,09	0,12
Αλλά ασθένειαι	7,91	9,47	9,79	9,77
Νόσοι άγνωστοι	18,66	17,69	14,28	13,86
Σύνολο	100,00	100,00	100,00	100,00

Πίνακας 37, *Ίδια επεξεργασία δεδομένων ΕΣΥ, Αιτίες Θανάτου ετών 1921, 1922, 1923, 1924.*

Με μια πρώτη ανάγνωση των στοιχείων που οπτικοποιούνται στο διάγραμμα 20 γίνεται αντιληπτό πως κάποιες αιτίες θανάτου είναι πιο σημαντικές από τις άλλες, θα πρέπει όμως πριν βγουν τα συμπεράσματα να μελετήσουμε και τα στοιχεία του πίνακα που δημιουργήσαμε. Με αυτά γίνεται κατανοητό πως οι αιτίες θανάτου της Ομάδας Ι: Λοιμώδη νοσήματα, ασθένειες της μητέρας, της προγεννητικής περιόδου και διατροφικών συνθηκών, αποτελούν το έτος 1921 την μεγαλύτερη κατηγορία θανάτων με ποσοστό 59,33%, το έτος 1922 το 59,59% επί του συνόλου, το έτος 1923 το 64,25% και τέλος το έτος 1924 το 63,75%.

Η Ομάδα ΙΙ (Χρόνια νοσήματα), η Ομάδα ΙΙΙ (Τραυματισμοί και ασαφείς αιτίες θανάτου) μοιάζουν να έχουν μικρότερες συμμετοχές ανά έτος.

Την ίδια στιγμή παρατηρούμε πως η άφιξη των προσφύγων ΔΕΝ έφερε σημαντική μεταφορά στην ποσοστιαία συμμετοχή των αιτιών θανάτου μέσα στην κάθε χρονιά.

Διάγραμμα 21, Ιδία επεξεργασία δεδομένων ΕΣΥ, Αιτίες Θανάτου 1921.

Διάγραμμα 22, Ιδία επεξεργασία δεδομένων ΕΣΥ, Αιτίες Θανάτου 1922.

Διάγραμμα 23, Ιδία επεξεργασία δεδομένων ΕΣΥ, Αιτίες Θανάτου 1923.

Διάγραμμα 24, Ιδία επεξεργασία δεδομένων ΕΣΥ, Αιτίες Θανάτου 1924.

Η απλή μελέτη των διαγραμμάτων αυτών δημιουργεί και εδώ την εντύπωση της σταθερότητας των αιτιών θανάτων μέσα στον χρόνο. Γνωρίζουμε ότι στις περιοχές που ο πληθυσμός δεν ήταν αμιγώς προσφυγικός, ΔΕΝ μπορούσε να γίνει διαχωρισμός των θανάτων σε πρόσφυγες και γηγενής, με αποτέλεσμα να μην γίνεται καν προσπάθεια της καταγραφής αυτής.³⁰⁴ Πρέπει να συνεχίσουμε την μελέτη δημιουργώντας από αυτά τα στοιχεία έναν νέο πίνακα που να καταγράφει την ποσοστιαία συμμετοχή κάθε έτους, στην ίδια την αιτία θανάτου δηλαδή στο 100% της αιτίας (κάθε στήλη αθροίζει 100%), ώστε να μελετούμε την τυχόν εξέλιξη της ως προς την σοβαρότητα, αφού θα περιγράφεται πλέον η ποσοστιαία συμμετοχή της αιτίας θανάτου στη χρονική περίοδο που μελετούμε.

Αιτίες θανάτου.	1921	1922	1923	1924	ΣΥΝΟΛΟ
Τυφοειδής πυρετός	19,82	22,46	32,29	25,43	100
Εξανθηματικός τύφος	5,16	6,28	84,30	4,26	100
Ελώδης πυρετός και ελώδης καχεξία	17,24	16,15	36,64	29,97	100
Ευλογιά	15,78	18,43	58,33	7,45	100
Ιλαρά	18,46	19,17	44,62	17,75	100
Οστρακιά	20,79	32,23	36,30	10,68	100
Κοκίτης	15,44	22,05	25,35	37,16	100
Διφθερίτης	26,93	26,04	24,40	22,62	100
Γρίπη	24,38	24,51	21,95	29,16	100
Χολέρα Ασιατική	18,18	18,18	18,18	45,45	100
Εντερίτης χολεροειδής	2,40	34,73	37,13	25,75	100
Έτεροι επιδημικοί νόσοι	14,32	21,06	33,54	31,07	100
Φυματίωσης του αναπ. συστήματος	21,72	22,61	28,58	27,09	100
Φυματίωσης των μηνίγγων ή του κεντ. Νευρικού συστ.	15,13	22,39	35,71	26,77	100
Έτεροι φυματιώσεις	11,17	24,14	38,08	26,61	100
Καρκίνος και άλλοι κακοήθεις όγκοι	20,49	23,80	27,90	27,81	100
Μηνιγγικής	24,91	23,52	27,39	24,18	100
Αιμορραγία και εγκεφαλική μαλάκυνση	21,16	24,31	28,23	26,30	100
Νοσήματα καρδιάς (πλην στηθικού κατάρρου)	22,04	22,74	27,66	27,55	100
Βρογχίτης οξεία (άτομα άνω των 5)	22,11	22,39	32,34	23,16	100

³⁰⁴ Οπ, π. σελίδα 66.

Βρογχίτης χρόνια (άνω των 5 ετών)	21,15	24,97	28,33	25,55	100
Πνευμονία	26,99	21,93	25,36	25,72	100
Άλλαι παθήσεις αναπνευστικού	16,41	24,24	30,86	28,49	100
Παθήσεις στομάχου	23,47	22,75	25,92	27,86	100
Διάρροια και εντερίτις (κάτω των 2 ετών)	17,49	25,65	31,45	25,41	100
Σκωληκοειδίτις και τυφλίτις	22,60	23,34	25,06	28,99	100
Κήλη, εντερική έμφραξις	24,64	23,31	26,64	25,42	100
Κίρρωση του ήπατος	21,33	20,02	30,04	28,61	100
Νεφρίτις χρόνια και οξεία	17,91	21,84	31,47	28,78	100
Όγκοι μη καρκινωμάτωσης και έτεροι παθήσεις των γεν. οργάνων της γυναικός	20,59	26,96	30,88	21,57	100
Σηψαιμία επιλόχειος	19,65	22,59	26,63	31,12	100
Άλλα συμβάντα επιλόχεια	26,97	20,81	26,45	25,77	100
Αδυναμία εκ γενετής και ελαττωματική διάπλασις	22,22	19,56	28,03	30,19	100
Γεροντικός μαρασμός	23,75	23,65	26,29	26,31	100
Βίαιοι θάνατοι	23,99	25,12	26,52	24,37	100
Αυτοκτονία	24,11	24,11	24,37	27,41	100
Άλλαι ασθένειαι	18,37	23,53	30,38	27,72	100
Νόσοι άγνωστοι	25,36	25,71	25,93	23,01	100
Σύνολο	21,62	23,12	28,87	26,40	100

Πίνακας 38, *Ίδια επεξεργασία δεδομένων ΕΣΥ, Αιτίες Θανάτου ετών 1921, 1922, 1923, 1924.*

Τα στοιχεία αυτά μας δείχνουν μια σημαντική μεταβολή σε κάποιες αιτίες θανάτου. Έτσι ενώ ο Τυφοειδής πυρετός, η Διφθερίτης, η Γρίπη, η Φυματίωσης του αναπνευστικού Συστήματος, ο Καρκίνος και άλλοι κακοήθεις όγκοι, η Μηνιγγίτης, η Αιμορραγία και εγκεφαλική μαλάκυνση, τα Νοσήματα καρδιάς (πλην στηθικού κατάρρου), η Βρογχίτης οξεία (άτομα άνω των 5,) η Βρογχίτης χρόνια (άνω των 5 ετών), η Πνευμονία, οι Παθήσεις στομάχου, η Σκωληκοειδίτις και η τυφλίτις, η Κήλη, η εντερική έμφραξις, η Κίρρωση του ήπατος, οι Όγκοι μη καρκινωμάτωσης και έτεροι παθήσεις των γεννητικών οργάνων της γυναικός, Άλλα συμβάντα επιλόχεια, η Αδυναμία εκ γενετής και η ελαττωματική διάπλασις, ο Γεροντικός μαρασμός, οι Βίαιοι θάνατοι, η Αυτοκτονία, οι Νόσοι άγνωστοι, παραμένουν σε σχεδόν σταθερή συμμετοχή, άλλα φτάνουν μέχρι και στον διπλασιασμό της συμμετοχής όπως ο Εξανθηματικός τύφος ο οποίος από μονοψήφιο

αριθμό φτάνει να έχει συμμετοχή το 1923 σχεδόν το 85% ή στην περίπτωση της Ευλογιάς και της Ιλαράς να έχουν το 1923 συμμετοχή που να αγγίζει σχεδόν το 59% για την πρώτη και 45% για την δεύτερη.

Τα στοιχεία αυτά μας οδηγούν στην ανάγκη δημιουργίας και επεξεργασίας δύο άλλων πινάκων.

Στον πρώτο πίνακα θα συγκρίνουμε ποσοστιαία το κάθε έτος σε σχέση με το προηγούμενο του και στον δεύτερο πίνακα θα συγκρίνουμε τα έτη 1922, 1923, 1924 με το έτος 1921 ως έτος αναφοράς t0 (έτος μηδέν).

Αιτίες θανάτου	1922 vs 1921	1923 vs 1922	1924 vs 1923
Τυφοειδής πυρετός	13,31%	43,74%	-21,24%
Εξανθηματικός τύφος	21,74%	1242,86%	-94,95%
Ελώδης πυρετός και ελώδης καχεξία	-6,31%	126,92%	-18,21%
Ευλογιά	16,80%	216,44%	-87,23%
Ιλαρά	3,86%	132,77%	-60,23%
Οστρακιά	55,07%	12,63%	-70,58%
Κοκίτης	42,75%	14,97%	46,58%
Διφθερίτης	-3,31%	-6,29%	-7,32%
Γρίπη	0,57%	-10,47%	32,87%
Χολέρα Ασιατική	0,00%	0,00%	150,00%
Εντερίτις χολεροειδής	1350,00%	6,90%	-30,65%
Έτεροι επιδημικοί νόσοι	47,03%	59,26%	-7,35%
Φυματίωσης του αναπ. συστήματος	4,09%	26,40%	-5,21%
Φυματίωσης των μηνίγγων ή του κεντ. Νευρικού συστ.	48,01%	59,50%	-25,03%
Έτεροι φυματιώσεις	116,09%	57,75%	-30,10%
Καρκίνος και άλλοι κακοήθεις όγκοι	16,20%	17,21%	-0,32%
Μηνιγγίτης	-5,58%	16,45%	-11,74%
Αιμορραγία και εγκεφαλική μαλάκυνση	14,90%	16,14%	-6,85%
Νοσήματα καρδιάς (πλην στήθιου κατάρρου)	3,16%	21,62%	-0,38%
Βρογχίτης οξεία (άτομα άνω των 5)	1,28%	44,42%	-28,39%
Βρογχίτης χρόνια (άνω των 5 ετών)	18,04%	13,47%	-9,82%
Πνευμονία	-18,74%	15,64%	1,44%

Άλλαι παθήσεις αναπνευστικού	47,70%	27,33%	-7,71%
Παθήσεις στομάχου	-3,07%	13,92%	7,50%
Διάρροια και εντερίτις (κάτω των 2 ετών)	46,65%	22,60%	-19,19%
Σκωληκοειδίτις και τυφλίτις	3,26%	7,37%	15,69%
Κήλη, εντερική έμφραξις	-5,41%	14,29%	-4,58%
Κίρρωση του ήπατος	-6,15%	50,00%	-4,76%
Νεφρίτις χρόνια και οξεία	21,94%	44,06%	-8,53%
Όγκοι μη καρκινωμάτωσης και έτεροι παθήσεις των γεν. οργάνων της γυναικός	30,95%	14,55%	-30,16%
Σηψαιμία επιλόχειος	14,96%	17,86%	16,88%
Άλλα συμβάντα επιλόχεια	-22,82%	27,07%	-2,56%
Αδυναμία εκ γενετής και ελαττωματική διάπλασις	-11,97%	43,33%	7,71%
Γεροντικός μαρασμός	-0,40%	11,17%	0,06%
Βίαιοι θάνατοι	4,70%	5,59%	-8,11%
Αυτοκτονία	0,00%	1,05%	12,50%
Άλλαι ασθένειαι	28,09%	29,14%	-8,78%
Νόσοι άγνωστοι	1,38%	0,85%	-11,24%
Σύνολο	6,95%	24,87%	-8,55%

Πίνακας 39, *Ίδια επεξεργασία δεδομένων ΕΣΥ, Αιτίες Θανάτου ετών 1921, 1922, 1923, 1924.*

Στον παραπάνω πίνακα γίνεται αμέσως αντιληπτό πως το 1923 είναι η χρονιά στην οποία υπάρχουν οι μεγαλύτερες αυξήσεις στα κρούσματα και αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με τέσσερις τρόπους.

Ο πρώτος είναι πως η Μικρασιατική Καταστροφή συνέβη μεν το 1922 αλλά προς το τέλος της καταγραφόμενης ανά τρίμηνο χρονιάς³⁰⁵, ταυτόχρονα όπως και η αρμόδια αρχή³⁰⁶ παραδέχεται, ότι η καταγραφή των στατιστικών γίνεται από τους δήμους και τις κοινότητες με στοιχεία του ληξιαρχείου, χωρίς να υπάρχει τρόπος επιβεβαίωσης της ορθότητας της αναγραφόμενης πληροφορίας και θεωρεί δε σωστά μόνο τους απόλυτους αριθμούς θανάτων, παραδέχεται πως σε πολλά δελτία δεν υπάρχει παρά την υποχρέωση με νόμο αναφορά της αιτίας θανάτου ή μπορεί και η αναφερόμενη να είναι λανθασμένη ή και τυποποιημένη απάντηση.

³⁰⁵ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, *Στατιστική των αιτιών Θανάτων κατά το έτος 1922*, Αθήνα, 1927, σελίδα ε.

³⁰⁶ Όπ.π..

Ο δεύτερος λόγος μπορεί να είναι πως λόγω της Μικρασιατικής εκστρατείας και τις μαζικές αφίξεις των προσφύγων και των στρατιωτών που αποστρατεύονταν, οι δήμοι και οι κοινότητες βρέθηκαν υπό το βάρος επεξεργασίας μεγάλου αριθμού αιτήσεων που έπρεπε να διεκπεραιωθούν διοικητικά με αποτέλεσμα η αποστολή στατιστικών δελτίων να μην αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Ο τρίτος αφορά τις διοικητικές μεταβολές³⁰⁷ που πραγματοποιήθηκαν εκείνη την περίοδο, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό σημαντικός αριθμός δήμων και κοινοτήτων να αποστείλουν τα δελτία στατιστικής καταγραφής παρόλη την νομική τους υποχρέωση.

Ενώ βέβαια θα πρέπει να δώσουμε και μια ερμηνεία βάση της πρώτης ανάγνωσης των δεδομένων πως δηλαδή η ίδια η μαζική άφιξη των προσφύγων και οι υγειονομικές συνθήκες καθώς και οι συνθήκες στέγασης, παρόλο τους εμβολιασμούς³⁰⁸ οδηγούν σε αυτές τις αύξησης.

Αιτίες θανάτου	1922 vs 1921	1923 vs 1921	1924 vs 1921
Τυφοειδής πυρετός	13,31%	62,87%	28,28%
Εξανθηματικός τύφος	21,74%	1534,78%	-17,39%
Ελώδης πυρετός και ελώδης καχεξία	-6,31%	112,61%	73,91%
Ευλογιά	16,80%	269,60%	-52,80%
Ιλαρά	3,86%	141,75%	-3,86%
Οστρακιά	55,07%	74,65%	-48,62%
Κοκίτης	42,75%	64,13%	140,58%
Διφθερίτης	-3,31%	-9,39%	-16,02%
Γρίπη	0,57%	-9,96%	19,64%
Χολέρα Ασιατική	0,00%	0,00%	150,00%
Εντερίτις χολεροειδής	1350,00%	1450,00%	975,00%

³⁰⁷ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, *Στατιστική των αιτιών Θανάτων κατά το έτος 1923*, Αθήνα, 1928, σελίδα δ.

³⁰⁸ Η μαζική έναρξη των εμβολιασμών ξεκίνησε στις 26 Ιανουαρίου του 1923.

Έτεροι επιδημικοί νόσοι	47,03%	134,15%	116,93%
Φυματίωσης του αναπ. συστήματος	4,09%	31,57%	24,71%
Φυματίωσης των μηνίγγων ή του κεντ. Νευρικού συστ.	48,01%	136,08%	76,99%
Έτεροι φυματιώσεις	116,09%	240,87%	138,26%
Καρκίνος και άλλοι κακοήθεις όγκοι	16,20%	36,20%	35,76%
Μηνιγγίτις	-5,58%	9,96%	-2,95%
Αιμορραγία και εγκεφαλική μαλάκυνση	14,90%	33,45%	24,30%
Νοσήματα καρδιάς (πλην στηθικού κατάρρου)	3,16%	25,47%	24,99%
Βρογχίτις οξεία (άτομα άνω των 5)	1,28%	46,27%	4,74%
Βρογχίτις χρόνια (άνω των 5 ετών)	18,04%	33,94%	20,80%
Πνευμονία	-18,74%	-6,03%	-4,68%
Άλλαι παθήσεις αναπνευστικού	47,70%	88,07%	73,57%
Παθήσεις στομάχου	-3,07%	10,43%	18,71%
Διάρροια και εντερίτις (κάτω των 2 ετών)	46,65%	79,79%	45,28%
Σκωληκοειδίτις και τυφλίτις	3,26%	10,87%	28,26%
Κήλη, εντερική έμφραξις	-5,41%	8,11%	3,15%
Κίρρωση του ήπατος	-6,15%	40,78%	34,08%

Νεφρίτις χρόνια και οξεία	21,94%	75,67%	60,68%
Όγκοι μη καρκινωματώδεις και έτεροι παθήσεις των γεν. οργάνων της γυναικός	30,95%	50,00%	4,76%
Σηψαιμία επιλόχειος	14,96%	35,48%	58,36%
Άλλα συμβάντα επιλόχεια	-22,82%	-1,93%	-4,45%
Αδυναμία εκ γενετής και ελαττωματική διάπλασις	-11,97%	26,17%	35,91%
Γεροντικός μαρασμός	-0,40%	10,73%	10,80%
Βίαιοι θάνατοι	4,70%	10,55%	1,59%
Αυτοκτονία	0,00%	1,05%	13,68%
Άλλαι ασθένειαι	28,09%	65,41%	50,89%
Νόσοι άγνωστοι	1,38%	2,24%	-9,25%
Σύνολο	6,95%	33,55%	22,14%

Πίνακας 40, Πηγή: *Ιδία επεξεργασία δεδομένων ΕΣΥ, Αιτίες Θανάτου ετών 1921, 1922, 1923, 1924.*

Και σε αυτόν τον πίνακα καταγράφονται το έτος 1923 οι μεγάλες αυξήσεις σε σχέση με το έτος αναφοράς. Για να γίνουν ποιο κατανοητά τα δεδομένα αυτά, θα χρειαστεί να προσθέσουμε κάποια νέα. Αυτά μας δίνουν τον συνολικό πληθυσμό και την συμμετοχή ανά φύλο³⁰⁹.

Πληθυσμός ανά φύλου και συμμετοχή τους στο σύνολο.					
Έτος	Πληθυσμός	Άνδρες	Γυναίκες	% Ανδρών επί του συνόλου	% Γυναικών επί του συνόλου
1920	5.021.790	2.497.870	2.523.920	49,74	50,26

³⁰⁹ Η συμμετοχή ανά φύλο επίσημα από την ΕΣΤΑ υπάρχει μόνο στις χρονιές απογραφών δηλαδή 1920 και 1928.

1921	5.065.479	Δεν υπάρχουν στοιχεία απογραφής διαθέσιμα.			
1922	4.844.459				
1923	5.720.000				
1924	5.532.000				
1925	5.961.500				
1926	6.014.600				
1927	6.128.780				
1928	6.204.790	3.076.340	3.128.450	49,58	50,42

Πίνακας 41, Πηγή: *Ιδία επεξεργασία δεδομένων ΕΣΥ.*

Διαπιστώνουμε πως η πληθυσμιακή αναλογία ανά φύλο είναι σταθερή.

Με τα επόμενα στοιχεία, γίνεται εκ νέου αντιληπτό πως στο χρονικό διάστημα 1921-1924, που μελετούμε μεγάλη αύξηση θανάτων παρατηρείται το 1923.

Θάνατοι ανά φύλο & ανά έτος.			
Έτος	Θάνατοι Ανδρών	Θάνατοι Γυναικών	Σύνολο Θανάτων
1921	40.528	35.879	76.407
1922	43.529	38.189	81.718
1923	52.866	49.176	102.042
1924	48.451	44.869	93.320
1925	28.002	25.120	53.122
1926	43.740	40.396	84.136
1927	51.774	48.246	100.020
1928	54.102	51.563	105.665

Πίνακας 42, Πηγή: *Ιδία επεξεργασία δεδομένων ΕΣΥ, Αιτίες Θανάτου ετών 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928*

Μπορούμε να δημιουργήσουμε από αυτά τα ποσοτικά δεδομένα, νέα δεδομένα με ποιοτικά χαρακτηριστικά τον ακόλουθο πίνακα.

% θανάτων στο σύνολο του πληθυσμού.		
Έτος	Πληθυσμός	% θανάτων στο σύνολο του πληθυσμού
1920	5.021.790	0,00
1921	5.065.479	1,51
1922	4.844.459	1,69

1923	5.720.000	1,78
1924	5.532.000	1,69
1925	5.961.500	0,89
1926	6.014.600	1,40
1927	6.128.780	1,63
1928	6.204.790	1,70

Πίνακας 43, Πηγή: *Ιδία επεξεργασία δεδομένων ΕΣΥ, Αιτίες Θανάτου ετών 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928*

Γίνονται αντιληπτά τα εξής:

- Το έτος 1920 παρόλο που είναι έτος φυσικής απογραφής πληθυσμού³¹⁰ ΔΕΝ εμφανίζει, δεν παρουσιάζει, με ιδιαίτερο τρόπο, τα στοιχεία θανάτων, μοιάζει σαν να μην έγινε καμία καταγραφή των θανάτων από τις υπηρεσίες κατά το έτος αυτό.
- Ο Μέσος όρος του πληθυσμού για την περίοδο αυτή είναι 5.610.378 ενώ χωρίς το 1920 ο ΜΟ των θανάτων ανά έτος είναι 1,54%.

Έτσι ορίζοντας τον ΜΟ αυτόν ως σημείο μηδέν βλέπουμε τις αποκλίσεις άνωθεν και κάτωθεν να είναι από 0,89% (-0,65%) για το έτος 1925 το χαμηλότερο και 1,78% (+0,24%) για το έτος 1923 το υψηλότερο, διαφορές πολύ μικρές από τον ΜΟ.

Αντίστοιχα η εικόνα που μας δίνουν άλλες πηγές για την περίοδο, όπως είδαμε ήδη αναφέρουν μεγάλα προβλήματα υγιεινής, μπορούν να καταγράψουν μόνο επιμέρους στοιχεία πχ σε μια πόλη ή έναν καταυλισμό. Ο Dr. WROCZYNSKI C., στην αναφορά του μας δίνει και στοιχεία θανάτων³¹¹

Περιοχή	Ασθενής από Τύφο	Θάνατοι
Θεσσαλονίκη	81	3
Καβάλα	103	12
Κιλκίς	3	0
Δράμα	5	0

³¹⁰ Τα έτη φυσικής απογραφής του πληθυσμού για την περίοδο που μελετούμε είναι τα έτη 1920 και 1928.

³¹¹ Dr. WROCZYNSKI C., όπ.π. σελίδα 10

Gumuldjina ³¹²	4	0
Σουφλί	2	0
Θάσος (Νήσος)	1	0
Σέρρες	3	0
Pravi ³¹³	1	0
ΣΥΝΟΛΟ	204	15 ³¹⁴

Πίνακας 44, Πηγή: Όπ.π σελίδα 10

Συνεχίζει με αναφορές για Ευλογιά,³¹⁵ για Τυφοειδή Πυρετό,³¹⁶ Δυσεντερία.³¹⁷

Ο προβληματισμός σχετικά με τον κίνδυνο των επιδημιών υπήρξε από την πρώτη στιγμή της άφιξης προσφύγων του 1922. Όπως προαναφέραμε η μαζική έναρξη των εμβολισμών στους πρόσφυγες ξεκίνησε στις 26 Ιανουάριου του 1923, από Οργανώσεις όπως ο Αμερικάνικος Ερυθρός Σταυρός, την Near East Foundation³¹⁸, τις υπηρεσίες της Κοινωνίας των Εθνών³¹⁹ ενώ από τα τέλη του 1923 συνεχίστηκαν μετά την αποχώριση τους,³²⁰ από το Ελληνικό κράτος και την Ε.Α.Π.

Από τα αρχεία της ΚτΕ μαθαίνουμε πως υπήρχαν αντιδράσεις από τις Ελλαδικές τοπικές κοινότητες και αρχές κατά την άφιξη των συνεργιών εμβολιασμού³²¹ ενώ συχνά υπήρχαν καθυστερήσεις³²² που αύξαναν το κόστος του εμβολιασμού ή απλά τον

³¹² Κομοτηνή.

³¹³ Ελευθερούπολη Καβάλας.

³¹⁴ 14 στο κείμενο

³¹⁵ 23 περιστατικά.

³¹⁶ 35 περιστατικά με 23 θανάτους.

³¹⁷ 200 περιστατικά, πολλοί θάνατοι οι οποίοι δεν μπορούν να προσδιοριστούν λόγω έλλειψης ακριβών στοιχείων.

³¹⁸ Έδρασε στην Ελλάδα από το 1917 μέχρι το 1929.

³¹⁹ Société des Nations, Direction des Epidémies.

³²⁰ Ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός αποχώρισε στις 30 Ιουνίου 1923.

³²¹ Lettre du 6 Avril 1923, Φάκελος D17206, {*Au surplus, 3 vaccinateurs ont donné leur démission le 1er, Avril, démission démotivées par les difficultés qu'ils éprouvent à se faire payer et le mauvais accueil qu'ils reçoivent parfois des autorisés locales*}. Σελίδα 13.

³²² Όπ.π.. {*Le Ministère de l'Hygiène n'avait jamais montré beaucoup d'empressement à payer sa part de frais, ce qui a motivé des retards répétés de plusieurs jours dans les départs des vaccinateurs et de fâcheuses*

ματαίωναν. Ταυτόχρονα η κεντρική διοίκηση συχνά ζόγλαρε με τις αρμοδιότητες της ώστε να μην έρχεται σε αντιπαράθεση με τα ξένα φιλανθρωπικά ιδρύματα που είχαν αναλάβει το κόστος υλοποίησης του *{Il semble que le Ministère de l'hygiène ait trop complètement abdiqué son pouvoir de contrôle, de crainte de déplaire à l'Œuvre Américaine qui assume tous les frais de cet établissement}*³²³.

Από την αναφορά 285³²⁴ του γραφείου της ΚτΕ Αθήνας προς τα κεντρικά γραφεία, μαθαίνουμε πως είχαν δημιουργηθεί 10 ομάδες εμβολιασμού με 80 μέλη με ειδικότητες όπως Ιατρούς, Νοσηλευτές και Φοιτητές Ιατρικής. Τα συνεργεία αυτά έδρασαν σε όλη την Ελλάδα συνήθως σε ομάδες των 2 ατόμων ώστε να γίνονται ταχύτερα οι εμβολιασμοί και να εξαλειφθούν ταχύτερα οι κίνδυνοι επιδημιών.

Η εμβολιαστική αυτή δράση γνωρίζουμε πως πραγματοποιήθηκε και για άλλους λόγους, στην αναφορά της 18 Νοεμβρίου 1922 του NANSEN Fridtjof προς την ΚτΕ.³²⁵ Μαθαίνουμε πως υπήρχαν φόβοι για μετάδοση τυχών επιδημιών όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στα Βαλκάνια και σε ένα μέρος της Ευρώπης,³²⁶ ενώ στην ίδια αναφορά η εικόνα που μεταφέρεται από τον NANSEN σε σχέση με τις επιδημίες είναι τουλάχιστον ζοφερή.

Εδώ μπορούμε να αναρωτηθούμε πώς είναι αυτό δυνατό σε μια περίοδο με μεγάλη άφιξη προσφύγων να μην υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό επιδημιών στις επίσημες καταγραφές την στιγμή που πηγές αναφέρουν έξαρση τους;

Αυτά είναι δυστυχώς ερωτήματα που η παρούσα διατριβή δεν κατάφερε να απαντήσει, το αφήνουμε στον Ιστορικό του Μέλλοντος ελπίζοντας να υπάρξει τρόπος να δοθεί η απάντηση.

interruptions dans leur travail. Mais les paiements étaient généralement obtenus Jusqu'au Jour ou Monsieur DOXIADES est tombé malade. Le Ministre de l'Agriculture, Monsieur SIDERIS, chargé de l'intérim, parait être responsable de la décision prise de ne plus engager de nouvelles dépenses pour les déplacements des vaccinateurs}.

³²³ Όπ.π..

³²⁴ Όπ.π...

³²⁵ Rapport du Docteur NANSEN, Les Refugies en Grèce et en Asie Mineure, Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Ελευθέριου Βενιζέλου, Φάκελος 32-43, σελίδες 9.

³²⁶ Όπ.π. σελίδες 5-6.

Δ. Νοσολογικό φάσμα μέσα από τα σύγχρονα δεδομένα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παγκόσμιου οργανισμού υγείας θα διαπιστώσουμε πως τα στοιχεία του 2015³²⁷ ανέφεραν ως κυριότερες αιτίες θανάτου ανά φύλο τις ακόλουθες:

Στις γυναίκες, παγκόσμια σε σύνολο 5.253.819 θανάτων γυναικών, έχουμε:

Αιτίες Θανάτου στις Γυναίκες.	Ποσοστό επί των γυναικών.
Άλλες αιτίες.	53
Ισχαιμικές καρδιοπάθειες. ³²⁸	11
Εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις.	8.2
Τρέλα – Παράνοιά.	4.5
Καρκίνος του Πνεύμονα.	3.9
Χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες. ³²⁹	3.4
Διαβήτης.	3.4
Καρκίνος του μαστού.	3.2
Ατυχήματα.	3.1
Αρρώστια του Alzheimer.	3.0
Καρκίνος του παχέος εντέρου.	2.5
Αυτοκτονία.	0.8
Αρρώστια του Parkinson.	0.7
Σύνολο.	100

Πίνακας 46, *Principales causes de mortalité par sexe, 2015, en État de santé, Principales causes de mortalité par sexe, 2015, en État de santé*, Paris, 2017, σελίδες 2-24.

³²⁷ Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Organisation for Economic Co-operation and Development), *Principales causes de mortalité par sexe, 2015, en État de santé*, Paris, 2017.

³²⁸ Στεφανιαία νόσος.

³²⁹ Χρησιμοποιείται για τα άτομα που έχουν χρόνια βρογχίτιδα, εμφύσημα ή και τα δύο.

Στους Άνδρες, σε σύνολο παγκόσμια 5.085.455 θανάτων ανδρών, έχουμε:

Αιτίες Θανάτου στους Άνδρες.	Ποσοστό επί των Ανδρών.
Άλλες αιτίες.	50
Ισχαιμικές καρδιοπάθειες.	13
Καρκίνος του Πνεύμονα.	7.0
Εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις.	6.0
Ατυχήματα.	4.8
Χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες.	4.1
Διαβήτης.	3.1
Καρκίνος του παχέος εντέρου.	2.9
Καρκίνος του προστάτη.	2.5
Αυτοκτονία.	2.2
Τρέλα – Παράνοια.	2.1
Αρρώστια του Alzheimer.	1.3
Αρρώστια του Parkinson.	0.9
Σύνολο.	100

Πίνακας 46, ό.π.π

Αξίζει να εστιάσουμε, πριν προχωρήσουμε, σε δύο στοιχεία που τραβούν την προσοχή μας. Στο τέλος της απαρίθμησης κάθε ομάδας αιτιών θανάτου στη διεθνή ονοματολογία, γίνεται συνήθως αναφορά σε *"άγνωστες ή απροσδιόριστες αιτίες ή και άλλες αιτίες"*. Αυτά τα συμπτώματα, τα σημάδια και οι κακώς καθορισμένες ασθένειες καλύπτουν πολλές ασθένειες που θα ήταν μακρά και άχρηστο για να τις απαριθμήσουμε όλες.

Τα πιο κοινά είναι:

1. Τα καρδιαγγειακά σύνδρομα, συμπεριλαμβανομένων των *"καταστάσεων σοκ"*, τους αιφνίδιους θανάτους από άγνωστους λόγους, ή και ξαφνικοί θάνατοι χωρίς μάρτυρες.
2. Οι αιφνίδιοι θάνατοι των παιδιών.

3. Οι άλλες άγνωστες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας ή υπό συνθήκες που δεν επιτρέπουν διαγνωσμένη αιτία. Αυτά περιλαμβάνουν: ατυχήματα, εγκεφαλικά επεισόδια, τραυματισμοί, ατυχήματα, θανατηφόρα τραύματα, τραύματα³³⁰. Επομένως, παρατηρείται ότι κάποιες συνθήκες είναι λιγότερο ή περισσότερο γνωστές από άλλες, ανάλογα με τη σημασία της έλλειψης πληροφοριών και των συνθηκών που επικρατούν.

Έτσι το 56,1% των θανάτων γυναικών και το 54,8% των θανάτων ανδρών οφείλονται στην πραγματικότητα, σε απροσδιόριστες, ακόμα και σήμερα, αιτίες θανάτου.

Αν συνεχίσουμε με τα στοιχεία του παγκόσμιου οργανισμού υγείας, διαπιστώνουμε πως πίσω από αυτούς τους μέσους όρους γίνεται διαχωρισμός σε σχέση με την οικονομική κατάσταση της χώρας και πως αυτή επηρεάζει τα δεδομένα.

Έτσι στις πλούσιες οικονομίες, οι αιτίες θανάτου αλλάζουν όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα που ακολουθεί, σε:

³³⁰ Με εξαίρεση τα κατάγματα λόγω της απροσδιόριστης, άγνωστης προέλευσης, προθέσεως ή τυχαία.

Les 10 principales de causes de mortalité dans les pays à revenu élevé - 2016

Source: Global Health Estimates 2016: Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000-2016. Geneva, World Health Organization, 2018.
World Bank list of economies (June 2017). Washington, DC: The World Bank Group 2017 (<https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups>).

Ενώ στις φτωχές εμφανίζονται αιτίες οι οποίες δεν φαίνονται στους μέσους όρους.

Διάγραμμα 26. όπ.π.

Ε. Αιτίες θανάτου.

Όπως παρουσιάσαμε ήδη και στα στοιχεία των πηγών μας, οι αιτίες θανάτου και η καταγραφή τους είχε ατέλειες, θελημένες ή μη.

Γιατί όμως πρέπει να γνωρίζουμε τα ακριβή αίτια του θανάτου;

Η απάντηση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας είναι η ακόλουθη³³¹: *{Εκτός από τη γνώση του τρόπου με τον οποίο οι ασθένειες και οι τραυματισμοί επηρεάζουν τον πληθυσμό, ένας από τους σημαντικότερους τρόπους αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας μιας χώρας είναι να γνωρίζει τον αριθμό των θανάτων ανά έτος και την αιτία τους.*

Οι στατιστικές σχετικά με τις αιτίες θανάτου βοηθούν τις υγειονομικές αρχές να προσδιορίσουν την πολιτική υγείας, την κατεύθυνση που πρέπει να δοθεί στις δράσεις τους στον τομέα της δημόσιας υγείας. Μια χώρα όπου ο αριθμός των θανάτων από καρδιακές παθήσεις και διαβήτη αυξάνεται ταχέως σε λίγα χρόνια, για παράδειγμα, θα έχει έντονο ενδιαφέρον να ξεκινήσει ένα δυναμικό πρόγραμμα που προωθεί τους τρόπους ζωής που συμβάλλουν στην πρόληψη αυτών των ασθενειών. Ομοίως, αν μια χώρα αναγνωρίσει ότι πολλά παιδιά πεθαίνουν από πνευμονία και ζοδεύει μόνο ένα μικρό μέρος του προϋπολογισμού της παρέχοντας αποτελεσματική θεραπεία, μπορεί να το διαγνώσει και να αυξήσει τις δαπάνες στον τομέα αυτό. Οι χώρες υψηλού εισοδήματος διαθέτουν ή πρέπει να διαθέτουν συστήματα για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις αιτίες θανάτου. Αυτό δεν συμβαίνει σε πολλές χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα και πρέπει να εκτιμήσουν τον αριθμό των θανάτων από συγκεκριμένες αιτίες που βασίζονται σε ελλιπή δεδομένα. Οι βελτιώσεις στην παραγωγή ποιοτικών δεδομένων σχετικά με τα αίτια του θανάτου είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της υγείας και τη μείωση του αριθμού των θανάτων που μπορούν να προληφθούν σε αυτές τις χώρες}.

Αν συνεχίσουμε την μελέτη με τα στοιχεία των πηγών αλλά σύμφωνα με τις αιτίες θανάτου και κάνοντας έναν διαχωρισμό όπως πρέπει να είναι σήμερα βάση του Π.Ο.Υ.³³² ο διαχωρισμός – κατανομή σε:

- **Αιτίες θανάτου μεταδιδόμενες,**

1. Τυφοειδής πυρετός,

³³¹ <https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/fr/index1.html> επίσκεψη 10 Δεκεμβρίου 2017, 10:30.

³³² Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

2. Εξανθηματικός τύφος,
3. Ελώδης πυρετός και ελώδης καχεξία,
4. Ευλογιά,
5. Ιλαρά,
6. Οστρακιά,
7. Κοκίτης,
8. Διφθερίτης,
9. Γρίπη,
10. Χολέρα Ασιατική,
11. Εντερίτης χολεροειδής,
12. Έτεροι επιδημικοί νόσοι,
13. Φυματίωσης του αναπνευστικού συστήματος,
14. Φυματίωσης των μηνίγγων ή του κεντρικού Νευρικού συστήματος,
15. έτεροι φυματιώσεις,
16. Μηνιγγίτης,
17. Αιμορραγία και εγκεφαλική μαλάκυνση,
18. Βρογχίτης οξεία (άτομα άνω των 5),
19. Βρογχίτης χρόνια (άνω των 5 ετών),
20. Πνευμονία,
21. Άλλαι παθήσεις αναπνευστικού,
22. Παθήσεις στομάχου,
23. Διάρροια και εντερίτης (κάτω των 2 ετών).

• **Αιτίες θανάτου ΜΗ μεταδιδόμενες:**

1. Αυτοκτονία,
2. Βίαιοι θάνατοι,
3. Γεροντικός μαρασμός,
4. Αδυναμία εκ γενετής και ελαττωματική διάπλασις,
5. Σηψαιμία επιλόχειος,
6. Όγκοι μη καρκινωμάτωσης και έτεροι παθήσεις των γεννητικών οργάνων της γυναίκας,
7. Νεφρίτις χρόνια και οξεία,
8. Κίρρωση του ήπατος,

9. Κήλη, εντερική έμφραξις,
10. Σκωληκοειδίτις και τυφλίτις,
11. Καρκίνος και άλλοι κακοήθεις όγκοι.

- **Τα Ατυχήματα**

Θα διαπιστώσουμε πως οι *Μεταδιδόμενες Αιτίες θανάτου* αφορούν 24 αιτίες, δηλαδή το 68,5 % των θανάτων, ενώ τα ατυχήματα σύμφωνα με τον τρόπο καταγραφής των πηγών μας το 0%.

Αιτίες θανάτου.	1921	1922	1923	1924
Μεταδιδόμενες				
Τυφοειδής πυρετός	1.142	1.294	1.860	1.465
Εξανθηματικός τύφος	46	56	752	38
Ελώδης πυρετός και ελώδης καχεξία	3.679	3.447	7.822	6.398
Ευλογιά	250	292	924	118
Ίλαρά	285	296	689	274
Οστρακιά	434	673	758	223
Κοκίτης	276	394	453	664
Διφθερίτις	362	350	328	304
Γρίπη	3.514	3.534	3.164	4.204
Χολέρα Ασιατική	4	4	4	10
Εντερίτις χολεροειδής	4	58	62	43
Έτεροι επιδημικοί νόσοι	1.429	2.101	3.346	3.100
Φυματίωσης του αναπ. συστήματος	6.211	6.465	8.172	7.746
Φυματίωσης των μηνίγγων ή του κεντ. Νευρικού συστ.	352	521	831	623
έτεροι φυματίωσεις	230	497	784	548
Μηνιγγίτις	914	863	1.005	887
Αιμορραγία και εγκεφαλική μαλάκυνση	1.181	1.357	1.576	1.468
Νοσήματα καρδιάς (πλην σθηθικού κατάρρου)	1.865	1.924	2.340	2.331

Βρογχίτης οξεία (άτομα άνω των 5)	549	556	803	575
Βρογχίτης χρόνια (άνω των 5 ετών)	327	386	438	395
Πνευμονία	9.166	7.448	8.613	8.737
Άλλαι παθήσεις αναπνευστικού	3.042	4.493	5.721	5.280
Διάρροια και εντερίτις (κάτω των 2 ετών)	3.370	4.942	6.059	4.896
ΣΥΝΟΛΟ Α	38.632	41.951	56.504	50.327
ΜΗ Μεταδιδόμενες				
Καρκίνος και άλλοι κακοήθεις όγκοι	920	1.069	1.253	1.249
Σκωληκοειδίτις και τυφλίτις	92	95	102	118
Κήλη, εντερική έμφραξής	222	210	240	229
Κίρρωση του ήπατος	179	168	252	240
Νεφρίτις χρόνια και οξεία	1.381	1.684	2.426	2.219
Όγκοι μη καρκινωματώδεις και έτεραι παθήσεις των γεν. οργάνων της γυναικός	42	55	63	44
Σηψαιμία επιλόχειος	341	392	462	540
Άλλα συμβάντα επιλόχεια	517	399	507	494
Αδυναμία εκ γενετής και ελαττωματική διάπλασις	2.682	2.361	3.384	3.645
Γεροντικός μαρασμός	8.852	8.817	9.802	9.808
Βίαιοι θάνατοι	1.829	1.915	2.022	1.858
Αυτοκτονία	95	95	96	108
Άλλαι ασθένειαι	6.042	7.739	9.994	9.117
Νόσοι άγνωστοι	14.255	14.452	14.575	12.937
ΣΥΝΟΛΟ Β	37.449	39.451	45.178	42.606

Πίνακας 47, *Ιδία επεξεργασία Αιτιών Θανάτου ετών 1921, 1922, 1923, 1924.*

Έτσι, κάνοντας μια ποσοστιαία αναφορά στα νέα δεδομένα οι μεταδιδόμενοι νόσοι ήταν ανά έτος, τα ακόλουθα επί τοις εκατό ποσοστά:

1921	1922	1923	1924
50,78 %	51,54 %	55,57 %	54,15 %

Πίνακας 48, *Ιδία επεξεργασία*

Διάγραμμα 27, *Ιδία επεξεργασία*

Και τα ποσοστά των ΜΗ μεταδιδόμενων νόσων κατά τα ίδια έτη είναι τα ακόλουθα :

1921	1922	1923	1924
49,22 %	48,46 %	44,43 %	45,85 %

Πίνακας 49, *Ιδία επεξεργασία.*

Διάγραμμα 28, *Ιδία επεξεργασία.*

ΣΤ. Συμπεράσματα.

Τα στοιχεία αυτά μοιάζουν πολύ *Ιδεατά και όμορφα*, αν μάλιστα σταθούμε στο γεγονός πως υπάρχουν δύο γενικές κατηγορίες, οι οποίες έχουν γενική περιγραφή με τρόπο είτε να αποτελέσουν ανεξάρτητη κατηγορία αιτιών θανάτου είτε να ενταχθούν στις μη μεταδιδόμενες και γνωρίζοντας πως πολλές φορές υπήρχε στην πηγή της καταγραφής, ανατιολόγητη ΜΗ καταγραφή της αιτίας ή και αλλοίωση της.

	1921	1922	1923	1924
Άλλαι ασθένειαι	7,94	9,51	9,83	9,81
Νόσοι άγνωστοι	18,74	17,75	14,33	13,92
Σύνολο	26,68	27,26	24,16	23,73

Πίνακας 50, *Ίδια επεξεργασία.*

Στην ουσία αυτά τα στοιχεία αφορούν το 1/3 και μοιάζουν να θέλουν να καταγράψουν και να παρουσιάσουν μια *Ιδεατή* κατάσταση των συνθηκών διαβίωσης στην Ελλάδα της εποχής. Μπορεί η πρόθεση να μην πηγάζει αναγκαστικά από την κεντρική εξουσία, αλλά από τις επιμέρους υπηρεσίες, τους Δήμους και τις κοινότητες ή ακόμα και την Στατιστική Υπηρεσία που γνωρίζει πως τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του έργου αλλά και της διάθεσης των κεφαλαίων του προσφυγικού και άλλων δανείων.

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί

- η έλλειψη γιατρών ικανών να πραγματοποιήσουν μια αποτελεσματική νεκροτομή καταγράφεται την ίδια περίοδο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη, ως αποτέλεσμα του Μεγάλου Πολέμου,
- η έλλειψη οργανωμένων εργαστηρίων για εξετάσεις που θα επέτρεπαν την καταγραφή των πραγματικών στοιχείων,
- η έλλειψη σε πολλές περιπτώσεις γιατρού για την καταγραφή των συνθηκών θανάτου.

Βέβαια, αυτό σήμερα μπορεί να παραμείνει ΜΟΝΟ στην κατάσταση θεωρίας, αφού δεν βρέθηκαν στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν ή να το αναιρούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Αποκατάσταση μέσω της μη αναστρέψιμης μόνιμης Εγκατάστασης; Παράδειγμα της Μακεδονίας, η εγκατάσταση των προσφύγων. Παράδειγμα της ελονοσίας στους πρόσφυγες.

Ο μελετητής μπορεί εύκολα μελετώντας την εγκατάσταση των προσφύγων να πέσει θύμα της «πρώτης εντύπωσης», πως δηλαδή οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε περιοχές ακατάλληλες, τις οποίες δεν «διεκδικούσαν» ή είχαν ήδη σε αυτές εγκατασταθεί οι ντόπιοι πληθυσμοί, την στιγμή μάλιστα που υπάρχουν πηγές που αναδεικνύουν ακόμα και με πίνακες πως υπήρχε καταγραφή των Ελών της χώρας και οδηγίες αντιμετώπισης της, τουλάχιστον ιατρικά.³³³

Παράλληλα, η βιβλιογραφία βρίθει αναφορών, όπως για παράδειγμα η ακόλουθη {*Την οξύτητα του προβλήματος αποτύπωσε με τις αναφορές του, οι οποίες περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Η ελονοσία εν Ελλάδι» των Κ. ΣΑΒΒΑ και Γ. ΚΑΡΑΠΙΑΤΗ, ο υπεύθυνος της Ανθελονοσιακής Επιτροπής στη Βέροια Χρ. ΧΑΤΖΗΜΑΜΟΓΛΟΥ, επισημαίνοντας τις αστοχίες στην επιλογή χώρων για τη συγκρότηση προσφυγικών οικισμών ως εξής: «Η ουσιώδης αυτή παράλειψη (της ορθής επιλογής των τοποθεσιών για το κτίσιμο των καταυλισμών) συνετέλεσε εις το να εξολοθρευθή και να εξοντωθή κυριολεκτικώς η βρεφική και η παιδική ηλικία εις τους αρτιπαγείς προσφυγικούς συνοικισμούς, ήτις πράξις μόνο εις ένστικτα και ψυχήν νεωτέρου Ηρώδου είναι δυνατόν να αναζητηθή και να αποδοθή...». Ο ίδιος επεσήμανε, επίσης, ότι σε σχολεία της περιοχής με ανάλογο αριθμό γηγενών και προσφύγων μόλις πέντε από τους 65 μαθητές ήταν παιδιά προσφύγων, είτε διότι αυτά ασθενούσαν, είτε διότι είχαν αποβιώσει από τις κακουχίες.*}

Αναφορές που συχνά δεν περιέχονται στις πηγές που το αναφέρουν, όπως στο παράδειγμα που μόλις παραθέσαμε και για το οποίο διαπιστώσαμε πως **ΔΕΝ υπάρχει** η σχετική αναφορά από τον κύριο Χρ. ΧΑΤΖΗΜΑΜΟΓΛΟΥ στο βιβλίο του.

Βέβαια, πολλές ασθένειες ή επιδημίες αυτών εκδηλώθηκαν σε πλήρη έξαρση μετά το 1922, μεταξύ αυτών η ελονοσία και η φυματίωση, για τον έλεγχο της οποίας ο αντιφυματικός αγώνας αντλούσε το 1/3 του προϋπολογισμού που αφορούσε την προστασία της δημόσιας υγείας κατά την περίοδο 1923 - 1928.

³³³ Κωνσταντίνος ΣΑΒΒΑΣ, *Οδηγίαι προς προφύλαξιν από των ελωδών πυρετών*, Εν Αθήναις, 1903, σελίδες 75 – 80.

Η μελέτη της έξαρξης της ελονοσίας και της θνησιμότητας της στους προσφυγικούς πλυθυσμούς αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των κινδύνων της στους προσφυγικούς πλυθυσμούς.

Στην πραγματικότητα η ελονοσία ήταν ευρύτατα διαδεδομένη και πριν το 1922 σε όλη την χώρα και με εξαίρεση τις ορεινές περιοχές και κάποιες αστικές και ημιαστικές ζώνες, οι Γρηγόριος Α. ΛΙΒΑΔΑΣ και Ιωάννης Κ. ΣΦΑΓΓΟΣ στο βιβλίο τους *Η ελονοσία εν Ελλάδι (1930-1940) : έρευναι - καταπολέμησις*, αναφέρουν πως στα 11.000 χωριά της χώρας τα 6.000 (54%) αντιμετώπιζαν πρόβλημα ελονοσίας³³⁴.

Στατιστικά στοιχεία δημοσιευμένα σε Ιατρικά έντυπα μας δείχνουν την υψηλή νοσηρότητα που υπάρχει και πριν το 1922.

Νοσηρότης εξ Ελονοσίας κατά διαμερίσματα (1905 -1908)	
Διαμερίσματα	Εκατοστιαία αναλογία
Θεσσαλία	38
Στερεά Ελλάς	34
Πελοπόννησος	36
Ιόνιοι Νήσοι	12
Νήσοι Αιγαίου	16,5

Πίνακας 51.³³⁵

Στον ακόλουθο πίνακα βλέπουμε μια καταγραφή νοσηρότητας του 1923 και του 1924, παρατηρούμε μια έξαρση στα στοιχεία του 1923 και έναν μέσο όρο μείωσης στα στοιχεία του 1924, με καλύτερα αποτελέσματα στις περιοχές που είχαν προιστορία κρουσμάτων ελονοσίας.

Νοσηρότης εξ Ελονοσίας κατά διαμερίσματα (1923 -1924)		
Διαμερίσματα	Έτος 1923	Έτος 1924
	Εκατοστιαία αναλογία	Εκατοστιαία αναλογία
Στερεά Ελλάς	42,46	29,81
Πελοπόννησος	32,30	32,81
Θεσσαλία	57,77	20,70
Εύβοια	37,84	34,24
Κυκλάδες Νήσοι	26,58	16,14
Ιόνιοι Νήσοι	29,83	32,47
Μακεδονία	40,98	40,96
Θράκη	32,52	32,10

³³⁴ ΛΙΒΑΔΑΣ Α. Γρηγόριου και ΣΦΑΓΓΟΥ Κ. Ιωάννου, *Οπ.π.*, σελ. 56.

³³⁵ Έρευνα επί της ελονοσίας εν Ελλάδι και το έτη 1930 – 1934, ΜΠΑΛΦΟΥΡ Μ, ΛΙΒΑΔΑΣ Γρ. και Δημησσο Κ., Ελληνική Ιατρική τεύχος 9, Αθήνα 1935.

Ήπειρος	43,13	37,02
Νήσοι Αρχιπελάγους	27,49	27,56
Κρήτη	23,85	23,99
ΕΛΛΑΣ	35,61	29,84

Πίνακας 52.³³⁶

Συνεχίζοντας την μελέτη μας με στοιχεία της ΕΑΠ ³³⁷ σχετικά με την προσέλευση αρρώστων στα αγροτικά ιατρεία της στην Μακεδονία και Θράκη, αντιλαμβανόμαστε τον υψηλό Μέσο Όρο των ασθενών σε σχέση με τους υπόλοιπους αρρώστους.

Έτη	Άτομα τυχόντα περιθάλψεως	Ελονοσούντες προσελθόντες στα ιατρεία	Ελονοσούντες επί τοις %	Θάνατοι επί τοις %
1926	198.446	69.261	34,90	3,08
1927	193.474	56.251	29,90	2,42
1928	197.474	68.508	34,69	2,23

Πίνακας 53, *Οπ.π ΛΙΒΑΔΑ Α. Γρηγορίου και ΣΦΑΓΓΟΥ Κ. Ιωάννου, σελ. 59.*

Ο ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ και ο ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ³³⁸ αναφέρουν πως το καλοκαίρι του 1929, στα 59 αγροτικά ιατρεία της ΕΑΠ, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, προσήλθαν 64.344³³⁹ ασθενείς με ελονοσία, δηλαδή το 33,86% του πληθυσμού, εκ των οποίων τελικά πέθαναν 314 ασθενείς, (0,16% του πληθυσμού), από τους ίδιους μαθαίνουμε πως νόσησε το 35%³⁴⁰ των μαθητών της ίδιας περιοχής.

Τα παιδιά υποφέρουν περισσότερο. Μια σχετική εικόνα μας δίνουν και τα στοιχεία των εργαστηριακών εξετάσεων των Ιατρείων του Γραφείου Ελονοσιολογίας της Υγειονομικής σχολής Αθηνών του 1931-1938 ³⁴¹.

³³⁶ ΚΑΡΔΑΡΗΣ Ι., Η Ελονοσία εν Ελλάδι και τα πεπραγμένα του συλλόγου περιστολής Ελωδών Νόσων, Έκθεσις των πεπραγμένων προς περιστολήν της ελονοσίας κατά το έτος 1924, Τόμος Ε, σελ. 419 Αθήνα 1928.

³³⁷ ΛΙΒΑΔΑ Α. Γρηγορίου και ΣΦΑΓΓΟΥ Κ. Ιωάννου, *Οπ.π.* σελ. 59

³³⁸ ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ και ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, μηνιαίον ιατρικόν σύγγραμμα, διευθυντής Θ. Σακελλαρίδης, Τεύχος 8ον, *Ολίγα τινά περί της ελονοσίας εν Μακεδονία εν έτη 1929.* Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 1934.

³³⁹ Επί συνόλου 190.000 κατοίκων

³⁴⁰ 7.754 παιδιά σε σύνολο 22.035 παιδιών ποσοστό 35,32%

³⁴¹ ΛΙΒΑΔΑ Α. Γρηγορίου και ΣΦΑΓΓΟΥ Κ. Ιωάννου, *Οπ.π.* σελ. 62.

Ηλικία	Θετικά περιστατικά	Εκατοστιαία αναλογία θετικών περιστατικών
0-4	820	15,6 ³⁴²
5-9	1.236	23,6 ³⁴³
10-14	951	18,16 ³⁴⁴
15-19	479	9,14 ³⁴⁵
20-24	255	4,87 ³⁴⁶
25-29	213	4,06 ³⁴⁷
30-39	414	7,90 ³⁴⁸
40-49	352	6,72 ³⁴⁹
50-59	250	4,77 ³⁵⁰
60+	266	5,08 ³⁵¹
Σύνολο	5.236	100

Πίνακας 54, *Οπ.π.*, σελ. 62.

Καλό είναι να δούμε όμως τι συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο και αν είναι δυνατό σε αριθμούς θανάτων από ελονοσία συγκριτικά στις πόλεις και στην ύπαιθρο κατά την ίδια περίοδο. Στον ακόλουθο πίνακα: *Αριθμός θανάτων από ελονοσία στις πόλεις και στην ύπαιθρο κατά την περίοδο 1928-1936.*

Έτος	Ύπαιθρος	Πόλεις	Σύνολο	Εκατοστιαία αναλογία θανάτων υπαίθρου	Εκατοστιαία αναλογία θανάτων πόλεων
1928	4.827	1.014	5.841	82,64	17,36
1929	5.331	1.093	6.424	82,99	17,01
1930	4.798	844	5.642	85,04	14,96
1931	5.507	1.095	6.602	83,41	16,59
1932	3.588	1.026	4.614	77,76	22,24
1933	2.572	530	3.102	82,91	17,09
1934	3.078	412	3.490	88,19	11,81

³⁴² 16% στο κείμενο.

³⁴³ 23% στο κείμενο.

³⁴⁴ 18% στο κείμενο.

³⁴⁵ 9% στο κείμενο.

³⁴⁶ 5% στο κείμενο.

³⁴⁷ 4% στο κείμενο.

³⁴⁸ 8% στο κείμενο.

³⁴⁹ 7% στο κείμενο.

³⁵⁰ 5% στο κείμενο.

³⁵¹ 5% στο κείμενο.

1935	4.481	522	5.003	89,57	10,43
1936	2.878	700	3.578	80,44	19,56

Πίνακας 55, *Ιδία επεξεργασία των στοιχείων, Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος της Στατιστικής Αιτιών Θανάτων, 1928-1936.*

Για να έχουμε όμως ένα συγκριτικό στοιχείο, δημιουργούμε και άλλους πίνακες με τα στοιχεία των αριθμών θανάτων από φυματίωση ανά φύλο στην ύπαιθρο και στην πόλη κατά την περίοδο 1928-1936.³⁵²

Άνδρες					
Έτος	Ύπαιθρος	Πόλεις	Σύνολο	Εκατοστιαία αναλογία θανάτων υπαίθρου	Εκατοστιαία αναλογία θανάτων πόλεων
1928	2.538	3.117	5.655	44,88	55,12
1929	2.720	3.246	5.966	45,59	54,41
1930	2.641	2.922	5.563	47,47	52,53
1931	2.768	3.055	5.823	47,54	52,46
1932	2.629	3.256	5.885	44,67	55,33
1933	2.500	3.150	5.650	44,25	55,75
1934	2.420	3.064	5.484	44,13	55,87
1935	2.343	3.009	5.352	43,78	56,22
1936	2.373	2.796	5.169	45,91	54,09

Πίνακας 56, *Όπ.π. ίδια επεξεργασία.*

Γυναίκες					
Έτος	Ύπαιθρος	Πόλεις	Σύνολο	Εκατοστιαία αναλογία θανάτων υπαίθρου	Εκατοστιαία αναλογία θανάτων πόλεων
1928	2.088	2.703	4.791	43.58	56.42
1929	2.159	2.681	4.840	44.61	55.39
1930	2.344	2.391	4.735	49.50	50.50
1931	2.287	2.332	4.619	49.51	50.49
1932	2.197	2.455	4.652	47.23	52.77
1933	2.054	2.365	4.419	46.48	53.52
1934	2.016	2.217	4.233	47.63	52.37
1935	1.892	2.090	3.982	47.51	52.49
1936	1.773	1.950	3.723	47.62	52.38

Πίνακας 57, *Όπ.π. ίδια επεξεργασία.*

³⁵² Ιδία επεξεργασία των στοιχείων, Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος της Στατιστικής Αιτιών Θανάτων, 1928 -1936.

Αυτοί οι πίνακες μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πως δεν έχει μεγάλη σημασία ο τύπος διαμονής για την διασπορά και εξέλιξη των ασθενειών την περίοδο της μελέτης μας.

Στον πρώτο πίνακα με την διασπορά της θνησιμότητας της ελονοσίας διαπιστώνουμε πως ο αριθμός των θανάτων στην επαρχία είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των πόλεων, ενώ αντίστοιχα στους επόμενους πίνακες διαπιστώνουμε πως υπάρχει αντιστροφή των αριθμών με μικρότερες ποσοστιαίες βέβαια διαφορές .

Ο χάρτης αυτός της ΕΑΠ που ακολουθεί συμπληρώνει τα δεδομένα και μας δίνει άλλες 3 χρήσιμες πληροφορίες:

1. Τον αριθμό των νοσοκομείων και των αγροτικών Ιατρείων
2. Τις ζώνες υψηλού κινδύνου για Ελονοσία
3. Την σειρά νοσηρότητας ανά γραφείο επικοινωνίας³⁵³.

Έτσι παρατηρούμε πως καταγράφονται 1 Νοσοκομείο και 57 Αγροτικά Ιατρεία.

³⁵³ Μας δίνει ως στοιχείο της μεθόδου καταγραφής τους αριθμούς περιθάλψεως και όχι αρρώστων.

Είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο, αφού γνωρίζουμε πως στην ίδια περιοχή και την ίδια περίοδο υπήρχαν και τα ακόλουθα που περιγράφονται στον πίνακα.

Προσφυγικά νοσοκομεία στην Μακεδονία, με αριθμό κλινών την περίοδο 1914-1922		
A/A	Όνομασία Νοσοκομείου	Αριθμός Κλινών
1	Αλεξανδρουπόλεως	50
2	Βεροίας	40
3	Γενιτσών ³⁵⁵	50
4	Γρεβενών	15
5	Δράμας	200
6	Έδεσσας	40
7	Καϊλαρίων ³⁵⁶	80
8	Καλαμαριάς	300
9	Κεντρικό Θεσσαλονίκης	220
10	Κιλκίς	100
11	Κοζάνης	40
12	Λαγκαδά	35
13	Λεμπέτ ³⁵⁷	80
14	Σερρών	100
15	Σόροβιτς ³⁵⁸	15
16	Τούμπας	69
17	Φλώρινας	15
18	Χαρμάνκιοϊ ³⁵⁹	200

Πίνακας 58, *Ιδία επεξεργασία.*

Η πηγή μας καταγράφει ΜΟΝΟ το Νοσοκομείο και τα Αγροτικά Ιατρεία που διαχειρίζεται η ΕΑΠ. Τα υπόλοιπα λειτουργούσαν είτε από φιλανθρωπικά ιδρύματα είτε από δημόσιους φορείς.

Βέβαια, γνωρίζουμε πως υπάρχει και η περίπτωση όπου το Ελληνικό κράτος το χρονικό διάστημα 1900 – 1912 δημιουργούσε προσωρινά νοσοκομεία ακόμα και για χρήση από τον στρατό σε περιόδους πολέμου ή ακόμα και για την υποδοχή προσφύγων, των οποίων στην συνέχεια απλά διέκοπτε την λειτουργία τους.

³⁵⁵ Γιαννιτσών.

³⁵⁶ Πτολεμαΐδας.

³⁵⁷ Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

³⁵⁸ Αμύνταιο.

³⁵⁹ Ελευθέριό Θεσσαλονίκης.

Συνδυάζοντας τα στοιχεία των χαρτών 1 και 2 σε έναν πίνακα έχουμε το ακόλουθο αποτέλεσμα.

Πρόσφυγες ανά Γραφείο Εποικισμού και Νοσηρότητα από Ελονοσία.			
A/A	Γραφείο Εποικισμού	Αριθμός προσφύγων	Εκατοστιαίο ποσοστό νοσηρότητας.
1	Βέροιας	15.022	44,4
2	Βοεμίτσης	15.074	15,3
3	Γενιτσών	27.234	49,3
4	Δράμας	62.295	15,5
5	Εδέσσης	25.287	0,55
6	Θεσσαλονίκης	36.357	37,1
7	Καβάλας	39.698	93,9
8	Καϊλαρίων ³⁶⁰	21.418	-
9	Καστοριάς	7.202	0,25
10	Κατερίνης	12.410	40,9
11	Κιλκίς	35.249	58,6
12	Κοζάνης	29.457	38,1
13	Λαγκαδά	25.613	37,9
14	Σερρών	27.516	29,8
15	Σιδηροκάστρου	24.761	19,6
16	Φλωρίνης	12.220	55
17	Χαλκιδικής	14.931	73,7

Πίνακας 59, *Ιδία επεξεργασία.*

Εδώ κανονικά θα έπρεπε να σταματήσουμε την μελέτη των στοιχείων αυτής της πηγής, όμως στο αρχείο Βενιζέλου, βρήκαμε έναν φάκελο³⁶¹ με στοιχεία που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν την πηγή. Πρόκειται για την *ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1925-1929*³⁶² που υπογράφει ο ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ Μ. ως Διευθυντής της Υγειονομικής Υπηρεσίας Εποικισμού Μακεδονίας Θράκης.

Η ίδρυση των Ιατρείων για παροχή ιατρικής περίθαλψης αποφασίστηκε στις 13 Μαρτίου 1925. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε 50 ιατρεία και η ανάπτυξή τους θα γινόταν

³⁶⁰ Δεν υπάρχει καταγεγραμμένο Αγροτικό Ιατρείο ή Νοσοκομείο, να λειτουργήσει το ίδιο έτος.

³⁶¹ Φάκελος 173.212.12-01 με 173.212.12-59

³⁶² ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, *Περίληψης Πεπραγμένων Υγειονομικής Υπηρεσίας 1925-1929*, της Θεσσαλονίκη 31 Δεκεμβρίου 1929.

σύμφωνα με την νοσηρότητα της κάθε περιοχή, σε τοποθεσίες όπου δεν λειτουργούσαν ήδη Ιατρεία φιλανθρωπικών φορέων³⁶³, ή άλλου τύπου Δημόσια ιατρεία.

Από τις πρώτες Σελίδες της αναφοράς του αντιλαμβανόμαστε πως τα αγροτικά αυτά ιατρεία καλούνται κυρίως να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ελονοσίας, αφού ο ΜΕΤΑΛΙΝΟΣ αναφέρει {πως στα 3.000.000³⁶⁴ εκτάρια της Μακεδονίας τα 300.000 εκτάρια καλύπτονται από έλη, τα οποία προκαλούσαν πριν την άφιξη των προσφύγων ελονοσία στο 26% του ντόπιου πληθυσμού}³⁶⁵.

Η περιθαλψη αυτή γνωρίζουμε πως δεν ήταν δωρεάν, αλλά στοίχιζε ανά οικογένεια 175³⁶⁶ με 250³⁶⁷ δραχμές ανά έτος.

Η δημιουργία αυτών των ιατρείων δεν αποσκοπούσε {ν' αντικαταστήσει την Δημόσιαν Υγείαν αλλά να έλθει κατά το δυνατόν εις επικουρίαν αυτής}, απλά οι μηχανισμοί δημόσιας υγείας κατέρρεαν υπό το πλήθος των περιστατικών που έπρεπε να αντιμετωπίσουν στα σημεία εισόδου των προσφύγων και στα αστικά κέντρα³⁶⁸.

Η οργάνωσή τους ξεκίνησε στις 16 Μαΐου 1925, όταν είχε πλέον διαπιστωθεί πως στους προσφυγικούς καταυλισμούς, αγροτικούς αλλά και στους αστικούς, οι επιδημίες είχαν προκαλέσει υψηλή θνησιμότητα, πχ το 1924, οι καταυλισμοί σε Χαλκιδική, Γιαννιτσία, Κιλκίς, Κατερίνης και Σερρών είχαν απωλέσει το 1/5³⁶⁹ του πληθυσμού τους από ελονοσία, δυσεντερία, τυφοειδή πυρετό και τύφο.

Ταυτόχρονα, ξεκινούσε και η μεταφορά των προσφύγων από τα προσωρινά κέντρα φιλοξενίας στους τόπους μόνιμης εγκατάστασής τους. Έτσι διαβάζουμε πως η μετεγκατάσταση γινόταν ακόμα και σε περιοχές με έλη και με εκατοστιαίο ποσοστό³⁷⁰

³⁶³ Μέχρι τότε όπως αναφέρει ο ίδιος λειτουργούσαν σε όλη την Ελλάδα από Φιλανθρωπικά, Θρησκευτικά σωματεία και τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό 30 Νοσοκομεία.

³⁶⁴ 3.000.000 εκτάρια = 30.000 km²

³⁶⁵ ΕΑΠ/ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Όπ.π., σελίδα 3.

³⁶⁶ ΚτΕ, Όπ.π., σελίδα 99.

³⁶⁷ Όπ.π., σελίδα 12.

³⁶⁸ Όπ.π., σελίδα 4.

³⁶⁹ 20%.

³⁷⁰ Β' εξάμηνο 1923.

που ήταν της τάξης του 70% για θανάτους από Ελονοσία, 25% από άλλες επιδημίες, κυρίως πεπτικές μολύνσεις³⁷¹ και 5% άλλοι λόγοι.

Η πρόληψη δεν ήταν φαίνεται ξεκάθαρα στις προτεραιότητες της ΕΑΠ και των κυβερνήσεων της εποχής. Υποθέτουμε πως στόχος της «βιασύνης» αυτής ήταν η ανάγκη ανάδειξης και γρήγορης ολοκλήρωσης του έργου εγκατάστασης χωρίς την λήψη μέτρων για την καλή υγεία των προσφύγων.

Ο χάρτης που ακολουθεί παρουσιάζει και επιβεβαιώνει την θέση των Ιατρείων και των Νοσοκομείων.

³⁷¹ Δυσεντερία, τυφοειδή πυρετό και τύφου.

Χάρτης 3³⁷²

³⁷² Όπ.π.. σελίδα 14

Σύμφωνα με τους ΔΑΡΔΑΒΕΣΗ Θ & ΙΩΑΝΝΙΔΗ Α.³⁷³, {η βασική δομή πρωτοβάθμιας περίθαλψης που δημιουργήθηκε από την ΕΑΠ για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών για περίθαλψη το 1923, μοιάζει να κάλυπτε λιγότερο από τους μισούς πρόσφυγες, αφού ο αριθμός των αγροτών προσφύγων στη Μακεδονία ανήρχετο σε 446.000}.

Ταυτόχρονα, η υγειονομική υπηρεσία της Γενικής διοίκησης Εποικισμού ακολουθούσε τον σχεδιασμό που περιλάμβανε τα εξής³⁷⁴:

1. Ένα γενικό υγειονομικό επιθεωρητή
2. Ένα βοηθό ιατρό
3. Ένα γραφέα
4. Τρεις τοπικούς υγειονομικούς επιθεωρητές
5. Πενήντα (50) αγροτικά ιατρεία
6. Μία κεντρική φαρμακαποθήκη
7. Τέσσερις ελεγκτές φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού

Κάθε 500-800 προσφυγικές οικογένειες, κατανεμημένες σε 2-3 γειτονικούς προσφυγικούς συνοικισμούς ή γειτονικά χωριά, αποτελούσαν την Υγειονομική περιοχή κάλυψης στην οποία αντιστοιχούσε ένα ιατρείο, εγκατεστημένο στον κεντρικότερο οικισμό³⁷⁵.

Τα ιατρεία στεγάζονταν σε ιδιόκτητα κτίρια, κατασκευασμένα με ειδικές προδιαγραφές διαμόρφωσης χώρων και με πρόβλεψη για την εκεί διαμονή του προσωπικού τους (Ιατρού, Φαρμακοποιού).

Η στελέχωση των αγροτικών ιατρείων περιλάμβανε ένα διπλωματούχο γιατρό και ένα διπλωματούχο φαρμακοποιό ή βοηθό φαρμακοποιού.

³⁷³ ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ Θ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α. *Η σύσταση του Υπουργείου Υγείας. Πρακτικά ΙΘ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου*. Θεσσαλονίκη, 1999, σελίδα 182.

³⁷⁴ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Όπ.π., σελίδα 7.

³⁷⁵ Όπ.π.. σελίδα 8.

Ο Ιατρός θα επισκέπτονταν τα εκτός έδρας χωριά μία φορά την εβδομάδα, υπήρχε πρόβλεψη και για το μέσο μεταφοράς του που θα του επέτρεπε τις υποχρεωτικές αυτές επισκέψεις στα γύρω χωριά. Έπρεπε να έχει άμαξα, ή ποδήλατο, ή άλογο ή μουλάρι. Υπήρχε η πρόβλεψη αλλά και ο τρόπος χρηματοδότησης του μέσου μεταφοράς, με αγορά από τον ίδιο τον γιατρό σε 12 μηνιαίες δόσεις, αν το αγόραζε από τις κεντρικές υπηρεσίες της ΕΑΠ.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, υπήρχε ακόμη πρόβλεψη για την ίδρυση 50 αγροτικών ιατρείων, τα οποία το 1925 αυξήθηκαν κατά τρία και το 1926 κατά έξι, ανεβάζοντας τον τελικό αριθμό τους σε 59.

Μέχρι το 1930 πραγματοποιήθηκε διαδοχικά η πρόσληψη 171 συνολικά ιατρών, από τους οποίους οι 53 παραιτήθηκαν, 56 απολύθηκαν για «παράβαση καθήκοντος» και δύο για λόγους υγείας.

Προσλήφθηκαν 19 φαρμακοποιοί από τους οποίους οι 11 απομακρύνθηκαν για διάφορους λόγους (4 για παράβαση καθήκοντος, ένας για λόγους υγείας κτλ) και στη θέση τους διορίστηκαν 12 πρακτικοί φαρμακοποιοί.

Δικαίωμα περίθαλψης είχαν οι περίπου 40.000 οικογένειες προσφύγων των καλυπτόμενων περιοχών. Τα φάρμακα πληρώνονταν σε τιμή κόστους σε μετρητά ή σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις και σε χρεωστικούς τίτλους.³⁷⁶ Ενώ όπως έχουμε προαναφέρει, η επίσκεψη αλλά και η παροχή ιατρικών υπηρεσιών ΔΕΝ ήταν δωρεάν και βασιζόταν σε ένα σύστημα «συνδρομής». Στην περίπτωση των αγροτικών αυτών Ιατρείων ο τρόπος υπολογισμού ήταν ο ακόλουθος:

ΕΞΟΔΑ του ιατρείου (μισθοί, έξοδα εγκατάστασης, έξοδα συντήρησης, μεταφορικά έξοδα της υπηρεσίας, οδοιπορικά κ.τ.λ.) του αριθμού των περιθαλπόμενων προσφυγικών πληθυσμών. Οι ντόπιοι – γηγενείς πληθυσμοί ΔΕΝ πλήρωναν συνδρομή, αλλά υπήρχε ένα θεσμοθετημένο κόστος που πληρώνονταν σε κάθε ιατρική πράξη.

Τον Ιούνιο του 1925 λειτούργησαν 53 Ιατρεία, ενώ τον Ιανουάριο του 1926 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά κάποιων σε περιοχές με μεγαλύτερη νοσηρότητα και αυξήθηκαν σε 59, έτσι ώστε να πλησιάζει η αντιστοιχία Ιατρείου / προσφυγικών οικογενειών σε 1/1200.

³⁷⁶ Κινίνη.

Από τα αρχεία της Κοινωνίας των Εθνών μαθαίνουμε πως τα ιατρεία αυτά υποστήριζαν ή πραγματοποιούσαν και τους εμβολιασμούς.

Τοποθετήσαμε τα στοιχεία σε πίνακα μαζί με τα ποσοστά νοσηρότητας ανά γραφείο εποικισμού που ήδη εξετάσαμε.

Δημιουργούμε τον ακόλουθο πίνακα.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΛΟΝΟΣΙΑ.			
Α/Α	Γραφείο Εποικισμού	Αριθμός Ιατρείων	Εκατοστιαίο ποσοστό νοσηρότητας.
1	Βέροιας	2	44,4
2	Βοεμίτσης	3	15,3
3	Γενιτσών	4	49,3
4	Δράμας	6	15,5
5	Εδέσσης	1	0,55
6	Θεσσαλονίκης	3	37,1
7	Καβάλας	5	93,9
8	Καϊλαρίων ³⁷⁷	-	-
9	Καστοριάς ³⁷⁸	-	0,25
10	Κατερίνης	2	40,9
11	Κιλκίς	5	58,6
12	Κοζάνης	4	38,1
13	Λαγκαδά	2	37,9
14	Σερρών	5	29,8
15	Σιδηροκάστρου	5	19,6
16	Φλωρίνης	1	55
17	Χαλκιδικής	5	73,7

Πίνακας 60, *Ιδία επεξεργασία.*

Διαπιστώνουμε πως ο διαμερισμός και ίδρυση των Ιατρείων, ακολούθησε την νοσηρότητα, έτσι ώστε περιοχές με υψηλό ποσοστό νοσηρότητας από ελονοσία να έχουν τις αντίστοιχες υποδομές.

Στην ίδια πηγή παρουσιάζονται απολογιστικά στατιστικά στοιχεία τα οποία «γιορτάζουν» τις νίκες της επιστήμης. Έτσι, το 1928 η αναλογία θανάτων επί γεννήσεων αλλάζει και

³⁷⁷ Δεν υπάρχει καταγεγραμμένο Αγροτικό Ιατρείο ή Νοσοκομείο, να λειτουργήσει το ίδιο έτος.

³⁷⁸ Όπ.π..

ανέρχεται από μια γέννα προς τρεις θανάτους το 1924, σε ένα θάνατο για τρεις γεννήσεις
379

Το 1928 δικαίωμα περίθαλψης στα ιατρεία αυτά αποκτούν και οι γηγενείς πληθυσμοί,
έτσι καταγράφονται:

Έτος	Πληθυσμός με δικαίωμα περίθαλψης
1926	198.446
1927	193.474
1928	197.474
1929	190.000

Πίνακας 61, ΕΑΠ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ σελίδα 7.

Καταγράφονται ταυτόχρονα και οι συνολικοί αριθμοί νοσηλευόμενων, θανάτων και
γεννήσεων:

Έτος	Νοσηλευόμενοι	Θάνατοι	Γεννήσεις
1926	115.500	2.555	3.540
1927	121.185	2.487	3.655
1928	126.189	2.162	7.073
1929	126.497	2.407	6.947

Πίνακας 62, Οπ.π.

Διαπιστώνουμε μια σταθερότητα στους αριθμούς Νοσηλευόμενων και θανάτων χωρίς
μεγάλες μεταβολές αυξομειώσεων, αυτοί που αλλάζουν είναι οι αριθμοί των γεννήσεων
που σχεδόν διπλασιάζονται από το 1926 στο 1929 μέσα σε τρία έτη δηλαδή

Οι διαπιστώσεις αυτές επιβεβαιώνονται και από τους μέσους όρους που προκύπτουν από
τα στοιχεία, ο μέσος όρος των νοσηλευόμενων είναι 122.343 άτομα, των θανάτων 2.403
και των γεννήσεων 5.304.

Επιστρέφοντας στην αρχική μελέτη της ελονοσίας καταγράφονται στοιχεία για τα έτη
1926 ως 1929.

Η καταγραφή αφορά τους αρρώστους από ελονοσία και τους θανούντες από αυτήν:

Έτος	Άρρωστοι από ελονοσία	Θάνατοι από ελονοσία
1926	69.261	535

³⁷⁹ Σελίδα 15.

1927	56.251	409
1928	68.508	345
1929	64.424	314

Πίνακας 63, *Οπ.π.*

Και εδώ βλέπουμε την σταθερή πορεία στον αριθμό των νοσούντων και στον αριθμό των θανάτων, με τον Μ.Ο. των ασθενών να είναι τα 64.611 κρούσματα και των θανάτων τα 400,75 άτομα.

Με τον ακόλουθο νέο πίνακα διαβάζουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δεδομένων αυτών

Έτος	Αρρωστοι από ελονοσία	Θάνατοι από ελονοσία %
1926	69.261	0,77
1927	56.251	0,72
1928	68.508	0,5
1929	64.424	0,48

Πίνακας 64, *Ιδία επεξεργασία.*

Γίνεται έτσι αντιληπτό πως οι θάνατοι ήταν κάτω από το 1% των αρρώστων μέσα στον Μ.Ο. της περιόδου.

Η ελονοσία είχε την σωστή αντιμετώπιση όσο αφορά την θεραπεία, ο μεγάλος αριθμός των κρουσμάτων όμως δείχνει πως έπασχε την περίοδο αυτή η πρόληψη, που έγινε αργότερα με τα μεγάλα αποστραγγιστικά έργα των βάλτων. Κάτι που είναι λογικό, αφού στον χάρτη πηγή που ακολουθεί βλέπουμε τα έλη της Βορείου Ελλάδος, όπως αυτά χαρτογραφήθηκαν από την ΕΑΠ το 1927.

Χάρτης 4³⁸⁰

380 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, *Χάρτης της ελλανοσίας εν Μακεδονία*, Αθήνα Μάρτιος 1927.

Αυτός ο χάρτης όπως και ο προηγούμενος, οπτικοποιεί με γραφιστικό τρόπο τα έλη και τις λίμνες καθώς και τις ζώνες ελονοσίας.

Βλέπουμε την Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα με έκταση 9.150 εκτάρια,³⁸¹ την Σαρή Γκιόλ³⁸² στην Κοζάνη με έκταση 4.000 εκτάρια, Χειμαρίτης, Ζάζαρη,³⁸³ έλος Ρούδνικ³⁸⁴ με έκταση 3.360 εκτάρια, την λίμνη της Καστοριάς με έκταση 3.440 εκτάρια, των Πετρών³⁸⁵ με 1.220 εκτάρια, Οστρόβου³⁸⁶ 6.500 εκτάρια, Γενιτσών με έκτασή 23.000 εκτάρια, Κάτω Λίμνη³⁸⁷ με 20.800 εκτάρια, Λίμνη Δοϊράνης με 1.640 εκτ, Λίμνη Αρτζάν και Λίμνη Αματόβου³⁸⁸ με συνολικά 3.780 εκτ, την Πικρολίμνη³⁸⁹ με 420 εκτ, την Λίμνη Λαγκαδά με 6.740 εκτ, την λίμνη Βόλβη με 7.780 εκτ, την λίμνη Μαυρόβου³⁹⁰ με 480 εκτ, την λίμνη Λάντζα με 920 εκτ, τα έλη Γεωργικής σχολής,³⁹¹ Λίμνη Αγίου Μάμαντος, Σταυρού, Νικήτα, Μαρμαρά,³⁹² Μπουτκόβου,³⁹³ Αχινού,³⁹⁴ Φιλίππων και Νέσσου με αντίστοιχα 400, 200, 300, 70, 7.830, 10.900, 8.620 και 7.500 εκτάρια.

Η ίδια πηγή μας δίνει στοιχεία της εγκατάστασης των προσφύγων σε σχέση τον Δάγκειο Πυρετό³⁹⁵ και την σοβαρότητα των κρουσμάτων, έτσι διαβάζουμε πως όσο πιο κοντά σε βάλτο ή σε λίμνη είναι εγκαταστημένοι οι πρόσφυγες τόσο περισσότερα και σοβαρότερα είναι τα περιστατικά .

³⁸¹ 1 εκτάριο = 0.01 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

³⁸² Κίτρινη Λίμνη, Δρέπανο Κοζάνης.

³⁸³ Νομός Φλωρίνης

³⁸⁴ Ανάργυροι Φλώρινας

³⁸⁵ Νομός Φλωρίνης

³⁸⁶ Λίμνη Βεγορίτιδα.

³⁸⁷ Έλη Λουδία και Αξιού.

³⁸⁸ Στον Νομό Κιλκίς, αποξηραμένες σήμερα.

³⁸⁹ Οπ.π..

³⁹⁰ Λίμνη Αχρίδα ή Οχρίδα.

³⁹¹ Στον Νομό Θεσσαλονίκης, αποξηραμένες σήμερα.

³⁹² Στον Νομό Χαλκιδικής.

³⁹³ Λίμνη Κερκίνης.

³⁹⁴ Λίμνη Σερρών.

³⁹⁵ Και ο δάγκειος ιός όπως και η ελονοσία μεταδίδεται (εξαπλώνεται) μέσω των κουνουπιών.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ. Συμπεράσματα.

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια καταγραφής και ανάλυσης ιστορικών πηγών και βιβλιογραφίας για τον τρόπο με τον οποίο το Ελληνικό κράτος διαχειρίστηκε το θέμα των προσφύγων, με κύριο μέσο την ανθρωπιστική όψη της μικρασιατικής καταστροφής. Αυτό πάντα σε συνδυασμό με το ιστορικό πλαίσιο της εποχής και τις σημερινές θεωρίες και γνώσεις ιατρικής και διαχείρισης κρίσεων.

Εξετάστηκε αν το ελληνικό κράτος σύμφωνα με το ιστορικό πλαίσιο, διέθετε εύφορο έδαφος ώστε να τεθούν οι βάσεις υποδοχής των προσφύγων, μελετήθηκε εάν το ελληνικό κράτος είχε τη δυνατότητα, την θέληση της προετοιμασίας, αν υπήρχαν τα εργαλεία που θα του επέτρεπαν να το πραγματοποιήσει κι αν τελικά το υλοποίησε έστω και εν μέρη.

Επιπλέον έγινε καταγραφή και ανάλυση πηγών που αφορούν στις πιο διαδεδομένες ασθένειες με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι οι πρόσφυγες αλλά και οι κάτοικοι της παλιάς Ελλάδας, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν ή δεν αντιμετωπίστηκαν αυτές, την σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκαν, τις αποφάσεις και τον τρόπο λήψης τους, την πολιτική και οικονομική δυνατότητα του Ελληνικού κράτους να το πράξει ώστε να υπάρξει αντιμετώπιση και κατηγοριοποίηση καθώς και οι προτεραιότητες που τελικά τέθηκαν.

Σε συνέχεια της ιστορικής ανασκόπησης, της καταγραφής των πηγών και των γεωγραφικών δεδομένων αυτής της εργασίας, το ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι το ακόλουθο *«Σύμφωνα με τα δεδομένα που μελετήθηκαν και καταγράφηκαν το κράτος είχε τη δυνατότητα να ενεργήσει σωστά και αποτελεσματικά ώστε να υπάρξει προετοιμασία και στην συνέχεια να δράσει απέναντι στις εκάστοτε απειλές της υγείας των προσφύγων ώστε να καλύψει αποτελεσματικά τις βασικές ανάγκες επιβίωσης τους;»*

Πιστεύουμε ότι το ελληνικό κράτος κατά την περίοδο αυτή δεν είχε την διάθεση να ασχοληθεί με τον *άνθρωπο*. Αυτοσκοπός ήταν όπως προαναφέραμε η εδαφική επέκταση του που θα επέτρεπε να αποκτήσει εδάφη και πληθυσμό, μεγαλώνοντας έτσι τις ζώνες επιρροής του καθώς και τους φυσικούς πόρους τους. Η μη ανθρωποκεντρική αυτή προσέγγιση το οδήγησε να αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως απλό στατιστικό στοιχείο και εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του. Σε καμία στιγμή το Ελληνικό κράτος δεν έδειξε την διάθεση να μπει σε διαδικασία προετοιμασίας, μιας αντίδρασης ή αντιμετώπισης ή και την προ ενεργοποίηση των μηχανισμών του, αντιθέτως φαίνεται σαν

να μην μπήκε καν στον κόπο να δημιουργήσει αυτούς τους μηχανισμούς αντιμετώπισης και αποκατάστασης, μένοντας επικεντρωμένο στην προσπάθεια προσάρτησης των εδαφών της *Μεγάλης Ιδέας* και μόνο, ακόμα και αν αυτή διαφημιζόταν ως στόχος η διάσωση του Ελληνισμού των εδαφών αυτών, αν αυτός ήταν ο στόχος θα είχαν βρεθεί άλλοι τρόποι για την επίτευξη της.

Αντίθετα φάνηκε η αποτελεσματικότητα της φιλανθρωπίας του απλού Έλληνα πολίτη και των Ξένων Ανθρωπιστικών Οργανώσεων που μέσα από το *ουμανιστικό όραμα*³⁹⁶ κάποιον προσωπικοτήτων της εποχής επέτρεψαν την υποδοχή και τη διάσωση των προσφύγων.

Η δικαιολογία της ιστοριογραφίας για αυτό ήταν πάντα τα άθλια οικονομικά της χώρας την εξεταζόμενη εποχή. Στην πραγματικότητα όμως μεγάλο μέρος της οικονομικής αυτής κατάστασης είχε ως αρχή και βάση την πολεμική εμπλοκή που ήδη προαναφέραμε. Εν κατακλείδι, θεωρούμε πως το Ελληνικό κράτος, συνεπαρμένο από το όραμα της ανάκτησης των *χαμένων πατριδών* και την επικέντρωση του στην ολοκλήρωση της *Ελλάδας των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών*³⁹⁷ της συνθήκης των Σεβρών, δεν στάθμισε τους πολίτες, τον άνθρωπο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ξέχασε τις ανθρωπιστικές αξίες, και τις ηθικές υποχρεώσεις του απέναντι στους κατοίκους του Ελλαδικού χώρου και αργότερα απέναντι στους πρόσφυγες.

Μπορεί με την πολιτική αυτή και τις συνεχόμενες πολεμικές διενέξεις το Ελληνικό κράτος να μεγάλωσε τα σύνορα του περνώντας από το μικρό κράτος που περιλαμβάνει το 1832 την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες σε ένα μεγαλύτερο, όμως για να γίνει αντιληπτό σε τι οδήγησε η στάση αυτή τον Μικρασιατικό πληθυσμό θα δημιουργήσουμε έναν τελευταίο πίνακα κάνοντας αναφορά και συνδυασμό στοιχείων που προαναφέραμε στην παρούσα μελέτη.

³⁹⁶ Ως κίνημα που προσπάθησε να δώσει αξία και να αναδείξει τον άνθρωπο.

³⁹⁷ Ευρώπη-Ασία και των πέντε θαλασσών, Αιγαίο-Ιόνιο-Μεσόγειος-Εύξεινος πόντος (Μαύρη θάλασσα)-Προποντίδα

Εκτίμηση απωλειών Χριστιανών ή Ελλήνων στην Μικρά Ασία και Θράκη.	
ΜΟ Χριστιανών ή Ελλήνων στην Μικρά Ασία και Θράκη ³⁹⁸ .	2.539.068
ΜΟ προσφύγων στην Ελλάδα ³⁹⁹ .	1.041.974
Πιθανοί Θάνατοι κατά την διάρκεια της Μικρασιατικής καταστροφής⁴⁰⁰.	1.497.094

Πίνακας 65, *Ιδία Επεξεργασία.*

Το 58,97% του πληθυσμού χάθηκε, θανατώθηκε ή είναι ακόμα και σήμερα αγνοούμενο, ενώ για το 41,03% που σώθηκε το Ελληνικό κράτος προτίμησε να κρατήσει για άλλη μια φορά *αμυντική στάση*, χωρίς προετοιμασία πάντα στο πνεύμα του *ΔΕΝ θα συμβεί τίποτα*. Προτεραιότητα ήταν ο στρατιωτικός σχεδιασμός και προετοιμασία, η *μερική* συμμετοχή του στον Μεγάλο Πόλεμο δεν το στιγμάτισε και η σχετική γεωγραφική απομόνωση του επέτρεψε την μη επιρροή του από τα μεγάλα κινήματα που ζητούσαν την παύση των πολέμων. Αυτή η *αμυντική στάση* το οδήγησε στον εξωτερικό έκτακτο δανεισμό υπό την πίεση της ανθρωπιστικής καταστροφής που βρισκόταν σε εξέλιξη, στην αποδοχή των λήψεων αποφάσεων που αφορούσαν πολίτες του, από ιδιωτικούς φορείς, που το αντικατέστησαν και ανέλαβαν να τρέξουν αντί αυτού και εν απουσία του την διαχείριση της κατάστασης. Βέβαια το ίδιο συνέβη και με την πρόσφατη προσφυγική και οικονομική κρίση. Το Ελληνικό κράτος βρέθηκε απροετοίμαστο, επιτρέποντας και αυτή την φορά τον έλεγχο από ξένες δυνάμεις, μέσο μηχανισμών όπως των *Θεσμών ή Τρόικας και των Μ.Κ.Ο., Ελληνικών και ξένων* όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα.

Η παρούσα διατριβή θα μπορούσε να επιτρέψει προσεχείς μελλοντικές μελέτες που θα στηρίζονταν στην ύπαρξη τριών νέων δεδομένων:

³⁹⁸ Στοιχεία του Πίνακα 16.

³⁹⁹ Στοιχεία του Πίνακα 31.

⁴⁰⁰ Δεν περιλαμβάνονται οι θάνατοι που συνέβησαν κατά την άφιξη στην Ελλάδα ή κατά την διάρκεια του ταξιδιού και όσους έφυγαν ως πρόσφυγες στο εξωτερικό χωρίς να περάσουν από την Ελλάδα, για τους οποίους δεν υπάρχει κανένας τρόπος συνολικής καταμέτρησης τους με τα σημερινά ιστορικά δεδομένα και πηγές..

- Το αρχείο των Αστών Προσφύγων που βρέθηκε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
- Τα αρχεία της υπερπόντιας μετανάστευσης προς την Αμερική και την Αυστραλία, όπως τα αρχεία αφίξεων, τα αρχεία αιτήσεων, πολιτογράφησης και τις απογραφές μέχρι το 1930.
- Ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί και η νέα ερμηνεία των ίδιων πηγών, δεδομένων και βιβλιογραφίας.

Καθώς η παρούσα διατριβή στηρίχθηκε σε προσωπική ερμηνεία, αποτελεί πρόταση την οποία θα μπορούσαν να μελετήσουν και να εξελίξουν μελλοντικοί ερευνητές με τον δικό τους τρόπο.

Παράρτημα

Πηγές.

SOCIETE DES NATIONS, GREEK REFUGEE SETTLEMENT COMMISSION, LEAGUE OF NATIONS), *L'Etablissement des Refugies en Grèce : avec 67 illustrations une carte d'établissement des refugies ruraux et urbains et une carte ethnographique de la Macédoine*, Genève 1926. Σελίδες 152.

UNITED STATES. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. *Principles of nutrition and nutritive value of food*, Washington D.C., 1902 Σελίδες 48.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ. *Η περίθαλψις των προσφύγων 1917-1920 : Δυτική Θράκη, Ανατολική Θράκη, Μικρά Ασία, Βόρειος Ήπειρος, Ανατολ. Μακεδονία, Νότιος Ρωσία, Πόντος, Ρουμανία, Δωδεκάνησα*. Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Κωνστ. Ι. Θεοδωροπούλου, 1920. Σελίδες 325.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ, ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.

- ΦΑΚ⁴⁰¹. 212-12, Μ. ΜΕΤΑΛΙΝΟΣ, *Διευθυντής Υγειονομικής Υπηρεσίας Εποικισμού Μακεδονίας Θράκης προς Γενική Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 31 Δεκεμβρίου 1929*.

- ΦΑΚ. 212-17-18, ΠΑΛΛΗΣ μέλος του συμβουλίου της ΕΑΠ, *Συλλογή των κυριότερών στατιστικών των αφορώσων την ανταλλαγήν των πληθυσμών και προσφυγικήν αποκατάστασιν μετά αναλύσεως και επεξηγήσεων, Αθήνα 1929, Σελίδες 42*.

Ν.Δ. 2882/1922. *Περί μεταρρυθμίσεως και συμπληρώσεως του Υπουργείου Περιθάλψεως μετονομαζομένου εις Υπουργείον Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας*. Αθήνα: Εφημερίδα Κυβερνήσεως, 1922, 122 Α'.

ΠΑΛΛΗ Α.Α., *Φυλετικές Μεταναστεύσεις στα Βαλκάνια και Διωγμοί του Ελληνισμού (1912-1924)*, In *Δελτίο Κ.Μ.Σ. 1*, Σελίδες 75-88, Αθήνα 1977.

ΣΑΒΒΑΣ Κ., ΚΑΡΔΑΜΑΤΗΣ Ι., *Η ελονοσία εν Ελλάδι (1914-1928)*, Σύλλογος προς περιστολήν των ελωδών νόσων, Αθήνα 1928.

ΣΑΒΒΑΣ Κ., ΚΑΡΔΑΜΑΤΗΣ Ι. *Η ελονοσία εν Ελλάδι*. Αθήνα, 1926.

⁴⁰¹ Φάκελος.

Βιβλιογραφία.

Ελληνική.

ΑΙΛΙΑΝΟΣ Α. *Το έργο της ελληνικής περιθάλψεως*. Αθήνα: Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα 1921. Σελίδες 88.

ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ-PELE Δ., ΜΑΡΣΕΛΟΥ Α, *Ιατρικές υπηρεσίες στην Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο*, In Αρχαιολογία και τέχνες, 104, Σελίδες 10-17, Αθήνα Σεπτέμβριος 2007.

ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Σ., ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Ε.,ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ Α., *Η ιστορική εξέλιξη του νοσοκομείου στην ελληνική επικράτεια*, In Διοικητική ενημέρωση, 33, Σελίδες 106-110 Αθήνα 1991.

ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ Θ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α. *Η σύσταση του Υπουργείου Υγείας*. Πρακτικά ΙΘ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη, 1999.

Ε.Σ.Υ.Ε. *Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος των ετών 1930-1939*. Αθήνα: 1931-1940.

ΖΗΛΙΔΗΣ Χρ. *Η ανοικτή περίθαλψη στην Ελληνική ύπαιθρο (1922-1983)*. Διδακτορική Διατριβή. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ., 1988. Σελίδες 356.

ΚΑΠΑΝΙΔΗΣ Ν. *Η κλειστή περίθαλψη στο νεοελληνικό κράτος (1909-1940)*. Διδακτορική Διατριβή. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ., 1988. Σελίδες 306.

ΚΑΤΣΑΠΗΣ Κώστας, *Η αποκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου: το γενικό περίγραμμα, στο Πέρα από την Καταστροφή: Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου*, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ) Αθήνα 2003, Σελίδες 192.

ΚΙΟΧΟΣ Π., *Στατιστική ανάλυση της γεννητικότητας στην χώρα μας από το 1920 μέχρι το 1980*, In Σπουδαί, 32 (4), Σελίδες 749-772

ΚΟΠΑΝΑΡΗΣ Φ., *Η δημόσια υγεία εν Ελλάδι*, Αθήνα 1933. Σελίδες 542

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ Ελισάβετ, *Στατιστική των αιτιών θανάτων στον Ελληνικό χώρο κατά τα έτη 1921-1937*, in Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας τόμος 9, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Ιστορίας 2013, Σελίδες 39-50.

ΜΑΚΡΙΔΗΣ Ν. *Αι υπηρεσίαι υγιεινής εν Ελλάδι*. Αθήνα, 1933. Σελίδες 120.

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι., *Ιστορία της Κοινωνικής Πρόνοιας της νεωτέρας Ελλάδος (1861-1960)*. Αθήνα, 1960. Σελίδες 652.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ιάκωβος, *Μικρασιατική Καταστροφή*, Παπαδόπουλος, Αθήνα 2018, Σελίδες 111.

ΜΠΙΑΝΤΑΛΟΥΚΑΣ Κ., *Η ελληνική οικονομία 1923-1940, Σύντομος στατιστική σκιαγράφηση*, In Σπουδαί, 34 (3-4), Σελίδες 561-625.

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μ, ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ Μ., ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Δ., *Ο πληθυσμός της Ελλάδας, Θεωρήσεις - Προοπτικές-Προσανατολισμοί*, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα, 2012. Σελίδες 1-20.

ΠΟΛΥΖΩΪΔΗΣ Στ., *Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Θεσσαλονίκης (ιστορική και λειτουργική παρουσίαση)*. Θεσσαλονίκη: Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 1998. Σελίδες 247.

ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΣ Ανδρέας Νικόλαος, ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΥ Μαρίζα, *Όψεις μιας εποχής μέσα από τον καθρέφτη των εντύπων της, An ethnological map illustrating hellenism in the balkan peninsula and asia minor by George Soteriadis*, Αθήνα 2021, Σελίδες 100.

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα, *Υγεία των Μεταναστών Επιδημιολογικά δεδομένα για την Ελλάδα*, Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων, Αθήνα 2012. Σελίδες 55.

Ξενόγλωσση μεταφρασμένη στα Ελληνικά.

GELLNER Ernest, *Έθνη και Εθνικισμός*, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, Αθήνα 1994, Σελίδες 272.

HOBSBAWM Eric, *Έθνη και Εθνικισμός από το 1780 μέχρι Σήμερα Πρόγραμμα, μύθος, πραγματικότητα*, ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ, Αθήνα 1994, Σελίδες 288.

HOGAN David, BURSTEIN Jonathan, *Ιατρική Καταστροφών*, Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Αθήνα 2010, Σελίδες 648.

NETTLETON S., *Κοινωνιολογία της υγείας και της ασθένειας*, ΤΥΠΩΘΗΤΩ ΔΑΡΔΑΝΟΣ, Αθήνα 2002, Σελίδες 376.

VINET Freddy, *Η Μεγάλη Γρίπη του 1918*, Μεταίχμιο, Αθήνα 2020, Σελίδες 332.

Γαλλόφωνη και Αγγλόφωνη.

BOWLING Ann, *Research Methods in Health: Investigating Health and Health Services*, Open University Press; 3 edition, 2009. Σελίδες 496.

BRAUMAN, Rony. *La médecine humanitaire*, Presses Universitaires de France, 2018, Σελίδες 128.

CADIOU François, COULOMB Clarisse, LEMONDE Anne et SANTAMARIA Yves, *Comment se fait l'histoire, Pratiques et enjeux*, Collection : Repères, Paris 2011, Σελίδες 408.

FNUAP, HCR et OMS, *La santé reproductive en situation de réfugiés, Manuel de terrain inter organisations*, Genève 2010, Σελίδες 221.

HAMILTON, C.H. *The Vital Statistics Method of Estimating Net Migration by Age Cohorts*. In *Demography* 4, 464–478, University of Texas 1967, Σελίδες 948.

HELLER Charles, PECOUD Antoine, *Compter les morts aux frontières : des contre-statistiques de la société civile à la récupération (inter)gouvernementale*, In *Revue européenne des migrations internationales*, vol. 33 - n°2 et 3 | 2017, Σελίδες 63-90.

HENRY L., *The Verification of Data in Historical Demography*, *Population Studies*, vol. XXII, n° 1, mars 1968, Σελίδες 61-81.

KARAYAN Y Sarkis., Y. *Vital Cuinet's La Turquie d'Asie: A Critical Evaluation of Cuinet's Information about Armenians*, In *Journal of the Society for Armenian Studies*, Volume 11, Fresno 2000. Σελίδες 110.

KITSIKIS Dimitris, *Propagande et pressions en politique internationale. La Grèce et ses revendications à la Conférence de la Paix, 1919-1920* – Paris, Presses Universitaires de France, 1963. Σελίδες 539.

KONDRATIEFF Nikolai, *Waves in the World System Perspective. Kondratieff Waves. Dimensions and Perspectives at the Dawn of the 21st Century*, Ed. by Leonid E. GRININ, Tessaleno C. DEVEZAS, and Andrey V. KOROTAYEV. Volgograd: Uchitel, 2012, Σελίδες 23-64.

KONTOGIORGI Elisabeth, *Population exchange in Greek Macedonia, The Rural settlement of refugees 1922- 1930*, Clarendon Press, Oxford 2006. Σελίδες 380.

LALIBERTE Danièle, *Crises humanitaires, santé des réfugiés et des déplacés : un cadre analytique*, In *Revue européenne des migrations internationales*, vol. 23 - n°3 | 2007, Σελίδες 85-96.

MATTHIJS Koen, HIN Saskia, KOK Jan & MATSUO Hideko, *The future of historical demography. Upside down and inside out*. Leuven 2016. Σελίδες 213.

PANZAC Daniel. *L'enjeu du nombre. La population de la Turquie de 1914 à 1927*. In: *Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée*, n°50, Turquie, la croisée des chemins, 1988, Σελίδες 45-67

SAKELLARIOU, *The American Red Cross. Survey of the hospitals of Greece*. Αθήνα 1919. Σελίδες 115.

SYNVET Alexandre, *Les Grecs de l'Empire Ottoman. Etude Statistique et Ethnographique*, Constantinople, 1878, Σελίδες 84.

R. TOMASINI, L. VAN WASSENHOVE, Luk VAN WASSENHOVE, *Humanitarian Logistics*, Palgrave Macmillan, 2009. Σελίδες 178.

VEINSTEIN Gilles, *Les registres de recensement ottomans. Une source pour la démographie historique à l'époque moderne*. In: *Annales de démographie historique, Démographie des villes et des campagnes*. 1990, Σελίδες 365-378.

VOGT Carl-Emil. *Fridtjof Nansen et l'aide alimentaire européenne à la Russie et à l'Ukraine bolcheviques en 1921-1923*, In *Matériaux pour l'histoire de notre temps*, vol. 95, no. 3, 2009, Σελίδες 5-12.

WILKINSON R.G., *Class mortality differentials, income distribution and trends in poverty 1921-1981*, In *Journal of Social Policy*, vol. 18, 1989, Σελίδες 307-35.

WILKINSON R.G., PICKETT K., *The Spirit Level: Why Equality Is Better for Everyone*, Penguin Books, London 2010. Σελίδες 400.

WILKINSON R.G., Pickett K., *Income inequality and population health: A review and explanation of the evidence*, In *Social Science and Medicine*, vol. 62, 2006, Σελίδες 1768-1784.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, TURKISH GENERAL STAFF MILITARY HISTORY AND STRATEGIC RESEARCH AND INSPECTION, *Armenian activities in the archive documents 1914-1918* In VOLUME I, ANKARA 2005, Σελίδες 656.

Χάρτες πηγές.

ΕΑΠ Χάρτης της ελονοσίας εν Μακεδονία = Carte du paludisme en Macédoine. Carte du paludisme en Macédoine. - Αθήνα, : [s.n.], 1927, Colored map 42x75 cm,

Υγειονομικός χάρτης εποικισμού Μακεδονίας = Carte sanitaire de la colonisation en Macédoine. Αθήναι : [s.n.], 1927, Colored map ; 62x90 cm, Gennadius Library; HG 738.7 Q.

Χάρτες.

Χάρτης των τουρκικών Διοικητικών Περιφερειών της Μικράς Ασίας⁴⁰².

⁴⁰² Gennadius Library.

Εποικιστικός Χάρτης Μακεδονίας⁴⁰³.

⁴⁰³ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, *Εποικιστικός Χάρτης Μακεδονίας*, Θεσσαλονίκη 31 Μαρτίου 1926. Gennadius Library ; HG 738.7 Q.

Χάρτης της ελονοσίας εν Μακεδονία⁴⁰⁴

⁴⁰⁴ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, *Χάρτης της ελονοσίας εν Μακεδονία*, Αθήνα Μάρτιος 1927.

Χάρτης της ελονοσίας εν Μακεδονία ⁴⁰⁶

⁴⁰⁶ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, *Χάρτης της ελονοσίας εν Μακεδονία*, Αθήνα Μάρτιος 1927. Gennadius Library.

Χάρτης υπό εκκένωση περιοχών της Μικράς Ασίας.⁴⁰⁷

⁴⁰⁷ Χάρτης της Near East Relief, των υπό εκκένωση περιοχών της Μικράς Ασίας, των διαδρομών που ακολουθήθηκαν και των περιοχών αφίξεως, 1923, Αρχείο Near East Relief Foundation. https://neareastmuseum.com/archives/?search_query=&tax_collections=maps, Επίσκεψη 10/9/2018, 12:28.

Χάρτης υπό εκκένωση περιοχών της Μικράς Ασίας.⁴⁰⁸

⁴⁰⁸ Χάρτης της Near East Relief, των υπό εκκένωση από χριστιανικούς πληθυσμούς περιοχών της Μικράς Ασίας. Αρχείο Near East Relief Foundation. 1923, Αρχείο Near East Relief Foundation. Όπ.π. Επίσκεψη 10/9/2018, 12:35.

Ἐντοπα.

Έντυπο 1, Δημογραφικά χαρακτηριστικά της οθωμανικής απογραφής πληθυσμού του 1914⁴¹⁰.

⁴¹⁰ Οπ.π., σελίδα 3.

Όνοματεπώνυμον	Εκπατγωγή	Αριθμός Δηλώσεως
Σαμακοβλή Άννα του Άγγέλου (κληρονόμοι) τὸ γένος Γ. Γιαμιά	Αἰδήμιον-Γάνου - Χώρας	152031
Σαμακοβλή Βασιλική του Σ.	Νεοχώριον-Άννέων	151721 Α
Σαμακοβλή Λόμνα του Άγγέλου	Αἰδήμιον-Γάνου - Χώρας	152031
Σαμακοβλή Μαρία του Γεωργίου	Καλλιζοῦρτια Μετρῶν	149540-069
Σαμακοβλή Μαριγιά του Ιωάννου τὸ γένος Κων)νου Λένου	Σκαπὸς 40 Ἐκκλησιῶν	91147 Μ
Σαμακοβλή Παρισκεῖη του Γεωργίου τὸ γένος Θεοδ. Γηλαβᾶ	Σοφίδες Βιζύης	57277 Μ
Σαμακοβλής Άγγελος	Αἰδήμιον-Γάνου - Χώρας	152031
Σαμακοβλής Ἀπόστολος του Ι.	Καλλιζοῦρτια Μετρῶν	21241 Α
Σαμακοβλής Ἀθανάσιος του Παν.	Χώρα-Γάνου-Χώρας	190199
Σαμακοβλής Ἀθανάσιος του Ἀδάμ.	Γανοχώρα- Γάνου-Χώρας	190281
Σαμακοβλής Γεώργιος του Παν.	Σοφίδες Βιζύης	57276
Σαμακοβλής Θεόδωρος του Γεωργίου	Καλόλημος - Νικομηδείας	121821
Σαμακοβλής Κωνσταντῖνος του Ιωάννου	Αἰδήμιον-ΓάνουΧώρας	152901 Β
Σαμακοβλής Κυριάκος του Θεοδῶρου	Χώρα-Γάνου-Χώρας	60240-03
Σαμακοβλής Στρατής του Ιωάνν.	Πάνομοις-Προύσης	127993
Σαμακοβλής Σωτήριος του Ἡλία	Καλλιζοῦρτια-Μετρῶν	138725
Σαμακοβλής Χαράλαμπος του Φωτ.	Αἰδήμιον-ΓάνουΧώρας	195601
Σαμακοβλής Χρῆστος του Ιωάννου	Ἄιδίνιον-Ἡλιουπόλεως	195381 Β
Σαμακοβλής Ἀνέστης του Ι.	Καλλιζοῦρτια-Μετρῶν	21396
Σαμακοβλής Ἀπόστολος του Γ.	Καλλιζοῦρτια - Δημοκρατίων Μετρῶν	21398
Σαμακοβλής Σταῦρος του Σ.	Νεοχώριον-Άννέων	151721 Α
Σαμακόγλου Μαριόρα του Ἀναστασίου	Κίος-Νικαίας	25799
Σαμακόγλου Ν. του Τ.	Πύργος-Βουλγαρίας	22701 Α
Σαμακόπουλος Νικόλαος του Δημ.	Ἐσμέ-Νικομηδείας	117780-37
Σαμακοσβλής Δημήτριος (κληρονόμοι)	Καραγάτς - Ἀδριανουπόλεως	56200
Σαμακοβλής Κων)της του Ιωάννου	Κινίκιον - Χρι/χώριον Περγάμου - Ἀδραμυτίου	205003
Σαμακτόρογλου ἢ Σαμακταρᾶς Εὐάγγελος του Γεωρ.	Νεοχώριον-Άννέων	146506
Σαμακταρᾶς ἢ Σαμακτόρογλου Εὐάγγελος του Γεωρ.	Νεοχώριον-Άννέων	146506
Σαμαλεκίδης Ἐμμανουὴλ του Δημητρίου	Καβακλή - Φιλιππουπόλεως-Βουλγαρίας	169344
Σαμαλίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου	Μουτζαρέτ-Κῆρς - Ἀρδαχάν	103957
Σαμαλίδης Θεόφιλος του Βασιλείου	Μουτζαρέτ-Κῆρς - Ἀρδαχάν	103897
Σαμαλικίδης Ἐμμανουὴλ του Χρήστου	Ἄνδριανούπολις - Ἀνδριανουπόλεως	73070
Σαμαλτᾶνος Χριστόδουλος του Ἀθαν.	Κινίκιον - Χριστιανοχώριον-Περγάμου	204652
Σαμαμίδης Σωκράτης του Γεωργ.	Καλαμίτσιον- Μυριοφύτου	68082 Μ
Σαμαμίδου Κυριακή χήρα του Κυριάκου	Κέρζε-Ἀμασειας	196440
Σαμανεζόγλου Νικόλαος του Προδρόμου	Ἄραβυσσὸς-Ἰκονίου	164521

Έντυπο 2.⁴¹¹

⁴¹¹ Όπ.π.. Ονομαστικός κατάλογος Προσφύγων τόμος επώνυμα από Ρ έως το Σέρφη, σελίδα 73.

Όνοματεπώνυμον	Κατηγορία	Αριθμός δηλώσεως
Δάγκα Χρυσούλα ή Χρυσουγή του Ίωάννου	Βάτκα-Κυζίκου	184712.Μ.
Δαγκάκης ή Διακάκης Βασίλειος του Δράκου	Ψαθάδες-Διδυμοτείχου	30634
Δαγκαλάκης Γεώργιος του 'Αθανασίου	Βουλγαρία-Βουλγαρίας	41492
Δαγκαλάκης Έμμανουήλ του Παντελή	"Ασπρος-Βουλγαρίας	110761.Β.
Δαγκαλάκης Παναγιώτης του Έμμανουήλ	"Ασπρο Βάρνης-Βουλγ.	110815
Δαγκαλάκης Σωτήριος του 'Αθανασίου	Διώνης Κομοτινής- Βουλγαρίας	41530
Δαγκιλακίδης 'Αναστάσιος του Χαραλάμπους	Τσαχμάν-Λαγδικ-κιο- προϋ-"Αμασειας	135057
Δαγκαλή 'Αναστασία του Γεωργίου τὸ γένος Δημητρίου Σεχηρλή	'Απολλωνιάδος-Νικο- μηδείας	197374
Δαγκολίδης Κων)τίνος του 'Αθανασίου	Μανδρίτσα-Βουλγαρίας	139303
Δάγκαλος Παναγιώτης του Νικολάου	Συκαμιών-Κυζίκου	204574
Δάγκας 'Απόστολος του Χρήστου	Γωνιά Κυζίκου	179019
Δάγκας Βασίλειος του Παναγιώτου	Φαρσολή-Ήρακλ.-Ραι- δεστοϋ	141842
Δάγκας Γεώργιος του Χρήστου	Γωνιά-Κυζίκου	187006
Δάγκας ή Κάγκας Δημήτριος του Γεωργίου	Ρέν Κιοι-Δαρδανελλίων	179437
Δάγκας Δήμος του Ίωάννου	Σκοπός-40 'Εκκλησιών	51583
Δάγκας ή Τάγκας Δήμος του Χρήστου	Γωνιά-Κυζίκου	186939
Δάγκας ή Δάτος Ίωάννης του Παναγιώτου	"Ακσαζ-Δαρδανελλίων	184711
Δαγκίλης 'Αναγνώστης του Χριστοφή	Έϊνεσι-Νικομηδείας	100968
Δαγκίλης 'Αντώνιος του Ίωάννου	» »	100972
Δαγκίλης Γεώργιος του Κωνσταντίνου	» »	100973
Δαγκίνης 'Αλέξανδρος του Κων)τίνου	'Αλάτσατα-Κρήνης	5501
Δαγκίνης Έμμανουήλ του Κων)τίνου	» »	5505
Δαγκίνης Ίωάννης του Παράσχου	» »	5503
Δαγκίνης Μιχὲς του Νικολάου	» »	205011.Μ.
Δαγκίνης Παράσχος του Γεωργίου	» »	5503
Δαγκίτση Κορηλία χήρα του Χρηστ. τὸ γένος Χρ. Εϋγενίδου	Δεμιρδέσιον-Προύσης	196292
Δαγκίτσης 'Ηρακλῆς του Νικολάου	» »	196171
Δαγκίτσης Νικόλαος του Χρήστου	» »	196293.Μ.
Δαγκίτσης Παναγιώτης του Νικολάου	» »	196178
Δαγκλάκη ή Νταγκάλης Κωνσταντίνος του Χρήστου	Θυμίτ-κιοι-'Ηρακλείας	40838
Δαγκλίκης 'Αθανάσιος του Ναθαναήλ	Κατίχασ-'Αν. Θράκης- 'Ηρακλείας	31581.Β.
Δαγκλή Βασιλική του Νικολάου ή 'Αναστασίου τὸ γένος 'Αναστασίου Ζαφειράκη	Τσανακτση-Τσανακτση 'Ηρακλείας-Ραιδεστ.	115729.Μ.
Δακλή Έρασμία χήρα του 'Αλεξίου τὸ γένος 'Εμμανουήλ Κρυσταλλίδη	'Επ.βάται-Σηλυβρίας	204327.Μ.
Δαγκλή ή Καρσμπολάση Καφένεια του Δημητρίου	Σχολάριον-'Ηρακλείας- Ραιδεστοϋ	150615
Δαγκλή Λαμπριανή χήρα του Χρηστ. τὸ γένος Δημ. Νικολάου	Κελεμπές-'Ανέων	74239
Δαγκλή Παναγιωτή του 'Αλεξίου	'Επιβάται-Σηλυβρίας	204328.Μ.
Δαγκλή Παρασκευή του Γεωργίου ή 'Αναστα- σίου τὸ γένος Σταύρου Τσολάκη	Τσανακτση-Τσανακτση 'Ηρακλείας-Ραιδεστ.	115727

Έντυπο 3.⁴¹²

⁴¹² Όπ.π. Ονομαστικός κατάλογος Προσφύγων τόμος επώνυμα από Δ, σελίδα 5.

Όνοματεπώνυμον	Καταγωγή	Αριθμός Δηλώσεως
Βακιρτζή ή Τσίρου ή Χιναράβα Ζαφειρία του Δημητρ. τό γένος 'Ιωάνν. Βακιρτζή	Σκοποί-40'Εκκλησιών	100380
Βακιρτζή Σοφία του 'Ιωάννου τό γένος 'Αναστ. Σοφίτση	Σκοποί-40'Εκκλησιών	100381 Μ.
Βακιρτζής 'Αναστάσιος του 'Ιωάννου	Σκοποί - 40'Εκκλησιών	100401
Βακιρτζής 'Αναστάσιος του 'Ιωάννου	'	52841 Β.
Βακιρτζή; Βασίλειος του Κωνστ.	Σώκια-'Αννέων	217049 Μ.
Βακιρτζής Γεώργιος του 'Ιωάννου	Σκοπός-48'Εκκλησιών	52841 Β.
Βακιρτζής Γεώργιος του Χρ.	Βοσνοχώριον - 'Αδρια- νουπόλεως	53533
Βακιρτζής ή Μπακιρτζή; Δημήτριος του 'Ιωάννου	Σκοποί-40'Εκκλησιών	100487
Βακιρτζής ή Γκούτζος Δημήτριος του Θεοδ.	Σκοποί-40'Εκκλησιών	100341
Βακιρτζής ή Χαλιόνης ή Γκούτζος Θεόδωρος του Δ.	'	100430
Βακιρτζής Μιχαήλ του Κωνσταντίνου	Σόμα-'Εφέσου	2099
Βακιρτζής Νικόλαος του Μιχαήλ	'	204987
Βακιρτζής Νικόλαος του 'Αναστασίου	Ρέγκιοι-Δαρδανελίων	62341 Β.
Βακιρτζής Παναγιώτης του Κωνσταντίνου.	Κέλεμπος-'Εφέσου	2082
Βακιρτζής Παναγιώτης του 'Ανέστη	Χιλή-Χαλκηδόνος	32824
Βακιρτζής Σταύρος του Γεωργ.	Σκοποί-40'Εκκλησιών	100800-71
Βακιρτζή; Στυλιανός του Γεωργίου	Σκοποί-40'Εκκλησιών	100395
Βακιρτζής Στεριανός του Γεωργίου	Σκοποί-40'Εκκλησιών	52841 Β.
Βακιρτζής Χρήστος του Νικολάου	Καλλιπόλις Καλλιπόλεως	152231
Βακιρτζής Φώτιος του Γεωργ.	Σκοποί-40'Εκκλησιών	90541 Α.
Βακιρτζόγλου Βασίλειος του Χαράλαμπος	Ρέγκιοι-Δαρδανελίων	123608
Βακιρτζόγλου ή Μπακιρτζόγλου Γεώργιος του Χαρ-	'	123653
Βακιρτζόγλου ή Μπακιρτζής Νικόλαος του 'Ιορδ.	Σαράνιοι-Φιλαδελφείας	145960
Βακιρτζόγλου Νικόλαος του Διον. (Κληρονόμοι)	Ρέγκιοι-Δαρδανελίων	62465
Βακλάρης 'Ιωάννης του Κυρ.	Γιατρός-Βιζύης	32288
Βακλάρης Κυριάκος του Θεοδώρ.	'	32312
Βακογιάννη 'Αναστασία σύζ. του 'Αρχοντή τό γένος 'Αθαν. 'Αρσακίτη	Καθήκιοι - 'Ηρακλείας	108489 Μ.
Βακόπουλος Χαράλαμπος	Ραιδεστού	
Βακούλης Εγγάγγελος του Πέτρου	'Αργυρόκαστρον-Βιβά- κας 'Αργυροκάστρου	208646
Βακούλης 'Ηλίας του 'Ιωάννου	Π. Φώκαιαι-Σμύρνης	125732
Βακούλης 'Ηλίας του Εδστρατίου	Πάνορμος-Κυζίκου	33701 Β.
Βακουρτζή; Ναθαναήλ του 'Αθαν.	'	33701 Β.
Βακούφης 'Ηλίας του Εδστρατ.	Μονζαλή-'Ηρακλείας	31008
Βακούφης χαράλαμπος του Δημ	Δερέ-κιοι-Νικομηδείας	183480
Βακράτσης 'Ερασμος του 'Ηλία	'	211523
Βακρατζόγλου Γεώργ. του Χαράλαμπος	Καροτσός-'Αλβανίας	192097
Βακριτζή 'Αργυρή του 'Εμμαν.	Ρέγκιοι-Δαρδανελίων	12363
Βακτανίδης Θεοφύλακτος του Γεωργίου	Τσακλή-Μετρών	169941 Μ.
Βακτάρου ή Βασταρδάκη Ταρσίτσα του Πανάγου τό γένος Παναγιώτου Πάντσου	Καύκασος-Καυκάσου	155054
Βακσεβανάκης 'Εμμανουήλ του Παναγ.	'Ρόδων-Κυζίκου	129351
Βακσεβανίδης Χρυσάνθος του 'Αθαν.	'Αγιασματάκι-Δέρκων	203310 Μ.
Βακυρή Γεωργία του Γεωργίου τό γένος 'Ιωάννου	Μπάλια-Καραϊδίν	173041 Α.
Τσακίση	Σόμα-'Εφέσου	2495 Μ.
Βακυρή Γεώργιος του 'Αντωνίου	'	2494
Βακυρτζής Δημήτριος του Παναγ.	'	2087

Έντυπο 4.⁴¹³

⁴¹³ Όπ.π. Ονομαστικός κατάλογος Προσφύγων τόμος επώνυμα από Β, σελίδα 17.

Όνοματεπώνυμον	Καταγωγή	Αριθμός δηλώσεως
Χατζόπουλος Θεόφιλος τού 'Αναστ. Χατζόπουλος Θωμάς τού Θεοδώρου	'Αγκραγ - Χαλδείας Πέτρα - 40 - 'Εκκλησιών	114234 99743
Χατζόπουλος Θωμάς τού Χαραλ.	Μ. Γέφυρα - 'Ηρακλ. - Ραιδεστού	44391
Χατζόπουλος Θεόδωρος τού Δημ.	Βαβά 'Εσκή - 'Αδριανουπόλεως	104406
Χατζόπουλος Θεόδωρος τού 'Ιορδ. Χατζόπουλος Θεόδωρος τού Γεωργίου	Κατοχώρι - Κολωνίας Βραχοχώρι - 40 - 'Εκκλησιών	59126 52841.Β.
Χατζόπουλος 'Ιωάννης τού Γεωργίου	'Αδριανούπολις - 'Αδριανουπόλεως	156021.Α.
Χατζόπουλος 'Ιωάννης τού 'Ανέστη Χατζόπουλος 'Ιωάννης τού Δημοσφ.	Κερμέν - Τυρολόης Γενή Τουφλάκ - Τυρολόης	205721 116129.Μ.
Χατζόπουλος 'Ιωάννης τού 'Ελευθερίου	Κριθιά - Καλλιπόλεως	118970
Χατζόπουλος 'Ιωάννης τού Στεφ.	Κρυόνερο - Βιζύης	78040-02
Χατζόπουλος 'Ιωάννης τού Μιχ.	'Ερμενή-κιοϊ - Δέρκων	159744
Χατζόπουλος ή Χατζόγλου 'Ιωάννης τού Δαμιήλ	Μέγα Ζαλούφριον - Λιδυμοτείχου	36975
Χατζόπουλος 'Ιωάννης τού 'Αναστασίου	Νεοχώριον - Καλλιπόλεως	481337
Χατζόπουλος 'Ιωάννης τού Καλούδη Χατζόπουλος 'Ιωάννης τού Θ.	Σοφίδες - Βιζύης Μετανάστης εκ Βουλγαρίας	42507 37391
Χατζόπουλος Κωνσταντίνος τού 'Ιωάννου	'Ακαλαν - Θράκης - Δέρκων	193201.Β.
Χατζόπουλος Κωνσταντίνος τού 'Ιωάννου	'Ακαλαν - Θράκης - Δέρκων	111709
Χατζόπουλος Κωνστ. (Κληρονόμοι)	Κρυόνερο - Βιζύης	77728
Χατζόπουλος Κωνσταντίνος τού 'Ιωάννου	Κερμέν - Τυρολόης	204455
Χατζόπουλος Κυριάκος τού Πολυχρ.	Μιχαλήτσιον - Νικαίας	74771
Χατζόπουλος ή Χατζίδης Κωντίνος τού Χριστ.	'Αγινάτος - Νικομηδ.	95810
Χατζόπουλος ή Φουριτζής ή Νικόλα 'Ογλου Κωνσταντίνος τού Νικολ.	Λουλέ Μπουργάζ - 'Αδριανουπόλεως	94551
Χατζόπουλος Κωνσταντίνος τού Στεφάνου	'Αγιασματάκι - Δέρκων	145629
Χατζόπουλος Κωνσταντίνος τού Γ.	Κερασιά - Γάνου - Χώρας	153308
Χατζόπουλος Κωνσταντίνος τού 'Αναστασίου	'Αδάσκιοϊ - Δέρκων	163181.Β.
Χατζόπουλος ή Λάμπογλου Κωνσταντίνος τού Δημητρίου	Πέτρα - 40 - 'Εκκλησιών	98972.Μ.
Χατζόπουλος Κωνσταντίνος τού Δημ.	Κιοσελές - Ραιδεστού	117982
Χατζόπουλος Κωνσταντίνος τού Χαραλ.	'Εσμέ - Νικομηδείας	117780-39
Χατζόπουλος Λεωνίδας τού Ναθαν.	Μακρά Γέφυρα - 'Ηρακλείας	175180-04
Χατζόπουλος Λάμπρος (Κληρονόμοι)	Ψαθάδες - Λιδυμοτείχ.	37854.Μ.
Χατζόπουλος ή Χατζίδης Λιμπέρης τού 'Ανδρ.	Μέγα Ζαλούφριον - Λιδυμοτείχου	40006
Χατζόπουλος Λεωνίδας τού Ναθανήλ	'Αμυγδαλιά - Αΐνου	162641.Α.
Χατζόπουλος Μιχαήλ τού 'Ιωάννου	Πλαγιά - Μετροών	162396
Χατζόπουλος Μιχαήλ τού Δημ.	'Ερμενή-κιοϊ - Δέρκων	158038
Χατζόπουλος Μιλτιάδης τού Κωνσταντίνου	'Οκλαλή - Δέρκων	147094.Μ.
Χατζόπουλος Μόσχος τού 'Ιωάννου	Γιοβαλή - Βιζύης	150265.Μ.

Έντυπο 5.⁴¹⁴

⁴¹⁴ Όπ.π.. Ονομαστικός κατάλογος Προσφύγων τόμος επώνυμα Χατζηκυριάκογλου έως το τέλος του Ω, σελίδα 298.

Όνοματεπώνυμον	Καταγωγή	Αριθμός δηλώσεως
Κονσταντίνος Γεώργιος του Δημ.	Σαχιν Κιοϊ - Ήρακλείας	46875
Κονσταντίνος Χρήστος του Θεολ.	"	46887
Κόντα ή Πολυχρονίδου Άλεξάνδρα χήρα Πολυχρόνη	Κρόταλον - Ήρακλείας	28442
Κονταξίδου ή Κονταξούδη Άναστασία του Χρήστου	Ραιδεστού	69017 M.
Κονταξίδου ή Κονταξούδη Εὐανθία του Χρήστου	Γιαλή Τσιφλίκ - Νικομηδείας	69016
Κοντάκας ή Κουτάκος Σταύρος του Βασιλ.	Κυνίκιον - Περγάμου	12976
Κοντακδής Κίμων του Προκοπίου	Άδραμυτίου	91005
Κοντακζόγλου Εὐστράτιος του Σοφοκλέους	Δεμερδέσιον - Προύσσης	185088 M.
Κοντακίδου Σοφία του Κων)τίνου τό γένος Άνδρέα Σοφινίδου	Γιαλή Τσιφλίκ - Νικομηδείας	105524
Κοντακτζής Δημήτριος του Άγάλου	Σύδη Έδέσης - Χαλδείας	68781 B.
Κοντακτζόγλου Εὐστράτιος του Σοφοκλ.	Γιαλή Τσιφλίκ - Νικομηδείας	185089 M.
Κοντακτζόγλου Σοφοκλής του Χρυστ.	Βελετλέρ - Νικομηδείας	185087
Κοντακτση Εὐθυμία του Σταύρου	Γιαλή Τσιφλίκ - Νικομηδείας	187150 M.
Κοντακτση Ζουμπουλιά του Σταύρου	Κάτω Νεοχώριον - Χαλδείας	187147
Κοντακτσης Άπόστολος του Προκοπίου	"	90620
Κοντακτσης Ήλιος του Σταύρου	Δεμερδέσιον - Προύσσης	187149 M.
Κοντακτσης ή Τσομανίδης Σωκράτης του Δημητρίου	Κάτω Νεοχώριον - Χαλκηδόνος	73209
Κοντακτσης Χρήστος του Σταύρου	Θήρα - Πλιουπόλεως	187148 M.
Κοντακτσόγλου ή Κοντακζόγλου Μαρία του Ήλ.	Κάτω Νεοχώριον - Χαλκηδόνος	189776
Κοντακτσόγλου Ξανθή του Άναστασίου τό γένος Ίωάν. Μελεξοπούλου	"	189798 M.
Κοντακουριάκογλου Μαγδαληνή του Μιχ.	Άνω Νεοχώριον Χαλκηδόνος	79568
Κονταλακίδης Κων)τίνος του Εὐσταθίου	Πουνιά - Καισαρείας	117461 B.
Κονταλανός ή Άργυρίου Εὐστράτιος του Άργυρίου	Άγρίδιον - Τραπεζοῦντος	18056
Κοντάνος Νικολ. του Γεωργίου	Άρτάκη - Κυζίκου	28081 B.
Κονταξή Άντωνία του Νικολάου τό γένος Σταύρου Χ΄ Σταύρου	Αίνος - Αΐνου	96271
Κονταξή ή Κονταξούδη Βασιλική του Νικολάου τό γένος Π. Ζαχούδη	Β. γόρασι - Άννέων	68873
Κονταξή Γεωργία του Εὐσταθίου	Γιαλή Τσιφλίκ - Νικομηδείας	128925
Κονταξή ή Γεωργίου Έλευθερία του Γεωργίου	"	8735
Κονταξή Εὐθυμία του Γεωργίου τό γένος Εὐγενίου Καπειάν	Μανδαιιά - Ήλιουπόλεως	128930
Κονταξή Κλεονίκη του Σταθ.	Άσμουτλή - Προύσσης	218770-14 M.
Κονταξής Βασίλειος του Άγάλου	Γιαλή Τσιφλίκ - Νικομηδείας	212534
Κονταξής Δημήτριος του Γεωργίου	"	205088
Κονταξής ή Κονταξόπουλος Εὐστράτιος του Εὐστατίου	"	205093
Κονταξής Κίμων του Προκοπίου	Δεμερδέσιον - Προύσσης	66821 B.

Έντυπο 6.⁴¹⁵

⁴¹⁵ Όπ.π.. Ονομαστικός κατάλογος Προσφύγων τόμος επώνυμα Κορδονούρη έως το τέλος του Κ, σελίδα 960.

**ΠΡΟΦΥΛΑΧΘΗΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΔΕΙΣ ΠΥΡΕΤΟΥΣ
ΕΙΝΑΙ Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ**

Οι ελλώδεις πυρετοί μεταδίδονται μόνον διά των άνωφερών κωνόπων. Οι κώνωπες άναπτύσσονται έντός του ύδατος.

Ο άπονοδότερος έμβριός του τόπου μας είναι οι ελλώδεις πυρετοί (θερμας). Εξ αυτών άποβήσκει κατ' έτος έν Ελλάδα 2.000 άνθρωποι, ασθενείς δε τουλάχιστον 300.000.

Η καταπολέμησις των ελλώδων πυρετών είναι έργον Έθνιxόν.

Οι ελλώδεις πυρετοί έρριζώνονται εις μικρόβιον καλούμενον πλανόβιον, ύπεργον έντός του αίματος των πασχόντων.

Μεταδίδονται μόνον διά των θηλέων άνωφερών κωνόπων.

Άν θλώμεν νά εξαφανίσωμεν τους ελλώδεις πυρετούς πρέπει νά καταστρέψωμεν άφ' ενός μόν το εις το αίμα του ανθρώπου μικρόβιον, άφ' έτέρου δε τους άνωφερειύς κώνωπας.

Το μικρόβιον καταστρέφωμεν διά της Κινίνης.

Η Κινίνη είναι το μόνον φάρμακον κατά των ελλώδων πυρετών.

Όσοι έπαθεν ελλώδεις πυρετούς ή όσοι θέλουν νά προφυλαχθούσιν άπ' αυτούς, πρέπει νά λάβουν κάθε πρоби πέντε σιγάριxα Κινίνης άπό του Γεντίου μέχρι του Νοεμβρίου άδικαστως.

Οι άνωφερειύς κώνωπες άναπτύσσονται εις τά μικρά έλη ως σκόληρες.

Πρέπει λοιπόν νά ξηραίνωμεν πάσαν μικράν συλλογήν ύδατος, έφρασαμένην εις τούς χήλους ή έντός των χωρίων ή εις τούς άγρούς ή έντός των χειμάρρων κ.λ. διότι εις αυτών προέρχονται οι ελλώδεις πυρετοί.

Όσοι κατοικούν εις ελλώδη μέρη πρέπει νά κοιμώνται ύπο κουνουπιέραν.

Έντυπο 7.⁴¹⁶

⁴¹⁶ 1923 Έντυπο ενημέρωσης – προπαγάνδας του συλλόγου για την καταπολέμηση του Ελλώδους Πυρετού, πηγή κατάλογος Δημοπρασίας του ebay, τελευταία επίσκεψη 13 Μαΐου 2010, 15:45.

ANNEXE

"RATION HANSEN"
 distribuée par la Mission de la Société de Nation
 - - - - -

Aliments	Onces	Calories	Remarques.
Pain	8.0	864.0	Si possible double ration
Viande	3.0	195.0	
Lait	2.0	125.5	
Pois	1.0	103.0	Si possible double ration
Sucre	1.0	123.0	
Riz	0.5	52.5	Si possible double ration
Huiles d'olives	0.25	68.5	
Sel	0.25	-	
Café	0.25	-	Quantités négligeables de calories
Poivre	0.01	-	
Olives	0.5	52.5	?

- - - - -

Έντυπο 8⁴¹⁷

⁴¹⁷ Αρχείο Κοινωνίας των Εθνών, Φάκελος R1760, ANNEXE, 1922-1923, Γενεύη σελίδα. 97.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 1907

ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΙΣ
 ΕΠΑΡΧΙΑ "Η ΧΩΡΙΟΝ
 ΔΗΜΟΣ "Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙ' ΕΝ ΑΤΟΜΟΝ

Θά γραφή χωριστόν δελτίον δι' εν έκαστον άτομον (είτε άνδρα, είτε γυναίκα, είτε βρέφος), τó όποϊόν διενεκτήρευσεν εντός τής οικίας τήν νύκτα τής 26 πρòς τήν 27 'Οκτωβρίου (Παρασκευήν πρòς τó Σάββατον), είτε κατοικεί εις τήν οικίαν είτε εκτάκτως ευρέθη εις αυτήν.

<i>Πριν γράψης τās άπαντήσεις ιδέ και τās άπισθεν οδηγίας.— Αι άπαντήσεις νά ηναι καθαρογραμμένα.</i>		
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Όνομα και έπώνυμον	Γράψε όλόκληρον και ενάναγρυστον τó όνομα και έπώνυμόν σου.	
2. Άρρενη ή θήλυ	Είναί ανάγκη νά δοθῃ άπάντησις και εις αυτήν τήν ερώτησιν.	
3. Ηλικία	Μή γράψης πότε έγεννήθης, αλλά πόσον χρόνον (ή μηνών ή ήμερών) είσαι	
4. Οικογενειακή κατάσταση	Γράψε αν είσαι έγγαμος, άγαμος, χήρος ή χωρισμένος νομίμως.	
5. Παίδευσις	"Αν ήξεύρης νά γράψης και νά διαβάξης, γράψε έγγράμματος, άλλως άγράμματος.	
6. Υπηκοότης	Γράψε τί ύπηκοος είσαι.— Έλλην, Γάλλος, Άγγλος, Γερμανός, Ίταλός κ.λ.π.	
7. Δημοτικότης	Έδω θά άπαντήσουν μόνον οί Έλληνες ύπηκοοι και θά γράφουν τίνος Δήμου τής Έλλάδος είναι δημόται	
8. Θρησκεία	Οί χριστιανοί πρέπει νά γράφουν και τίνος δόγματος είναι (όρθόδοξος, δυτικός, διαμαρτυρούμενος)	
9. Γλώσσα	Μίαν μόνον γλώσσαν θά σημειώσης, εκείνην τήν όποιαν ήμιλείς ώς γλώσσαν ιδιικήν σου	
10. Σωματικά έλαττώματα	"Αν είσαι χωλός ή τυφλός ή άλαλος ή κοφάλαλος ή παραλύτος κ.λ.π. παρακαλείσαι νά σημειώσης τó έλάττωμά σου τούτο.	
11. Επάγγελμα	Ίδίως πριν γράψης τó επάγγελμά σου πρόσθεξε εις τās άπισθεν οδηγίας διά τά επαγγέλματα	

Τó παρόν δελτίον εξηλέγχθη υπό του άπογραφέως

Έντυπο 9⁴¹⁸

⁴¹⁸ Έντυπο απογραφής του 1907, πηγή αρχείο Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

Έντυπο 10.⁴¹⁹

⁴¹⁹ Βιβλιάριο μέλους Προσφυγικού Γεωργικού Συνεταιρισμού, 1950. Προσωπική Συλλογή.

Έντυπο 11.⁴²⁰

⁴²⁰ Απόδειξη είσπραξης προσφυγικού δανείου, 1930. Προσωπική Συλλογή.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ Βέρωνος

ΑΡΙΘ. Ζ. 092603

ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ

Στην έκδοσιν παρά τον Θεόδωρο (Αριθ. 666) των Ενωσιωμόν Βέρωνος (Αριθ. 666) Δραγμαί ΕΙΚΟΣΗΠΕΝΤΕ (Αριθ. 25) Έναμι τον φράς των Ε.Α.Π. πρέουσι τον πιστωθέντος τον ερειπιών γεωργιασμοῦ με τὸ ἰσοσοσόν των δραγμαῶν τούτων εἰς γίρας Ἀγγίας ἴτοι με γίρας Ἀγγίας πεντή δρακίμια ἑξήκοντα (ἀριθ. 0.066)

Εν Βέρωνος τῆ 25 Νοεμβρίου 1930

Ο ΕΝΕΡΓΗΣΙΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΝ

Τιμὴ Μιάς £=Δραγ. 375

[Handwritten signature]

Έντυπο 12.⁴²¹

⁴²¹ Απόδειξη είσπραξης προσφυγικού δανείου, 1930. Προσωπική Συλλογή.

Έντυπο 13.⁴²²

⁴²² Αστυνομική Ταυτότητα Πρόσφυγα, περιόδου 1945-1949. Προσωπική Συλλογή.

Έντυπο 14.⁴²³

⁴²³ Αστυνομική Ταυτότητα Πρόσφυγα, 1949. Προσωπική Συλλογή.

Περιοδικά και εφημερίδες.

LA DOMENICA DEL CORRIERE

NEL REGNO ESTERO
Anno L. 10, — L. 18—
Semestre = 5,50 = 10,—

Si pubblica a Milano ogni settimana

Uffici del giornale:
Via Solferino, 28, Milano

Per le inserzioni rivolgersi all'Amministrazione del Corriere della Sera - Via Solferino, 28 - Milano.

Supplemento illustrato del "Corriere della Sera"

Per tutti gli articoli e illustrazioni è riservata la proprietà letteraria e artistica, secondo le leggi e i trattati internazionali.

Anno XXIV. — Num. 38.

17 - 24 Settembre 1922.

Centesimi 20 la copia.

La disfatta greca in Asia Minore: Le popolazioni fuggono in disordine dinanzi all'avanzata turca, atterrite dai saccheggi e dagli incendi che le soldatesche elleniche vanno commettendo nella ritirata. I fuggiaschi temono che con l'arrivo dei turchi avranno inizio sanguinose rappresaglie e si gettano sulla via di Smirna, congestionando le strade e i paesi.

(Disegno di A. Beltrame).

Εφημερίδα 1.⁴²⁴

⁴²⁴ Έκδοση της 17ης-24ης Σεπτεμβρίου, 1922, Ρώμη, πηγή κατάλογος δημοπρασίας του ebay, τελευταία επίσκεψη 13 Μαΐου 2010.

12 Pages

12 Pages

Le Petit Journal

HEBDOMADAIRE
61, rue Lafayette, Paris

illustré

PRIX : 0 fr. 30
24 Septembre 1922

La défaite Grecque en Asie-Mineure

Après les longues années de guerre dont le monde entier a souffert, voici encore une fois le sang qui coule, là-bas, sur la terre d'Asie. Le lamentable défilé de l'armée grecque, vaincue, fuyant devant les troupes turques de Mustapha Kemal pacha, ressuscite un douloureux spectacle que nous pensions aboli.

Εφημερίδα 2.⁴²⁵

⁴²⁵ Έκδοση της 22ης Σεπτεμβρίου, 1922, Παρίσι, β σελίδα εξώφυλλου, πηγή Bibliothèque Nationale de France.

ABONNEMENTS

Trois mois Six mois Un an
FRANCE & COLONIES
4 fr. 7 fr. 50 14 fr.
UNION POSTALE
6 fr. 12 fr. 22 fr.

Le Petit Journal

illustré

PARAISANT LE DIMANCHE

33^e Année - N^o 1659.

On s'abonne dans tous
les bureaux de poste
Les Mousquetaires ne sont pas vendus

Une tablee Enfantine à bord d'un Cuirassé

Chaque fois que le malheur frappe une contrée lointaine du globe, les marins français sont là pour porter secours aux victimes. On l'a vu de nouveau à Smyrne où les fugitifs d'Anatolie ont été recueillis par nos navires de guerre et les enfants affamés fraternellement choyés par nos matelots.

Εφημερίδα 3.⁴²⁶

⁴²⁶ Έκδοση της 8ης Οκτωβρίου 1922, Παρίσι, σελίδα εξώφυλλου, πηγή Δημοπρασία στο site <http://www.marelibri.com> επίσκεψη την 19/6/2018, στις 18:30.

TEMPS PROBABLE: BEUCY PANDREX... EN FRANCE: Beau temps, bruyant... EN ALGERIE: Beau temps, bruyant... EN ESPAGNE: Beau temps, bruyant...

LE PETIT PARISIEN

47 ANNEE - N° 16.028 VENDREDI 8 SEPTEMBRE 1922

15 cent (LE PLUS FORT TIRAGE DES JOURNAUX DU MONDE ENTIER) ** 6 pages

LE GRAND PRIX "LE PETIT PARISIEN" DE LA MOTO-AVIETTE

La nouvelle que le Petit Parisien écrit... Un grand prix de moto-aviette, dans les conditions que nous indiquons hier...

Les ministres britanniques ont consacré la plus grande partie de leurs délibérations à leur problème d'Orient... Londres, 7 septembre (dép. Petit Parisien)...

La note de M. Poincaré... Les décisions s'étaient prises il y a quelques jours... M. Poincaré a fait connaître...

Plus d'intervention pour un armistice entre Grecs et Turcs... Le gouvernement grec a répondu à la proposition de M. Poincaré...

La protection des minorités chrétiennes... Le cabinet a également décidé de faciliter au plus vite...

Un coup de théâtre dans l'affaire d'Obcr-Cassel... C'est le septième fois que dans un accord de « petites ententes »...

La Grèce confondue au Conseil suprême?... En outre, le conseil de cabinet a envisagé l'éventualité de la réunion d'un conseil suprême...

La cavalerie turque approche de Smyrne

LES TROUPES NATIONALISTES SE SONT EMPAREES DE BERGAMA, MAGNÉSIE, CASSABA, SALIHLI

L'armée grecque du Sud aurait été encerclée et faite prisonnière

Les derniers nouvelles parvenues d'Anatolie confirment la victoire complète de l'armée turque... La situation actuelle est la suivante...

LE PRINCE GEORGES DE GRÈCE second fils du roi Constantin RAPPELÉ D'URGENCE À ATHÈNES

Le prince Georges de Grèce, second fils du roi Constantin, a été rappelé d'urgence à Athènes... Le roi a décidé de le rappeler...

LE GÉNÉRAL POLYMERAKOS NOMME GÉNÉRALISSIME GREC

LE BUTIN DE L'OFFENSIVE TURQUE

LES TURCS À BERGAMA

LA PAIX...

LE COMMANDANT ECHARD chef du groupe des "Gigognes" SE TUE DANS LA DERNIERE ÉTAPE DU CIRCUIT DES ALPES

Le commandant Echard a été tué dans la dernière étape du circuit des Alpes... Il était en route pour...

COMMENT LE GÉNÉRAL TRICOUPIUS FUT FAIT PRISONNIER

Le commandant Echard... Le commandant Echard a été tué dans la dernière étape du circuit des Alpes...

TRIPLE COUP MORTELLE AUX ÉTATS-UNIS

Le roi Paris-Casaba-Tunis-Paris à l'ailin, triple triomphe

L'union de l'élément turc à pris feu entre Tanger et Rabat, mais les deux camps sont sains

LA FÉDÉRATION CONFÉDÉRÉE DES CHIENNES

LE POURVOI DE M. BISSARABO rejeté par le cour de cassation

La durée de la journée de travail dans les chemins de fer et dans la marine marchande

DEUX IMPORTANTS DÉCRETS APPROUVÉS EN CONSEIL DE CABINET

M. Poincaré a présenté, hier matin, au conseil de cabinet, deux projets de décret...

Le personnel des chemins de fer... Les deux projets de décret ont été adoptés...

Le conseil des ministres... Les deux projets de décret ont été adoptés...

Le conseil des ministres... Les deux projets de décret ont été adoptés...

Le conseil des ministres... Les deux projets de décret ont été adoptés...

Le conseil des ministres... Les deux projets de décret ont été adoptés...

Le conseil des ministres... Les deux projets de décret ont été adoptés...

Εφημερίδα 4.427

LE GRAND PRIX "PETIT PARISIEN" DE LA MOTO-AVIETTE

M. Lenoir, vainqueur aux éliminatoires à Valenciennes, s'apprête à partir de Valenciennes pour se rendre à Compiègne, où il se rencontrera avec les autres concurrents.

Le Petit Parisien, en organisant le Grand Prix de la Moto-Aviette, a voulu donner à nos lecteurs une occasion de se divertir et de se distraire. Le succès de cette manifestation a été tel qu'il a fallu organiser une deuxième édition. Les éliminatoires ont eu lieu à Valenciennes le 27 septembre et ont été gagnés par M. Lenoir.

Le problème de la moto-aviette est un problème technique et sportif. Il s'agit de construire un véhicule capable de voler et de marcher sur terre. Les concurrents ont dû faire face à de nombreuses difficultés techniques.

Après avoir vaincu les éliminatoires, M. Lenoir se rendra à Compiègne pour participer au Grand Prix. Les autres concurrents seront également présents.

Les éliminatoires ont été très intéressants. Ils ont permis de sélectionner les meilleurs concurrents pour le Grand Prix. M. Lenoir a montré de grandes qualités de pilote et de constructeur.

Le Grand Prix de la Moto-Aviette est une manifestation importante. Elle attire l'attention du public et des médias. Elle contribue à la promotion de la moto-aviation.

LES TROUPES TURQUES SONT ENTRÉES A SMYRNE

Le gouvernement italien insiste auprès des alliés pour que la conférence de Venise soit réunie le plus tôt possible.

Une belle dépêche, parvenue hier soir à Paris, annonce l'entrée des troupes turques à Smyrne. Les troupes ont été accueillies par les habitants de la ville.

Le correspondant de l'Echo de Paris, Constantinople, télégraphie que les troupes turques ont été accueillies par les habitants de Smyrne. Les troupes ont été accueillies par les habitants de la ville.

Le correspondant de l'Echo de Paris, Constantinople, télégraphie que les troupes turques ont été accueillies par les habitants de Smyrne. Les troupes ont été accueillies par les habitants de la ville.

Le correspondant de l'Echo de Paris, Constantinople, télégraphie que les troupes turques ont été accueillies par les habitants de Smyrne. Les troupes ont été accueillies par les habitants de la ville.

Le correspondant de l'Echo de Paris, Constantinople, télégraphie que les troupes turques ont été accueillies par les habitants de Smyrne. Les troupes ont été accueillies par les habitants de la ville.

Le correspondant de l'Echo de Paris, Constantinople, télégraphie que les troupes turques ont été accueillies par les habitants de Smyrne. Les troupes ont été accueillies par les habitants de la ville.

Le correspondant de l'Echo de Paris, Constantinople, télégraphie que les troupes turques ont été accueillies par les habitants de Smyrne. Les troupes ont été accueillies par les habitants de la ville.

Le correspondant de l'Echo de Paris, Constantinople, télégraphie que les troupes turques ont été accueillies par les habitants de Smyrne. Les troupes ont été accueillies par les habitants de la ville.

CRIQUE S'ADJUGE cette fois incontestablement le titre de champion d'Europe

Après être allé six fois à terre durant la cinquième reprise son adversaire abandonne au début de la sixième

Le correspondant de l'Echo de Paris, Constantinople, télégraphie que les troupes turques ont été accueillies par les habitants de Smyrne. Les troupes ont été accueillies par les habitants de la ville.

Le correspondant de l'Echo de Paris, Constantinople, télégraphie que les troupes turques ont été accueillies par les habitants de Smyrne. Les troupes ont été accueillies par les habitants de la ville.

Le correspondant de l'Echo de Paris, Constantinople, télégraphie que les troupes turques ont été accueillies par les habitants de Smyrne. Les troupes ont été accueillies par les habitants de la ville.

Le correspondant de l'Echo de Paris, Constantinople, télégraphie que les troupes turques ont été accueillies par les habitants de Smyrne. Les troupes ont été accueillies par les habitants de la ville.

Le correspondant de l'Echo de Paris, Constantinople, télégraphie que les troupes turques ont été accueillies par les habitants de Smyrne. Les troupes ont été accueillies par les habitants de la ville.

UNE BELLE MISSION

Devant les dangers du temps présent, le grand ventralier qui, à l'heure la plus critique de la guerre mondiale, a galvanisé les énergies nationales, se décide à sortir de son retraite de Venise pour offrir de ses droits de chaque peuple dans la redoutable crise mondiale causée par la guerre, où la même victoire a fait tous les sacrifices, solennellement, responsable, l'aventur.

Après quatre ans d'exil, il apparaît devant les yeux de son peuple, le grand ventralier qui, à l'heure la plus critique de la guerre mondiale, a galvanisé les énergies nationales, se décide à sortir de son retraite de Venise pour offrir de ses droits de chaque peuple dans la redoutable crise mondiale causée par la guerre, où la même victoire a fait tous les sacrifices, solennellement, responsable, l'aventur.

Après quatre ans d'exil, il apparaît devant les yeux de son peuple, le grand ventralier qui, à l'heure la plus critique de la guerre mondiale, a galvanisé les énergies nationales, se décide à sortir de son retraite de Venise pour offrir de ses droits de chaque peuple dans la redoutable crise mondiale causée par la guerre, où la même victoire a fait tous les sacrifices, solennellement, responsable, l'aventur.

Après quatre ans d'exil, il apparaît devant les yeux de son peuple, le grand ventralier qui, à l'heure la plus critique de la guerre mondiale, a galvanisé les énergies nationales, se décide à sortir de son retraite de Venise pour offrir de ses droits de chaque peuple dans la redoutable crise mondiale causée par la guerre, où la même victoire a fait tous les sacrifices, solennellement, responsable, l'aventur.

Après quatre ans d'exil, il apparaît devant les yeux de son peuple, le grand ventralier qui, à l'heure la plus critique de la guerre mondiale, a galvanisé les énergies nationales, se décide à sortir de son retraite de Venise pour offrir de ses droits de chaque peuple dans la redoutable crise mondiale causée par la guerre, où la même victoire a fait tous les sacrifices, solennellement, responsable, l'aventur.

Après quatre ans d'exil, il apparaît devant les yeux de son peuple, le grand ventralier qui, à l'heure la plus critique de la guerre mondiale, a galvanisé les énergies nationales, se décide à sortir de son retraite de Venise pour offrir de ses droits de chaque peuple dans la redoutable crise mondiale causée par la guerre, où la même victoire a fait tous les sacrifices, solennellement, responsable, l'aventur.

LA QUESTION DES RÉPARATIONS BELGES ET ALLEMANDES n'ont pu se mettre d'accord

Le gouvernement de Bruxelles a justifié ses exigences par le fait que les réparations allemandes sont insuffisantes.

Après quatre ans d'exil, il apparaît devant les yeux de son peuple, le grand ventralier qui, à l'heure la plus critique de la guerre mondiale, a galvanisé les énergies nationales, se décide à sortir de son retraite de Venise pour offrir de ses droits de chaque peuple dans la redoutable crise mondiale causée par la guerre, où la même victoire a fait tous les sacrifices, solennellement, responsable, l'aventur.

Après quatre ans d'exil, il apparaît devant les yeux de son peuple, le grand ventralier qui, à l'heure la plus critique de la guerre mondiale, a galvanisé les énergies nationales, se décide à sortir de son retraite de Venise pour offrir de ses droits de chaque peuple dans la redoutable crise mondiale causée par la guerre, où la même victoire a fait tous les sacrifices, solennellement, responsable, l'aventur.

Après quatre ans d'exil, il apparaît devant les yeux de son peuple, le grand ventralier qui, à l'heure la plus critique de la guerre mondiale, a galvanisé les énergies nationales, se décide à sortir de son retraite de Venise pour offrir de ses droits de chaque peuple dans la redoutable crise mondiale causée par la guerre, où la même victoire a fait tous les sacrifices, solennellement, responsable, l'aventur.

Après quatre ans d'exil, il apparaît devant les yeux de son peuple, le grand ventralier qui, à l'heure la plus critique de la guerre mondiale, a galvanisé les énergies nationales, se décide à sortir de son retraite de Venise pour offrir de ses droits de chaque peuple dans la redoutable crise mondiale causée par la guerre, où la même victoire a fait tous les sacrifices, solennellement, responsable, l'aventur.

Après quatre ans d'exil, il apparaît devant les yeux de son peuple, le grand ventralier qui, à l'heure la plus critique de la guerre mondiale, a galvanisé les énergies nationales, se décide à sortir de son retraite de Venise pour offrir de ses droits de chaque peuple dans la redoutable crise mondiale causée par la guerre, où la même victoire a fait tous les sacrifices, solennellement, responsable, l'aventur.

Max Pinchon

Max Pinchon

Εφημερίδα 5.428

Les "Mémoires" de Guillaume II

Guillaume II, qui devrait plutôt chercher à se faire oublier, a occupé les laiseurs que lui ont fait sa dévotion et son abdication...

LA QUESTION DES RÉPARATIONS L'ATTITUDE DU REICH dépendra du résultat des négociations de Londres

C'est là que M. Hanotiau espère trouver la garantie nécessaire pour les paiements de la Belgique...

SMYRNE, EN FLAMMES, EST MENACÉE DE DESTRUCTION

Londres, 15 septembre (dép. Petit Parisien) Le correspondant du "Times" à Athènes télégraphie que l'incendie menace de détruire toute la ville de Smyrne...

NOTRE ENQUÊTE SUR L'HYGIÈNE COMMENT UNE VILLE PEUT ÊTRE PROPRE SAINE ET BELLE

Nous avons demandé à M. Hottel, directeur municipal de Paris, comment on peut rendre une ville propre, saine et belle...

LE GRAND PRIX "PETIT PARISIEN" de la moto-aviette

Le Grand Prix de la moto-aviette consiste à mener valant beaucoup de kilomètres et de kilomètres dans des conditions spéciales...

LA FIN D'UNE LÉGENDE

Les Français d'Orient commencent toute l'attention publique, qui se trouve dans le sillage de l'important débat de Genève...

LE CABINET ANGLAIS a pris d'importantes décisions au sujet de l'Orient

Londres va proposer la réunion d'une grande conférence de paix à laquelle participeraient les représentants des puissances, des Grecs et des Turcs, la Yougoslavie et la Roumanie...

L'interfédération des gens de mer a lancé l'ordre de grève

Tous les vêtements de commerce doivent être aujourd'hui immobilisés dans les ports français...

Le vice-amiral Barbot bat le record français du vol sans moteur

A Superbécot, il tient l'air pendant 20 minutes 31 secondes

En avril, les petites coupures auront partout disparu

Les petites coupures, dont on a vu partout disparaître les dernières, sont en voie de disparition à Paris...

Le 2^e contingent de la classe 22 ne sera appelé que le 13 novembre

Le ministre de la Guerre vient d'adresser à M. Douleux, député de l'Oise, la lettre suivante...

L'ATTITUDE DE LA BELGIQUE

Les informations qui ont été publiées au sujet de la Belgique, au sujet de la question des réparations, ont été très intéressantes...

LE DÉCRET ET LE CHOMAGE

La Fédération nationale des chômeurs a adressé au ministre de l'Intérieur une lettre adressée au ministre de l'Intérieur...

LES CHEMINOTS PROTESTENT CONTRE LE DÉCRET POLIGRUE

Le bureau de la Fédération nationale des travailleurs confédérés des chemins de fer a adressé au ministre de l'Intérieur une lettre adressée au ministre de l'Intérieur...

Barbot et son exploit

Barbot, Dombey et autres, ont été surpris par le général Dombey, qui a réussi à voler un avion sans moteur...

Les négociations de M. HAVENSTEIN

M. Havenstein, président de la Reichsbank, a été reçu par le ministre de la Guerre...

Le 2^e contingent de la classe 22 ne sera appelé que le 13 novembre

Le ministre de la Guerre vient d'adresser à M. Douleux, député de l'Oise, la lettre suivante...

L'évolution politique

Le Conseil des ministres a décidé de convoquer les Chambres pour le 12 octobre. Autrement, dans des temps très anciens, je veux dire avant 1914, cette convocation signifiait que la dispute des partis, un instant apaisée par les vacances, allait recommencer d'agiter le pays et de procurer aux Français mille occasions de se déchirer les uns les autres...

Emmanuel DESGRES DU LOU

La situation

Qu'allons-nous faire après la victoire turque

Il faut être très vigilant en Orient et nous avons la certitude que la diplomatie de M. Poincaré ne sera pas en défaut et que notre gouvernement sait où il va et jusqu'où il peut aller. Il ne faut pas élever les yeux des députés arméniens de source anglaise. Il se confirme une fois encore que celui qui a la disposition des meilleurs moyens d'information et de propagande a un avantage sur les autres...

CHOSÉS & GENS

Le citoyen-roi

Quand on examine d'un peu près l'état actuel des esprits en France, on constate un sérieux assombrement de la notion de l'Etat, affaiblissement qui a comme contrepartie un accroissement de la valeur individuelle de citoyens. Plus il va, plus il est sûr de lui; moins il croit de soi-même, plus il apprend faire son affaire, plus il se défend.

La ville de Smyrne presque tout entière est détruite

Un croiseur grec a bombardé hier la ville en feu

PARIS, 16 septembre. — On estima que les trois cinquièmes de la ville de Smyrne sont en cendres et que 300.000 personnes sont sans toit. Les dégâts matériels s'évaluent déjà à plus de 2 milliards de francs. Malgré le feu, la situation s'améliore un peu. Les incendies ont été éteints par les pompiers. Les dégâts matériels s'évaluent déjà à plus de 2 milliards de francs.

Deux grandes épreuves automobiles au Mans

La coupe des voiturettes Le grand prix des cyclocares

Aujourd'hui, sur le circuit permanent de la Sarthe, se disputent deux grandes épreuves automobiles organisées par l'Automobile Club de France. La Coupe des Voiturettes et le Grand Prix des Cyclocares.

La grève de 23 heures n'a été que partielle dans les ports

Nulla part, à aucun moment, l'ordre n'a été troublé

Caen, 16 septembre. — Les inscrits maritimes n'ont pas répondu à l'appel de grève et continuent de travailler dans les ports de France. A aucun moment, l'ordre n'a été troublé.

Un bombardement important

ATHÈNES, 16 septembre. — Les dernières nouvelles apprennent qu'un croiseur grec a bombardé hier après-midi le quartier turc de Smyrne.

Les journaux d'Athènes prennent le deuil

ATHÈNES, 16 septembre. — Les journaux paraissent en deuil à cause des décès de M. Minas et de M. Karamanlis.

La coupe des voiturettes

Le Grand Prix des Cyclocares, dont le départ, en ligne, aura donné cet après-midi à 13 h 30, à 15 heures.

Le grand prix des cyclocares

Ces voitures se disputent les premières places et tenteront de battre les records de la course.

A Dunquerque

DUNQUERQUE, 16 septembre. — Tous les équipages maritimes français ont répondu à l'appel de grève et ont cessé de travailler.

A Calais

CALAIS, 16 septembre. — Tout est calme dans le port de Calais. Aucune défection n'a été constatée dans le personnel des inscrits maritimes.

A Dieppe

DIEPPE, 16 septembre. — Le mouvement de grève décidé pour aujourd'hui dans la marine marchande n'a pas eu de répercussion sur le service des inscrits maritimes.

Au Havre

HAVRE, 16 septembre. — Les inscrits ont mis aux 12 heures, en conformité des décisions du conseil d'administration de la Compagnie, le service des inscrits maritimes.

A Brest

BREST, 16 septembre. — L'ordre de grève n'a pas été exécuté à Brest. Deux navires de la marine marchande ont quitté le port.

A Lorient

LIORIENT, 16 septembre. — Le Syndicat des inscrits maritimes de Lorient avait pris ses dispositions pour la cessation du travail à 12 heures.

A Nantes

NANTES, 16 septembre. — Aucun mouvement n'est prévu à Nantes. Les équipages des navires marchands sont tous au complet à bord.

A Saint-Nazaire

SAINT-NAZAIRE, 16 septembre. — La grève de 23 heures s'est déclenchée aujourd'hui dans la marine. Les inscrits ont cessé de travailler.

A La Rochelle

LA ROCHELLE, 16 septembre. — Rien n'est changé dans le mouvement maritime du port de La Rochelle.

A Bordeaux

BORDEAUX, 16 septembre. — Les inscrits ont répondu à leur bord à l'appel de 7 heures, puis ont cessé de travailler.

M. Millerand et le maréchal Pétain

AJOURD'HUI 12 PAGES

La chronique agricole de Gréardorpe.

Solutions orientales

La débauche grecque est complète. Qui trop embrasse mal étreint. M. Venizelos en acceptant les dangereux...

M. Millerand assiste aux dernières phases des manœuvres

Constat. 15 septembre. (De notre envoyé spécial.) — Le Chef de l'Etat se pouvait mouquer de venir par sa présence consacrer l'exercice...

Les dérogations à la loi de 8 heures

La Fédération des inscrits a décidé la grève de 23 heures pour aujourd'hui. PARIS, 15 septembre. — Il se confirme que les corporations maritimes mettront à exécution...

Smyrne tout entière est la proie des flammes

On craint qu'un millier de personnes n'aient péri dans l'immense incendie. SMYRNE, 14 septembre, 4 heures matin. — Smyrne brûle depuis douze heures. Les incendiaires ont été arrêtés...

La situation Le proche Orient

Les Turcs ont nettement hostile à toute démontstration ou toute opération qui, dans les questions d'intérêt du Proche-Orient, semblerait placer la France à la tête...

Sur le terrain

L'automobile du maréchal Pétain n'avait pu fuir la foule qui l'entourait. Le général Bugey, qui se trouvait dans la voiture qui devait précéder...

Les inscrits sont calmes à Saint-Nazaire

Saint-Nazaire, 15 septembre. — Aucun mouvement sérieux n'est signalé dans le port de Saint-Nazaire. Dans les milieux des inscrits...

Les réparations DANS L'ATTENTE DE LA REPONSE DU REICH A LA BELGIQUE

PARIS, 15 septembre. — C'est aujourd'hui 15 septembre, avant minuit, que le Gouvernement allemand doit faire connaître à Bruxelles...

LA CLASSE 1922 NE SERA INCORPORÉE QUE LE 13 NOVEMBRE

PARIS, 15 septembre. — M. Dastès Bouteiller a été nommé au ministère de la guerre que l'appel de la classe 1922 fut reporté du 10 au 13 novembre...

L'IRLANDE DEMANDE SON ADMISION A LA S.D.N.

Genève, 15 septembre. — On s'attend à ce que le gouvernement irlandais adresse, sous très peu de jours une demande d'admission à la Société des Nations.

DANS LES CHEMINS DE FER

PARIS, 15 septembre. — Le bureau de la Fédération nationale des travailleurs confédérés des chemins de fer communique une note dans laquelle il proteste violemment...

Les Réparations

PARIS, 15 septembre. — C'est aujourd'hui 15 septembre, avant minuit, que le Gouvernement allemand doit faire connaître à Bruxelles...

Φωτογραφίες.

Συλλογή Μαυρίδη⁴³² – Μουσείο Ραιδεστού.⁴³³

⁴³² ΜΑΥΡΙΔΗΣ Α. Δημήτρης, Ιδρυτής του Φωτογραφικού Μουσείου Ραιδεστού με διαρκή έκθεση της συλλογής του *1.500 φωτογραφιών της Παλαιάς Ραιδεστού*. Λαογράφος, συγγραφέας, επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

⁴³³ Tekirdağ Fotoğrafı Müzesi.

Φωτογραφία 1.⁴³⁴

⁴³⁴ Στρατιώτες του 3^{ου} Σώματος Στρατού και πρόσφυγες, αποβιβάζονται στην Ραιδεστό της Ανατολικής Θράκης μεταφερόμενοι από το Πάνορμο της Κιζικικής Χερσονήσου., 1922.

Φωτογραφία 2 ⁴³⁵

⁴³⁵ Ελληνικό Σχολείο Ραιδεστού 1917-1922

Φωτογραφία 3.⁴³⁶

⁴³⁶ Επίσημη εκδήλωση κατά την περίοδο της Ελληνικής Διοίκησης 1920.

Φωτογραφία 4.⁴³⁷

⁴³⁷ Μικρασιάτες Πρόσφυγες στην Ραιδεστό, 1922.

Φωτογραφία 5.⁴³⁸

⁴³⁸ Αναμνηστική φωτογραφία της «Θεοδορίδεις Σχολή» στη Ραιδεστό.

Φωτογραφία 6.⁴³⁹

⁴³⁹ Η εξέδρα στον Λιμένα Ραιδεστού, 1921.

Προσωπικό αρχείο.

Φωτογραφία 7.⁴⁴⁰

⁴⁴⁰ Αναμνηστική φωτογραφία από γλέντι προσφύγων, 1950 – 1960. Προσωπική συλλογή.

Φωτογραφία 8.⁴⁴¹

⁴⁴¹ Αναμνηστική φωτογραφία ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Παρασκευής, το γένος ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, πρόσφυγας από το Κερμάνι Ανατολικής Θράκης. Προσωπική συλλογή.

Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και διατάγματα που αφορούν τους πρόσφυγες.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἐν Ἀθήναις τῇ 13 Ὀκτωβρίου 1923

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Ἀριθμὸς φύλλου 289

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νομοθετικά διατάγματα

Περὶ κυρώσεως τοῦ ἐν Γενεύῃ ὑπογραφέντος Πρωτοκόλλου περὶ ἀποκαταστάσεως τῶν ἐν Ἑλλάδι προσφύγων καὶ ἰδρύσεως Ἐπιτροπῆς ἀποκαταστάσεως προσφύγων κλπ. 1
Περὶ προκαταβολῆς εἰς δικαστικούς ἀντιπροσώπους καὶ τροποποιήσεως ἐκλογικῶν τινῶν νόμων καὶ τῶν συμπληρωμάτων αὐτῶν. 2

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

Περὶ κυρώσεως τοῦ ἐν Γενεύῃ ὑπογραφέντος πρωτοκόλλου περὶ ἀποκαταστάσεως τῶν ἐν Ἑλλάδι προσφύγων καὶ ἰδρύσεως Ἐπιτροπῆς ἀποκαταστάσεως προσφύγων κλπ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψιν τὴν παράγραφον 1 τῆς ἀπὸ 15 Σεπτεμβρίου 1922 ἀποφάσεως τῆς Ἐπαναστατικῆς Ἐπιτροπῆς, πρῶτος τοῦ Ἡμετέρου Ἰπουργικοῦ Συμβουλίου, ἀπεφασίσαντες καὶ διατάσσοντες

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ

Ἀφορῶν εἰς τὴν ἀποκατάστασιν τῶν ἐν Ἑλλάδι προσφύγων καὶ εἰς τὴν πρὸς τοῦτο ἰδρῦσιν Ἐπιτροπῆς ἀποκαταστάσεως προσφύγων.

Ὁ ὑπογεγραμμένος, ἐνεργῶν ἐπ' ὀνόματι τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καὶ δεόντως ἐξουσιοδοτημένος πρὸς τοῦτο, ἀποδέχεται ἐν μέρει τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως τὸ ἐπόμενον σχέδιον, ἐγκριθὲν ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν, διὰ τὴν ἰδρῦσιν Ἐπιτροπῆς Ἀποκαταστάσεως Προσφύγων καὶ διὰ τὴν ἀποκατάστασιν ἐν Ἑλλάδι προσφύγων ἐπὶ γαιῶν ἐκχωρηθησομένων τῇ Ἐπιτροπῇ ἢ ἄλλως πῶς εἰς παραγωγικὰ ἔργα.

1. Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις ἀναλαμβάνει νὰ ἰδρῦσιν Ἐπιτροπὴν Ἀποκαταστάσεως Προσφύγων, ἔχουσαν τὴν σύστασιν, τὴν ιδιότητα καὶ τὴν θρᾶσιν, τὰς διαγραφόμενας ἐν τῷ Καταστατικῷ, ὅπερ ἀποτελεῖ παράρτημα τοῦ παρόντος πρωτοκόλλου καὶ θεωρεῖται ὡς ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστον μέρος αὐτοῦ. Ἡ ἐπιμέλειαις ὑπὸ τῆς Ἑλλάδος τοῦ Πρωτοκόλλου τούτου καὶ τοῦ Παραρτήματος θὰ ἀποτελέσῃ βεβαίωσιν, ὅτι ἡ Ἑλλ. Κυβέρνησις ἔλαβε τὰ ὑπὸ τῶν Ἑλληνικῶν νόμων ἀπαιτούμενα μέτρα διὰ τὴν ἰδρῦσιν τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τῇ Ἐπιτροπῇ, δι' ὅσον χρόνον αὕτη ἦθελεν ὑπάρχει, τῶν προδικαγεγραμμένων ιδιοτήτων καὶ ἐξουσιῶν. Τὰ μέτρα ταῦτα ὁμολογῶν ἀνακοινωθῆ ἄμέσως καὶ ἐν λεπτομερείᾳ πρὸς τὸ Συμβούλιον τῆς Κοινωνίας, οὐδεμίαν δὲ μεταβολὴν θέλει ἐπινεχθῆ εἰς αὐτὰ ἀνευ τῆς συναίνεσεως τοῦ Συμβουλίου.

2. Ἡ Ἑλλ. Κυβέρνησις ἀναλαμβάνει νὰ ἐκχωρήσῃ πρὸς

Ἀσθρον μόνον.

Τὸ ἐν Γενεύῃ τῇ 29 Σεπτεμβρίου 1923 ὑπογραφέν πρῶτον καὶ ἄλλοι ὑπὸ τοῦ παρὰ τῇ Ἀ' Γεν. Συνελεύσει τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν πληρεξουσίου τῆς Ἑλλάδος κ. Α. Μιχαλακοπούλου περὶ ἀποκαταστάσεως τῶν ἐν Ἑλλάδι προσφύγων καὶ περὶ τῆς πρὸς τοῦτο ἰδρύσεως Ἐπιτροπῆς ἀποκαταστάσεως προσφύγων, ὡς καὶ οἱ προσερημένοι πίνακες ὧν τὸ κείμενον ἐν Ἀγγλικῷ πρωτοκόπῳ καὶ Ἑλληνικῇ μεταφράσει ἔπεται, ἔχουσι πλήρη καὶ νόμιμον ἰσχύον.

Τὸ παρὸν νομοθετικὸν διάταγμα δημοσιεύθη διὰ τῆς Ἐσημερίδος τῆς Κυβερνήσεως καὶ ἐκτελεσθήτω ὡς νόμος τοῦ Κράτους.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 13 Ὀκτωβρίου 1923.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄

Ὁ Πρόεδρος

Σ. Γονατᾶς

Τὰ Μέλη

Μ. Μίσσιος, Γ. Παπανδρέου, Κ. Γόντικας, Γ. Κορινθιάς, Α. Χατζηκυριάκος, Α. Σακελλαρόπουλος, Α. Δοξιάδης, Π. Μαυρομμάλης, Κ. Βούλαρης.

PROTOCOL

Relating to the settlement of refugees in Greece and the creation for this purpose of a Refugees Settlement Commission.

The undersigned acting in the name of the Hellenic government and duly authorised for the purpose, accepts on behalf of the Hellenic Government the following plan, which has been approved by the Council of the League of Nations, for the establishment of a Refugees Settlement Commission and the Settlement in Greece of refugees upon lands to be assigned to the Commission or otherwise in productive work.

I. The Hellenic Government undertakes to establish a Refugees Settlement Commission to possess the constitution, capacity and functions set out in the Organic Statutes which form an annex to the present Protocol and are considered as being an integral part thereof. The ratification of the Protocol and of the Annexed by Greece shall constitute an assurance that the Hellenic Government has taken the measures required by the internal law of the country to establish the Commission and ensure to it during the period of its existence the prescribed capacity and powers. Particulars concerning these measures shall forthwith be communicated to the Council of the League and no alteration in them shall be made without the Council's consent.

II. The Hellenic Government undertakes to assign

ΦΕΚ 1.442

442 ΦΕΚ 289/13/10/1923 περὶ ἰδρύσεως τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποκαταστάσεως Προσφύγων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Εν Αθήναις τῆ 28 Ἰανουαρίου 1930

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Ἀριθμὸς φύλλου 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νόμοι

- Νόμος 4460. Περὶ καταργήσεως τοῦ ἀπὸ 28 Σεπτεμβρίου 1925 Ν. Δ. ἐπερὶ τροποποιήσεως διατάξεων ἀφοροῦσῶν τοῖς Σιδηροδρομοῦ τοῦ Κράτους... 1
Νόμος 4461. Περὶ καταργήσεως τοῦ ἀπὸ 12 Ἰανουαρίου 1926 Ν. Δ. ἐπερὶ διαθέσεως ποσῶν ἐξ εἰσπραξέως ἐπὶ πλεόν των ἐγκεκριμένων τιμολογίων των σιδηροδρομῶν... 2
Νόμος 4462. Περὶ καταργήσεως τοῦ ἀπὸ 25 Νοεμβρίου 1925 Ν. Δ. ἐπερὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ. Συμβουλίου καὶ καταργήσεως τῆς ἀποκεντρώσεως των Διευθύνσεων των Σ. Ε. Κ... 3

Διατάγματα

Περὶ ἀντικατάστασεως τοῦ ἀρθροῦ 6 τοῦ ἀπὸ 10 Ὀκτωβρίου

- π. Ε. Διατάγματος ἐπερὶ τοῦ χρόνου ὁρίσμοῦ των διδασκαλείων πρὸς μετεκπαίδεισιν των διδασκάλων... 4
Περὶ τῆς λιμενικῆς φορολογίας Ἀδάμαντος (Μήλου)... 5
Περὶ τροποποιήσεως τοῦ σχεδίου Ἀμαρυσίου... 6
Περὶ ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως χώρου ἐκτάσεως 280 στρεμμάτων ὡς ἔγγιστα παρὰ τὴν ἀμαξιτὴν ὁδὸν Ἰουαννίνων—Καλιπάκι διὰ τὴν ἀργάνωσιν βοηθητικοῦ πεδίου προαγωγέσεως ἀεροπλάνων... 7

Ἐπιπορευτικὰ ἀνακοινώσεις

- Περὶ τῆς ἐνώξεως τῆς ἰσχύος τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης... 8
Περὶ ἐνώξεως τῆς ἰσχύος των μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Ἀλβανίας Συμβάσεων... 9

Διόρθωσις ἡμαρτημένων

Διόρθωσις ἡμαρτημένων εἰς τὸ Διάταγμα ἐπερὶ παρατάσεως τῆς λιμενικῆς φορολογίας Καλιπῶν κ.λπ... 10

ΝΟΜΟΙ

(1)

Περὶ καταργήσεως τοῦ ἀπὸ 28 Σεπτεμβρίου 1925 Ν. Δ. ἐπερὶ τροποποιήσεως διατάξεων ἀφοροῦσῶν τοῖς Σιδηροδρομοῦ τοῦ Κράτους.

Νόμος 4460

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει τὸ ἀρθρον 75 τοῦ Συντάγματος, ἐκδίδομεν τὸν παρόντα νόμον, ψηφισθέντα ὑπὸ τῆς Βουλῆς καὶ τῆς Γερουσίας.

Ἄρθρον μόνον.

Καταργεῖται τὸ ἀπὸ 28 Σεπτεμβρίου 1925 Ν. Δ. «περὶ τροποποιήσεως διατάξεων ἀφοροῦσῶν τοῖς Σιδηροδρομοῦ τοῦ Κράτους», ὡς τοῦ το ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ ὑπ' ἀρ.θ. 317 φύλλον τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως τῆς 22 Ὀκτωβρίου 1925 (Τεύχος Α') ἔχον οὕτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει τὸ ἀπὸ 30 Ἰουνίου ἐ. ἔ. ψήφισμα τῆς Ἀ' ἐν Ἀθῆναις Συντακτικῆς Συνελεύσεως, προτάσει τοῦ Ἰπουργικοῦ Συμβουλίου, μετὰ γνώμην τῆς Κοινοβουλευτικῆς Επιτροπῆς, ἀπερσιτάχμεν καὶ διατάσσομεν.

Ἄρθρον 1.

Τὰ τέσσαρα μόνιμα μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου των Σιδηροδρομῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους τοῦ ἀρθροῦ 4 τοῦ ἀπὸ 4 Ἰουνίου 1923 Ν. Διατάγματος «περὶ Διοικήσεως των Σιδηροδρομῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους» ἀφ' ἑαυτῶν εἰς πέντε,

προσπιθεμένου ἐνὲς των ἀντιπροέδρων τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συμβουλίου, ὁρίζομενον ὑπὸ τοῦ Ἰπουργοῦ των Οἰκονομικῶν.

Ἄρθρον 2.

Των κατὰ τὸ ἀρθρον 4 τοῦ ἀπὸ 4 Ἰουνίου 1923 Ν. Δ. «περὶ Διοικήσεως των Σιδηροδρομῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους» μελῶν των μόνιμων καὶ ἐπὶ θητεία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διορίζονται ἰσάριθμα ἀναπληρωματικὰ μέλη διὰ Διατάγματος: ἐκδόσει νου προτάσει τοῦ Ἰπουργοῦ τῆς Συγκρινωτικής.

Ἐκαστον μέλος κωλύμενον ἐπιωσθήποτε νὰ προσέλθῃ εἰς συνεδρίασιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἰδοποιεῖ τὸν Πρόεδρον, ὅστις καλεῖ τὸ ἀναπληρωματικὸν τοιοῦτον.

Διὰ τὰ ἀναπληρωματικὰ μέλη ἰσχύουσι πᾶσαι αἱ διατάξεις αἱ ἀφοροῦσαι τὰ τακτικὰ μέλη.

Ἄρθρον 3.

Τὰ α' καὶ β' ἐδάφια τοῦ ἀρθροῦ 9 τοῦ ἀπὸ 4 Ἰουνίου 1923 Ν. Δ. «περὶ Διοικήσεως των Σιδηροδρομῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους» τροποποιῶνται ὡς ἑξῆς:

Ἐκαστον των μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀποσπῆμιούται: διὰ δραχμῶν 300 κατὰ συνεδρίασιν εἰς ἡν παρέστη, ἐὰν δὲν εἶναι δημόσιος ὑπάλληλος, ἢ 20) ἐὰν εἶναι τοιοῦτος, κατ' ἀνώτατον ἤμισον ἔρον διὰ 10 συνεδριάσεις κατὰ μῆνα.

Ὁ Πρόεδρος, ἐπιπροσθέτως ἢ ὁ Ἀντιπρόεδρος, ὁσάκις ἀναπληροῖ τὸν Πρόεδρον, λαμβάνει 10) δραχμῆς κατὰ συνεδρίασιν.

Ἄρθρον 4.

Τὸ ἀρθρον 13 τοῦ αὐτοῦ Ν. Δ. τροποποιεῖται ὡς ἑξῆς: Ἐν περιπτώσει ἀπουσίας ἢ κωλύματος ὁ Γενικός Διευθυντής ἀναπληροῦται ὑπὸ Διευθυντοῦ Ἐπιμεταλλεύσεως, ὁρίζομένου ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ, ἐλλείψει τοιοῦτου ἢ κωλύματος οἰουθήποτε, ὑπὸ τινος των Συμβούλων ὁρίζομένου ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ λαμβάνοντος ἡμερησίαν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έν Αθήναις τῆ 20 Ἰουλίου 1922

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Ἀριθμὸς φύλλου 119

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νόμοι

Νόμος 2863 περί ίδρύσεως Μικροβιολογείου Βασιλέως Γεωργίου.....	1
Νόμος 2868 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως τῶν ἐργατῶν καὶ ἰδιωτικῶν ὑπαλλήλων.....	2
Νόμος 2869 περί ἀπαγορεύσεως ἐξαγωγῆς ἀναπεσεργάτων ἀρματικῶν καπνῶν.....	3
Νόμος 2870 περί τῆς παρανόμου μεταφορᾶς προσώπων ἐπιβαδῶν ἐρχομένων εἰς Ἑλληνικοὺς λιμένας ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς.....	4
Νόμος 2871 περί προσθήκης διατάξεων εἰς τοὺς νόμους περί σπυρίδος.....	5
Νόμος 2878 περί χορηγήσεως πιστώσεως εἰς βάρους τοῦ Προϋπολογισμοῦ τῆς χρήσεως 1922—23 διὰ τὴν πληρωμὴν ἐπιδομάτων εἰς ἀξιωματικοὺς καὶ ὑπαλλήλους.....	6
Νόμος 2883 περί καταργήσεως καὶ συστάσεως ἐπιδοτῶν τῶν Προεδρικῶν Ἀρχῶν κλπ.....	7
Νόμος 2884 περί τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῶν διατάξεων τοῦ νόμου 1008, ὡς τροποποιήθη διὰ τοῦ νόμου 2255 ἐπεὶ τῆς λέγου νομοματικῆς ἐπικαταλλαγῆς μειώσεως τῶν ἀποδοχῶν τῶν Προσβεβηκῶν καὶ Προεδρικῶν ὑπαλλήλων.....	8

Βασιλικά διατάγματα

περὶ χορηγίας ἐπὶ τοῦ Προϋπολογισμοῦ τῶν ἐξόδων τοῦ Κράτους τῆς χρήσεως τοῦ οικονομικοῦ ἔτους 1922—23 ἐπικτῶν πιστώσεων κατὰ μεταφορὰν ἐκ τοῦ ἀποθεματικοῦ κεφαλαίου τοῦ Προϋπολογισμοῦ τῆς αὐτῆς χρήσεως.....	9
--	---

ΝΟΜΟΙ

Πρὸς ἰδρύσεως Μικροβιολογείου Βασιλέως Γεωργίου.

Νόμο 2863

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἐφιστάμενοι ἡμετέροις μετὰ τῆς Γ' ἐν Αθήναις Ἐθνικῆς μελέτης, ἀπεφασίσμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἄρθρον 1.

Συμφώνως πρὸς τοὺς βροῦς τοὺς διατυπωθέντας ὑπὸ τῆς Α. τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου ἐν τῇ ἀπὸ 21 Μαΐου 1917 ἐπιλητῆ τοῦ Ἀυτοκράτορος κ. Α. Μερκάτη πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ Ἰπουργικοῦ Συμβουλίου κ. Ἀλέξανδρον Ζαΐμην καὶ ταῖς 20 Μαρτίου καὶ 27 Ἀπριλίου 1921 πρὸς τὸν Πρόεδρον Ἰπουργικοῦ Συμβουλίου κ. Α. Γούναρην, οἰκοδομηθήσεται Ἐθνικαὶ Ἐργαστήριον φέρων τὸ ὄνομα «Μικροβιολογεῖον αἰδέως Γεωργίου». Ἐπὶ τοῦ ἀνεγερθησομένου κτιρίου αὐ-

τοῦ δηλωθήσεται δι' ἐμφαντοῦς ἐπιγραφῆς, ὅτι ἀνεγέρθη δωρεάναις Μαρίνου Κοργιαλένιου.

Ἄρθρον 2.

1) Τὸ Μικροβιολογεῖον θέλει ἀνεγερθῆ ἐπὶ γηπέδου παραχωρηθησομένου ὑπὸ τοῦ Κράτους εἰς τὸ Πανεπιστήμιον ἢ ἐπὶ γηπέδου τοῦ Πανεπιστημίου, μετὰ προηγουμένην συνεννόησιν πρὸς τὸν καθηγητὴν τῆς Ὑγιεινῆς ἐν τῷ Ἐθνικῷ Πανεπιστημίῳ καὶ τὴν παρὰ τούτῳ οἰκοδομικὴν ἐπιτροπὴν περὶ τῆς καταλλήλου θέσεως αὐτοῦ.

2) Πρὸς τὸν αὐτὸν σκοπὸν, ἐὰν δὲν εἴσπραθῆ κατάλληλον οἰκόπεδον τοῦ Δημοσίου, ἐπιτρέπεται εἰς τὴν ἐν Ἀττικῇ μὲν τῶν Ἀστυμάτων Πετράκη ἢ ἀμετακλήτως δωρήσῃ ἢ καὶ πωλήσῃ ἄνευ δημοπρασίας ἢ ἄλλης τινὸς διατυπώσεως, ἀλλὰ δι' ἀπλῆς ἀπεφάσεως τοῦ Ἡγουμένουσυμβουλίου αὐτῆς, πρὸς τὸ Πανεπιστήμιον οἰκόπεδον ἐκτάσεως μέχρι πέντε χιλιάδων τετραγωνικῶν πήξεων, κείμενον ἐντὸς τῆς περιφερείας τοῦ δήμου Ἀθηναίων, μετὰ προηγουμένην συνεννόησιν πρὸς τὸν καθηγητὴν τῆς Ὑγιεινῆς καὶ Μικροβιολογίας, καὶ τὴν παρὰ τῷ Πανεπιστημίῳ οἰκοδομικὴν ἐπιτροπὴν.

3) Εἰδικὴ ἐπιτροπὴ, διοριζομένη διὰ Β. Δ., θέλει ἐπιμεληθῆ τὰ τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ κτιρίου καὶ τῶν πρὸς λειτουργίαν αὐτοῦ ἐγκαταστάσεων. Διὰ τοῦ αὐτοῦ Β. Δ. θέλουσιν ὀρίσθῃ λεπτομερῶς τὰ καθήκοντα τῆς ἐπιτροπῆς, τὰ τῆς ἐπιβλέψεως τῆς οἰκοδομητέρας τοῦ κτιρίου δι' ἴδιου μηχανικοῦ, τὰ τῆς ἀντικαταστάσεως τῶν μελῶν αὐτῆς, ὡς καὶ πᾶσα ἄλλη σχετικὴ λεπτομέρεια.

4) Ἡ ἀνεγερσις τοῦ κτιρίου θέλει γίνεαι ἐπὶ τῇ βάσει σχεδίου ἐκπονηθησομένου ὑπὸ ἀρχιτέκτονος ὀριζομένου ὑπὸ τῆς ὡς ἔνω ἐπιτροπῆς, μετὰ μελέτην ὁμοίων ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ ἱδρυμάτων, συμφώνως πρὸς τὰς ὑποδείξεις τοῦ καθηγητοῦ τῆς Ὑγιεινῆς καὶ Μικροβιολογίας ἐν τῷ Ἐθνικῷ Πανεπιστημίῳ καὶ τῆς αὐτῆς Παν. ἐπιτροπῆς.

Διὰ πᾶσαν ὑστέραν μεταβολὴν τοῦ σχεδίου ἀπαιτεῖται καὶ ἡ γνωμοδότησις τοῦ καθηγητοῦ τῆς Ὑγιεινῆς καὶ Μικροβιολογίας ἐν τῷ Ἐθνικῷ Πανεπιστημίῳ.

5) Ἐὰν τὸ ἐκ τῆς δωρεᾶς τοῦ αἰμιμητοῦ Κοργιαλένιου ποσὸν τῶν 500 χιλιάδων δραχμῶν δὲν ᾔσθελεν ἐπαρκέσει πρὸς ἀνεγερσιν τοῦ κτιρίου, τὸ ὑπόλοιπον θέλει συμπληρωθῆ ὑπὸ τοῦ Κράτους, ἀναγραφομένης πρὸς τούτο εἰδικῆς πιστώσεως ἐν τῷ προϋπολογισμῷ τοῦ Ἰπουργείου τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως.

6) Μετὰ τὴν ἀνεγερσιν τοῦ κτιρίου, τὴν συμπλήρωσιν τῶν ἀπαραίτητων πρὸς λειτουργίαν αὐτοῦ ἐγκαταστάσεων καὶ τὴν διὰ πρωτοκόλλου παραλαβὴν τῶν ἐπιτελεσθησῶν ἐργασιῶν καὶ τὴν κανονισμὸν τῆς ἀξίας αὐτῶν, ἡ ρηθῆσα ἐπιτροπὴ θέλει παραδώσει αὐτὸ εἰς τὸ Ἐθνικὸν Πανεπιστήμιον.

Ἄρθρον 3.

Τὸ Μικροβιολογεῖον τούτου θέλει χρησιμοποιηθῆ ὑπὸ τοῦ Πανεπιστημίου ὡς ἐργαστήριον τῆς Ὑγιεινῆς καὶ Μικροβιολογίας, εἰτι δὲ εἰς ἐκτάκτους περιπτώσεις ὑπὸ τοῦ Ἰπουργείου τῶν Ἐσωτερικῶν πρὸς ἐξουπρέτησιν τῆς δημοσίας ὑγείας.

Ἐπιμενέως προορισμὸς αὐτοῦ εἶναι:

ΦΕΚ 3.444

444 ΦΕΚ Α 119 - 20.07.1922, περί της παρανόμου μεταφορᾶς προσώπων ομαδῶν ἐρχομένων εἰς τοὺς Ἑλληνικοὺς λιμένας ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έν Αθήναις τῆ 22 Ἰουλίου 1922

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Ἀριθμὸς φύλλου 122

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νόμοι

Νόμος 2882 περί μεταρρυθμίσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ Ὑπουργείου τῆς Περιθάλψεως μετονομαζομένου εἰς Ὑπουργεῖον Ὑγείας καὶ Κοινωνικῆς Πρόνοιας. 1

Βασιλικά διατάγματα

Περὶ ἰδρύσεως ἐν Ἀλμυρῷ Θεσσαλίας Α' τάξεως τετρατάξιου γυμνασίου. 2
Περὶ συστάσεως Γεωργικῆς Γραφείου Ἐποικισμοῦ ἐν Ἀρτῇ. 3
Περὶ κηρύξεως ἀπαλλοτριωτέου τοῦ ἀγροτικοῦ κτήματος Μικρὸ Ἀλάμπορο τῆς περιφέρειας Βεροίας. 4
Περὶ τῆς υπογραφῆς τῶν μισθοδοτικῶν καταστάσεων τῶν ὑπαλλήλων τῆς Κεντρικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου τῆς Γεωργίας. 5

Ὑπουργικαὶ ἀποφάσεις

Περὶ ἐγγραφῆς πιστώσεων ἐν τῷ προϋπολογισμῷ τῆς χρήσεως 1922—23 πρὸς πληρωμὴν ἐπιδομάτων εἰς ἀξιωματικούς καὶ ὑπαλλήλους. 6

ΝΟΜΟΙ

(1)

Περὶ μεταρρυθμίσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ Ὑπουργείου τῆς Περιθάλψεως, μετονομαζομένου εἰς Ὑπουργεῖον Ὑγείης καὶ Κοινωνικῆς Πρόνοιας.

ΝΟΜΟΣ 2882

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἐψηφίσμενοι ἠμοσίως μετὰ τῆς Γ' ἐν Αθήναις Ἐθνικῆς Συνελεύσεως, ἀπεφασίσμενοι καὶ διατάσσομεν:

Ἄρθρον 1.

Τὸ διὰ τοῦ νόμου 748 κηρυχθέντος τῆ ἀπὸ 14 Ἰουνίου 1917 Ν. Διάταγμα ἰδρυθὲν Ὑπουργεῖον Περιθάλψεως μετονομάζεται εἰς Ὑπουργεῖον Ὑγείνης καὶ Κοινωνικῆς Πρόνοιας.

Ἄρθρον 2.

1. Εἰς τὴν ἀρμοδιότητα τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείνης καὶ Κοινωνικῆς Πρόνοιας, πλὴν τῶν ἐν τῷ Ὑπουργεῖῳ τῆς Περιθάλψεως σήμερον ὑπαρχουσῶν ὑπηρεσιῶν, προστίθενται καὶ αἱ ἐπόμεναι, μετὰ τῶν ἐξ αὐτῶν ἐξαρτουμένων ἔργων καὶ λοιπῶν ὑπηρεσιῶν, ἀφαιρούμεναι ἐκ τῶν Ὑπουργείων εἰς ἃ μέγρι τοῦδε ἀνήγουντο.

α) Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου τῶν Οἰκονομικῶν ἡ μέρημα περὶ προμηθείας καὶ διαθέσεως τῆς κινήσης τοῦ Κράτους.

β) Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐσωτερικῶν: Τὸ Ὑγειονομικὸν Τμήμα, τὸ Τμήμα τῆς Δημοσίας Ἀντιλήψεως, τὸ Ἱατροσυνέδριον καὶ ἡ ὑπηρεσία τῶν βοηθημάτων ἐν γένει.

γ) Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως: Τὸ Τμήμα τῆς Σχολικῆς Ὑγείνης, τὸ παιδολογικὸν ἐργαστήριον, ἡ ὑπηρεσία τῶν δωρεῶν καὶ κληροδοτημάτων τῶν συναρῶν πρὸς τὸν προορισμὸν τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείνης καὶ Κοινωνικῆς Πρόνοιας καὶ ἡ χορήγησις ἀδείας ἐξασκήσεως τῶν ἱατρικῶν ἐπογγελμάτων.

δ) Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Συγκοινωνίας: Τὸ Ὑγειονομικὸν Τμήμα.

ε) Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας: Ἡ ἱατρικὴ καὶ ὑγεινὴ ἐπίβλεψις τῶν ἱαματικῶν πηγῶν, τῶν λουτροπόλεων καὶ τῶν ἐν αὐταῖς ἐγκαταστάσεων, ἡ ὑγεινὴ τῶν ἐμπορικῶν πλοίων, τῶν ἐργατῶν θαλάσσης καὶ τῶν σπογγαλιέων.

ς) Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Γεωργίας: Αἱ σχετικαὶ ὑπηρεσίαι πρὸς τὴν κατὰ τὰς γεωργικὰς ἐργασίας ὑγεινὴν ἐπίβλεψιν.

ζ) Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Δικαιοσύνης: Ἡ Ὑγειονομικὴ ἐπιθεώρησις τῶν φυλακῶν, ὁ διορισμὸς, ἡ ἀπόλυσις κλπ. τῶν ἱατρῶν τῶν φυλακῶν, ἡ σχετικὴ ὑπηρεσία μετὰ Νοσοκομεία, Φαρμακεία καὶ λοιπὰ Ὑγειονομικὰ Ἱδρύματα τῶν φυλακῶν, ἡ ὑπηρεσία ἢ ἀναγομένη εἰς τὸν διορισμὸν κλπ. τῶν ἱατροδικαστῶν, ὡς καὶ εἰς τὸν ἐπιστημονικὸν ἐλεγχον καὶ τὸν καθορισμὸν τῆς ἀμοιβῆς ἐν ταῖς ἱατροδικαστικαῖς πράξεσιν.

η) Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου τῶν Στρατιωτικῶν: Ἡ Στέγη τῆς Πατρίδος.

2. Διὰ Βασιλικῶν Διαταγμάτων, προτάσει τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, δύνανται νὰ μεταθεθῶσιν εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ὑγείνης καὶ Κοινωνικῆς Πρόνοιας καὶ ἄλλαι συναφεῖς πρὸς τὸν προορισμὸν τοῦ Ὑπουργείου τούτου ὑπηρεσίαι ἐκ τῶν ἄλλων Ὑπουργείων.

Ἄρθρον 3.

Τὸ Ὑπουργεῖον τοῦτο ἀπαρτίζεται ἐκ τῶν ἐξῆς Διευθύνσεων καὶ Ὑπηρεσιῶν.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΡΩΤΗ

Δημοσίας Ὑγείνης.

Ἄρθρον 4.

1. Ἡ Διεύθυνσις αὕτη περιλαμβάνει τὰ ἐξῆς τμήματα: 1) Τμήμα Α' περισταλῆς τῶν λοιμωδῶν νόσων. 2) Τμήμα Β' ἀντιφυματικόν. 3) Τμήμα Γ' ἐλονοσίας καὶ ὑγείνης τῶν πόλεων καὶ τῆς ὑπαίθρου γῆρας. 4) Τμήμα Δ' ἐπαγγελματικῆς ἱατρικῆς, ὑγειονομικῆς στατιστικῆς καὶ δημοσιευμάτων.

2. Παρὰ τῇ Διευθύνσει ταύτῃ ὑπηρεθοῦσιν: εἰς Διευθυντής, 4 τμηματάρχαι α' ἢ β' τάξεως, 5 εισηγηταί, 6 γραμματεῖς α' ἢ β' τάξεως, 10 ἀκόλουθοι ἢ γραφεῖς καὶ 5 κλητῆρες.

ΦΕΚ 4. 445

445 ΦΕΚ Α 122 - 22.07.1922, Περὶ μεταρρυθμίσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ Ὑπουργείου τῆς Περιθάλψεως μετονομαζομένου εἰς Ὑπουργεῖον Ὑγείας καὶ Κοινωνικῆς Πρόνοιας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Αριθμός φύλλου 112 1917 Έν' Αθήναις τῆ 14 Ἰουνίου

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Διὰ τὰ Τεύχη ἐτησίως δραχ. 10
Διὰ τὰ Παραρτήματα ἐτησίως > 10
Δι' ἐξώκληρον τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως > 18
Ἡ συνδρομὴ ἀρχαίται τὴν 1ην Ἰανουαρίου ἐκάστου ἔτους καὶ εἶνε
προκλήρωτά.

Διὰ δημοσιεύσεις δικαστικῶν πράξεων κλπ. ὁ εἶδος λικιὰ 0.80
Διὰ καταστατικά κλπ. κατὰ στήλην ἢ κλάσμα ταύτης δραχ. 18.00
Αἱ πληρωμαὶ διὰ συνδρομᾶς καὶ δημοσιεύσεις ἐνεργοῦνται εἰς τὰ
δημόσια ταμεῖα, προσαγομένου κατόπιν εἰς τὸ Ἐθνικὸν Τυπο-
γραφεῖον τοῦ οἰκείου διπλωτύπου πληρωμῆς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νομοθετικά διατάγματα

Περὶ συστάσεως Ἐπιτροπῆς Γεωργίας καὶ Δημοσίων Κτη-
μάτων 1
Περὶ συστάσεως Ἐπιτροπῆς Περιθάλψεως 2

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Περὶ συστάσεως Ἐπιτροπῆς Γεωργίας καὶ Δημοσίων
Κτημάτων. (1)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου Ἐπιτροπικοῦ Συμβουλίου, ἀπεφ-
ασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἄρθρον 1.

Συνιστᾶται Ἐπιτροπὴ Γεωργίας καὶ Δημοσίων Κτημά-
των, τασσόμενον ὄργανον κατὰ σειράν μετὰ τὰ λοιπὰ καὶ πρό-
των Ἐπιτροπῶν τῶν Στρατιωτικῶν καὶ Ναυτικῶν.

Εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν ταῦτα ὑπάγονται Α') Τὰ ἐξῆς τμήματα
τοῦ Ἐπιτροπικοῦ τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας: 1) Τμήμα Γεωργίας, 2) Τμήμα
Γεωργ. Οἰκονομίας, 3) Τμήμα Δασῶν, 4) Τμήμα Ἀλιείας, 5) Τμήμα
Ζωοτεχνικῆς καὶ Κτηνιατρικῆς ὑπηρεσίας, μετὰ πασῶν τῶν συναφῶν πρὸς αὐτὰ ὑπηρεσιῶν.
Β') Ἡ διεύθυνσις τῶν κτημάτων μέχρι τοῦδε ὑπαγομένη εἰς
τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Ἐπιτροπικοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.

Εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν τῆς Γεωργίας καὶ τῶν Δημοσίων Κτη-
μάτων συνιστᾶται ἰδίᾳ διεύθυνσις «Ἐσωτερικοῦ ἀποικισμοῦ»,
ἀποτεριζομένη ἐκ δύο τμημάτων, τοῦ Γεωργικοῦ καὶ τοῦ Τε-
χνικοῦ καὶ σκοποῦσα τὴν μέριμναν περὶ τῆς ἐγκαταστάσεως
ἀκτινῶν γεωργῶν καὶ προσφύγων, τὸν ἐφοδιασμὸν αὐτῶν
διὰ τῶν ἀναγκαίων ἐφοδίων, τὴν παρακολούθησιν τῆς ἐπιδό-
σεως αὐτῶν καὶ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς πίστεως αὐτῶν διὰ συνε-
ταρισμῶν.

Ἐν τῷ αὐτῷ Ἐπιτροπείῳ ὑπάρχουσι: 1) Γραφεῖον Ἐπι-
τροπῆς, ἐφ' ᾧ ἐφαρμόζονται αἱ σχετικαὶ διατάξεις τοῦ ὀργανισμοῦ

τῆς Κεντρικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Ἐπιτροπικοῦ τῶν Ἐσωτερικῶν.
2) Γεν. Γραμματεία, εἰς ἣν ὑπάγεται ἡ ἐποπτεία καὶ ἐπιτή-
ρησις τῆς ἐσωτερικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Ἐπιτροπικοῦ καὶ ἐν γέ-
νει τὰ διὰ Β. διατάγματα καθοριζόμενα καθήκοντα. 3) Γρα-
φεῖον νομικοῦ συμβούλου. 4) Γραφεῖον διεκπεριώσεως, πρω-
τοκόλλου καὶ ἀρχείου, καὶ 5) Γραφεῖον εἰδικοῦ λογιστηρίου.
Ἄρθρον 2.

Οἱ ὑπάλληλοι τῶν ὑπηρεσιῶν τῶν μετατιθεμένων εἰς τὴν
Ἐπιτροπὴν Γεωργίας καὶ Δημοσίων Κτημάτων μετατίθεν-
ται παρὰ τῷ Ἐπιτροπείῳ τούτῳ ἐπὶ τῷ αὐτῷ βαθμῷ. Τὸ λοι-
πὸν προσωπικὸν τοῦ Ἐπιτροπικοῦ ἀποτερίζεται κατ' ἀνάστατον
ὄρον ἐκ τῶν ἐξῆς: 1) Τὸ γενικὸν γραμματεῖος, 2) Ἐνὸς διευ-
θυντοῦ τοῦ ἐσωτερικοῦ ἀποικισμοῦ, 3) Τριῶν τμηματάρχων α' ἢ
β' τάξεως, 4) Τριῶν γεωπόνων, 5) Δέκα γραμματέων α' ἢ
β' τάξεως, 6) Πέντε γεωμετρῶν, 7) Δύο μηχανικῶν εἰκοδό-
μων, 8) Ἐἴκοσι γραφεῖον α' ἢ β' τάξεως, 9) Πέντε δακτυλο-
γράφων, καὶ 10) δέκα κλητῆρων, ἐξ ὧν ὁ εἰς ἀρχικλητῆρ,
κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ νόμου ὑπ' ἀριθ. 241 ἄρθρ. 4.
Ἄρθρον 3.

Μέχρι τῆς διὰ νεωτέρων διατάξεων ρυθμίσεως τοῦ ὀργανι-
σμοῦ τοῦ Ἐπιτροπικοῦ τῆς Γεωργίας καὶ τῶν Δημοσίων Κτη-
μάτων καὶ τοῦ καθορισμοῦ τῶν προσόντων τῶν ὑπαλλήλων τοῦ
Ἐπιτροπικοῦ, οἱ μὲν διορισμοὶ αὐτῶν, ἀπὸ τοῦ βαθμοῦ γραμμα-
τεῖος καὶ ὄχι γίνονται ἐξ ἂ Β. διατάγματος, μετὰ γνώμην τοῦ
Ἐπιτροπικοῦ Συμβουλίου, συμφώνως δὲ μετὰ τὰς διατάξεις τοῦ
ὑπ' ἀριθ. 505 τῆς 19 Δεκεμβρίου 1914 νόμου κανονίζονται οἱ
μισθοὶ αὐτῶν καὶ αἱ πειθαρχικαὶ ποιναὶ αἱ ἐπιβαλλόμενα ὑπὸ
τοῦ Ἐπιτροπικοῦ.

Τὸ διατάγμα τοῦτο ἰσχύσει ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεώς του εἰς
τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, ἥτοι: ὑποβληθῆ δὲ εἰς τὴν
κρίσιν τῆς Βουλῆς, ὅσα συναρκομένης.
Ἐν' Αθήναις τῆ 14 Ἰουνίου 1917.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ὁ Πρόεδρος
Ἐλευθ. Κ. Βενιζέλος
Τὰ μύλη

Νικόλ. Πολίτης, Ἴω Τσιριμώκος, Ἐμμ. Ρέπουλης
Δ. Δίγκας, Μιλ. Νεγρεπόντης, Π. Κουντουριώτης.
Λεων. Ἐμπεϊρίκος

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ Α'

ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 318

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1914

Περί εγκαταστάσεως των εποίκων ομογενών εν Μακεδονία και άλλαχοι.

Νόμος 350

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Υψητάςμενοι όμοφώνως μετά της Βουλής, άπερασίσμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1.

Πρός γεωργικήν άποκατάστασιν των εποίκων ομογενών από κοινού μετά των εγγατοίκων διατίθενται τὰ εις τὸ Δημόσιον ἀνήκοντα ἀγροτικά κτήματα. Επίτρέπεται δὲ τῇ Κυβερνήσει, ὡς προσκλήσει καὶ διαθήσῃ πρὸς τὴν σκοπὴν τούτων, εἴτε δι' ἀπαλλοτριώσεως κατὰ δι' ἰδιωτικὸν νόμον ἐπιζόμενα, εἴτε δι' ἀγορᾶς ἰδιωτικῶν κτημάτων ἐν Μακεδονίᾳ καὶ ἄλλαχοι, κατὰ τὰ περὶ ἀγορᾶς αὐτῶν ἐρισθησόμενα διὰ Β. Δ. προτάσει τοῦ ἐπι τῶν Οἰκονομικῶν Ὑπουργοῦ ἐκδιδόμενου, διαθέτουσα πρὸς τοῦτο χρηματικὴν ποσὴν ἐπιζόμενον ἐκκάστῃ ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ Κράτους.

Αἱ περὶ ἀγορᾶς τούτων ἰδιωτικῶν κτημάτων συμβάσεις συνολογούνται ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, ὡς ἐμπροσθεποῦντος τὸ Δημόσιον, ἢ ἰδικῶς ἐκκάστῃ ἀντιπροσώπῳ αὐτοῦ, μετὰ προηγουμένην ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργ. Συμβουλίου, ἐτηριζομένην ἐπὶ ἐπιθέσεως ἐπιτροπῆς ἀποτελουμένης ὑπὸ τῶν ἀρχαίων Νομάρχου καὶ οἰκονομικοῦ ἐπιτρόπου ἢ ἐφόρου ἢ τῶν νομίμων ἀναπληρωτῶν αὐτῶν, τοῦ νομομαχανικοῦ ἢ προϊσταμένου συνέργειο μηχανικῶν καὶ γεωμετρῶν, ἐνός ἐπιστήμονος γεωπόνου καὶ ἐνός ἢ δύο ἱατρῶν, κηθῶς καὶ ἐπὶ γνώμῃ τῆς Κεντρικῆς ἐν Θεσσαλονικίᾳ ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῆς ἐγκαταστάσεως τῶν προσφύγων, ἢ, προκειμένου περὶ ἀγορᾶς κτημάτων ἐκτὸς τῆς Μακεδονίας, ἐπὶ γνώμῃ ἐπιτροπῆς ἐπιστημονικῆς ἐπιτροπῆς.

Ἐν ἐκκάστῃ τῶν συμβάσεων προκρίνεται καὶ πῶς καὶ περιλαμβανῶν τὸς ἐπιμάρτους καλλιέργειάς καὶ λοιπῶν

εγγατοίκων ἐκκάστου κτήματος καὶ ὑπογράφοντες ὑπὸ τῶν συμβαλλομένων.

Ἡ αὐτὴ ἐπιτροπὴ ὀφείλει τὸ ἐν τοῖς κτήμασι τούτοις πρόσφορον ἔδαφος πρὸς σύστασιν συνοικισμῶν.

Άρθρον 2.

Εἰς ἐκάστον τῶν κατὰ τὸ προηγουμένον ἄρθρον κτημάτων συνιστῶνται 40 τοῦλάχιστον οἰκονομικαὶ ἀποτελοῦσαι συνοικισμὸν ὑπὸ τὴν ἑνοσίαν τοῦ πρότερου νόμου.

Ὁ συνοικισμὸς οὗτος ἀποτελεῖ νομικὸν πρόσωπον ἐκπροσωπούμενον ὑπὸ 3 τοῦλάχιστον μελῶν, ἐλεγερόμενον κατὰ τὰ εἰδικώτερον ἐρισθησόμενα διὰ Βασ. Διατάγματος, προτάσει τῶν ἐπι τῶν Ἐσωτερικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ὑπουργῶν, ἐκδιδόμενον.

Άρθρον 3.

Ἡ ἐγκατάστασις τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 1 τοῦ παρόντος νόμου εἰς κληρὸν δικαιοσύμων γίνεται ἐπὶ ἐπιζήτησιν κατὰ τὰ ἐπιζόμενα δι' ἐκκάστον δικαιοῦχον ἐκτάσεως γαίωδον ὑπὸ διανομίῃ.

Ἐξ διενομήσεως τῶν ἀνηκόντων εἰς τὸ Δημόσιον ἢ κεραιρουμένων αὐτῶ δι' ἀγορᾶς κτημάτων μέτελθοσιν οἱ ἑποικοὶ ὁμογενεῖς, α) οἱ εγγατοῖ καὶ οἱ ἐνήλικος ἀνεξάρτητοι ἄγχοι μὴ ἀνήκοντες εἰς οἰκονομικὰς διακαιοσύνας ἑγκαταστάσεως, β) ἀποδιειγμένως ἔλασον πρὸς τὴν ἀπόδοσιν αὐτῶν τὸ κῶσιως γεωργικὸν ἔργον, καὶ β) οἱ χῆροι ἑταοικῶν ἀποδιειγμένως γεωργῶν αἱ ἔχουσαι ἐν ἡ πλείονα τέκνα, ἐξ ὧν τὸ ἐν νῆ ἦναι τοῦλάχιστον ἄρρον ηλικίας ἀνωτέρας τῶν 12 ἐτῶν, καὶ πρὸς τοῦτοις α) οἱ εγγατοῖκοι ἐρεεῖς καὶ οἱ εγγαμοὶ ἢ ἐνήλικαι ἀνεξάρτητοι ἄγχοι, οἱ καλλιερρουντές ἐπὶ ἀοστή γκαίς τοῦ πρὸς διανομὴν χωρίου καὶ ἔχοντες 2 ἢ 1 ἀρρῶνδωντα κτήνη, ἀρρῶν καὶ τὸν ἀναλοφῶντα σῆρρον εἰς τὴν καλλιερρῶν ἐκτάσιν γκαίωδον ἐκ τῶν παρεχόμενων ἑταοικῶν, εἰς τὴν κατγορῶν τῶν οἰκῶν ὑπάγονται καὶ οἱ χῆροι ἐπιμάρτων καλλιερρῶν αὐτῶν ἐπὶ τῶν κλήτων τέκνων αἱ ἔχουσαι τὰ αὐτὰ ἑρδοια, εἰς τὴν κατγορῶν δι τούτων ὑπάγονται καὶ οἱ ἔχοντες τὰ

ΦΕΚ 6.447

447 ΦΕΚ 318 - 07.11.1914, Νόμος 350, Περὶ εγκαταστάσεως των εποίκων ομογενών εν Μακεδονία και άλλαχοι.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ | **REGIERUNGS-BLATT**
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ | **DES KOENIGREICHS**
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. | **GRIECHENLAND.**

ΑΡΙΘΜ. 5. | 1854 | Ν. 5.
 ΝΑΥΠΑΛΙΟΝ, 10 Ιανουαρίου. | NAUPLIA, 22 Januar.

ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

1) Νόμος Περί συστάσεως των Δήμων. — 2) Πεντάς Κώδικες (εις παράρτημα).

ΟΘΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Ακούσαντες την γνώμην του Ύπουργικού Συμβουλίου, άπερασισαμεν και διαταττομεν τὰ εξεζητά:

ΜΕΡΟΣ Α.

Περί του σχηματισμού και τής διαίρεσεως των Δήμων.

Άρθρ. 1.

Όλον τὸ Βασίλειον τῆς Ελλάδος θέλει διαιερεθῆ εἰς Δήμους. ἕκαστος δὲ Δήμος θέλει προσδιορισθῆ ἢ περιουχῆ.

Ἐκταμέναι ἄσκη, ἄλη, και ἄλιου ἀκαλλιεργητοὶ και ὄλιγους κατοικους ἔχοντες τόποι θέλουσ διαιερεθῆ εἰς ἰδίας περιουχάς.

Άρθρ. 2.

Τὰ ὄρια των Δήμων και περιουχῶν θέλουσ τεθεῖ, λαμβανόμενης ἐπιμελως ὑπ' ὄψιν τῆς φυσικῆς τοποθεσίας, και ὅπου εἶναι δυνατόν, κατὰ τὰ πάρχησιν μόνιμα σήματα, ἄλλὰ δὲ τὰς βράχεις των βουνῶν, τὰς φάραγγας, τὰ νερα και τὰ τοιαυτα.

Τα ὄρια θέλουσ σημειωθῆ δι' ἱεροστικῶν λίθων.

Άρθρ. 3.

Ἐκαστος ὑπῆκοος του Κρατους πρέπει νὰ ἦναι αὐτὸς και ἢ οὐκὸγένειά του μέλος Δήμου τινός.

Οἱ κατοικουντες τὰς εἰς τὸ ἄρθρ. 1, β' διαλαμβανόμενας ἰδίας περιουχάς ὑπαχουται εἰς τὴν πλησιέστερον Δήμον και ὄσον ἀφορᾷ τὸ δικαιοδικαῖν και τὴν αὐτοθηνίαν, εἰσῶστος, ἀξέκνομένου του ἀριθμοῦ των, ἀπαρτίσασιν ἴδιον Δήμον.

Άρθρ. 4.

Πᾶν χωρίον ἔχον τοὺλάχιστον 300 κατοίκους δύναται νὰ σχηματίσῃ ἴδιον Δήμον με ἴδιον Δημοσικὴν Ἀρχήν.

Μικρότερα χωρία, σποράκιον κειμεναι οἰκίαι, μύλιν και ἄλλαι οἰκοδομαί, πρέπει νὰ ἐνωθουὶν εἰς Δήμον ἢ μετ' ἄλλων, ἢ με πλησίον τι κειμενον μεγαλύτερον χωρίον, ἢ, κατὰ τὴν εἰς τὸ ἀρθρ. 3, β' διαλαμβανόμενῃν περιπτώσιν,

INHALTS-ANZEIGE.

Gemeinde-Gesetz. — Das Strafgesetzbuch (in der Beilage).

OTTO
VON GÖTTES GRADEN
KOENIG VON GRIECHENLAND.

Wir haben nach Vernehmung Unseres Ministerrathes beschlossen und verordnen, was folgt:

I. TITEL.

Von der Bildung und Eintheilung der Gemeinden.

Art. 1.

Das gesammte Gebiet des Königreichs Griechenland soll in *Gemeindebezirke* abgetheilt, und jeder *Gemeinde* ihre *Gemarkung* ausgetheilt werden.

Große Waldungen, Mäser und andere unbewohnte oder wenig bewohnte Strecken Landes sind in eigene Gemarkungen abzutheilen.

Art. 2.

Die Begrenzung der *Gemeindebezirke* und *Gemarkungen* ist mit sorgfältiger Berücksichtigung der natürlichen Ortsverhältnisse festzusetzen, und, wo es möglich ist, nach den durch diese Verhältnisse gegebenen bleibenden Merkmalen, nach Gebirgsrücken, Schluchten, Gewässern und dergleichen zu bestimmen. Die Grenzen sind mit Marksteinen zu bezeichnen.

Art. 3.

Jeder Staatsangehörige muss für sich und seine Familie Mitglied einer *Gemeinde* seyn.

Die Einwohner der in Gemässheit des vorhergehenden Art. 1. Absatz 2 gebildeten besondern Gemarkungen sind in allen administrativen Beziehungen, dann in Hinsicht auf Heimathsrecht der nächsten *Gemeinde* zuzutheilen, bis dass die Zunahme ihrer Zahl deren Erhebung zu eigenen *Gemeinden* gestattet.

Art. 4.

Jede *Ortschaft*, welche wenigstens dreyhundert Seelen zählt, kann für sich eine eigene *Gemeinde* mit einer eigenen Verwaltungsbehörde bilden.

Kleinere *Ortschaften*, einzelne Häuser, Mühlen und andere Wohngebäude sind mit umsichtiger Beachtung der bestehenden Verbindungen und Verkehrs-Verhältnisse entweder unter sich oder mit einer nahe gelegenen grösseren *Ortschaft* zu einer *Ge-*

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έν Αθήναις τῆ 30 Ἰουλίου 1922

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Ἀριθμὸς φύλλου 1311

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νόμοι

- Νόμος 2924 περί τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῶν νόμων περὶ διανομῆς γαιῶν ἐν Θεσσαλίᾳ..... 1
- Νόμος 2925 περί τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ νόμου 2634 περὶ συστάσεως Προσωπινῆς Γενικῆς Διευθύνσεως ἀποκαταστάσεως Ἑποίκων ὁμογενῶν Μακεδονίας παρὰ τῆ Γενικῆς Διοικήσεως Μακεδονίας..... 2
- Νόμος 2937 περί ἀντικαταστάσεως τοῦ Δ' πίνακος τοῦ συννημμένου εἰς τὸν ἀριθμὸν «περὶ κανονισμοῦ μισθοδοσίας τῶν ἀξιωματικῶν τοῦ Β. Ναυτικοῦ»..... 3
- Νόμος 2938 περί τροποποιήσεως τοῦ νόμου 2046 τοῦ 1920 «περὶ συμμετοχῆς τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ Διεθνὲς Ἰθρογραφικὸν Γραφεῖον»..... 4
- Νόμος 2939 περί κωδικοποιήσεως τῶν περὶ δασῶν νόμων καὶ τροποποιήσεως διατάξεων τινῶν αὐτῶν..... 5

ΝΟΜΟΙ

(1)

Περί τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῶν νόμων περὶ διανομῆς γαιῶν ἐν Θεσσαλίᾳ.

Νόμος 2924

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἐφιστάμενοι ἡμῶς νόμος μετὰ τῆς Γ' ἐν Αθήναις Ἑθνοκτῆς Συνελεύσεως, ἀπεφασίσθημεν καὶ διατάσσομεν

Ἄρθρον 1.

Ἀπορῶνται ἡ γενομένη διανομή, δοῦνται τῶν Γ'ΣΒ' (ἄρθρ. 3) καὶ Γ'Θ' (ἄρθρ. 9) νόμων τοῦ ἔτους 1907, τοῦ ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Ἀγίου τοῦ λιβαρίου Καρακλάν Μπατλίκ, εἰς τοὺς ἐποίκους κληροῦχος τοῦ συνοικισμοῦ Ἐξαιρεσιουπέλαιος, αἱ δὲ ἐκχερωθεῖσαι γαῖαι τούτου παραχωροῦνται ἐπὶ τῇ βῆσει τῆς ἀρχικῆς αὐτῶν ἐκτιμήσεως, ἠδηκείμεναι μόνον διὰ τῶν ἐξῆδων τῆς καταμετρήσεως, εἰς τοὺς ἐκχερωσάμενους καὶ κωλιεργεῦντας τούτους κληροῦχος.

Οἱ κάτοχοι τῶν ἐκχερωθεῖσων γαιῶν τοῦ λιβαρίου τούτου ὑφαικοῦν ἐντὸς ἑξή μηνῶν ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος νόμου νὰ ἐπιδώσῃ τῷ Οἰκονομικῷ Ἐξέδρῳ Ἀγίου τοῦ δηλώσει εἰς ἄπλου χάριτος, ἐν αἷς νὰ δηλώσῃ κατ' ἔκτασιν, θέσιν καὶ ὄριον, τὰς ἐπ' αὐτῶν ἐκχερωθεῖσας ἐκτάσεις, ὡς ἐπιθυμοῦσι τῆς πρόθεσιν.

Αἱ δηλώσεις αὗται μετὰ τοῦ σχετικοῦ βιβλίου ματρυματικῆς αὐτῶν ὑποβληθήσονται εἰς τὸ Ἰπουργεῖον ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς πρὸς δηλώσειν προθεσμίας, ἵνα ἐπὶ τῇ βῆσει αὐτῶν ἀνεργηθῇ ἡ καταμετρήσις καὶ ἡ σύνταξις κτηματολογικοῦ διαγράμματος τούτου, πρὸς παραχώρησιν εἰς τοὺς κληροῦχος, ἀχρεῖως ἂν διὰ τῆς παραχωρήσεως τούτης εἰ

κληροῦ τῶν ἐποίκων τούτων κληροῦχος ὑπερβῶσι τὴν ἔκτασιν τοῦ καθωρισμένου τῆς κατηγορίας τῶν κλήρου. Οἱ δὲ κληροῦχοι οὗτοι δὲν θὰ μετασχηματίζῃ τὴν διανομῆς τῶν γαιῶν τῶν κληροῦχων τῶν ἐκπτώτων κληροῦχων.

Αἱ μὴ δηλωθησόμεναι ὑπὸ τῶν ἄνω κατόχων αὐτῶν γαῖαι ἐντὸς τῆς προθεσμίας τῶν ἑξή μηνῶν παραχωροῦνται πρὸς ἑτέρους κληροῦχος, κατ' ἄπλουτον κρίσιν τοῦ Ἰπουργεῖου τῆς Γεωργίας, κατόπιν ἠτιολογημένης ἐκθέσεως τοῦ οἰκείου μηχανικοῦ, πρὸς βελτίωσιν ἢ συμπλήρωσιν τοῦ κλήρου τῶν.

Ἄρθρον 2.

Αἱ εἰς τὰ διαμαρτυρηθέντα ἐν Θεσσαλίᾳ χωρὶς ὑπάρχουσαι οἰκίαι, μετὰ τῶν παρατηρημάτων τῶν καὶ τῆς περιουχῆς τῶν, καὶ αἱ ἀμπέλι αἱ καταχόμεναι ὑπὸ ἐγγχωρίων μὴ μετασχηματίζονται διανομῆς, παραχωροῦνται ἐπὶ ἐκτιμήσει εἰς τοὺς κατόχους αὐτῶν, ἐπὶ τῇ βῆσει δηλώσεως ὑπεβαλλομένης ἐντὸς ἑξή μηνῶν ἀπὸ τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος νόμου εἰς τὸν ἀρμοδίον Οἰκονομικὸν Ἐξέδρον.

Ἡ ἐκτίμησις τῆς ἀξίας τῶν παραχωρουμένων ἀνεργεῖται ὑπὸ ἐπιτροπῆς ἀποτελουμένης ὑπὸ τοῦ ἀρμοδίου Οἰκονομικοῦ Συμβουλίου, Ἐξέδρου, τοῦ ἀρμοδίου κτηματολογικοῦ συμβουλίου. Ἐὰν ἡ γνώμη τῆς ἐπιτροπῆς δὲν εἴναι ὁμόφωνος, ἀποφασίζῃ ὁριστικῶς τὸ Ἰπουργεῖον τῆς Γεωργίας, ἡ δὲ ἀπόφασίς του εἶναι ὁριστικὴ καὶ ἀμετάκλητος.

Τὸ τίμημα τῶν παραχωρουμένων, ἂν μὲν εἴναι κάτω τῶν ἐκατῶν δραχμῶν, καταβάλλεται ἐφ' ἅπασι, ἀλλὰ τῇ παραχωρήσει, ἂν δὲ εἶναι ἀνώτερον, κατὰ ἐτήσιος δόσεις ὀριζομένης ὑπὸ τοῦ Ἰπουργεῖου, μετὰ δὲ τὴν καταβολὴν καὶ τῆς τελευταίας δόσεως ἐκδίδεται ἐπ' ὄνοματι τοῦ κατόχου ὁριστικὸν παραχωρητήριο.

Διὰ τὴν εἰσπραξίαν τῶν δόσεων, ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τοῦ νόμου περὶ εἰσπράξεων τῶν δημοσίων ἐσόδων. Τὰ ἄνω κτήματα ἐκποιεῖται ὑπὲρ τοῦ Θεσσαλικοῦ Γεωργικοῦ Ταμείου ἢ τοῦ Δημοσίου.

1) Ἄν μὴ ἐπιδοθῶσι δηλώσεις ἐντὸς τῆς ὡς ἄνω προθεσμίας, καὶ

2) Ἄν οἱ δηλώσαντες αὐτὰ καθυστερήσωσι τὴν καταβολὴν ὀρεγόμενης δόσεως ἐπὶ ἑτοῦς δλονκληρον μετὰ τὴν εἰς αὐτοὺς παραχώρησιν.

Οἱ ἀνορθοκταὶ τισούτων κτημάτων δύνανται νὰ ἀγγιλασταθῶσι διαικητικῶς ὑπὸ τοῦ Ἰπουργεῖου τῆς Γεωργίας, μετὰ πάροδον ἔτους ἀπὸ τῆς ἐκποιήσεως τῶν.

Ἄρθρον 3.

Ἄν ὑπάρκωνται εἰς ὑποχρεώσεις νὰ παρουσιάσωσι τῇ κατὰ τὸ ἄρθρον 10 τοῦ νόμου ΔΙΘ' ἐπιτροπῇ ἀποτριώνοντα κτηνῆ καὶ λοιπὰ ἐξέδρα, ὅσοι κληροῦχοι κατὰ τὸν γρόνον τῆς διανομῆς γαιῶν διατελοῦσιν εἰς τὰς τάξεις τοῦ στρατοῦ, ὡς καὶ ἐπὶ ἐν ἑτοῦς μετὰ τὴν ἀποστράτευσίν των.

Ἄρθρον 4.

Τὸ Ἰπουργεῖον τῆς Γεωργίας δύναται, ἂνευ δημοπρασίας, νὰ παραχωρήσῃ κλήρον ἐκπτώτου ἢ παρατηρηθέντος κληροῦχου ἐπὶ τῇ καταβολῇ βλῶν τῶν ὑφαικομένων χρεολυτικῶν δόσεων εἰς τὰ τέκνα τοῦ ἀποβιώσαντος ἐκπτώτου ἢ παρατηρηθέντος

ΦΕΚ 8. 449

449 ΦΕΚ 131 - 30.07.1922, περί τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ νόμου 2634 "περὶ συστάσεως προσωπινῆς γενικῆς διευθύνσεως ἀποκαταστάσεως ἐποίκων ὁμογενῶν Μακεδονίας παρὰ τῆ Γενικῆ Διοικήσει Μακεδονίας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εν Ἀθήναις τῆ 20 Φεβρουαρίου 1924

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Ἀριθμὸς φύλλου 33

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νέμοι

Νόμος 3051. Περὶ ἐγγραφῆς τῶν ὑπὸ ἀνταλλαγῆν ὁμογενῶν εἰς δημοτολόγια καὶ μητρώα ἀρρένων.....	1
Νόμος 3052. Περὶ παχτάσεως τῶν προθεσμιῶν πρὸς ἀναθεώρησιν τῶν ἐκλογικῶν καταλόγων κλπ.....	2
Βασιλικὰ διατάγματα	
Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ἀπὸ 3 Δεκεμβρίου 1922 Β. διατάγματος ἀπὲρ ἀπαγορεύσεως ἀποδημίας κλπ.....	3
Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ἀπὸ 8 Ἰουνίου 1919 Β. διατάγματος ἀπὲρ ἀναγνωρίσεως κοινοτήτων ἐν τῷ Νομῷ Ἀργαίας καὶ Ἡλιδος.....	4
Περὶ ἐγκρίσεως πράξεως τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου Ἀθηνῶν, περὶ ἐπιβολῆς φόρου.....	5
Περὶ ἀνακρίσεως Β. Δ. ἀπὲρ Γνωμοδοτικοῦ Συμβουλίου τυχρῶν πατρῴων.....	6
Περὶ ἐγκρίσεως πράξεως τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου Βεροίας.....	7
Περὶ ἐνωτικῆς τοῦ συγκριτικοῦ Πρωτοβουλίας τῆς κοινότητος Λακώνας.....	8
Περὶ ἀποσταλέως τῶν χωρίων Καλοῦ Νερῶ, Καμάκια κλπ. ἰδίας ἐνορίας.....	9
Περὶ τροποποιήσεως τῆς 3ης παραγράφου τοῦ ἀρθροῦ 16 τοῦ Β. διατάγματος τῆς 12ης Αὐγούστου 1922 ἀπὲρ ἐκτελέσεως τοῦ νόμου 2749.....	10
Περὶ παραχρῆστος ἀδείας εἰς τὴν ἀλλοδαπὴν ἀπραγματικὴν ἐταιρείαν ὀνόματι Caledonian Insurance Company διὰ ναυτικῆς ασφαλείας.....	11
Περὶ ἀδείσεως τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἐμπορίου καὶ καὶ Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Μυτιλήνης.....	12
Περὶ ἀπαλλοτριώσεως γηπέδου ὑπὲρ τοῦ 19ου Οἰκονομικοῦ Συντακτικοῦ Δημοσίου Ἐπαύσεως Σ. Π. Ε.....	13
Περὶ ἐπεκτάσεως τῶν λιμενικῶν φόρων Μεσσηνίας καὶ ἐπὶ τῶν διὰ τοῦ σιδηροδρόμου εἰσπραχθέντων ἢ ἐξαγορευθέντων προϊόντων κλπ. ἐκ τῆς περιοχῆς τοῦ λιμενικοῦ τούτου τμήματος.....	14
Περὶ ἀπεκρίσεως τῆς ἐπὶ τῶν ἐξαγορευθέντων κλπ. λιμενικῆς φορολογίας Καλαμῶν καὶ ἐπὶ τῶν διὰ τοῦ σιδηροδρόμου ἐξαγορευμένων τούτων ἐκ τῆς περιοχῆς τοῦ λιμενικοῦ τμήματος Καλαμῶν.....	15
Περὶ διαρκείας τῶν λιμενικῶν φόρων Ζακύνθου.....	16

Περὶ νοσηλείας εἰς εἰδικὰ Στρατ. Νοσοκομικὰ φαρμακείων τῶν ἐπὶ καταβολῇ νοσηλευν.....	17
Περὶ κλινοκομίου ἡμερησίας ἀποζημιώσεως μελῶν Ἑταιρείας χαρτίσεως Ἑλλήνων Ἀλλογενικῶν συνόρων.....	18
Ἐπουργικαὶ ἀποφάσεις	
Περὶ προσδιορισμοῦ τοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ τοῦ διατεθειμένου διὰ τὰς ἐντὸς τοῦ μηνὸς Μαρτίου πλεονεξίας διαπαντος χαρτίσεως 1923—24.....	19
Διόρθωσις ἡμικτηρίων εἰς τὸ Ν. Δ. ἀπὲρ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῶν νόμων 1352 καὶ 2678 κλπ.....	20
Διόρθωσις ἡμικτηρίων εἰς τὸ Β. Δ. ἀπὲρ ἀρτίσεως ἀπαγορεύσεως διακωποφυσίων ἐπὶ ἀνεπίσητον τινῶν ἀνεκδόντων εἰς Θρωμακούς.....	21
Διόρθωσις ἡμικτηρίων εἰς τὸ Β. Δ. ἀπὲρ ἐπιβολῆς φορολογίων ὑπὲρ τοῦ Τμήματος ἀγροφυλακῆς ἀγροτικῆς περιφέρειας Βόλου.....	22
Διόρθωσις ἡμικτηρίων εἰς τὸ Β. Δ. ἀπὲρ ἐπιβολῆς φορολογίων ὑπὲρ τοῦ Τμήματος ἀγροφυλακῆς ἀγροτικῆς περιφέρειας Λευκάδος.....	23
Διόρθωσις ἡμικτηρίων εἰς τὸ Ν. Δ. ἀπὲρ μειώσεως τοῦ φόρου τῶν ὁστικῶν προϊόντων.....	24
Διόρθωσις ἡμικτηρίων εἰς τὸ Ν. Δ. ἀπὲρ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ ἀπὸ 13 Αὐγούστου Ν. διατάγματος.....	25
Διόρθωσις ἡμικτηρίων εἰς τὸ Ν. Δ. ἀπὲρ ἀπαγορεύσεως τῆς ἐξαγωγῆς ἐντὸς τοῦ Κράτους τοῦ ἐπαγγέλματος τοῦ ἀρτοποιοῦ, ἀρτοποιου, ἀρτοποιατοῦ κλπ. εἰς τὸν εἶνα ἐπιδικασθέντων διὰ βύλας κλπ. βύλας.....	26
Διόρθωσις ἡμικτηρίων εἰς τὸ Ν. Δ. ἀπὲρ παράστασις, κυκλοφορίας, διακινήσεως, πωλήσεως κλπ. ἐντὸς τοῦ Κράτους φαρμακικῶν εἰδικῶν (Στασιακῶν-μοστίριων φαρμάκων).....	27
Διόρθωσις ἡμικτηρίων εἰς τὸ Ν. Δ. ἀπὲρ ἀπεκρίσεως τοῦ ἀπὸ 6ης Ἰουνίου 1923 Ν. Δ. ἀπὲρ ἀπαγορεύσεως ἐξαγωγῆς τοῦ ἱατρικοῦ ἐπαγγέλματος εἰς ἐπιστήμονας ἱατροὺς μὴ κεικτεμένους τὴν Ἑλληνικὴν ὑπὸκρίση καὶ εἰς φαρμακοποιούς.....	28
Διόρθωσις ἡμικτηρίων εἰς τὸ Β. Δ. ἀπὲρ ἐγκρίσεως ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως γηπέδου ἐν Κερκίρα πρὸς ἀπέκτασιν Νεροτριπίου.....	29
Διόρθωσις ἡμικτηρίων εἰς τὸ Ν. Δ. ἀπὲρ προθέσεως παραγράφου εἰς τὸ ἀρθρον 9 τοῦ καταστατικοῦ κληροδοτήματος Ν. Γουρῆ.....	30
Διόρθωσις ἡμικτηρίων εἰς τὸ Ν. Δ. ἀπὲρ ὁργανώσεως τῆς περιφερειακῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας.....	31
Διόρθωσις ἡμικτηρίων εἰς τὸ Β. Δ. ἀπὲρ τροποποιήσεως τοῦ κανονισμοῦ τοῦ κληροδοτήματος Χριστοδούλου Ἐθιμίου.....	32

ΝΟΜΟΙ

Περὶ ἐγγραφῆς τῶν ὑπὸ ἀνταλλαγῆν ὁμογενῶν εἰς δημοτολόγια καὶ μητρώα ἀρρένων.

Νόμος 3051

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἐφρισθέντων ὁμοφώνως μετὰ τῆς Δ' ἐν Ἀθήναις Συντακτικῆς τῶν Ἑλλήνων Συνελεύσεως, ἀπαρτισσάμεν καὶ διατάξαμεν

Ἄρθρον 1.

Οἱ εἰς Ἑλλάδα ἐκ Τουρκίας μετὰ τὴν 31 Ὀκτωβρίου π.έ.

καταφυγόντες ὁμογενεῖς, οἱ εἰς ἀνταλλαγῆν ὑποκείμενοι, ἐργάζονται μέχρι τῆς 31 προσηχῶς Μαρτίου εἰς τὰ δημοτολόγια καὶ τὰ μητρώα ἀρρένων κατὰ τὰς σχετικὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 21 Αὐγούστου π. έ. Ν. Διατάγματος περὶ ἀθρόου πολιτογράφησεως τῶν εἰς Ἑλλάδα προσφυγόντων ὁμογενῶν ἀπαλλοτριώμενοι πάσης στρατιωτικῆς ὑποχρεώσεως ἐφ' ὧν συνυπλήρωσαν τὸν 20ὸν ἔτος τῆς ηλικίας τῶν.

Ἄρθρον 2.

Οἱ μὴ ἐγγεγραμμένοι κατὰ τὰ ἀνωτέρω μέχρι τῆς 31 προσηχῶς Μαρτίου εἰς τὰ δημοτολόγια καὶ τὰ μητρώα ἀρρένων θέλουσι θεωρηθῆ ὡς ἀδήλωτοι καὶ ὑπαχθῆ εἰς τὰς περὶ ἀδήλωτων διατάξεις τοῦ νόμου 425.

Ἄρθρον 3.

Οἱ ἀπὸ τῆς 15 προσηχῶς Μαρτίου καὶ ἐραξῆς ἀφικηθέντες ὁμογενεῖς, περὶ ὧν προνοεῖ ὁ παρὼν Νόμος, ὑποχρεοῦνται εἰς ἐγγραφὴν εἰς τὰ δημοτολόγια καὶ μητρώα ἀρρένων ἐντὸς

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Εν Αθήναις τῆ 24 Ἰουλίου 1924

Τεύχος Πρώτον

Ἀριθμὸς φύλλου 169

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νόμοι

Νόμος 3098. Περὶ ἀποκτίσεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας ὑπὸ τῶν εἰς τὴν ἀλλοδαπήν προσφυγόντων Ἑλλήνων τοῦ γένους ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας καὶ Θράκης...

Διατάγματα

- Περὶ ἀνακήρυξεως τοῦ εἰρηνοῦχοῦ Ἀπαρτανίου ὑπὸ τοῦ εἰρηνοῦχοῦ Ἀγραίου...
Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ἀπὸ 4 Σεπτεμβρίου 1910 Διατάγματος περὶ τοῦ Παιδείου κληροδοτήματος...

ΝΟΜΟΙ

Περὶ ἀποκτίσεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας ὑπὸ τῶν εἰς τὴν ἀλλοδαπήν προσφυγόντων Ἑλλήνων τοῦ γένους ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας καὶ Θράκης.

Νόμος 3098 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ψηφισμένοι ὁμοφώνως μετὰ τῆς Δ' ἐν Αῤῥήναις Συντακτικῆς Συνελεύσεως, ἀπεφασίσθησαν καὶ διατάσσονται:

Ἄρθρον 1.

Οἱ ἀπὸ 18 Ὀκτωβρίου 1912 εἰς τὴν ἀλλοδαπήν προσφύγοντες Ἑλλήνες τοῦ γένους, οἱ κατοικοῦντες ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ καὶ Ἀνατολικῆς Θράκης, δύνανται ἐπ' ἑσῶν εἰς ἀποκτίσασιν τῆς Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας ἐπιγραφόμενοι εἰς τὰς ἀρχαίας ἢ κοινοὺς τοῦ Κράτους.

Οἱ ὅσοι πολιτογραφουμένοι θεωροῦνται ἀποκτίσαντες τὴν Ἑλληνικὴν Ἰθαγένειαν ἀναδρομικῶς ἀπὸ τῆς 30 Ἰανουαρίου 1923, ἡμέρας τῆς ὑπογραφῆς τῆς συμβάσεως περὶ ἀνταλλαγῆς τῶν Ἑλληνικῶν καὶ Τουρκικῶν πληθυσμῶν.

Χῆρι προσώπων Ἑλλήνων τοῦ γένους ἐγκατασταθεῖσαι εἰς τὸ Κράτος, ἀπὸ τῆς ἀνωτέρου χρονολογίας ἢ χῆρι τοιούτων προσώπων προσφυγόντων ἀπὸ τῆς αὐτῆς χρονολογίας εἰς τὸ Κράτος καὶ ἀποβιβάτων πρὸ τῆς πολιτογραφητέως τῶν ἀπὸ

αὐτῶν τὴν Ἑλληνικὴν Ἰθαγένειαν ἀναδρομικῶς ἀπὸ τῆς 30 Ἰανουαρίου 1923, διὰ δηλώσεως πρὸς τὴν δημοτικὴν ἢ κοινοτικὴν ἀρχὴν τοῦ τόπου τῆς διαμονῆς των, ἐπιγραφόμενοι κατὰ τὰ λοιπὰ τῶν ἐδαφ. 2 καὶ 5 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ ἀπὸ 19 Ὀκτωβρίου 1922 Ν. διατάγματος περὶ πολιτογραφητέως τῶν προσφύγων.

Ἡ δὲ τῆς δηλώσεως τῆς χῆρας μητρὸς ἀποκτεῖται τὴν Ἑλληνικὴν Ἰθαγένειαν καὶ τὰ ἀνήλικα τέκνα αὐτῆς καὶ τὸ ἐπιβιώσαντος συζύγου τῆς, ἀποκτείνονται διὰ τὰ ἄρθρα καὶ τῆς ἐπιγραφῆς αὐτῶν εἰς τὸ οὐκ εἶναι μητρῶν τῶν ἄρθρων.

Ἐπὶ τῶν ὅσοι πολιτογραφουμένοι ἀνήλικον ἐπιγραφόμενοι ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς περὶ τούτου δηλώσεως αἱ ἰσχύουσι περὶ ἀνηλίκων καὶ ἐπιτροπείας διατάξεις.

Τῶν πολιτογραφητῶν τῶν ἑρμηνῶν πατέρες καὶ μητέρες ἀνηλίκων προσφύγων, περὶ ὧν ὁ παρὼν νόμος, δύνανται εἰς αἰ. εὐθελῶς κατὰ τὴν διαδικασίαν τοῦ ἀπὸ 19 Ὀκτωβρίου 1922 Ν. Δ. περὶ πολιτογραφητέως προσφύγων, ἀνταπαγγέλλονται ἀπὸ τῶν ἀρχῶν καὶ οἱ Πρόεδροι τῶν Κανονικῶν διὰ τὰ ἐν τῇ περιγραφῇ των διαμένοντα ταῦτα.

Ἄρθρον 2.

Ὅσοι ἐκ τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἄρθρῳ περιλαμβανόμενοι ἐπιγραφόμενοι ἀποκτίσασιν τὴν Ἑλληνικὴν Ἰθαγένειαν, υποβάλλουσι τὴν ἐπι τούτῳ αἰτήσιν των εἰς τὴν Προξενικὴν ἀρχὴν τοῦ τόπου τῆς διαμονῆς των, ἢ τοιαύτην καὶ ὑπογράφουσι ἐν τούτῳ εἰς τὴν πληροστέραν Ἑλληνικὴν Προξενικὴν ἀρχήν. Ἡ αἰτήσις αὕτη καταχωρίζεται εἰς εἰδικὸν βιβλίον. Ἐν τῇ αἰτήσει δεόν ν' ἀναγράφηται τὸ ὄνομα, ἐπώνυμον καὶ ὄνομα πατρὸς τοῦ αἰτούντος, ὁ τόπος, καταγωγῆς, τὸ ἔτος γεννήσεως καὶ ὁ ἄδελφος ἢ ἡ Κονίτρις, εἰς τὰ μητρῶν τῆς ὁποίας ἐπιφ. μὴ νὰ ἐπιγραφῆ ὅσος.

Ἡ ἰδιότης τοῦ αἰτούντος ὡς πρόσφυγος ὡς καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ αἰτήσει σημειούμενα στοιχεῖα βεβαιοῦνται παρ' ἑπιτροπῆς καταρτιζομένης ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας Ἑλλ. Προξενικῆς ἀρχῆς καὶ ἀποτεριζομένης ἐν δύο μελῶν. Οἱ ὀριζόμενοι ὡς μέλη τῆς ἐπιτροπῆς ταῦτες δύο, ἀπαραίτητος νὰ εἶναι Ἑλλ. ἄλλης πολιτείας ἢ πρόσφυγος ἀποκτίσαντες ἤδη τὴν Ἑλληνικὴν Ἰθαγένειαν ἢ ὄνομα τῶν καμίνων διατάσεων καὶ τοῦ παρὼτος νόμου.

Ἄρθρον 3.

Ἡ σύζυγος καὶ τὰ ἀνήλικα τέκνα τοῦ αἰτούντος ἀποκτεῖται τὴν Ἑλληνικὴν Ἰθαγένειαν ἐπ' ἑσῶν περιληφθέντων ἐν αὐτοῦ εἰς τὴν αἰτήσιν, βεβαιουμένων τῶν ἐν αὐτοῦ ἐν τούτῳ σημειουμένων στοιχείων, περὶ ὧν τὸ περιλαμβανόμενον ἄρθρον, ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ ὀριζομένης ἐπιτροπῆς.

Ἄρθρον 4.

Χῆρι προσώπων Ἑλλήνων τοῦ γένους προσφυγόμενοι εἰς τὴν ἀλλοδαπήν ἀπὸ τῆς ἀνωτέρου χρονολογίας ἢ χῆρι τοιούτων προσφύγων ἀπὸ τῆς αὐτῆς χρονολογίας εἰς τὴν

ΦΕΚ 10.⁴⁵¹

451 ΦΕΚ 169 - 24.07.1924, περὶ ἀποκτίσεως τῆς Ἑλληνικῆς ἰθαγένειας ὑπὸ τῶν εἰς τὴν ἀλλοδαπήν προσφυγόντων Ἑλλήνων τοῦ γένους ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας καὶ Θράκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Εν Αθήναις τῆ 2 Αὐγούστου 1924

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Ἀριθμὸς φύλλου 179

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νόμοι

Νόμος 3142, Περὶ κυρώσεως τῆς μετὰ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐθνικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος συμβάσεως ἀπὸ 20 Μαΐου 1924 περὶ παροχῆς οικονομικῆς ἐνισχύσεως, ἐγγυήσει τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, εἰς ὁμογενεῖς πρόσφυγας μικροεπαγγελματίας ὀργανωμένους εἰς ομάδας ὡς καὶ εἰς ἀστικούς συνεταιρισμούς μικροβιομηχανῶν καὶ χειροτεχνῶν..... 1

Διατάγματα

Περὶ ἡμετέρας ἡμέρας πρὸς ἀνάγκην ἐξαγωγῶν τῶν Νομισματικῶν, τῶν δημοτικῶν καὶ κοινοτικῶν Ἀρχῶν..... 2
Περὶ κυρώσεως πίνακος ἀπορῶντος τὰ τῶν ἀποδογῶν τῶν ἀπομακρῶν καὶ μονίμων ὑπαξιωματικῶν τοῦ Π. Ναυτικοῦ συμφέροντος πρὸς τὸν 3102 νόμον..... 3

ΝΟΜΟΙ

Περὶ κυρώσεως τῆς μετὰ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐθνικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος συμβάσεως ἀπὸ 20 Μαΐου 1924 περὶ παροχῆς οικονομικῆς ἐνισχύσεως, ἐγγυήσει τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, εἰς ὁμογενεῖς πρόσφυγας μικροεπαγγελματίας ὀργανωμένους εἰς ομάδας ὡς καὶ εἰς ἀστικούς συνεταιρισμούς μικροβιομηχανῶν καὶ χειροτεχνῶν. (1)

Νόμος 3142

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἐγγυησάμενοι ὁμοφώνως μετὰ τῆς Δ' ἐν Αῤῥαχῆς Συντακτικῆς Συνέλευσεως, ἀπερσιτάμενοι καὶ διατάττεται

Ἄρθρον 1.

Κυροῦται ἡ μετὰ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐθνικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ 20 Μαΐου 1924 συμβάσεως περὶ παροχῆς, ἐγγυήσει τῆς πρώτης, οικονομικῆς ἐνισχύσεως εἰς ὁμογενεῖς πρόσφυγας μικροεπαγγελματίας ὀργανωμένους εἰς ομάδας ὡς καὶ εἰς ἀστικούς συνεταιρισμούς μικροβιομηχανῶν καὶ χειροτεχνῶν εὐδοκίμουσιν ἐν τῷ Ἑλληνικῷ περιβάλλοντι, ὅπως αὐτὸς ἐξῆς :

ΣΥΜΒΑΣΙΣ

Μεταξὺ Ἑλληνικῆς Πολιτείας καὶ Ἐθνικῆς Τραπεζῆς διὰ τὴν παροχὴν οικονομικῆς ἐνισχύσεως, ἐγγυήσει τῆς πρώτης, εἰς ὁμογενεῖς πρόσφυγας μικροεπαγγελματίας ὀργανωμένους εἰς ομάδας καὶ ἀστικούς συνεταιρισμούς.

Μεταξὺ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας ἀφ' ἑνὸς, ἐκπροσωπούμενης ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν κ. Ἐμμ. Τρουνδεροῦ καὶ τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας κ. Ἀριστομένους Μητσούτη καὶ ἀφ' ἑτέρου τῆς Ἐθνικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος, ἐκπροσωπούμενης ὑπὸ τοῦ συνδιοικητοῦ αὐτῆς κ. Ἰωάν. Δρασοπούλου, συναρμολογεῖται ἡ ἀκόλουθος σύμβασις :

Ἄρθρον 1.

Ἐπὶ τῷ εἴλει τῆς προστασίας διὰ παροχῆς τῆς προσταθῆς πιστωτικῆς ἀντιλήψεως πρὸς ὁμογενεῖς πρόσφυγας μικροεπαγγελματίας παντὸς εἴδους, ἐπιχειροῦντας ἐν τῷ ἐσωτερικῷ τῆν ἀσκήσιν τοῦ ἐπαγγέλματός των, ἐπίσης δὲ πρὸς βιοτεχνικῶς ἐργάτας ὀργανωμένους εἰς ἀστικούς συνεταιρισμούς, ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρῶσιν νὰ χορηγήσῃ δάνεια μέχρι ποσῶν δραμῶν 50.000.000 ἐν συνόλῳ καὶ ἐπὶ πῶμα 7 ο) ἑτησίως πλέον προμηθείας 1) 2 ο), διατιθεμένης πρὸς κάλυψιν ἐξόδων ἐλέγχου. Ὁ τόκος ὑπερμερίας θὰ λογίζηται πρὸς 8 ο)ο.

Ἄρθρον 2.

Ἡ χορηγία τῶν τινῶν δανείων ἐνεργηθῆσεται πρὸς ομάδας μικροεπαγγελματικῶν προσφύγων, ἀποτελουμένης ἐκ τριῶν τοῦλάχιστον μελῶν, ἀλληλεγγύως καὶ ἀδιαίρετως ἐνεχόμενον καὶ εὐθυνημένον ἐπὶ τοῦ ὅλου ποσῶ τοῦ δανείου, πρὸς τὴν ομάδα ἢ πρὸς ἀστικούς συνεταιρισμούς μικροβιομηχανῶν καὶ χειροτεχνῶν εὐδοκίμουσιν ἐν τῷ Ἑλληνικῷ περιβάλλοντι.

Ἄρθρον 3.

Τὰ δάνεια ταῦτα τελοῦνται ὑπὸ τὴν ἐγγυήσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, χορηγηθῆσονται διὰ γραμματίων, κατὰ τὴν ἀνεξέλεγκτον κρίσιν τῆς Ἐθνικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος καὶ ἔσονται προθεσμίας ἐννέα μηνῶν κατ' ἀνώτατον ὅριον.

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα, χορηγοῦσα τὰ δάνεια ταῦτα, δικαιούται νὰ ἐξίσῃ παρὰ τῶν δανειζομένων τὴν προστασίην πιστωτικῶν ἐκδοσῶν παρὰ τῶν ἀπανταχῶς τῆς Ἑλλάδος ἀνεγνωρισμένων προσφυγικῶν ὀργανωσῶν, δι' ὧν νὰ πιστοποιηθῆται ἡ ταυτότης, ἡ φερεγγυότης, ἡ ἐργατικότης, τὸ εἶδος καὶ ἡ ἀσκήσις τοῦ ἐπαγγέλματος τῶν ἀποτελούντων τὴν ομάδα ἢ τὸν συνεταιρισμὸν αὐτῶν.

Ἄρθρον 4.

Τὰ δανειστικὰ ἐγγράφα καὶ γραμμάτια, αἱ ἐξοφλητικαὶ αὐτῶν πράξεις καὶ ἡ συναρξὴ αὐτῶν διαδικασίαι, ἐπιτελοῦνται παντὸς εἴδους καὶ χειροτάμῳ.

Ἄρθρον 5.

Αἱ διατάξεις τοῦ νόμου περὶ εἰσπράξεως δημοσίων ἐσόδων ἐφαρμόζονται κατὰ τῶν καθυστερούντων ὁρειωσῶν, τὸ δὲ Ἑλληνικὴν Δραχμὴν ὑποχρῶσται, ὅπως μετὰ παρελευσιν

452 ΦΕΚ 179 - 02.08.1924 περὶ κυρώσεως τῆς μετὰ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐθνικῆς τραπέζης τῆς Ἑλλάδος συμβάσεως ἀπὸ 20 Μαΐου 1924 "περὶ παροχῆς οικονομικῆς ἐνισχύσεως ἐγγυήσει τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας εἰς ὁμογενεῖς πρόσφυγας μικροεπαγγελματίας ὀργανωμένους εἰς ομάδας ὡς καὶ εἰς ἀστικούς συνεταιρισμούς μικροβιομηχανῶν καὶ χειροτεχνῶν".

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Εν Αθήναις τῆ 4 Ἀυγούστου 1924 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ Ἀριθμὸς φύλλου 180

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νόμοι

Νόμος 3131. Περὶ κανονισμοῦ τῆς τροφῆς τῶν καταδίκων, ὑποδίκων καὶ τῶν διὰ τῆς φυλακίσεως τιμωρουμένων ἀνδρῶν τοῦ Π. Ν. ... 1
Νόμος 3133. Περὶ δαπανῶν ἀναλώσεως τοῦ ρυμουλικῆ ἀλλεξανδρῶς Ζ' ... 2
Νόμος 3136. Περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως διατάξεων ἀφορῶν ἐν Μεταρίων Τραμῶν τοῦ Π. Ν. ... 3
Νόμος 3137. Περὶ ὁρίσμου ποσοῦ δι' ἐνοικίαν οἰκημάτων διὰ Ν. Υ. ... 4
Νόμος 3143. Περὶ ἀποστάσεως τῆ μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς Ἐθνικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος συναθροιστῆ τῆ 22 Ἀπριλίου 1924 συμβάσεως ἀφορώσας τὴν χορηγίαν προκαταβολῆς ἐκ δραχμῶν τριάκοντα ἑκατομμυρίων εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν Ἀποκαταστατικῆς Προσφύγων ... 5
Νόμος 3144. Περὶ τιμωρίας τῆς χητέρας στρατιωτικῆ ἐξόμματος κατὰ τὴν διακρίσιν ἐπιπονήων κριέων ... 6
Νόμος 3145. Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ἀρθροῦ 4 τοῦ ἀπὸ 27 Δεκεμβρίου 1923 Ν. Δ. περὶ παραγωγῆς κτημάτων ἐν Θεσσαλονικίᾳ διὰ συνοικισμῶν Ποντίων ... 7
Νόμος 3146. Περὶ τροποποιήσεως τοῦ Νομοῦ διατάξεως ἀπὸ 27 Δεκεμβρίου 1923 περὶ παραγωγῆς κτημάτων ἐν Θεσσαλονικίᾳ καὶ ἐπιπονήων Ποντίων προσφύγων ... 8
Νόμος 3147. Περὶ συστάσεως Τραπεζῶν Ποντίων Ἑλλαστικῶν τῆς Κριέας καὶ περὶ τροποποιήσεως τοῦ ἀπὸ 6 Νοεμβρίου 1923 Ν. Δ. περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ νομοῦ 2808 περὶ συστάσεως Τραπεζῶν τῆς Ἑλλάδος κ.λπ. ... 9
Νόμος 3148. Περὶ παραγωγῆς κτημάτων τοῦ Δημοσίου ἐπὶ τῆς Παιδείᾳ χητέρας τοῦ πρὸς ἐγκαταστάσιν συνοικισμῶν προσφύγων ... 10

ΝΟΜΟΙ

(1)

Περὶ κανονισμοῦ τῆς τροφῆς τῶν καταδίκων καὶ τῶν διὰ τῆς φυλακίσεως τιμωρουμένων ἀνδρῶν τοῦ Π. Ν.

Νόμος 3134

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἐγκριθέναι ἡμερώσεως μετὰ τῆς Δ' ἐν Αῤῥαῖαις Συντακτικῆς Συνελεύσεως, ἀπερατισμῶν καὶ διατάξεων

Ἄρθρον 1.

Ἡ τροποποιητὴ μερὶς τῶν ἐν τῇ ναυτοφυλακίᾳ κρατουμένων καταδίκων καὶ ὑποδίκων, ὡς καὶ τῶν ἐν ταύτῃ ἐκτείντων παθητικῆν φυλακίαν ἀνδρῶν, ἔρχεται καθ' ἑκάστην εἰς 900 τραπέζην ἄνω τοῦ νοπέου ἢ 600 διατίσσει, 250 τραπέζια κρέας κατὰ Κυριακὴν καὶ Πέμπτην (πλὴν ἐτάσε ἀπέχουσι κρεατίνης τὰ πληρώματα κατὰ τὰς ἡμέρας ταύτας), κατὰ τὴν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου καὶ κατὰ τὴν 25ην Δεκεμβρίου, ἐπιπροσθέτως δὲ καὶ εἰς τὰ κανονισμένα καὶ ἰσχύοντα ἢ ἐν συμπληρωματικῇ τρέφειν.

Ἄρθρον 2.

Ἡ διάταξις τοῦ ἀνωτέρου ἀρθροῦ ἔχει ἰσχύν ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου 1916.

Ἄρθρον 3.

Οἱ δι' αὐστηρῆς φυλακίσεως τιμωρούμενοι, οἱ ὑπηρετούντες ἐπὶ πλείων ἢ εἰς ἄλλας ὑπηρεσίας, ἐν αἷς παρασκευάζεται τὸ σκεύητον τοῦ πληρώματος, λαμβάνουσι πλήρη τὴν τροποδο-

κὴν μερὶδα τοῦ καύτου, ἐπὶ τοῖς ἰσχύοντα περιορισμοῖς τῆς ἀξίσεως τῆς καθ' ἑκάστην ἡμέρας.

Ἦάντις δὲ οἱ διατελούντες εἰς ὑπηρεσίας, εἰς ἃς δὲν παρασκευάζεται τὸ σκεύητον, ἢ οἱ λαμβάνοντες τὸ σκεύητον τῆς τροφῆς εἰς γρήρα, τιμωρούμενοι δι' αὐστηρῆς φυλακίσεως, λαμβάνουσι ἐλάττωρον τὸ σκεύητον.

Ἄρθρον 4.

Καταργεῖται τὸ ἄρθρον 5 τοῦ νόμου ΓΩΠΖ' (δρ' ἀριθ. 8887) τῆς 6 Ἀυγούστου 1911.

Ὁ παρὼν νόμος, φησὶ σέλις ἀπὸ τῆς Δ' ἐν Αῤῥαῖαις Συντακτικῆς Συνελεύσεως καὶ περὶ Ἡμῶν σήμερον κωρωθῆς, δημοσιεύεται διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως καὶ ἐκτελεσθῆτω ὡς νόμος τοῦ Κράτους.

Ἐν Αῤῥαῖαις τῆ 30 Ἰουλίου 1924.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπι τῶν Ναυτικῶν Ὑπουργὸς Θ. Σηφοῦλης

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους γρηγίς.

Ἐν Αῤῥαῖαις τῆ 31 Ἰουλίου 1924.

Ὁ ἐπι τῆς Διακοσμητικῆς Ὑπουργὸς Α. Μελωνῆς

(2)

Περὶ δικανῶν ἀναλώσεως τοῦ ρυμουλικῆ ἀλλεξανδρῶς Ζ'.

Νόμος 3135

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἐγκριθέναι ἡμερώσεως μετὰ τῆς Δ' ἐν Αῤῥαῖαις Συντακτικῆς Συνελεύσεως, ἀπερατισμῶν καὶ διατάξεων

Ἄρθρον 1.

Ἐγκρίνεται ἐκπῆν ἐκατὸν γιλιάτων δραχμῶν διατεθησόμενον πρὸς ἀποκρίν τοῦ προσωπικοῦ, ὅπου θὰ ἐργασθῆ διὰ τὴν ἀνάγκαν τοῦ ρυμουλικῆ ἀλλεξανδρῶς Ζ' ἐν τῷ τόπῳ τοῦ ναυπηγίου ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως μέχρι τῆς περικοπῆς τῆς ἀναλώσεως καὶ ἀναλήψεως τῆς σπουδαίτητος τῆς ἐργασίας τῆς προσαρτηθησόμενης παρ' ἐνὸς ἐκάστου ἐξ αὐτῶν, τῆ προέδρου τοῦ ἐπιτελοῦντος ναυπηγικοῦ ἀξιωματικοῦ καὶ τῆ ἐγκρίσει τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ναυστάθμου.

Ἄρθρον 2.

Οἱ ἀξιωματικοὶ ὑπαξιωματικοὶ καὶ ναῦται, οἱ διὰ τὴν ἀνάγκαν καὶ ἐν τῷ τόπῳ τοῦ ναυπηγίου ἀπασχολούμενοι, λαμβάνουσι πλῆρη τὴν ἀποζημίωσιν τὴν ἐπιζυμῶμενη διὰ τοῦς ἐκτὸς ἔδρας ἐκτελούντας ὑπηρεσίαν.

Ἄρθρον 3.

Ἐπιτρέπεται εἰς τὴν Ὑπουργὴν τῶν Ναυτικῶν διὰ πρὴν εἰ. ζυγὴν τούτων περιπτώσιν καὶ ἐκτὸς ἡμερομίσθιον ἀνώτερον τοῦ κανονισμένου διὰ τῆς ἡμερομίσθιος τῶν Συνεργαζομένων Π. Ναυστάθμου, κατὰ τὴν γνωμοδότησιν τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ναυστάθμου.

Ἄρθρον 4.

Ὅριζεται ἐν πάτῃ περιπτώσει ἀμοιβὴ μέχρις ἐξδομήκοντα

453 ΦΕΚ 180 - 04.08.1924, περὶ κυρώσεως τῆς μεταξύ τοῦ Ἑλληνικοῦ δημοσίου καὶ τῆς Ἐθνικῆς τραπέζης τῆς Ἑλλάδος συναφθείσης τῆ 22 Ἀπριλίου 1924 συμβάσεως, ἀφορώσας τὴν χορηγίαν προκαταβολῆς ἐκ δραχμῶν τριάκοντα ἑκατομμυρίων εἰς τὴν ἐπιτροπὴν ἀποκαταστάσεως προσφύγων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ἐν Ἀθήναις τῆ 2 Μαΐου 1930

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Ἀριθμὸς φύλλου 137

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νόμοι

- Νόμος 4592. Περὶ κυρώσεως τῆς συμβάσεως περὶ ἐκκαθαρίσεως τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποκαταστάσεως Προσφύγων καὶ ρυθμίσεως τῶν ἐκ ταύτης ἀπορροπόντων ζητημάτων. 1
- Νόμος 4608. Περὶ μεταβολῶν κλάσεων βιομηχανικῶν τινῶν εἰδῶν τοῦ τελωνειακοῦ δασμολογίου. 2
- Νόμος 4609. Περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ νόμου 4010 «περὶ τροποποιήσεως τῶν ἰσχυουσῶν διατάξεων περὶ ἐνεργείας προμηθειῶν τοῦ Δημοσίου». 3

Διατάγματα

- Περὶ Λαϊκῶν Θερέτρων. 4

ΝΟΜΟΙ

(1)

Περὶ κυρώσεως τῆς συμβάσεως περὶ ἐκκαθαρίσεως τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποκαταστάσεως Προσφύγων καὶ ρυθμίσεως τῶν ἐκ ταύτης ἀπορροπόντων ζητημάτων.

Νόμος 4592

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει τὸ ἄρθρον 75 τοῦ Συντάγματος, ἐκδίδομεν τὸν ἑπόμενον Νόμον, ψηφισθέντα ὑπὸ τῆς Βουλῆς καὶ τῆς Γερουσίας.

Ἄρθρον μόνον.

1. Ἐπιτρέπεται εἰς τὴν Κυβέρνησιν ὅπως, διὰ Διατάγματος ἐκδιδόμενου κατὰ τὴν ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, κυρώσῃ τὴν μεταξὺ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καὶ Ἐπιτροπῆς Ἀποκαταστάσεως Προσφύγων καταρτισθείσαν ἐν Γενεύῃ τὴν 24/1/30 σύμβασιν, περὶ ἐκκαθαρίσεως τῆς ὡς εἴρηται Ἐπιτροπῆς, μετὰ τῆς ἐγκρίσεως ταύτης ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου τῆς Κοινωνίας τῶν Ἑθνῶν.

2) Ὡσαύτως ἐπιτρέπεται ὅπως ἡ Κυβέρνησις, διὰ Διαταγμάτων, ἐκδιδόμενων κατὰ τὸν αὐτὸν ὡς ἄνω τρόπον, ρυθμίσῃ πάντα τὰ ἐκ τῆς ἀνωτέρω Συμβάσεως προκύπτοντα ζητήματα ὡς : α') τὴν νόμον, πρώτην ὑποθήκην ἐφ' ὧν τῶν ἀκινή-

των τῆς Ε.Α.Π. ὑπὲρ τοῦ Δ.Ο.Ε., τὴν ἀναφερομένην ἐν τῷ ἄρθρῳ 2 τῆς συμβάσεως, β') τὰς παρὰ τῶν ἄρθρων 6, 14 καὶ 15 προβλεπομένας συμβάσεις μεταξὺ τῶν ἀρμόδιων Τραπεζῶν καὶ τῆς Ε.Α.Π. διὰ τὴν μεταβίβασιν τῆς ὑφισταμένης σήμερον Ὑπηρεσίας Εἰσπράξεως Χρεῶν, γ') τὴν ἐν τῷ ἄρθρῳ 18 ἀναφερομένην ὑποχρέωσιν ἐναντι τοῦ Δ.Ο.Ε., δ') τὴν παρὰ τοῦ ἄρθρου 21 προβλεπομένην ἐξασφάλισιν ἀπολύτου κυριότητος τῆς τε Ε.Α.Π. καὶ τῶν ὑπ' αὐτῆς ἐγκατασταθέντων προσφύγων ἐπιτῶν γαιῶν τῶν ἐν τῷ ἄρθρῳ τούτῳ ἀναφερομένων, ε') τὴν τυχόν σύστασιν εἰδικῆς ὑπηρεσίας ἀναγκαίας διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ὡς ἄνω συμβάσεως, συνέχισιν ἐκκαυουσῶν ἔργων καὶ ἐκκαθάρισιν λογαριασμῶν καὶ στ') πάντα τὰ λοιπὰ ἐν γένει ζητήματα τὰ προκύπτοντα ἐκ τῆς ἀνωτέρω συμβάσεως καὶ χρήζοντα διακανονισμῷ.

3) ἐκ ἐφαρμογῆς ὧν διατάξεων τοῦ παρόντος νόμου ἀνατίθεται εἰς τὸν Ὑπουργὸν τῆς Γεωργίας.

Ὁ παρὼν νόμος, ψηφισθεὶς ὑπὸ τῆς Βουλῆς καὶ τῆς Γερουσίας καὶ παρ' ἡμῶν σήμερον ἐκδοθείς, δημοσιευθήτω διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως καὶ ἐκτελεσθήτω ὡς νόμος τοῦ Κράτους.

Ἐν Ἀθήναις τῆ 30 Ἀπριλίου 1930.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον

Ὁ Πρόεδρος

Ἐλευθ. Κ. Βενιζέλος

Τὰ μέλη

Α. Μ. Γαλακτόπουλος, Δ. Δίγκας, Γ. Σίδερης, Γ. Παπανδρέου, Γ. Μαρῆς, Π. Βουρλούμης, Β. Καραπαναγιώτης, Κ. Σπυρίδης, Α. Παπαδόπουλος, Β. Δελιγιάννης, Α. Παπᾶς, Ν. Ἀβραάμ.

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς.

Ἐν Ἀθήναις τῆ 2 Μαΐου 1930.

Ὁ Ὑπουργὸς τῆς Δικαιοσύνης
Δ. Δίγκας

ΦΕΚ 13.⁴⁵⁴

454 ΦΕΚ 137 - 02.05.1930, περί κυρώσεως της συμβάσεως περί εκκαθαρίσεως της επιτροπῆς αποκαταστάσεως προσφύγων και ρυθμίσεως των εκ ταύτης απορροπόντων ζητημάτων..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Έν Αθήναις τῆ 26 Φεβρουαρίου 1925

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Ἀριθμὸς φύλλου 47

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νόμοι

- Νόμος 3283. Περὶ ἰδρύσεως Διοικητικῶν Δικαστηρίων πρὸς ἐκδίκασιν τῶν ἐν Μικρασίᾳ καὶ Ἀνατολικῇ Θράκῃ γεννηθειῶν κατὰ τοῦ Δημοσίου ἰδιωτικῶν ἀπαιτήσεων..... 1
- Νόμος 3287. Περὶ ἀναγκαστικῆς πτωχότητος ἐν τῇ προϋπολογιστικῇ τοῦ Υπουργείου τῶν Ἐπιτελικῶν διὰ τὴν ἐπιπέσειν μελέταις περὶ ἀναλογικῆς ἐκλογῆς..... 2

Διατάγματα

- Περὶ συστάσεως εἰδικῶν ταμείων ὑδρεύσεως καὶ ἐξυγιάνσεως κοινοτήτων Θεσσαλίας..... 3
- Περὶ ἐπιπέσειν τῆς διὰ τὴν ἐξόντων τοῦ Ἰστοῦ Πάντου Μπαρμπάνι ὁρισθεῖσας φροδῆς..... 4
- Περὶ περιορισμοῦ τῆς εκπαιδευτικῆς περιόδου τῶν ἐν τῇ Ἀστυν. Σχολῇ Κερκίρας ἐκπαιδευμένων ὑπαγευμένων..... 5
- Περὶ ἐγκρίσεως τῆς ὑπ' ἀριθ. 52 ἀπορίσεως τοῦ κοινοτικοῦ συμβουλίου Γουλιέου κλπ..... 6
- Περὶ ἀναγνωρίσεως ὡς κενόθετος τοῦ συνδικατοῦ Τουρλάδας..... 7
- Περὶ ἀναγνωρίσεως ὡς κενόθετος τοῦ συνδικατοῦ Τυμπάνια..... 8
- Περὶ ἐπιβολῆς εἰσφορᾶς ὑπὲρ τοῦ ταμείου Ἀγροτοικῆς Αἰθαβίας..... 9
- Περὶ ἐπιβολῆς εἰσφορᾶς ὑπὲρ τοῦ ταμείου Ἀγροτοικῆς Καστορίας..... 10
- Περὶ ἐπιβολῆς εἰσφορᾶς ὑπὲρ τοῦ ταμείου Ἀγροτοικῆς Φλωρίνης..... 11
- Περὶ ἐπιβολῆς εἰσφορᾶς ἐπ' ὀρισμένων διὰ θαλάσσιος μεταφερομένων ἢ ἐξαγομένων προϊόντων ὑπὲρ τοῦ ταμείου Ἀγροτοικῆς Ρεθύμνης..... 12
- Περὶ μερικῆς διορθώσεως τοῦ περὶ ἀναγκ. ἀπαλλοτριώσεως ὑπὲρ τοῦ ἐπιπέσειν βιομηχανίου Δ. Α. Γουλιέρου διατάγματος..... 13
- Περὶ ἐκτίσεως τῶν Γ. Πολυγώνου, Εὐρ. Παρασκευαστοῦ κλπ μεταλλείου σιδήρου ἐν τῇ περιφερείᾳ τοῦ τόπου Ἀπόδρου (Ἀργολοκορινθίας)..... 14
- Περὶ καθορισμοῦ εἰς ὁμαδικὰ ἰσοδωρίων εἰς χρῆσιν ἐπιστατευμένων διπλῶν ἐπέων ἰσοτιμῶν ταχ. ἐπιπέσειν τῶν ἐπιπέσειν ἐν τῇ διοικητικῇ ἐν Μικρασίᾳ διατάσσεται περὶ ἀναλογικῆς ταχ. ἐπιπέσειν τῶν 30 Νομβρίου 1920 (κ. ἡμερ.)..... 15
- Περὶ ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως ἐπιπέσειν ὑπὲρ τοῦ Νομβρίου Σταυροῦ, κενόθετος εἰς τὴν θέσιν Βούλια πρὸς ἐπιπέσειν τοῦ Ἀνατολικῶν Νοσοκομείου Φυματιῶν τῶν..... 16
- Περὶ μετονομασίας τῶν ἐν Ἀθήναις 2ου Συντάγματος τῆς Μαραθίας Ἰππικῆς κλπ..... 17
- Περὶ συγχρονισμοῦ εἰδικῶν τμήματος ἐπιπέσειν χρῆσιν Πυροβολικοῦ περὶ τῆ Χαρογγραφικῆ Ἰγναρσίας..... 18

ΝΟΜΟΙ

(1)

Περὶ ἰδρύσεως Διοικητικῶν Δικαστηρίων πρὸς ἐκδίκασιν τῶν ἐν Μικρασίᾳ καὶ Ἀνατολικῇ Θράκῃ γεννηθειῶν κατὰ τοῦ Δημοσίου ἰδιωτικῶν ἀπαιτήσεων.

Νόμος 3283

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ψηφισμένοι ἡμοφῶως μετὰ τῆς Δ' ἐν Ἀθήναις Συντακτικῆς Συνελεύσεως, ἀπερὸς ἰσοψηφισμὸν καὶ διατάσσεται

Σύνθεσις καὶ ὑπομοδιότης.

Ἄρθρον 1.

1. Ἰδρύονται δύο Διοικητικὰ Δικαστήρια τῶν ἐν Μικρασίᾳ καὶ Ἀνατολικῇ Θράκῃ γεννηθειῶν κατὰ τοῦ Δημοσίου ἰδιω-

τικῶν ἀπαιτήσεων, ἐν πρώτῳ βαθμῷ καὶ ἕτερον δευτέρου βαθμοῦ, ἐδρεύοντα ἐν Ἀθήναις καὶ συνεδριάζοντα ἐν ὁ τόποι ἧθειον ἐπιπέσειν διὰ Διατάγματος.

2. Τὸ πρωτοβάθμιον Δικαστήριον ἀπαρτίζεται ἐκ πέντε μελῶν, λαμβανόμενον τριῶν μὲν ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐπιπέσειν, ὧν ὁ ἀρχαιότερος διορίζεται Πρόεδρος τοῦ Δικαστηρίου, καὶ δύο ἀνωτέρων ἀξιωματικῶν τοῦ στρατοῦ τῆς Ἑλλάδος.

3. Τὸ δευτεροβάθμιον Δικαστήριον ἀπαρτίζεται ἐκ πέντε μελῶν λαμβανόμενον δύο μὲν ἐκ τῶν παρὰ τῷ Ἀρείῳ Πάγιῳ δικαστῶν, ὧν ὁ ἀρχαιότερος διορίζεται πρόεδρος, ἐνὸς ἐκ τῶν τακτικῶν καθηγητῶν τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου, ἐνὸς ἐκ τῶν ἰσοθίων μελῶν τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συμβουλίου καὶ ἐνὸς ἀνωτέρου ἀξιωματικοῦ τοῦ στρατοῦ τῆς Ἑλλάδος.

4. Τὰ μέλη ἀφωτέρων τῶν Δικαστηρίων διορίζονται διὰ Διατάγματος προκαλεσμένου ὑπὸ τῶν ἐπιπέσειν τῆς Δικαιοσύνης καὶ τῶν Στρατιωτικῶν Ἰγναρσιῶν. Διὰ τοῦ αὐτοῦ Διατάγματος διορίζονται ἀναπληρωταὶ τῶν μελῶν τῶν Δικαστηρίων ὁρισθεῖσας τούτοις καὶ ἀνήκοντες εἰς τὰς αὐτὰς δημοσίας λειτουργίας.

5. Καθῆκοντα Ἐπιπέσειν τῆς Ἐπιμετείας παρ' ἀφωτέρους τῆς Διοικητικῆς Δικαιοσύνης ἐκτελεῖ ὁ παρὰ τῇ Ἰγναρσίῳ τῶν Στρατιωτικῶν Νομικῆς Συμβουλίας, Ἀντιπετροῦ δὲ ἀναπληρωτῶν τῶν Ἐπιπέσειν κωλυόμενον, δύο ἀξιωματικῶν τοῦ στρατοῦ τῆς Ἑλλάδος ἐπιπέσειν ὑπὸ τοῦ Ἰγναρσιῶν τῶν Στρατιωτικῶν.

6. Χρῆν Γραμματεῶς ἀφωτέρων τῶν Διοικητικῶν Δικαστηρίων ἐκτελεῖ κατώτερος ἀξιωματικὸς τῆς διαχειρίσεως τοῦ στρατοῦ τῆς Ἑλλάδος ἐπιπέσειν ὑπὸ τοῦ Ἰγναρσιῶν τῶν Στρατιωτικῶν, ὅστις διὰ τῆς αὐτῆς ἀποφάσεως τοῦ ὀρίζει καὶ ἕτερον τούτων ὡς ἀναπληρωτῆν τοῦ Γραμματεῶς.

7. Αἱ περὶ διόρισμοῦ Ἀγροτοικῶν καὶ γραμματεῶν ἀποφάσεις τοῦ Ἰγναρσιῶν τῶν Στρατιωτικῶν δημοσιεύονται ἐν τῇ Ἐφημερίδῃ τῆς Κυβερνήσεως.

8. Ὁ Ἰγναρσιῶν τῶν Στρατιωτικῶν διατίθεται δι' ἀποφάσεως τοῦ ἀναγκαστικῆς τῆς γραμματικῆς βοήθησιν προσωπικῶν ἐν τῷ κατώτέρῳ ἀξιωματικῶν τῆς διαχειρίσεως ἢ τῶν ἐπιπέσειν τοῦ Στρατεύματος.

Ἄρθρον 2.

Τὰ ἄρθρα 36—48 τῆς Πολιτικῆς Δικαιοσύνης καὶ τὸ ἄρθρον 2 τοῦ περὶ ἐξαρτέσεως Δικαστῶν νόμου τῆς 8 Ἰουλίου 1838 ἐφαρμύσσονται ἀνιστοίχως καὶ ἐπὶ τῶν Δικαστηρίων τούτων.

Ἄρθρον 3.

Τὸ πρωτοβάθμιον Διοικητικὸν Δικαστήριον, συνερχόμενον ἐκαστοτε κατόπιν προκαλήσεως τοῦ Προέδρου αὐτοῦ, συνεδριάζει ἐν ὁμολεΐᾳ καὶ ἀποφασίζει δι' ἀπολύτου πλειοψηφίας περὶ τοῦ ποσοῦ τῆς ἐπιπέσειν ἀποζημιώσεως ἐκ τῶν ἐν τῷ ἐπιπέσειν ἄρθρῳ ἀναφερομένων αἰτίων.

1. Εἰς πρῶτον βαθμῶν, προσυγγίνοντας ἐκ Μικρασίας, Κωνσταντινουπόλεως ἢ Ἀνατολικῆς Θράκης εἰς τὴν Ἑλλάδα ἢ ἄλλην Χώραν λόγῳ τῆς ἐπιπέσειν ἀναφερομένης τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Εν Αθήναις τῆ 25 Ἀπριλίου 1925

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Ἀριθμὸς φύλλου 101

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ψηφίσματα

Περὶ ἐκδόσεως νομοθετικῶν διατάγματων περὶ προσφύγων ζήτημάτων

Νόμοι

Νόμος 3310. Περὶ συστάσεως Σώματος ἠλεκτρολόγων μηχανικῶν ἐν τῷ Π. Ναυτικῷ
Νόμος 3315. Περὶ κυρώσεως τῆς μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων συναφθείσης τῆς 19 Φεβρουαρίου 1925 συμβάσεως, ἀφορώσης τὴν παροχὴν οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως τῆς ομάδος ὁμογενῶν προσφύγων ἐπαγγελματιῶν παντός εἶδους καὶ εἰς ἀστικούς συνεταιρισμούς

Διατάγματα

Περὶ ἐξετάσεως ἐκπαιδευμένων μαθητῶν Σχολῶν Χωροφυλακῆς
Περὶ ὁρισμοῦ ἔδρας τῆς Οἰκονομικῆς Ἐφορῆας Κιέτου
Περὶ θέσεως ἐν ἰσχύϊ τοῦ Νόμου 3310 περὶ κυρώσεως συμβάσεως ὁμογενῶν πόλεων Ἀθηνῶν-Παριζίων

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ' ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Περὶ ἐκδόσεως νομοθετικῶν διατάγματων περὶ προσφύγων ζητημάτων

Συνεδρίασις ΡΟΖ' τῆς 10 Ἀπριλίου 1925.
ἜΓ Δ' ἐν Αῤῥθῶναις Συνελεύσεως τῶν Ἑλλήνων.
Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Γ.
Ἄρθρον μόνον.

Ἐπιτρέπεται εἰς τὴν ἐκτελεστικὴν ἐξουσίαν ἵνα ἐκδίδῃ διατάγματα μετὰ περιχομένου καὶ ἰσχύος νόμου, διερρηκόντες τῆς λόγῳ τῶν ἑορτῶν διακοπῆς τῶν εργασιῶν τῆς Συνελεύσεως πρὸς ρύθμισιν τῶν ἐξῆς θεμάτων, μετὰ σύμφωνον γνώμη τῆς Κοινοβουλευτικῆς ἐπιτροπῆς προσφύγων ζητήματος Ἐπιτροπῆς α') Διὰ τὴν κήρυξιν τῆς μεταξὺ τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῆς Ἑθνικῆς Τραπεζῆς συναφθεμένης συμβάσεως περὶ διαμεριστέας ἐκπιθαρσίσεως κλπ. τῶν μουσουλμανικῶν κτημάτων ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς ἀποζημιώσεως τῶν ἀνταλλαξίμων ὁμογενῶν δ' α' τῆς ἐγκαταλειφθείσας ἐν Τουρκίᾳ περιουσίας αὐτῶν. β') Διὰ τὴν ρύθμισιν τῶν ζητημάτων τῶν ἀνωμόλων ἐπὶ τῶν μουσουλμανικῶν κτημάτων δικαιοπραξίῶν. γ') Διὰ τὴν ρύθμισιν τῶν ἐκ τοῦ νόμου 3166 καὶ τοῦ ἐνομοστασίας προκύπτων ζητημάτων. δ') Διὰ τὴν ἐκκλήρυσιν τῆς μεταξὺ Κυβερνήσεως καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποκαταστάσεως Προσφύγων ὑπὸ χρονολογίαν 30 Ἰανουαρίου 1925 συμφωνίας.
Τὰ ἀνωτέρω Διατάγματα ἀνακοινῶνται ἐκάστοτε τῷ ταχύτερον εἰς τὴν Συνέλευσιν.
Ἐν Αῤῥθῶναις τῆ 14 Ἀπριλίου 1925.
Ὁ Πρόεδρος
Κ. Ρακτιβάν

ΝΟΜΟΙ

(2)

Περὶ συστάσεως σώματος ἠλεκτρολόγων μηχανικῶν ἐν τῷ Π. Ναυτικῷ.

Νόμος 3310

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ψηφισμένοι ἁποφῶως μετὰ τῆς Δ' ἐν Αῤῥθῶναις Συντακτικῆς Συνελεύσεως, ἀπεριστοκῶν καὶ διατάσσων

Ἄρθρον 1.

Συνίσταται ἐν τῷ Π. Ναυτικῷ Σῶμα ἠλεκτρολόγων μηχανικῶν, οὗ τὴν βαρμολογίαν ἀποτελοῦσιν οἱ ἐξῆς βαθμοί:
ἠλεκτρολόγος μηχανικὸς α' τάξεως, ἀντιστοιχῶν πρὸς ἀνθυποπλοκάραρον.
ἠλεκτρολόγος ἐπιμηχανικὸς ἀντιστοιχῶν πρὸς ὑποπλοκάραρον.
ἠλεκτρολόγος ἀρχιμηχανικὸς β' τάξεως, ἀντιστοιχῶν πρὸς πλοκάραρον.
ἠλεκτρολόγος ἀρχιμηχανικὸς α' τάξεως, ἀντιστοιχῶν πρὸς ἀνθυπλοκάραρον.

Ἄρθρον 2.

Οἱ ἀριθμοὶ τῶν ἠλεκτρολόγων μηχανικῶν εἶναι ὡς ἑξῆς:
ἠλεκτρολόγος ἀρχιμηχανικὸς α' τάξεως 1
ἠλεκτρολόγος ἀρχιμηχανικὸς β' τάξεως 1
ἠλεκτρολόγος ἐπιμηχανικὸς 3
ἠλεκτρολόγος μηχανικὸς α' τάξεως 5

Ἄρθρον 3.

Οἱ ἠλεκτρολόγοι ἀρχιμηχανικοὶ α' καὶ β' τάξεως ὑπερεστῶσιν εἴτε ἐν τῷ Ἰνστιτούτῳ τῶν Ναυτικῶν ὡς Τμηματάρχην τοῦ Τμήματος ἠλεκτρολογίας εἴτε ὡς Διοικητὴν τοῦ ἠλεκτρολογικοῦ Τμήματος τοῦ Ναυστάθμου καὶ τοῦ Δικτύου Ναυστάθμου. Οἱ ἠλεκτρολόγοι ἐπιμηχανικοὶ ὑπερεστῶσιν εἴτε εἰς τὴν Διοίκησιν τοῦ ἠλεκτρολογικοῦ Τμήματος τοῦ Ναυστάθμου, εἴτε εἰς τὰ Ἐπιτελεῖα Στόλου ἢ Μειρῶν ἢ καὶ εἰς τὰ μεγάλα πλοία ἢ εἰς τὴν Τροπικικὴν Σχολὴν Δ. Ρ. Γ. Ν., ὑποβρύχια. Οἱ ἠλεκτρολόγοι μηχανικοὶ α' τάξεως ὑπερεστῶσιν εἰς ριανθῆποτε τῶν θέσεων, εἰς ἃς καὶ οἱ ἠλεκτρολόγοι ἐπιμηχανικοὶ.

Ἄρθρον 4.

Αἱ διατάξεις περὶ ὅρου ἡλικίας ἀποβῶσιν διὰ τοὺς ἀξιωματικούς τοῦ μηχανικοῦ Σώματος, ἰσχύουσι καὶ διὰ τοὺς ἠλεκτρολόγους μηχανικούς, ἀνάλογως τοῦ βαθμοῦ αὐτῶν.

Ἄρθρον 5.

Οἱ ἠλεκτρολόγοι μηχανικοὶ α' τάξεως προάγονται κατ' ἐκλογὴν εἰς ἠλεκτρολόγους ἐπιμηχανικούς μετὰ διετῆ τοῦλάχιστον ὑπηρεσίαν εἰς εἰσδηφότε ἐργασιῶν θέσιν. Οἱ ἠλεκτρολόγοι ἐπιμηχανικοὶ προάγονται εἰς ἠλεκτρολόγους ἀρχιμηχανικούς β' τάξεως μετὰ τριετῆ τοῦλάχιστον ὑπηρεσίαν, τὸ ἡμισυ

ΦΕΚ 15.456

456 ΦΕΚ 101 - 25.04.1925. Περὶ κυρώσεως τῆς μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους καὶ τῆς Ἑθνικῆς τραπέζης τῆς Ἑλλάδος συναφθείσης τῆ 19 Φεβρουαρίου 1925 συμβάσεως, ἀφορώσης τὴν παροχὴν οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως τῆς ομάδος ὁμογενῶν προσφύγων ἐπαγγελματιῶν παντός εἶδους καὶ εἰς ἀστικούς συνεταιρισμούς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Έν Αθήναις τῆ 23 Ἰουνίου 1925

Τεύχος Πρώτον

Ἀριθμὸς φύλλου 1553

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νόμοι

- Νόμος 3340. Περὶ κυρώσεως τοῦ ἀπὸ 3 Σεπτεμβρίου 1924 νομοθετικοῦ διατάγματος «περὶ ἐκτάκτων ὑλοτομιῶν ὑπὸ τῶν προσφύγων εἰς τὰ παραμεθόρια δάση»..... 1
- Νόμος 3341. Περὶ τῶν ἀποδοχῶν τῶν κατωτέρων ἀυτονομικῶν ὀφθαλμῶν κλπ..... 2

Διατάγματα

- Περὶ ἀναγνωρίσεως ὡς κοινότητος τοῦ συνοικισμοῦ Φτεργῶ..... 3
- Περὶ χορηγίας πιστώσεως εἰς βάρος τῆς χρήσεως 1925—26..... 4
- Περὶ παραχωρήσεως μεταλλίου ἀργουρολύδου καὶ ψευδαργύρου εἰς τοὺς ἀδελφοὺς Ι. Λύθη, Ζαρ. Γαβαλιῶν καὶ Φ. Σερπέρην ἐν τῇ περιφερείᾳ τῆς κοινότητος Σκίνου..... 5

Ἐπιχειρηματικὰ ἀποφάσεις

- Περὶ χορηγίας ἀναπληρωματικῶν πιστώσεων εἰς βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ τῶν ἐξόδων τῆς χρήσεως 1924—25 κατὰ μεταφορὰν ἐκ τοῦ ἀποθεματικοῦ κεφαλαίου τῆς χρήσεως ταύτης..... 6

ΝΟΜΟΙ

(1)

Περὶ κυρώσεως τοῦ ἀπὸ 3 Σεπτεμβρίου 1924 νομοθετικοῦ διατάγματος «περὶ ἐκτάκτων ὑλοτομιῶν ὑπὸ τῶν προσφύγων εἰς τὰ παραμεθόρια δάση».

Νόμος 3340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ψηφισάμενοι ἑνωμένως μετὰ τῆς Δ' ἐν Αθήναις Συντακτικῆς Συνελεύσεως, ἀπεφασίσμεν καὶ διατάσσομεν

Ἄρθρον μόνον.

Κυροῦται τὸ ἀπὸ 3 Σεπτεμβρίου 1924 νομοθετικὸν διατάγμα «περὶ ἐκτάκτων ὑλοτομιῶν ὑπὸ προσφύγων εἰς παραμεθόρια δάση», ἔχον ὡς κάτωθι.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περὶ ἐκτάκτων ὑλοτομιῶν ὑπὸ προσφύγων εἰς παραμεθόρια δάση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψιν τὸ ἀπὸ 22 Ἰουλίου 1924 ψήφισμα τῆς Δ' Συντακτικῆς Συνελεύσεως «περὶ συστάσεως εἰκοσιπενταμελοῦς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς πρὸς παρακαλούθησιν τῶν Κυβερνητικῶν ἐνεργειῶν εἰς τὰ ζητήματα ἀνταλλαγῆς πληθυσμῶν κλπ.» καὶ τὸ ἀπὸ 30 Ἰουλίου 1924 ψήφισμα «περὶ

ἐκδόσεως Νομοθετικῶν Διαταγμάτων κατὰ τὴν διακοπὴν τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς», μετὰ σύμφωνον γνώμην τῆς ἐπὶ τοῦ προσωρινοῦ Ζητήματος Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου Ἐπιχειρηματικοῦ Συμβουλίου, ἀπεφασίσμεν καὶ διατάσσομεν

Ἄρθρον μόνον.

1. Εἰς τὸ Νομοθετικὸν Διατάγμα τῆς 6 Ἰουλίου 1923 «περὶ ἀγροτικῆς ἐγκαταστάσεως προσφύγων» προστίθεται ἄρθρον 20 ἔχον ὅπως

1. Οἱ ἀρμόδιοι Γενικοὶ Διοικηταὶ δύνανται νὰ ἐπιτρέπωσιν ὑλοτομίας εἰς τοὺς πρόσφυγας κατοίκους τῶν παραμεθωρίων χωριῶν ἢ συνοικισμῶν κατὰ παρέκκλισιν τῶν περὶ δασῶν νόμων καὶ Διαταγμάτων ἐπὶ ἑν ἔτος ἀπὸ τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος νόμου, τῆς προθεσμίας ταύτης δυναμένης νὰ παραταθῇ διὰ Διατάγματος ἐπὶ ἑν εἰσέτι ἔτος.

2. Ὁ τρόπος τῆς ὑλοτομίας καὶ πᾶσα σχετικὴ λεπτομέρεια κανονισθῶσιν διὰ διαταγῶν τῶν ἀρμοδίων Γενικῶν Διοικητῶν καὶ ἀρμοδίων τοπικῶν δασικῶν Ἀρχῶν. Διὰ τὰ ἐκ τῶν ὑλοτομιῶν τούτων παραγόμενα δασικὰ προϊόντα καταβληθήσονται, ἐφόσον πρόκειται γὰρ διατεθῶν πρὸς ἐμπορίαν, δικαίωμα καὶ μίσθωμα ἐφόσον δὲ πρόκειται πρὸς θεραπείαν ἀτομικῶν ἀναγκῶν ἀπολαμβάνονται τὰς ἀτελῶς. Ἀτελῶς δύνανται νὰ ἀποληθῶσιν καὶ τὰ πρὸς ἐμπορίαν δασικὰ προϊόντα, ἐν κρίνῃ τῶν τοιοῦτων σκόπιμον εἰ ἀρμόδιοι Γενικοὶ Διοικηταὶ καὶ τοπικαὶ δασικαὶ Ἀρχαὶ διὰ λόγους ἔθιμου.

3. Αἱ ἐκδοθεῖσαι πρὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος νόμου ἀτελεῖς ἀδείαι ὑλοτομίας, ὡς καὶ αἱ τυχόν ἐπὶ καταβολῇ δικαίου καὶ μισθώματος, θεωροῦνται ἔγκυροι.

4. Πρὸς ἐφαρμογὴν τῆς διατάξεως ταύτης ἐν ὄψει ἐπιτρέπεται εἰς τὸν Γενικὸν Διοικητὴν Θεράκης νὰ διατηρήσῃ εἰς τὴν ὑπηρεσίαν ἐπὶ ἑξ ἡμέρας ἀπὸ τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος νόμου τοὺς ἤδη ὑπηρετοῦντας ἐκτάκτους δασοὕλακας.

Ἡ ἰσχύς τοῦ παρόντος ἀρχεῖται ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεώς του εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Αθήναις τῆ 3 Σεπτεμβρίου 1924.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Τὸ Ἐπιχειρηματικὸν Συμβούλιον

Ὁ Πρόεδρος
Θ. Σοφοῦλης

Τὰ Μέλη

Γ. Ρούσσος, Κ. Γκότσης, Π. Μαυρομιχάλης, Θ. Βελιανίτης, Γ. Μαρῆς, Δ. Ν. Μπότσαρης, Α. Μυλωνάς, Α. Ὀρφανίδης, Α. Πρωτοσύγγελλος, Γ. Κατεχάκης.

Ὁ παρὼν νόμος, ψηφισθεὶς ὑπὸ τῆς Δ' ἐν Αθήναις Συντακτικῆς Συνελεύσεως καὶ παρ' ἡμῶν σήμερον κυρωθεὶς, δη-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Έν Αθήναις τῆ 29 Μαρτίου 1927

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Ἀριθμὸς φύλλου 350

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Νόμοι

Νόμος 3369. Περί κυρώσεως τοῦ ἀπὸ 19 Ἰανουαρίου 1927 Νομοθετικοῦ Διατάγματος ἐπερὶ τρόπου πληρωμῆς πωληθέντων ἢ πωληθησομένων κτημάτων τοῦ Δημοσίου εἰς πρόσφυγας: 1

Νόμος 3370. Περί κυρώσεως τοῦ ἀπὸ 19 Ἰανουαρίου 1927 Ν. Διατάγματος ἐπερὶ συστάσεως γραφείων πληροφοριῶν διὰ τοὺς πρόσφυγας καὶ προσλήψεων υπαλλήλων διὰ τὴν λειτουργίαν αὐτῶν: 2

Διατάγματα

Περί μετονομασίας Εἰρηνοδικίου Πύσης εἰς Εἰρηνοδικεῖον Ζιάκας: 3

Περί ὑπαγωγῆς τῶν κοινοτήτων Γυτὰ, Λεπταπέδα, καὶ Κουρούνια δικαστικῶς εἰς τὴν περιφέρειαν τοῦ Εἰρηνοδικίου Βολισσοῦ: 4

Περί ἐγκρίσεως ἐκποιήσεως ἀκινήτων κτημάτων τοῦ Δήμου Τραπεζέως: 5

Περί ἀναγνωρίσεως ὡς κοινότητος τοῦ συνοικισμοῦ Ξενιάκος: 6

Περί ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως γηπέδου ἐν Πάτραις δι' ἀνέγερσιν διδαστηρίου: 7

Περί ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως γηπέδου ἐν Πάτραις δι' ἀνέγερσιν διδαστηρίου: 8

Περί συγχωνύσεως τοῦ τριταξίου ἀρρένων Ζούρτου: 9

Περί ὄρισμῶ συντελεστοῦ κρατήσεων τοῦ Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Ὑπαλλήλων: 10

Περί ὑπαγωγῆς εἰς τὸ Τ.Π.Δ.Υ. τοῦ ὑπηρετικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου: 11

Περί ὄρισμῶ περιφέρειας τῆς Σ' Ἐπιθεωρητικῆς Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν: 12

Διόρθωσις ἡμαρτημένων

Διόρθωσις-ἡμαρτημένων εἰς τὸ Διάταγμα ἐπερὶ προσθήκης θέσεων εἰς τὸ προσωπικόν τοῦ Ὁρφανοτροφείου Ἀρρένων Μυτιλήνης: 13

Ν Ο Μ Ο Ι

(1)

Περί κυρώσεως τοῦ ἀπὸ 19 Ἰανουαρίου 1927 Νομ. Διατάγματος ἐπερὶ τρόπου πληρωμῆς πωληθέντων ἢ πωληθησομένων κτημάτων τοῦ Δημοσίου εἰς πρόσφυγας.

Νόμος 3369

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἐψηφισμένοι ὁμόφωνως μετὰ τῆς Βουλῆς, ἀπερκαίσαμεν καὶ διατάσαμεν

Ἄρθρον μόνον.

Κυροῦται τὸ κατὰ τὴν ἀπουσίαν τῆς Βουλῆς ἐκδοθέν ἀπὸ 19 Ἰανουαρίου 1927 Νομοθετικὸν Διάταγμα ἐπερὶ τρόπου πληρωμῆς πωληθέντων ἢ πωληθησομένων κτημάτων τοῦ Δημοσίου

εἰς πρόσφυγας, δημοσιευθὲν εἰς τὸ ὑπ' ἀριθ. 11, Τεύχος Α' τῆς 19 Ἰανουαρίου 1927 φύλλου τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ἔχον δὲ ὡς ἔπεται:

Περί τρόπου πληρωμῆς πωληθέντων ἢ πωληθησομένων κτημάτων τοῦ Δημοσίου εἰς πρόσφυγας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει τὸ ἀπὸ 21 Δεκεμβρίου π. ἔ. ψήφισμα τῆς Βουλῆς ἐπερὶ συστάσεως τριανταμελοῦς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς πρὸς παρακολούθησιν ἐν γένει τῶν προσωρικῶν ζητημάτων, μετὰ συμφωνῶν γνωμοδότησιν τῆς ἄνω Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου Ἐργαζομένου Συμβουλίου, ἀπερκαίσαμεν καὶ διατάσαμεν

Ἄρθρον 1.

Τὸ τμήμα τὸ θειλούμενον εἰς τὸ Διατάγμα διὰ τὴν πληρωμὴν οἰκοπέδων παραχωρηθέντων αἰετοῖ τοῦδε ἢ παραχωρηθησομένων ἐν τῷ μέλλοντι εἰς τοὺς πρόσφυγας, ὡς καὶ διὰ τὴν πληρωμὴν οἰκημάτων παραχωρηθέντων εἰς τοὺς ἰδίους εἰς ἀστικῶν συνοικισμῶν, κτισθέντων ὑπὸ τοῦ Δημοσίου, δύναται νὰ καταβληθῇ διὰ τῶν προσωρινῶν ἢ ὀριστικῶν τίτλων τῶν δυνάμει τῆς ἀπὸ 5 Μαΐου 1925 μεταξὺ Δημοσίου καὶ Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος συμβάσεως καὶ τῶν τροποποιήσεων ταύτης μεταγενεστέρων ἐκδοθειῶν ἐπιλογίων, ὑπολογιζομένων εἰς τὸ ἄρτιον, ὑπεργροσμένου τοῦ Δημοσίου νὰ δεχθῇ ταύτας πρὸς τὸν ἄνω σκοπὸν.

Ἄρθρον 2.

Ἡ καταβολὴ τῶν ὑπολοίπων δόσεων (ἐξαιρέσει τῆς πρώτης) τοῦ τμήματος τοῦ θειλούμενου εἰς τὸ Διατάγμα δι' οἰκοπέδα παραχωρηθέντα δυνάμει τοῦ ἀπὸ 22 Ἀπριλίου 1924 Νομοθετικοῦ Διατάγματος ἐπερὶ τροποποιήσεως, συμπληρώσεως καὶ κωδικοποιήσεως τοῦ ἀπὸ 8 Ἀυγούστου 1923 Νομοθετικοῦ Διατάγματος ἐπερὶ ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως γηπέδου παρὰ τὴν Λεωφόρον Συγγρού καὶ τῶν μεταγενεστέρως ἐκδοθέντων νόμων ἢ νομοθετικῶν Διαταγμάτων δύναται νὰ γίνῃ ὑπὸ τὴν πρὸς οὗς κατὰ τοὺς μνησθέντας νόμους ἢ νομοθετικὰ Διατάγματα παραχωρήθησιν ἢ παραχωρηθῶσιν διὰ τῶν προσωρινῶν ἢ ὀριστικῶν τίτλων τῶν δυνάμει τῆς ἀπὸ 5 Μαΐου 1925 μεταξὺ Δημοσίου καὶ Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος συμβάσεως καὶ τῶν τροποποιήσεων ταύτης μεταγενεστέρων ἐκδοθειῶν ἐπιλογίων ὑπολογιζομένων εἰς τὸ ἄρτιον, ὑπεργροσμένου τοῦ Δημοσίου νὰ δεχθῇ ταύτας πρὸς τὸν ἄνω σκοπὸν.

Τὸ παρὸν Νομοθετικὸν Διάταγμα ἰσχύει ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεώς τερ εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, ὑποβληθέντος

⁴⁵⁹ ΦΕΚ 50 - 29.03.1927, περί κυρώσεως του από 19 Ιανουάριου 1927 νομοθετικού διατάγματος "περί συστάσεως γραφείων πληροφοριῶν δια τους πρόσφυγας και προσλήψεων υπαλλήλων δια την λειτουργίαν αυτών"

ΝΟΜΟΙ

Ἐπιθεώρησης τῆς μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας Συμφωνίας καὶ τῶν συμφωνιῶν αὐτῆς πρὸς τὸν τρόπον ἐφαρμογῆς διατάξεων τινῶν τῆς Συνθήκης Εἰρήνης τῆς Λοζάνης καὶ τῆς προσηρημένης τῇ Συνθήκῃ ταύτῃ ὑπ' ἀριθ. 9 δηλώσεως.

Νόμος 3372

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἄρθρον 1.

Κυροῦνται ἡ μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας ὑπογραφείσα ἐν Ἀθήναις τῆ 1ῃ Δεκεμβρίου 1926 Συμφωνία ἐξ ἄρθρων 17 μετὰ τῶν προσηρημένων αὐτῇ Παραρτήματος, Καταλόγων Ἀκινήτων, Τελικοῦ Πρωτοκόλλου, Δηλώσεως, Πρωτοκόλλων ὑπ' ἀριθ. 1 καὶ 2 τῆς 21 'Ιουνίου 1925 καὶ Παραγράφων III καὶ IV τοῦ Πρακτικοῦ Ὑπογραφῆς τῆς 21 'Ιουνίου 1925, ὧν τὰ κείμενα ἐπονται: ἐν Γαλλικῷ πρωτοτύπῳ καὶ Ἑλληνικῇ μεταφράσει.

Ἄρθρον 2.

Ἐξουσιοδοτεῖται ἡ Κυβέρνησις ἕως ἀποδεχθῆ διακανονισμῶν τῶν ἀναφερομένων κατὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ἄρθρων 2 καὶ 16 τῆς συμφωνίας περὶ ἀνταλλαγῆς τῶν Ἑλληνοτουρκικῶν πληθυσμῶν ἐπὶ τῶν ἀκολούθων βάσεων:

1) Ἀπόδοσις εἰς τοὺς Μουσουλμανοὺς τῆς Δυτικῆς Θράκης τῶν ἀκινήτων αὐτῶν ἰδιοκτησιῶν, ἀναγνώρισις δὲ συγχρόνως εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν τοῦ δικαιώματος ἐξαγωγῆς διὰ τὴν ἐγκατάστασιν τῶν προσφύγων τῶν μεγάλων ἀγροτικῶν ἰδιοκτησιῶν, τῶν ἀστικῶν οἰκοπέδων, ἅτινα δὲν ὑποτελοῦν: παράρτημα οἰκοδομῆς τινος, ὡς καὶ τῶν μικρῶν ἀγροτικῶν ἰδιοκτησιῶν ἐφ' ὧν ἐγένετο ἀρχὴ ἀνεγέρσεως οἰκοπέδων.

2) Πλήρης ἀναγνώρισις τοῦ δικαιώματος ἐπιστροφῆς καὶ ἐλευθέρως παραμονῆς τῶν μὴ ὑπαγομένων εἰς ἀνταλλαγὴν προσώπων καὶ ἀπουσιαζόντων νῦν ἐκ τῶν ἐξαιρεθειῶν τῆς ἀνταλλαγῆς περιφερειῶν, ἐφ' ὧν ἀνεχώρησαν διὰ τακτικῶν διαβατηρίων (Τουρκικῶν ἢ Ἑλληνικῶν).

3) Ἀναγνώρισις εἰς ἑκατέραν τῶν Κυβερνήσεων Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας τοῦ δικαιώματος νὰ ἐπιτρέψῃ ἢ ἀρνήσῃ τὴν ἐπίδοσιν εἰς πρόσωπα μὴ ὑπαγομένα μὲν εἰς τὴν ἀνταλλαγὴν, ἀλλ' ἀναχωρήσαντα ἐκ τῶν ἐξαιρεθειῶν τῆς ἀνταλλαγῆς περιφερειῶν ἄνευ διαβατηρίων ἢ διὰ ξένων τοιούτων.

4) Ἀπόδοσις εἰς τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὰς ὡς ἄνω παραγράφους 2 καὶ 3 πρόσωπα τῆς κινητῆς αὐτῶν περιουσίας ὡς καὶ τῶν εισοδημάτων τῆς ἀκινήτου.

5) Ἀπόδοσις εἰς τὰ πρόσωπα τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὰς αὐτὰς παραγράφους 2 καὶ 3 τῆς ἀκινήτου αὐτῶν ἰδιοκτησίας, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅπως οἱ δυνάμει τῆς παραγράφου 3 μὴ θυνάμενοι νὰ ἐπιστρέψωσιν ἐνποιήσωσι ταύτην ἄνευ εἰδικῆς ἀδείας διὰ τὰ πληρωθειῶν ἐντὸς τετραετίας καὶ ὑπὸ τὸν ὅρον ὅπως μετὰ

* Ἀνεγνωσθεῖσιν ὡς ἐσφαλμένους δημοσιευθεῖς εἰς τὸ ὑπ' ἀριθ. 55 (Τεύχος Α') τῆς 4 'Απριλίου ἐ. ε. φύλλον τῆς Ἐσπερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

τὴν τετραετίαν ἑκάτερον τῶν Κρατῶν ἀγοράζῃ τὰ μὴ ἐκποιήσας ἐκποιήθησόμενα κτήματα ἐπὶ τμῆ ὀριζομένη ὑπὸ μικτῆς Ἐπιτροπῆς.

6) Ἀναγνώρισις δικαιώματος ἐξαγωγῆς ὑφ' ἑκατέρας τῶν Κυβερνήσεων Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας ἀκινήτων ἰδιοκτησιῶν, ἀνεχωσῶν εἰς τὰ ἀναφερόμενα ἐν τῇ τρίτῃ παραγράφῳ πρώτου παρ. ἐφ' ὧν πρόκειται περὶ ἀκινήτων ἀπαραιτήτων διὰ τὰς προσωρικὰς ἀνάγκας καὶ ἐξασφαλιζομένης δικαίας ἐκτιμήσεως καὶ ἀποζημιώσεως.

Ἄρθρον 3.

Ἐπιτρέπεται εἰς τὴν Κυβέρνησιν ὅπως πρὸς ἀποζημιώσιν τῶν ἐν τοῖς ἀρθροῖς 2, 3 καὶ 4 τῆς ἀνωτέρω συμφωνίας ἀναφερομένων φυσικῶν καὶ νομικῶν προσώπων, ὧν τὰ ἀκίνητα κατὰ τὰς διατάξεις τῆς συμφωνίας ταύτης θέλουσι περιεῖλθαι εἰς τὴν κυριότητα τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως, προβῆ εἰς τὴν ἐκδοσιν δανείου εἰς ἔξαρχὰς μέχρι πσοῦ ἴσου πρὸς τὴν ἐξυμνησμένην ἀξίαν τῶν περὶ ὧν πρόκειται ἀκινήτων. Διὰ τῶν ὑπολογισμῶν τοῦ δανείου τούτου θέλει ἐνεργηθῆ πρὸς τὸ ἀνωτέρω πρόσωπα ἢ καταβολῆ τῆς ἀποζημιώσεως ταύτης.

Δι' ὁμολογίας τοῦ ὡς ἀνωτέρω δανείου θέλουσιν ἀποφέρει τὸνον 8 τοῖς ἑκατὸν ἐτησίως, ἐξοφληθήσονται δὲ ἐντὸς 30 ἐτῶν.

Ὁ χρόνος τοῦ ὑπολογισμοῦ τοῦ τόκου, ὡς καὶ ἡ ἐναρξὴ τῆς χρεωλυτικῆς ἀποστέσεως τοῦ δανείου, ὀρισθῆσονται διὰ Διατάγματος.

Ἄρθρον 4.

Ἡ παράδοσις τῶν ὁμολογιῶν εἰς τοὺς δικαιούχους γενήσεται διὰ τῆς Ἑθνικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος μετὰ τὸν ἐκαστοτε ελεγχον καὶ ἐκτίμησιν τῶν συμφηρισθημένων ἀκινήτων συμφώνως πρὸς τοὺς ὅρους τῆς ὡς εἴρηται μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας συμφωνίας καὶ μετὰ γνωμοδότησιν Ἐπιτροπῆς αποτελουμένης ὑπὸ ἐνὸς ἀντιπροσώπου τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, ἐνὸς τῆς Ἑθνικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐνὸς τῶν δικαιούχων ὀριζομένου ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.

Γὴν ὑπερσίαν τοῦ δανείου τούτου τὸ Ἑλληνικὸν Δημόσιον ἀνατίθειν εἰς τὴν Ἑθνικὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος, ὡς ἀσφάλεια δὲ τῆς ὑπερσίας αὐτοῦ ὀρίζονται τὰ κατὰ τὴν Τραπεζὴν ταύτην κατατιθέμενα παρὰ τῆς Δ. Ο. Ἐπιτροπῆς περιουσιματῶν ὑπεργύων προσόδων, τὰ παραμένοντα μετὰ τὴν ἐξυμνησμένην τῶν διὰ τῶν περισσευμάτων τούτων ἀσφαλιζομένων καὶ μέχρι τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος συνομολογημένου δανείου, ὡς καὶ τὸ συνασθησόμενον συμπληρωματικῶν προσφυγμῶν δανείου. Δι' ἰδιαίτερας συμφωνίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς Ἑθνικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος, κυρωθησόμενης διὰ Διατάγματος, θέλουσι καθορισθῆ αἱ λεπτομέρειαι τῶν ὑπερσιῶσεων καὶ δικαιωμάτων τῆς Ἑθνικῆς Τραπεζῆς διὰ τὴν ὑπερσίαν ἧτις ἀνατίθεται αὐτῇ.

Πλάνα λεπτομέρεια διὰ τὴν ἐκδοσιν καὶ πραγματοποιήσιν τοῦ προαναφερομένου δανείου, ὡς καὶ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἐν γένει τοῦ παρόντος, καθὼς καὶ ὁ τρόπος τοῦ ἐλέγχου καὶ τῆς ἐκτιμήσεως, περὶ ὧν τὸ ἄρθρον 2 τοῦ παρόντος, κανονισθῆσονται διὰ Διαταγμάτων ἐκδοθησόμενων πρὸς αὐτὸ ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Ὑπουργῶν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Έν Αθήναις τῆ 9 Ἰουλίου 1927

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΤΗ

Ἀριθμὸς φύλλου 137

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νόμοι	
Νόμος 3391, Περὶ κυρώσεως τοῦ ἀπὸ 19 Μαρτίου 1927 Νομοθετικοῦ Διατάγματος ἐπιρὶ ἐπαρχιακῶν συμβουλίων τῶν ἐκ Τουρκίας προσφύγων.....	1
Διατάγματα	
Περὶ λειτουργίας τῆς ἀφομοιωμένης ἑλληνικῆς Σχολῆς Παναγῆ Βαλλιάων.....	2
Περὶ κυρώσεως τοῦ ἀπὸ 2 Ἰουλίου 1926 Ν. Διατάγματος ἐπιρὶ ἰθρύσεως Σιδηροδρομικῆς Σχολῆς Τεχνῶν καὶ Ἐπαγγελματιῶν καὶ τροποποιήσεως τοῦτου συμφέροντος τοῖς διατάξεσι τοῦ ψηφισμένου τῆς Βουλῆς ἐπιρὶ περαιτέρω ἰσχύος συντακτικῶν πινῶν πράξεων καὶ Ν. Διατάγματος ἐκδοθέντων ἀποσκευῆς τῆς Βουλῆς τῆς 15 Φεβρουαρίου 1927.....	3
Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ἐγκριμένου σχεδίου τῆς πύλης Χανίων κατὰ τὸ ἀνατολικὸν Φερέριον.....	4

ΝΟΜΟΙ

(1)

Περὶ κυρώσεως τοῦ ἀπὸ 19 Μαρτίου 1927 Νομοθετικοῦ Διατάγματος ἐπιρὶ ἐπαρχιακῶν συμβουλίων τῶν ἐκ Τουρκίας προσφύγων.

Νόμος 3391

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ψηφισμένοι ἑνωμένως μετὰ τῆς Βουλῆς, ἀπερασίταρ καὶ διατάσσασιν

Ἄρθρον μόνον.

Κυροῦνται τὸ κατὰ τὴν ἀποσίαν τῆς Βουλῆς ἐκδοθέν ἀπὸ 19 Μαρτίου 1927 Νομοθετικὸν Διατάγμα ἐπιρὶ ἐπαρχιακῶν συμβουλίων τῶν ἐκ Τουρκίας προσφύγων δημοσιευθὲν εἰς τὸ ἀπ' ἀριθ. 46 τεύχος Α' τῆς 19 Μαρτίου 1927 φύλλου τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως ἕως ὅς ἐπειτα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἐχόντες ὁμ' ἕξει τὸ ἀπὸ 24 Δεκεμβρίου π.έ. ψήφισμα τῆς Βουλῆς ἐπιρὶ συστάσεως τριανταμελούς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς πρὸς παρακολούθησιν ἐν γένει τῶν προσφυγικῶν ζητημάτων, μετὰ συμφωνίας γνωμοδότησιν τῆς ἄνω Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς, προτείνου τοῦ Ἡμετέρου Ἰπουργικοῦ Συμβουλίου ἀπερασίταρ καὶ διατάσσασιν.

Ἄρθρον 1.

Τὸ ἄρθρον 5 τοῦ ἀπὸ 9 Ἰουλίου 1924 Νομοθ. Διατάγματος τροποποιεῖται ὡς ἑξῆς.

1) Διὰ πράξεως τοῦ Ἰπουργοῦ τῆς Γεωργίας, δημοσιευμένης εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, συνιστᾶται πενταμελὲς ἐπαρχιακῶν συμβουλίων δι' ἐκάστην τῶν τῶσ ἐν Τουρκίᾳ ἐκκλησιαστικῶν ἐπαρχιῶν, ὧν οἱ κάτοικοι ὑπάρχοντες εἰς ἀναλλαγὴν, ἐλεγγόμενοι ὡς κατωτέρω ἔρριξται.

Διναταί ὅμως διὰ τῆς αὐτῆς ἢ δι' ἄλλης πράξεως, δημοσιευμένης ἰμοίως, νὰ ἐρισθῆ ἡ σύστασις ἑνὸς καὶ μόνου συμβουλίου δι' ἐπαρχίας πλείονας τῆς μίας.

2. Τῶν ἕξων τῶν ἐπαρχιακῶν συμβουλίων ἔρριξαι ὁ Ἰπουργὸς τῆς Γεωργίας, λαμβάνων ὁμ' ἕξει τὸν ὅσον τῆς κατοικίας ἑπτακτῶ ἀριθμῶ ἀνακαλλεθίμων ἐκαστῆς ἐπαρχίας.

3. Τὰ μέλη τῶν ἐπαρχιακῶν συμβουλίων ἐκλέγονται δι' ἄμεσον ψηφοφορίαν τῶν ἐν τῇ ἕξρῃ παρόντων κατὰ τὴν ἀναλογίην μελῶν τῆς ἐπαρχίας.

4. Τὰ ἀνακληρονομικὰ μέλη λαμβάνονται κατὰ σειράν ἐκ τῶν ἐπιλαχόντων ἐν τῇ ἐκλογῇ τῶν τακτικῶν μελῶν.

5. Εἰς περιπτώσει κατ' ἤν ὑπάρχη ὁ Μητροπολίτης τῆς ἐπαρχίας, οὗτος προεδρεῖται αὐτοδικτικῶς τοῦ ὅσοντος ἐπαρχιακοῦ συμβουλίου. Ἐλλὰ εἰς τοῦτο ὁ πρόεδρος ἐκλέγεται ἀπὸ τῶν μελῶν τοῦ συμβουλίου μεταξὺ αὐτῶν.

6. Αἱ λειτουργίαι τῆς ἐκλογῆς τῶν μελῶν τῶν ἐπαρχιακῶν συμβουλίων κανονίζονται διὰ διατάγματος ἐπ' ἀναξ ἐκδοθησάντων.

Ἄρθρον 2.

1. Τὰ ἐπαρχιακὰ συμβούλια ὑπάρχοντα ἀπὸ τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Ἰπουργοῦ τῆς Γεωργίας, εἰς 6 καὶ εἰς ἑξῆς, τὰ ἑλπίται πρὸς προστασίαν τῶν ἐκ τῆς Μητροπόλεως τῆς Ἀντιόχειας ἀπορριπτόντων δικαιοδικτικῶν τῶν ἀνακαλλεθίμων, ὡς καὶ τῶν τῶσ ἑρριπταμένων ἐν Τουρκίᾳ νομίμων προσώπων, κοινοτήτων, μόνων, ἐκκλησιαστικῶν, σχολικῶν, νοσηρικῶν ἢ ἄλλων εὐδίων ἢ φιλοanthρωπικῶν ἰδρυμάτων.

2. Τὰ ἐπαρχιακὰ συμβούλια συντάσσου ἀπογραφήν τῶν περιουσιῶν τῶν κοινοτήτων καὶ καθιερώνοντων, ὑπεκαλλομένην ἀρμόδιος δηλώσει περὶ τῶν ἐν Τουρκίᾳ ἐκκλησιαστικῶν περιουσιῶν τῶν καὶ μεριμνῶσι περὶ τῆς ἐπιτήρησος αὐτῶν.

3. Τὰ ἐπαρχιακὰ συμβούλια ἐπιμελοῦνται τῆς ἀειρεσεως καὶ τῆς εἰς τὴν ἀρμόδιαν πρὸς φιλανθρῶν Ἄρχων παραδουσεως τῶν αὐθαίρετος καταγεγραμμένων περὶ παντὸς τρίτου ἐκκλησιαστικῶν κειμηλίων ἢ ἄλλων ἀντικειμένων ἀντικειμένων εἰς κοινότητα ἢ ἰδρυματα τῆς ἐπαρχίας αὐτῶν, γνωμοδοτοῦσι δὲ περὶ παραχρῆς ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν καὶ ἰδρυτῶν ἕξρῶν εἰς ἐκκλησιαστικῶν καὶ ἰδρυματα κοινωνικῶν, ἑνῶ κοινοτικῶν πρῆσφωτας τῆς ἐπαρχίας αὐτῶν.

4. Τὰ ἐπαρχιακὰ συμβούλια γνωμοδοτοῦσι πρὸς τὸ Ἰπουργοῦ τῆς Γεωργίας καὶ χορηγοῦσι πρὸς τῶς δημοτίας Ἄρχους ἢ τὴν Ἐθνικὴν Γραμματεῖαν πᾶσαν ἑρριπταμένην πληροφορίαν περὶ τῆς περιουσιακῆς καταστάσεως τῶν ἀνακαλλεθίμων ἢ τῶν καταγεγραμμένων τῶν.

5. Τὰ ἐπαρχιακὰ συμβούλια ἐκδίδουσι ὑπεκαλλομένην πιστοποιήσει περὶ τῶν συγγενῶν καὶ κληρονομῶν τῶν ἀνακαλλεθίμων τῶν ἀποδιδουμένων ἐν Τουρκίᾳ, Ἑλλάδι ἢ ἄλλοις καὶ καταγεγραμμένων ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν αὐτῶν.

6. Τὰ ἐπαρχιακὰ συμβούλια προτείνου τῶς ἀειρεσεως τῶν ἀνηλίμων ἔρριπτόντων τῶν μὴ ἔρριπτόντων κληρονομῶν ἢ ἀνακαλλεθίμων ἀειρεσεως ἀποσυγγελλετος ἢ αἰτήρει συγγενῶν ἢ φίλων αὐτῶν ἀειρεσεως ἀπὸ τοῦ Ἰπουργοῦ τῆς Γεωργίας κατὰ τὸ ἢ ἄρθρον τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος τῆς 4 Μαΐου 1924 καὶ ἐπιμελοῦνται τῆς ὅπῃ τῶν ἀειρεσεως ἀειρεσεως συντάξεως καὶ ἀποσῆς τῶν δηλώσεων τῶν περιουσιῶν τῶν ἔρριπτόντων. Ὁ ἑρριπτοῦ τῶν ἔρριπτόντων δικαιοδικτικῶν πρῆσφωτας ἀπὸ τῆς ἀειρεσεως ἀειρεσεως περιουσιακῆς ἐκδοθησάντων μᾶχι ποσῶ 10.000 δραχμ. εἰς 4 οἰο. διὰ τὸ ἑλπίων τῶν

ΦΕΚ 20.⁴⁶¹

⁴⁶¹ ΦΕΚ 137 - 09.07.1927, περί κυρώσεως του από 19 Μαρτίου 1927 νομοθετικού διατάγματος "περί επαρχιακών συμβουλίων των εκ Τουρκίας προσφύγων"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Εν Αθήναις τῇ 28 Δεκεμβρίου 1927 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ Ἀριθμὸς φύλλου 313

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Νόμοι

3441. Περὶ κυρώσεως τοῦ ἀπὸ 15 Ὀκτωβρίου 1927 Ν. Δ. περὶ κυρώσεως τοῦ ἀπὸ 5 Μαΐου 1926 Ν. Δ. περὶ πολιτογραφήσεως τῶν ἐν Ἑλλάδι ἐγκατεστημένων ὁμογενῶν κλπ. 1
3442. Περὶ κυρώσεως τοῦ ἀπὸ 15 Ὀκτωβρίου 1927 Ν. Δ. περὶ τροποποιήσεως τῶν περὶ πολιτογραφήσεως ἀλλοδαπῶν διατάξεων. 2

Νομοθετικὰ Διατάγματα

Περὶ κυρώσεως τοῦ ἀπὸ 27)27 Ὀκτωβρίου 1925 Ν. Δ. περὶ ἀλλαγῆς τῶν μισθῶν τῶν δικαστικῶν ὑπαλλήλων. (Ἀναδημοσίευσις) 3

Διατάγματα

Περὶ ἐπεκτάσεως τοῦ ἀπὸ 1 Ἰουλίου 1927 Διατάγματος περὶ ρυθίσεως ἐν γένει τῶν μισθῶν κλπ εἰς τὰς πόλεις Θήβας, Ξάνθη κλπ. 4
Περὶ τροποποιήσεως διατάξεων τοῦ νόμου ΓΣΚΑ τοῦ 1907 περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῶν περὶ ἐκλογῆς βουλευτῶν καὶ περὶ δημοκρατικῶν νόμων. 5
Περὶ προσθήκης ἐδαφ. β' εἰς τὸ κείμενον τῆς δημολογικῆς κλάσεως 112. 6
Περὶ ἐκτελέσεως τοῦ νόμου 3365 περὶ αὐθεντικῆς ἐρμηνείας τοῦ άρθρου 4 τοῦ Ν. Δ. τῆς 21 Αὐγούστου 1925. 7
Περὶ βεβαίωσεως, εἰσπράξεως καὶ περικλίσεως εἰς τὸ Ταμεῖον τῶν ἐν τῷ Ν. Δ. τῆς 13 Νοεμβρίου 1927 περὶ συστάσεως Ταμείου Προνοίας κλπ. ἀναφερομένων πόρων. 8
Περὶ κυκλοφορίας καὶ πωλήσεως τῶν κωκουλосόφρων. 9
Περὶ προσθήκης μέλους εἰς τὴν Δ. Ἐπιτροπὴν τοῦ Ἑθνικοῦ Ὀκιογραφείου ἀρρένων Γρεβανῶν. 10

Ν Ο Μ Ο Ι

Περὶ κυρώσεως τοῦ ἀπὸ 15 Ὀκτωβρίου 1927 Ν. Δ. ἀπὸ 1)1) κυρώσεως τοῦ ἀπὸ 5 Μαΐου 1926 Ν. Δ. περὶ πολιτογραφήσεως τῶν ἐν Ἑλλάδι ἐγκατεστημένων ὁμογενῶν κλπ. (1)

Νόμος 3441

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἐγκρισμένοι ὁμοφώνως μετὰ τῆς Βουλῆς, ἀπεφασίσαντες καὶ διατάσσουμεν

Ἄρθρον μόνον.

Κυροῦται τὸ ἀπὸ 15 Ὀκτωβρίου 1927 Ν. Δ. περὶ κυρώσεως τοῦ ἀπὸ 5 Μαΐου 1926 Ν. Δ. περὶ πολιτογραφήσεως τῶν ἐν Ἑλλάδι ἐγκατεστημένων ὁμογενῶν κλπ., ἔχον ὡς ἐξῆς: Περὶ κυρώσεως τοῦ ἀπὸ 5 Μαΐου 1926 Ν. Δ. περὶ πολιτο-

γραφήσεως τῶν ἐν Ἑλλάδι ἐγκατεστημένων ὁμογενῶν κλπ. ἔχοντες ὑπ' ὄψιν α') τὴν ἀπὸ 27 Αὐγούστου 1927 ἀποφασίν τῆς Βουλῆς περὶ τῶν νομοθετικῶν Διαταγμάτων τῆς δικτατορικῆς περιόδου καὶ ἐκδόσεως νομοθετικῶν Διαταγμάτων ἐπὶ ζητημάτων ἐπιγούσης φύσεως καὶ β') τὴν σύμφωνον γνωμοδότησιν τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον 77 τοῦ Συντάγματος Κανονοδουλευτικῆς ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν κλπ. Ἐπιτροπῆς, ἐκδοθείσαν κατὰ τὴν Β' συνεδρίαν αὐτῆς τῆς 27 Σεπτεμβρίου 1927, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου Ἐπιφυλακτικοῦ Συμβουλίου, ἀπεφασίσαντες καὶ διατάσσουμεν

Ἄρθρον μόνον.

Κυροῦται τὸ ἀπὸ 5 Μαΐου 1926 Ν. Δ. περὶ πολιτογραφήσεως τῶν ἐν Ἑλλάδι ἐγκατεστημένων ὁμογενῶν κλπ. διατυπώμενον οὕτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προτάσει τοῦ Ἐπιφυλακτικοῦ Συμβουλίου, ἀπεφασίσαντες καὶ διατάσσουμεν

Ἄρθρον 1.

Τὸ ἄρθρον 2 τοῦ ἀπὸ 10 Σεπτεμβρίου 1925 Ν. Δ. περὶ τροποποιήσεως τῶν περὶ πολιτογραφήσεως ἀλλοδαπῶν διατάξεων ἀντικαθίσταται ὡς ἀκολουθοῦσιν:

«Πᾶς ὁμογενὴς ἐγκατεστημένος ἐν Ἑλλάδι, ἀνήλικος κατὰ τὸν νόμον τῆς Πολιτείας, εἰς τὴν ἀνάγκη, δύναται νὰ ἀποκτήσῃ τὴν Ἑλληνικὴν ἰθαγένειαν ὑποβάλλων αἰτήσεις περὶ τούτου πρὸς τὸν ἀρμόδιον Νομάρχην ἢ Ἐπιφυλακτικὴν.

Ἐνομιμὴν δεκτῆς τῆς αἰτήσεως εἰ ἀποφάσεως τοῦ Νομάρχου ἢ Ἐπιφυλακτικοῦ ὁ αἰτῶν εἶδει ἐνώπιον τοῦ Νομάρχου ἢ Ἐπιφυλακτικοῦ ἢ τῆς ὑπ' αὐτῶν ἐρισθησμένης δημοτικῆς ἢ κοινοτικῆς ἀρχῆς τὸν ὄρκον τοῦ Ἑλλήνου, συντασσόμενος ἐπὶ τούτῳ πρωτοκόλλῳ.

Διὰ τῆς πολιτογραφήσεως τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς οἰκογενείας ἀποκτῶσιν αὐτοδικαίως τὴν Ἑλληνικὴν ἰθαγένειαν ἢ τὴν σύζυγος καὶ τὰ ἀνήλικα αὐτοῦ τέκνα.»

Ἄρθρον 2.

Οἱ ἀπὸ τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος βιωσθέντες ἀπεκτινθέντες τὴν Ἑλληνικὴν ἰθαγένειαν, ὡς καὶ οἱ ἀποκτινθέντες ἤδη τὴν ἰθαγένειαν ταύτην καὶ μὴ ἐγγεγραφέντες εἰς ἰσα δημοτολόγια καὶ μητρεῖα ἀρρένων, ἐγγράφονται εἰς μὲν τὰ τακτικὰ δημοτολόγια κατὰ τὰς σχετικὰς διατάξεις τοῦ ΑΝΖ νόμου, εἰς δὲ τὰ τακτικὰ μητρεῖα ἀρρένων κατὰ τὰς διατάξεις τῶν άρθρων 22 καὶ 28 τοῦ νόμου 3328 περὶ στρατολογικῆς κλπ.»

Εἰς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος άρθρου δὲν ὑπέχονται εἰ ἐν τῷ ἐξωτερικῷ ἀπεκτινθέντες τὴν Ἑλληνικὴν ἰθαγένειαν, οἵτινες ἐξαιρουμένως διατεθμένοι ὑπὸ τῶν κειμένων ἐδικῶν διατάξεων.

ΦΕΚ 21. 462

462 ΦΕΚ 313 - 28.12.1927, περί κυρώσεως του από 15 Οκτωβρίου 1927 Ν.Δ. "περί κυρώσεως του από 5 Μαΐου 1926 Ν.Δ. "περί πολιτογραφήσεως των εν Ελλάδι εγκατεστημένων ομογενών κλπ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εν' Αθήναις τῆ 30 Ὀκτωβρίου 1923

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Ἀριθμὸς φύλλου 312

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νομοθετικὰ διατάγματα

Περὶ καταργήσεως καὶ τῆς ἐτέρας θέσεως τοῦ ἰδιαιτέρου γραμματεῖος τοῦ ἐπι τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑπουργοῦ καὶ ἰθὺςθεως θέσεως εἰδικοῦ Ἀρχαιοφύλακος τοῦ Συμβολικοῦ Τμήματος τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν.....	1
Περὶ συστάσεως ἐπιπέδου Προξενίου ἐν Κωνσταντινῶν κλπ.....	2
Περὶ ἐπαναλόγησιν εἰς ὑπαρξούσας κενὰς θέσεις γραφεῶν τακτικῶν Προξενικῶν γραφεῶν ἀπολυθέντων τῆς ὑπηρεσίας λόγῳ καταργήσεως θέσεως.....	3
Περὶ ἀδείξεως τῶν θέσεων κλητῶν τῆς ἐν Σόφει Πρεσβείας.....	4
Περὶ τροποποιήσεως τοῦ νόμου 2852 περὶ ἐπιπέδου ὁδρολεκτηρικῆς ἐγκαταστάσεως ἐν τῇ πόλει Χανίων ὑπὸ τοῦ Δήμου.....	5
Περὶ ἀδείξεως πιστώσεως κατὰ 100,000 δραχμῶν, προδιεσπομένης ὑπὸ τοῦ άρθρου 6 τοῦ νόμου 1709, τροποποιηθέντος δι' ὑπὸ τῆς 8 2 τοῦ νόμου 2841, περὶ ἀπονήσεως σιδηροῦ πολεως Ἀθηνῶν.....	6
Περὶ ἐπεκτείνσεως τῆς ἐσχέσεως τῶν διατάξεων τοῦ ἀπὸ 4 Ἀπριλοῦ τοῦ 1923 Ν. διατάγματος περὶ προστασίας τῆς νομῆς ἐπι τῶν Ἀνωτάτων καὶ Ἐκκλησιαστικῶν κτημάτων καὶ νομιμάτων.....	7
Περὶ συστάσεως Ἐπιτροπῆς πρὸς κατασκευὴν τῆς ἀμικιτῆς ὁδοῦ Κραδίας-Τσαγκράδας.....	8
Περὶ καταργήσεως καὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ άρθρου 56 τοῦ 535 νόμου περὶ Ναυτικῆς στρατολογίας.....	9

Βασιλικὰ διατάγματα

Περὶ συστάσεως Προξενικοῦ Πρακτορείου.....	10
Περὶ ἀρχικῆς πιστώσεως διὰ τὴν σκευήσασιν τῆς ὁδοῦ 25 (Ἀκροπόλις) τοῦ Πραξιόλου.....	11
Περὶ ἀρχικῆς εἰσπράξεως φόρου ἐπι τῶν σκευῶν καὶ κατασκευαστικῶν ἔργων ἐν τῇ Δήμῳ Πρεσβείας.....	12
Περὶ ἀρχικῆς πρᾶξεως Διευθ. Συμβουλίου Μετεωρολογίου περὶ ἀπονήσεως ἀγροῦ τοῦ Δήμου τοῦτου εἰς θέσιν Βύλας.....	13
Περὶ διαρτίσεως εἰς τμήματα α' καὶ β' τάξεως γυμνασίου Σπάρτης.....	14
Περὶ ἀντιθέσεως ὑπηρεσίας ἐπιταγῶν εἰς Ταχ. Τηλ. Γραφεῖον Βουλίου.....	15
Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν. Α. περὶ συστάσεως Ἐθικοῦ Ταμείου ἐν Ἀγίῳ διὰ τὴν κατασκευὴν διαφόρων ἔργων ἐπι τῆς βατικῆς ὁδοῦ Ἀθηνῶν Ἀθηνῶν.....	16
Περὶ τροποποιήσεως τοῦ άρθρου 4 τοῦ ἀπὸ 2 Φεβρουαρίου διατάγματος περὶ τροποποιήσεως διατάξεων ἀφοροῦσων τῆς λειτουργίας τῶν Πρακτικῶν Σχολῶν Τ. Τ. Τ.....	17
Περὶ τῶν λιμανικῶν φόρων Σκοπέλου.....	18
Περὶ ἐπιπέδου φόρων ὑπὲρ τοῦ λιμανικοῦ ταμείου Πόρου (Ἀργολίδος).....	19
Περὶ τῶν λιμανικῶν φόρων Ναυπλίου.....	20
Περὶ συμπληρώσεως τοῦ ἀπὸ 15 Μαρτίου ε. τ. Β. Α. περὶ χορηγήσεως μισθίων πιστώσεων δι' ἐνοίκιον κλπ. εἰς γραφεῖα τῆς Ἐξωτερικῆς ὑπηρεσίας Διευθ. Ἐργῶν.....	21
Περὶ καταργήσεως θέσεων ἐργατῶν Ἐπιθεωρήσεων Περ. Ἠπείρου καὶ Θεσσαλίας καὶ κατανομῆς τούτων εἰς Ταχ. Τηλ. Ἐπιθεωρητῶν Φυλοπολιτικῶν.....	22
Περὶ ἀρχικῆς προϋπολογισμοῦ ὁλικῆς δαπάνης ἀποπερασέσεως γαζῶν ἐπι τῆς ὁδοῦ Γυθείου Ἀρεοπολεως.....	23
Περὶ κηρώσεως τῶν στατιστικῶν πινάκων ἀπογραφῆς τῶν προσφύγων.....	24

Ὑπουργικαὶ ἀποφάσεις

Περὶ χορηγίας ἀναπληρωματικῆς πιστώσεως εἰς βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ τῶν ἐξόδων τοῦ Κράτους τῆς χρήσεως 1923—24 κατὰ μεταβολὰν ἐκ τοῦ ἀποθεματικοῦ κεφαλαίου.....	25
Περὶ χορηγίας ἀναπληρωματικῶν πιστώσεων εἰς βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ τῶν ἐξόδων τοῦ Κράτους τῆς χρήσεως 1923—24 κατὰ μεταβολὰν ἐκ τοῦ ἀποθεματικοῦ κεφαλαίου.....	26
Περὶ χορηγίας ἀναπληρωματικῶν πιστώσεων εἰς βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ τῶν ἐξόδων τῶν διαφόρων εἰδικῶν τμημάτων τῆς χρήσεως 1923—24.....	27

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

Περὶ καταργήσεως καὶ τῆς ἐτέρας θέσεως τοῦ ἰδιαιτέρου γραμματεῖος τοῦ ἐπι τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑπουργοῦ καὶ ἰθὺςθεως θέσεως εἰδικοῦ Ἀρχαιοφύλακος τοῦ Συμβολικοῦ Τμήματος τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψιν τὴν ὑπ' ἀριθ. 1 παράγραφον τῆς ἀπὸ 15 Σεπτεμβρίου 1922 ἀποφάσεως τῆς Ἐπαναστατικῆς Ἐπιτροπῆς, προσέειπε τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἀποφασίσαντες καὶ διατάσσοντες

Ἄρθρον 1.

Καταργεῖται καὶ ἡ ἐτέρα θέση τοῦ ἰδιαιτέρου γραμματεῖος τοῦ ἐπι τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑπουργοῦ ἐν τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ ἀρθροῦ γ' τοῦ άρθρου 9 τοῦ νόμου 2494.

Ἄρθρον 2.

Πρώτη θέση εἰδικοῦ Ἀρχαιοφύλακος τοῦ Συμβολικοῦ Τμήματος τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν. Εἰς εἰδικῶν Ἀρχαιοφύλακα τοῦ Τμήματος τούτου, ὡς καὶ τῶν Τμημάτων Α' Πολιτικῆς καὶ Ἐθνοστασίας τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν, ἐπι βαθμῶ γραμματεῖος β' τάξεως, πρῶταγμα ὁ ἐπι τριετίας εὐσεβῶς ὑπηρετήσας ὡς γραφεὺς τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν καὶ ἐπιτυχῶν εἰς βουλευτικὴν ἢ ἐπί τὸ ἀπὸ 10 Ὀκτωβρίου 1920 Β. διατάγμα περὶ τοῦ τρόπου διορισμοῦ πρὸς προαγωγὴν εἰς τὰς κενούμενὰς εἰδικὰς θέσεις κλπ., δεύραται δὲ νὰ διορισθῆ καὶ ὁ προϋπηρετήσας ὡς Ἀρχαιοφύλαξ Πρεσβείας, ἐφ' ὃ ἔχει βαθμῶ γραμματεῖος β' ἢ α' τάξεως, ὑπολογιστένης ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει διὰ τὴν προαγωγὴν αὐτοῦ καὶ τῆς παρὰ τῇ Πρεσβείᾳ ὑπηρεσίας του.

Ἄρθρον 3.

Οἱ εἰδικοὶ Ἀρχαιοφύλακες τῶν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ ἀναφερομένων Τμημάτων τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν ἀπομισθῶνται ὡς πρὸς τὸν βαθμὸν, μισθὸν καὶ προαγωγὴν πρὸς τὸν πρωτοβάθμιον καὶ δευτεροβάθμιον τοῦ Ὑπουργείου, δὲν δύναται δὲ νὰ προαχθῶσι, μετατεθῶσι ἢ ἀπομισθῶσι εἰς ἄλλαν θέσιν τῆς Κεντρικῆς, διπλωματικῆς ἢ προξενικῆς ὑπηρεσίας.

Ἄρθρον 4.

Αἱ θέσεις γραφεῶν τῆς Κεντρικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν ὁρίζονται ἐραθεῖς μόνον εἰς τρεῖς.

Ἄρθρον 5.

Χορηγεῖται μηνιαία κανονικὴ πίστωσις ἐκ ἀρχικῶν πινάκων εἰς τὸ ἐν Γενεῶν Γενικῶν Προξενίων πρὸς ἀποζημιώσιν ἐνὸς ἐκείνου γραφεῖος προσληθεμένου ὑπὸ τοῦ προέσταντος τῆς Ἀρχῆς τούτης.

Ἡ ἀποζημίωσις αὕτη καταβάλλεται συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ νόμου 1008, ὡς εἴδες ἀ τροποποιήθη ὑπὸ τῶν νόμων

Ευρετήρια.

Ευρετήριο Συντομογραφιών.

Α.Ε.Β. – Αρχείο Ελευθέριου Βενιζέλου.

Γ.Σ.Α. - Γενικής Στατιστικής Αρχής.

Ε.Α.Π. - Επιτροπή αποκατάστασης Προσφύγων.

Ε.Σ.Υ.Ε. – Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας.

Ι.Α.Μ.Μ. - Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη.

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. - Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων.

Κ.Μ.Σ. – Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.

ΚτΕ ή Κ.τ.Ε. – Κοινωνία των Εθνών.

Μ.Κ.Ο. – Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Μ.Κ.Ο. – Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί.

ΟΙΟΜΚΩ - Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών.

Π.Ο.Υ. - Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

ΦΕΚ – Φύλλο Εφημερίς της Κυβερνήσεως⁴⁶⁴ ή Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

OMS - Organisation mondiale de la Santé

WHO - World Health Organization.

⁴⁶⁴ 1 Φεβρουαρίου 1833 - 21 Φεβρουαρίου 2016

Ευρετήριο Κυρίων Ονομάτων.

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 58, 59.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 35, 40, 45, 53, 54, 56, 58, 61, 82, 83, 163, 184.

ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ 45, 56.

ΔΩΡΟΘΕΟΣ 60.

ΙΩΑΚΕΙΜ 81.

ΚΑΤΣΑΠΗΣ 138.

ΚΟΠΑΝΑΡΗΣ 118.

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ 127.

ΜΕΛΛΟΥ 127.

ΝΤΑΝΗΣ 127.

ΠΑΛΛΗΣ 26, 58, 80, 81, 86, 102, 106, 113, 116, 201.

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ 45, 46.

CLEMENCEAU 54, 60, 75.

CUINET 26, 32, 60, 72, 73, 75.

DISRAELI 27.

GELLNER 16, 47, 204.

HAMILTON C. 93.

HELLER 27.

HENRY L. 93.

HOBSBAWM 16.

KARAYAN 73.

KARPAT 32, 79.

MASLOW 86, 117, 131.

NANSEN 123, 163.

PECOUD 27.

STANFORD 45, 55.

SYNVET 33, 35, 69, 70.

WROCZYNSKI 91, 120, 123, 161.

Ευρετήριο Τοπωνυμίων.

- Aïvali 41, 42.
Ak Hissar 41, 42.
Baindyr 40, 42.
Bergama 40, 42.
Carassi - Kesri 41, 42.
Castellorizon 39.
Chesmeh 40, 41.
Chio 39.
Eski Thocha 40, 41.
Imbros 39.
Karaburun 40, 41.
Kassaba 41, 42.
Kemer 41, 42.
Kuch Adassi 40, 41.
Lembet 120.
Magnesie 40, 42.
Menemen 39, 40, 41.
Metelin 39.
Nicaria 39.
Nif 40, 42.
Odemish 40, 42.
Rhodes 39.
Salihli 41, 42.
Samos 39.
Sandjak d' Ismidt 39, 64.
Sandjak des Dardanelles 49, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64.
Sanjak Adalia 76, 78.
Sanjak Boli 77, 78, 79.
Sanjak Eskishehir 77, 78.
Sanjak Hissar Sahib 77, 79.
Sanjak Izmid 77, 78.
Sanjak Janyk 77, 78, 79.
Sanjak Kaisari 77, 78.
Sanjak Kale Sultanie 77, 78.
Sanjak Karasi 77, 79.
Sanjak Kutahia 77, 79.
Sanjak Mentesh 77, 79.
Sanjak Nigade 77, 79.
Sanjak Tchili 77, 79.
Sivri hissar 40, 41.
Smyne 40, 41.
Soma 41, 42.
Tenedos 39.
Tireh 40, 42.
Vilayet Adana 39, 76, 78.
Vilayet Aidin 39, 51, 53, 54, 76, 78.
Vilayet Angora 39, 53, 54, 61, 62, 63, 66, 76, 78.
Vilayet Broussa 76, 78.
Vilayet de Castamoni ή *Kastamouni*.
Vilayet de Constantinople 38, 49, 53, 54, 55, 59, 61, 62, 63, 64.
Vilayet de Kastamouni 39, 53, 54, 61, 62, 63, 67.
Vilayet de Koniah 39, 53, 54.
Vilayet de Sivas 50, 53, 54, 61, 62, 63, 65, 76, 78.
Vilayet de Trabizonde 39, 53, 54, 61, 62, 63, 66.

Vilayet Konia 39, 53, 54, 61, 62, 63, 67, 76, 78.
 Vilayet Sivas 39, 50, 53, 54, 61, 62, 63, 65, 76, 78.
 Vourla 40, 41

 Αγρίνιο 94, 99.
 Αθήνα 60, 90, 94, 97, 133, 163.
 Αίγινα 94, 99.
 Αιδηψός 94, 98.
 Αλβανία 36, 102, 103, 104, 107
 Άμφισσα 94, 98.
 Ανατολική Θράκη 30, 89, 107, 201, 267.
 Ανατολική Μακεδονία 29, 94, 97, 100.
 Άνδρος 94, 98.
 Άστρος 94, 98.
 Αταλάντη 94, 98.
 Βέροια 109, 112, 176, 184, 190.
 Βοεμίτσα 112.
 Βόλος 94, 97.
 Βόρειος Ήπειρος 30, 36, 89, 201.
 Βουλγαρία 17, 18, 28, 29, 36, 100, 102, 103.
 Γενιτσά 112.
 Γιουγκοσλαβία 103, 104, 107.
 Γρεβενά 183.
 Γύθειο 94, 98.
 Δράμα 109, 112, 161, 184, 190.
 Δυτική Μακεδονία 100.
 Δωδεκάνησα 29, 36, 102, 103, 104, 107.
 Έδεσσα 112, 183.
 Ελέα 94, 98.
 Ελευσίνα 94, 98.
 Ελληνικό Βασίλειο 36.
 Ελληνικό Κράτος 14, 26, 28, 30, 31, 36, 42, 51, 56, 79, 83, 85, 89, 116, 120, 162, 183, 195, 196, 197.
 Εύβοια 101, 177, 196.
 Ήπειρος 100, 178, 201.
 Ηράκλειο 94, 97.
 Θάσος 94, 97, 161
 Θεσσαλία 101, 177.
 Θεσσαλονίκη 9, 56, 88, 89, 95, 97, 101, 109, 112, 118, 161, 178, 183, 184, 190
 Θήρα 95, 98.
 Θράκη 28, 29, 31, 36, 37, 38, 40, 46, 56, 86, 94, 97, 100, 104, 105, 107, 177, 178, 184, 197.
 Ικαρία 28, 29, 45, 89, 94, 97, 100, 107.
 Ιόνια Νησιά ή Ιόνιοι Νήσοι 101, 177.
 Ίτος 95, 99.
 Ιτέα 95, 99.
 Καβάλα 91, 95, 97, 109, 112, 161, 184, 190.
 Καϊλάρια 112, 183.
 Καλαμαριά 91, 183.
 Κάλαμος 95, 98.
 Καστοριά 109, 112, 184, 190, 194.
 Κατερίνη 109, 112, 184, 185, 190.
 Καύκασος 28, 102, 103, 104, 107.
 Κέα 95, 98.

Κιλκίς 109, 112, 161, 183, 184, 185, 190.
Κοζάνη 109, 112, 183, 184, 190, 194.
Κομοτηνή 95, 97, 162.
Κόρινθος 95, 99.
Κρανίδι 95, 98.
Κρήτη 29, 101, 105, 178.
Κύθηρα 95, 99.
Κύθνος 95, 99.
Κυκλάδες 101, 177, 176.
Κύμη 95, 98.
Κύπρος 36, 139.
Κωνσταντινούπολη 18, 36, 69, 75, 76, 95, 103, 104, 107.
Λαγκαδά 109, 112, 183, 184, 190, 194.
Λαμία 95, 98.
Λάρισα 95, 98.
Λαύριο 95, 98.
Λεμπέτ 183.
Λέσβος 101.
Λήμνος 95, 98.
Μακεδονία 4, 28, 29, 45, 86, 88, 89, 94, 97, 100, 105, 109, 126, 176, 177, 178, 183, 184, 185, 188, 201.
Μέγαρα 95, 98.
Μεσολόγγι 95, 98.
Μήλος 95, 98.
Μονεμβασιά 95, 98.
Μύκονος 95, 98.
Μυτιλήνη 95, 98.
Νάξος 95, 98.
Νεάπολη 96, 99.
Νήσοι Αιγαίου 177.
Ξάνθη 95, 97.
Παραμυθιά 95, 98.
Πάργα 95, 98.
Πάρος 96, 99.
Πειραιάς 95, 98.
Πελοπόννησος 101, 177.
Πόντος 97, 104, 107, 30, 89, 196.
Πόρος 96, 99.
Πτολεμαΐδα δεξ Καϊλάρια.
Ρέθυμνο 96, 98.
Ρωσία 28, 29, 36, 100, 102, 103, 104, 107, 115, 201.
Σαλαμίνα 96, 99.
Σάμος 96, 97, 101, 126, 127, 128, 129, 130, 131.
Σαντζάκι Δαρδανελλίων 80.
Σαντζάκι Νικομήδειας 81
Σέρφος 96, 99.
Σέρρες 96, 97, 112, 162.
Σιδηρόκαστρο 45, 112.
Σκιάθος 96, 98.
Σκόπελος 96, 98.
Σόροβιτς 183.
Σπέτσες 96, 99.
Σταυρούπολη δεξ Lembet.
Στυλίδα 96, 98
Σύρος 96, 98.
Τένεδος 96, 99.
Τήνος 96, 98.
Τούμπα 183.

Τρίκαλα 95, 98.

Τρίπολη 96, 99.

Φλώρινα 96, 98, 112, 183, 194.

Χαλκίδα 96, 98.

Χαλκιδική 109, 112, 113, 184, 185,
190, 194.

Χανιά 96, 97.

Χαρμάνκιοϊ ή Χαρμάν Κιοϊ 183.

Οθωμανική 15, 27, 31, 32, 33, 42, 72,
79.

Ωρεοί 96, 99.

Ευρετήριο Όρων.

Αιμορραγία 143, 147, 153, 154, 155, 158, 170, 171.

Αυτοκτονία 143, 148, 154, 156, 159, 164, 165, 170, 172.

Βίαιοι θάνατοι 143, 148, 154, 156, 159, 170, 172.

Βιασμός 22.

Γεροντικός Μαρασμός 143, 148, 154, 156, 159, 170, 172.

Γρίπη 91, 142, 147, 153, 154, 155, 157, 170, 171.

Διάρροια 143, 148, 154, 156, 158, 170, 172

Διφθερίτης 147, 153, 154, 155, 157, 170.

Εθνικισμός 16, 17, 27.

Έκτακτη ανάγκη 10, 20, 21, 87, 127, 140.

Ελώδης Πυρετός 142, 147, 153, 155, 157, 170, 171.

Εμβόλιο 92, 157, 162, 163.

Εντερίτης 142, 153, 170, 171.

Ευλογία 92, 142, 147, 153, 155, 157, 162, 170, 171.

Ελονοσία 23, 136, 138, 140, 141, 176, 177, 178, 179, 181, 184, 185, 186, 190, 191, 192, 194.

Επιλόχεια 143, 148, 154, 156, 159, 172.

Θερμίδες 124, 125.

Θνησιμότητα 22, 23, 87, 92, 139, 141, 166, 177, 181, 185.

Ιλαρά 23, 92, 142, 147, 153, 155, 157, 170, 171.

Καρκίνος 143, 147, 153, 154, 155, 158, 164, 165, 171, 172.

Καταστροφή 10, 14, 17, 20, 21, 22, 58, 114, 116, 138, 156, 195, 197, 203.

Κήλη ή Εντερική έμφραξη 143, 148, 154, 156, 158, 171, 172.

Κίρρωση ήπατος 143, 148, 154, 156, 158, 171, 172.

Κοκίτης 142, 153, 155, 157, 170, 171

Μηνιγγίτης 154, 155, 158, 170.

Νεφρίτης 172.

Νοσήματα Καρδιάς 143, 147, 153, 154, 155, 158, 171.

Νοσηρότητα 22, 23, 24, 166, 177, 181, 184, 185, 189, 190.

Νοσολογικό Φάσμα 126, 140, 141, 164.

Όγκοι δεξ Καρκίνος.

Οστρακιά 142, 147, 153, 155, 157, 170, 171.

Παθήσεις στομάχου 143, 147, 154, 156, 158, 170

Πνευμονία 143, 147, 154, 155, 158, 169, 170, 172.

Σηψαιμία επιλόχειος 143, 148, 154, 156, 159, 170, 172.

Σκωληκοειδίτις ή Τυφλίτης 143, 154, 156, 158, 171, 192.

Τυφοειδής Πυρετός 142, 147, 153, 154, 155, 157, 159, 171.

Τύφος 90, 121, 138, 140, 142, 147, 153, 154, 155, 157, 170, 171.

Φυματίωση 90, 140, 143, 147, 153, 154, 155, 158, 170, 171, 176, 180.

Χολέρα 23, 140, 142, 147, 153, 155,
157, 170, 171.

Ration Nansen 123.

Περιεχόμενα	
Περίληψη.....	8
Résumé.....	9
Abstract.	10
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	10
Α. Πηγές και Μεθοδολογία.....	10
Β. Ρίζες της Κρίσης.	15
Γ. Ακτινογραφία μιας κρίσης. Διαχωρίζοντας μια κατάσταση κρίσης – έκτακτης ανάγκης από μια κατάσταση καταστροφής.	20
Δ. Θεωρία και Ορισμοί.	21
Δ.1. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης.....	21
Δ.2. Κατάσταση καταστροφής.	21
Δ.3. Κατάσταση Ανθρωπιστικής κρίσης.	22
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ. Σχεδιασμός ή πρόκληση των εθνικών μεγεθών - αριθμών, Αδέξια ή συγκαλυμμένη προσπάθεια;	26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αίτια.	27
Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1822 - 1930.	28
Α.1. Πρόσφυγες της επανάστασης.....	28
Α.2. Πρόσφυγες στο νέο Ελληνικό κράτος.	28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εθνικές απογραφές όργανα οικοδόμησης εθνικών ταυτοτήτων και των εθνών στα Βαλκάνια και την Μικρά Ασία;	31
Α. Διαθέσιμα Στοιχεία, Χριστιανοί ή Έλληνες της Μικράς Ασίας.	31

A.1. Σύμφωνα με το memorandum που κατέθεσε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, BENIZEΛΟΣ Ελευθέριος, στη σύνοδο Ειρήνης του Παρισιού το 1919.....	36
A.2. Σύμφωνα με το έργο του Καθηγητή ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ Γεωργίου.....	45
A.4. Σύμφωνα με το <i>Le nombre des Grecs d' après l'eglise Orthodoxe 1919</i>	60
A.5. Σύμφωνα με τον CUINET Vital.	72
A.6. Παιχνίδια κατασκόπων; Έλληνες της Μικράς Ασίας σύμφωνα με το <i>Hand Book Of Asia Minor Aval Staff Intelligence</i>	75
A.7. Σύμφωνα με στοιχεία του Α.Α. ΠΑΛΛΗ.	80
B. Συμπεράσματα.	83
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Η Αντιμετώπιση, Προσπάθεια συγκάλυψής της πραγματικότητας ή ad hoc δράση;	85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ad hoc αντίδραση;	87
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Πρόσφυγες στην Ελλάδα.	93
A. Σύμφωνα με την απογραφή του Υπουργείου Υγείας του 1923.....	100
B. Σύμφωνα με την απογραφή του 1928.....	102
Γ. Σύμφωνα με το Ονομαστικόν ευρετήριο αγροτών προσφύγων.	105
Δ. Σύμφωνα με τον Εποικιστικό Χάρτη της Μακεδονίας του 1926.....	109
E. Ανταλλάξιμοι πρόσφυγες σύμφωνα με τον ΠΑΛΛΗ Α. Αλέξανδρο.....	113
ΣΤ. Συμπεράσματα.....	114
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Ανάγκες.	117

A. Θεωρία: Πυραμίδα των αναγκών του MASLOW Abraham.....	117
B. Κάλυψη των Αναγκών.....	118
Γ. Προσπάθεια εισαγωγής επιστημονικών στοιχείων, RATION HANSEN.	123
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ. Απόκλιση από την κοινή λογική ή λανθασμένη ερμηνεία των δεδομένων;.....	126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Σήμερα θα είμασταν καλύτεροι; το παράδειγμα της Σάμου.	127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εικόνα της κατάσταση υγείας των προσφύγων μέσα από τις πηγές.	138
A. Κατάσταση υγείας των προσφύγων και συνθήκες διαβίωσης.	138
B. Στοιχεία της Γενικής Στατιστικής Αρχής.	140
Γ. Στοιχεία του νοσολογικού φάσματος των προσφύγων.	145
Δ. Νοσολογικό φάσμα μέσα από τα σύγχρονα δεδομένα.	164
E. Αιτίες θανάτου.....	169
ΣΤ. Συμπεράσματα.....	175
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Αποκατάσταση μέσω της μη αναστρέψιμης μόνιμης Εγκατάστασης; Παράδειγμα της Μακεδονίας, η εγκατάσταση των προσφύγων. Παράδειγμα της ελονοσίας στους πρόσφυγες.....	176
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ. Συμπεράσματα.	195
Παραρτήματα.....	200
Πηγές.	201
Βιβλιογραφία.....	203

Ελληνική.....	203
Ξενόγλωσση μεταφρασμένη στα Ελληνικά.....	204
Γαλλόφωνη και Αγγλόφωνη.	205
Χάρτες πηγές.....	207
Χάρτες.....	208
Έντυπα.....	217
Περιοδικά και εφημερίδες.	232
Φωτογραφίες.....	242
Συλλογή Μαυρίδη – Μουσείο Ραιδεστού.....	242
Προσωπικό αρχείο.....	249
Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και διατάγματα που αφορούν τους πρόσφυγες.....	253
Ευρετήρια.....	277
Ευρετήριο Συντομογραφιών.....	278
Ευρετήριο Κυρίων Ονομάτων.....	279
Ευρετήριο Τοπωνυμίων.	280
Ευρετήριο Όρων.	284